

分类号: B83
密 级:

单位代码: 10422
学 号: 200520132

山东大学

博士学位论文

Shandong University Doctoral Dissertation

论文题目: “隐秀”说和“显隐”说的比较研究

——中西方两个学说的抽象统一性初探

Research on the Comparison between “Yinxiu” and “Xianyin”

—On the Abstract Unity of the two Theories of the West and China

作 者	杨 继 勇
专 业	文 艺 学
导 师	王 汶 成 教 授
合作导师	

2008 年 5 月 25 日

分类号: B83

单位代码: 10422

密级:

学号: 200520132

山东大学

博士学位论文

Shandong University Doctoral Dissertation

中西方抽象统一论研究

论文题目: 中西方抽象统一论研究——个性与抽象

Research on the Comparison between Yinxiu and "Xiom Yin"
—on the Abstract Unity of two theories of the west and china

作者	杨建刚
专业	
导师	
合作导师	

2008 年 5 月 22 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：张健男 日期：2008年5月22日

关于学位论文使用授权的声明

本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名：张健男 导师签名：王义明 日期：2008.5.22

目 录

中文摘要	6
ABSTRACT.....	10
引 言	14
一、选题说明和立意阐释	14
二、切入路径	16
三、研究现状考察	17
四、研究方法	18
五、创新之处、结论和启示	19
第一章 “隐秀”说新探 ——该理论的基本内涵与哲学美学资源考察	22
第一节 考察蕴涵“隐秀”说的文本	22
一、从《隐秀》篇的文本切入	22
二、对残篇之争所取的基本方法	23
三、部分与整体互见 ——“隐秀”在《文心雕龙》中的呈现	24
四、阐释与局限——“隐秀”说研究现状简评	28
第二节 形成“隐秀”说的文化底蕴	31
一、历史背景	31
二、“隐秀”说之“文”宗于《原道》	32
三、“隐秀”和爻象——人文之元归于《易》	33
四、儒释道等与“隐秀”说的诞生	34
五、玄学及言意之辨的影响	35
第三节 还原到历史长河——与“玄珠”及老庄思想的关系	36
第四节 “文外”的审美向度与“三玄”的关联	41
第五节 隔世回响——“隐秀”说之流变	44
一、“境”的空间之“象”	44
二、境域的扩展——从物色到景色及空间的演进	46
第六节 “隐秀”说融入“意境”说的踪迹和历程	52
本章总结	59
第二章 索“隐秀”说和“显隐”说之“隐”	60

第一节 “隐”与道、文的基本关系	61
第二节 借释“道”之《易》而释“隐”	62
第三节 设“隐”为源点的深沉立意	64
一、“隐之为体”对逆向透视方式的要求	69
二、“隐之为体”但表达上却“虽奥非隐”	69
三、隐—秀关系和《易》象的联系——有限和无限之间	70
第四节 两个理论逻辑起点都宗于老庄之道	72
第五节 隐、无、玄和遮蔽、不在场内涵相通	75
一、“隐”和“遮蔽”都为“源点”	78
二、两者思维路径有很大共性	78
三、两者思维过程所设参照系有共性	79
本章总结	81
第三章 “秀”、澄明和自然、人生的统一性	83
第一节 以往释“秀”的合理与局限考察	82
一、析“秀”即“句”论的得失	82
二、析“秀”即“篇”论的得失	86
三、析“秀”是“形象”的观点	87
四、寻找释“秀”的基本策略	88
第二节 创设释“秀”的多层次系统	92
第三节 论生命意象所映现之“秀”	98
一、“隐秀”说理论本身的诗化表述	98
二、对表达生命意象所用概念类型的分析	99
第四节 人之“秀”和文之“秀”互映的发现	100
一、人之“秀”和文之“秀”互彰	101
二、“秀”即有限人生之礼赞	102
三、两种理论对“天人合一”的礼赞	103
本章总结	105
第四章 求证两者的抽象统一性：万物一体间的显—隐之变	106
第一节 显—隐之变：天人合一之中的抽象统一性	106
第二节 显—隐也是《文心雕龙》中的基本范畴	109
第三节 求证两种理论共有的抽象统一性	111

第四节 生命之问——秀、有、显和隐、无、玄相依	114
第五节 “秀”之实现和人格完善——归隐—栖居	119
本章总结	121
第五章 两者审美方式的共性研究	122
第一节 “有物混成”——两者都遵循直觉体验的方式	122
第二节 以无为为本，强调超越	125
第三节 去蔽之后反归于隐——真理观的启示	126
第四节 索“隐”启蔽之艰和体验诗意之“境”的关系	129
第五节 “隐以复意为工”是于悖论中求索	130
第六节 “情在词外曰隐”的肯定和否定	133
第七节 文之详略对应着显现和隐蔽	135
一、以语言和诗追求本真——精神不能曲解为智能	136
二、诗性与规则之间的选择	137
三、“比显而兴隐”与显—隐和隐—秀相应	138
四、比喻之显有诗性和理性两个层面	138
五、“兴隐”的特性、方法和主—客关系式相异	140
本章总结	142
理论启示和结语	144
一、研究本文命题所发现的两种理论相通的主要概括	144
二、对两者抽象统一的外部机制和前提的研究	147
三、两种理论的差异考察	147
四、通过比较研究的新发现	149
五、显隐渐变论的构想和现实价值	150
参考文献	169
致 谢	175
读博期间发表的论文	176

CONTENTS

Abstract in Chinese.....	6
A bstract in English.....	10
Introduction.....	14
Chapter one a new probe on “yinxiu” theory—an exploration on the source of philosophical aesthetics	22
I The context containing “yinxiu” theory.....	22
II The cultural source of “ yinyu” theory.....	31
III Tracing back to the history—Relationships between “xuanzhu” , “yinxiu” ,and “laozhuang”	36
IV The relationship between aesthetic attitude on “wenwai” and “sanxuan”	41
V The response—evolvment of “yinxiu” theory	44
VI How “yinxiu” is infused into” “realm” theory	52
Conclusion of chapter one	59
Chapter two a probe on “yin” in both “yinxian” and “ yinxiu” theory .	60
I The basic relationship between “yin” , “ taoism” and “ literature”	61
II Exporing the importance of “yin” through the analysis of taoism in “yi”	62
III Taking “yin” as the original point is a contemplative intention.....	64
VI The two “yin” are both from the theory of “laozhuang”	72
V Sheilding, absence, “yin” , feminine,inanimate and “xuan”	75
Conclusion of chapter two.....	81
Chapter three the poetic meaning of the two theories and the interpretation on the identity of humanity.....	83
I Review on the positive and limited researches made by the post critics.....	82
II To creat a multilayer system in analyzing “xiu”	92
III Discussing “xiu” reflected through the imagine of life.....	98
IV Redicovery on human’ s “xiu” and the literature’ s “xiu”	100
Conclusion of chapter three	105
Chapter four the abstract oneness of the two theories: the transition between	

“xian” and “yin” in the unity	106
I The transition of “xian” and “yin” in the abstract oneness of the syncretism of humanity and heaven	106
II “Xian” and “yin” are pattern terms originated from “wen xin diao long”	109
III The abstract oneness embodied in the two theories.....	111
IV A quest on life—“xiu”, “existence”, “xian”, and “yin, “absence”, “xuan”	114
V The realization of “xiu” and the perfection of humanity	119
Conclusion of chapter four	121
Chapter five an analysis on the commonness between the two theories	122
I “Youwuhuncheng” —the intuited experience of the two theories	122
II Based on nothingness and emphasized the superiority	125
III Return to “yin” —the enlightenment on the view of truth	126
IV The difficulty in exploring “yin” and the poetic experience on the “realm” ...	129
V It is a false theory to emphasize that the aim of “yin” is to represent meaning.....	130
VI Affirmation and denial on the theory that “yin” means the emotion is out of words	133
VII The comparison between the context and vision, shielding	135
Conclusion of chapter five	142
Enlightenment and conclusion.....	144
I The main embodiment of the connotation	144
II The presupposition leading to communications	147
III Judging the differentiation of the two theories from the origination of the thoughts	147
IV The new topic getting from the investigation	149
V Attempting to propose the theory on the synchronous “xian” and “yin”	150
Bibliography	169
Acknowledgement.....	175
Publication during Research Period.....	176

中文摘要

研究目的和要点：通过研究本文命题之中两者的异同，归纳出万物之间依于本源的共性，即抽象统一性；再将这抽象统一性还原到具体和抽象之间。中国古代传统思想的基本特征是天人合一，可以证明这也影响到了当代西方存在主义哲学，那么中西方两种天人合一影响之下的审美观和文艺观，所体现的共性、差别分别是怎样的？本文把上述问题转换成为论证“显隐说和隐秀说相似甚至可以互代”这命题是否成立、以及为何而成立，若成立则又可据此而求证、归纳出何种结论和启示？该统一性对于审美、现实而言有无价值？为此本文选取中国古代美学“隐秀”说和西方存在主义哲学“显隐”说展开比较研究。

因为可证出本文命题之中的这两个学说，都受到了老庄之道的深刻影响，即两者及其许多审美原则都本于老庄之“道”，“道”是两者共有的思想内核、或曰逻辑起点，所以其本体论相近、抽象统一性相通；还可从审美原则、审美思路和表达方式等多方面求证两者的密切关联。其共有的思想内核，也决定了两者都具“万物一体”的境界，所用范畴、理论层次都具有形而上的及难以推论、阐释之特征。可证两者都是围绕着显—隐互动这个线索，即是本于显（显现、秀）—隐（隐蔽、遮蔽）二重性的共时而交互的运作而展开的，本文即是据此线索而在文本和理论、具体和本体、具象和抽象、现实与审美理想、现在和未来、在场和不在场之间，围绕命题设置立体参照系，展开中西古今比较、归纳。

第一章重点探“隐秀”说的基本内涵及其所以产生的哲学美学文化资源。方法是避开《隐秀》的残篇之争，而到篇外去寻找“隐秀”说与《文心雕龙》全书、与魏晋人文精神及其与历史思想文化的关联，求证其与《原道》篇、与《易》之爻象、与玄学及言意之辨，以及与儒家、释家、老庄思想等所具有的密切关系，而探其文化底蕴。发现“隐秀”之“隐”的思维路向是：道隐→文要素隐→“隐秀”说之“隐”→归于“境玄”；据该学说之中将隐—秀互动“譬爻象之变互体”，又可证“隐”的审美思辨方式出于《易》；据“夫隐之为体……”，可证这是化用“玄珠”的典故而述为文之道，发现水、珠、道、文之关系是古代美学中暗含的线索，该典故的引用表明“隐秀”说有赞同“象罔”的审美把握方式的意向、蕴含着隐—秀互动的玄机。《隐秀》篇中已将“境”用于审美思维空间而评判，据“隐秀”说之流变和其空间的扩展演进，考察可见“义生文外”这演化成为“象外之象，景外之境”、“情在言外”……及欧阳修和梅尧臣等诗论，即据其融入

的踪迹而验证了“隐秀”说是“意境”说之源的观点。在上述分析论述之中，联系了强调隐蔽和显现的“显隐”说的观点：宁要保持着黑暗的光明而不要单纯的一片光明、要求通过在场的显现出不在场的、在思想上将精神曲解为智能是决定性的误解、显现与隐蔽相互构成一个境域、境域是万物之本源等；通过比较而寻找到了两个学说的多方相通之处，其中的许多关系可使我们从中获取历史性的宝贵启示。

第二章重点研究两个学说之中所都具有的“隐”的方面。因为可证这两者都以“道”为其逻辑起点，所以都以“有物混成”、“万物一体”为深层思想基础。“隐秀”之“隐”是远奥、不显示自身，分两个层面：第一是“隐之为体”为源点，第二个层面是，“秀”意呈示之余的“情在词外”、“复意为工”和“文外”所归之“隐”。论“隐”必从“秀”说起、论“秀”必探“隐”，亦惟有以“秀”来显示“隐”。“隐”似大海则“秀”如水上所露之冰山……“秀”不用逻辑判断却能尽意，却又必归为第二层次的“隐”，其关系为隐→秀→隐。这和推崇用诗性语言呈示“不在场”之“隐蔽”而获得澄明的思想方式、内涵相似。“隐秀”强调篇中是否存“隐”这是评价作品优劣的标准，“隐”并非创作之晦涩而是蕴籍而味有余，这依赖着鉴赏、神思，且是能否突破天权决定论等禁锢的体现；而这与“遮蔽”、“不在场”的内涵及其互动性相似，都是未经揭示者、含不可言说之神秘。前者是“前主客关系的天人合一”，而“显隐”说是“后主客关系的天人合一”；“隐”和“遮蔽”相通且源点相同，秀—隐、显现与隐蔽的纵深境域，从此中都可以获取逆向索求真理而启蔽的立体参照，这于文艺学建设有着启示价值。

第三章分析求证两个学说之中的诗性相通，即“隐秀”说之“秀”和“显隐”说之“澄明”在内涵、属性上的统一，这体现为中西方思接千载的诗性契合（第二章重点论隐、本章重点论秀和显）。本文创设了释“秀”的多层动态系统，这可使以往释“秀”的各种学说及争议都得其归宿，证明释“秀”为警句、修辞或风格的主张虽各有合理性但过于具体、实在化；释“秀”不应限于在场之显而要索“隐”启蔽，此为“隐秀”说的美学思想基础。可证这和“显隐”说追求诗和澄明的潜在逻辑相通。联系《原道》篇，广义之“文”含垂天丽象、地理山川和动植之文，这感应于天地之心、经人的神思而呈为狭义之文，这广狭义之文都呈现着“秀”，可证明人、文、秀三者互映而统一，“秀”是文之“秀”。据玄学等原理可证，言一意关系对应隐蔽—显现的关系，“隐秀”是意、言、象多重矛盾、有着递进关系的统一体系；“隐”引导着审美主体对“象”的期待、构思而探幽览胜；“隐”待“秀”而明，视“隐”为“体”、“秀”则是“用”，神用象通

这和佛学触象而寄的教义有关，“秀”在万物一体之间基于“显”、是实现现实之“显”的前奏，但“显”却并不一定是“秀”；“象”比“形”更超越，所以言说上有万虑一交的难度。从珠玉潜水的隐之为体开始，至澜表方圆的“涟漪”之扩展、至“若远山之浮烟霭”，这中国古典风格的却和“显隐”说的“敞开”、“澄明”及真理的涌现，和世界(敞开性)与大地(遮蔽性)的冲突与斗争等揭示真理的“事件”，在属性、关系上有多重意义的相近；即存在真理的光辉涌现方式相似。也可综合求证两种理论的意向相通：秀一隐和澄明一隐蔽成对应关系，启示着人面对广域而启蔽；“秀”及其空间的生命意象，与澄明、人生、自然、诗性和艺术本源的思考，这和两者的艺术观、自然观和人生观都可以互释，在言说方式上都充满了生命化的图示，都以万物之美映现人生之秀而礼赞着天人合一；人是“秀”的承载者且还是索“隐”行为的发出者，但是秀、有、显却必归于隐、无、玄，所以必须超越经验和人生有限性而发出生命、真理之问，避免仅于在场之中而求真。

第四章把隐—秀关系和显—隐关系联系起来研究，可见命题中的两者都是宗于“道”之生成与隐匿、围绕万物一体之间显—隐之变的关系而展开的（也即本文的总线索），这即是两者蕴含着的抽象统一性（对应副标题），其中呈现着保守和创新倾向间的一种张力。这关系又体现于“隐秀”说的“情在词外曰隐”、“隐以复意为工”、“有似变爻”、“文外重旨”及《文心雕龙》之中，这和“显隐”说的真理即是非真理、对于神庙和《鞋》的审美分析方式相似；而都据于“玄而玄”；归纳可见两者的文艺观、真理观和本体观，都试图体现万物一体之间变幻着的隐匿的遮蔽与彰显的升华；都强调不限于经验、事实，而于悖论中求索真理、在单一和复杂关系之中寻通变等，都思及本源而强调着突破有限、延及天道无限；这又也体现为两者的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。

第五章考察两种理论其具体审美方式的相似性，归纳其潜在的思路。据有物混成、天道无限、以无为本的思想基础，而归纳出两者审美方式和思路的共性：都遵循直觉体验、强调超越的方式，其真理观的启示都是去蔽之后反归于隐，因精神不能曲解为智能而以语言和诗追求本真。研究可见两者的生成机制和背景有着共性，都面临着该如何消除哲学思维的僵化弊端的时代命题，汉代是长期独尊儒术造成的思想禁锢、西方则是长期把存在者当作存在所造成的局限；两者都强调不局限于具体的存在者而启蔽，都强调诗意之“境”的体验和索“隐”而启蔽之艰；既“隐”又“秀”和“隐以复意为工”、“情在词外曰隐”的肯定和否定，这和认为境域既澄明又遮蔽的分析方式相通。两者都有着

人学精神，认为“秀”必归“隐”、人生苦短，人意识到“隐”而力求人生之“显”或“秀”，将文艺归结为人学，文艺不仅是解释美的方式且是真理的家园。在处世方式上推崇“诗意的栖居”，与“隐秀”说所诞生时以“归隐”完善有限人生之“秀”的世风意向相似；两者的表达策略有相似性，文之详略对应着显现和隐蔽，隐显异术与“句子结构不能为物的结构的模型提供标准”等意向性一致，都将文之详略、显隐联系和上升到了本源意义；虽奥非隐、反对雕琢的观点，与强调“让……存在”而超乎技术的境界意向相通；另还可以据“比显兴隐”分析诸多文本中的诗性与规则之间的张力、认识论和存在论之别，比喻之显有诗性和理性两个层面，“兴”实为“隐”之为用、是主客互渗而和主—客关系式相异。

研究所获启示及其价值：一、中西方两者思接千载的诗性契合、其抽象统一的根本原因是有着共同的思想内核；这说明中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡，寻道图强、天道必胜可启示着在新世纪吸收其它民族的先进思想文化、增强软实力，弘扬传统文明而走向世界对话。老庄学说影响了“显隐”说、后者又深刻影响当代中国哲学美学，文明的运行轨迹螺旋式上升而似回到了起点，理论学说超时空而展开往复的历史性对话、深刻影响异域文明，其机制奥妙且发人深思。二、命题中两者间存在客观上的巨大差异，但却本于天人合一而具有很多的抽象统一，这可启示我们以新视角和新思路分析文艺与文艺学现象，深化对文艺本质和特征的理解；中国新世纪的美学和文论如何借鉴而同时获得一种尺度和风度，是值得研究的课题。三、汲取两种理论的要义，本文联系现实构建了显隐互变论的框架，发现显—隐之变的表征是秩序、神思和形式的多重体系，通过语言、情感、虚拟、科技、教育、管理等视角证明了该构建对很多领域有着普遍性和显性价值。诸学科中若忽略索“隐”，必会诱使人们在寻求真理的途中、在实践上沉于当前在场的功利性之显。

关键词： 隐秀； 显隐； 哲学； 审美； 形式

ABSTRACT

Research purpose and main points: China's aesthetics has been influenced by western traditional theory of knowledge and theory of reflection since last Century, with art theory stressing on the relation between the subject and object and on the theory of typicalness, which is a good bleeding with how Chinese traditional thought of the syncretism of human and heaven. In order to have the enlightenment, this article adopts ancient Chinese aesthetic theory and two of contemporary western philosophical theories and compare them. This article firstly proves that the formation of "Yinxiu" is influenced by the thoughts of Laozi-Zhuangzi, while the "Xianyin" theory is also enlightened by Laozi-Zhuangzi theories, thus to discover that "Xianyin" theory and "Yinxiu" theory are related closely to each other.

Chapter one a new probe on "yinxiu" theory—an exploration on the source of philosophical aesthetics, Chapter two a probe on "yin" in both "yinxian" and "yinxiu" theory, Chapter three the poetic meaning of the two theories and the interpretation on the identity of humanity, Chapter four the abstract oneness of the two theories: the transition between "xian" and "yin" in the unity of the world, Chapter five an analysis on the commonness between the two theories; Enlightenment and conclusion, Judging the differentiation of the two theories from the origination of the thoughts, Attempting to propose the theory on the synchronous "xian" and "yin".

Basic chain of thought and methods in research: around the relations as in context and theory, concrete and absolute, present and past, practice and aesthetic ideal, present and absence, construct three-dimensional frame of reference and then begin comparison between Chinese and western cultures, and then induce the comparison according to the preposition, starting from the part of "Yinxiu" and from the general connotation of "Yinxiu" theory from outside context. This article searches for supporting evidence of relation from the outside of this article with human culture and thoughts of Quanshu, Pre-Qin and Wei&Jin periods. Using "Yinxiu" as stand, this article searches for cultural background of the formation, philosophical evidence and the state of social culture, in order to explain and enlarge the meaning of "Yinxiu" from different angles. In the above mentioned analysis with reference to

the theory of “Xianyin” and the comparison between “covert” and “overt”, this article searches for and studies the reason of communication between the two theories to induce the main ideal of “Yinxiu”. A new thought and understanding of “Yin” is covert principle--culture seeking covert--the yin of “Yinxiu”--towards contextual mysteries, for “Yinxiu” stressing on covert is the main body, and furthermore, it makes the covert--mysteries interaction very changeable, this is to prove that covert dialectical thinking pattern from Zhouyi. All in all, yin is far mysterious, remote, absent, unrevealed, it has to be symbolized to be understood, which reminds readers of the original meaning that is, in some degree, mysterious. It is the prime standard whether or not literary works have “Yin”. This article argues that “Yin” can be divided into two parts. The first is that “Yin” is the starting point, while the second is that the poetic connotation of “Xiu” existing in the far remote area outside the context, it is related to the “Yin” Orientation in the form of “Yin -Xiu-Yin”. “Yin-Xiu” relation is the unity of meaning, utterances and resemblance. “Yin” doesn’t mean to pursue the obscure meaning but rely on hard mental working. “Yin” attracts people to explore resorts. In the Yin-Xiu idea exists the mysterious idea combining mystery of Laozi, Zhuangzi, Yijing, Metaphoric Phenomenon Theory, and Buddhism, which is exploration in converse direction, and is of philosophical enlightenment. It insists on the limitations of the heavenly principle.

The latest research progress of this article: “Xiu” must be overt, and super-advanced subjective mood, but overt may not be “Xiu”, thus to prove that the post critics on utterances or articles of “Xiu” is somewhat reasonable, but since “Xiu” falls into routine and concrete so it is limited. This article creates a multi-level dynamic system to explain “Xiu” thus to make all debates find their way out. The life meaning and sign in the sphere of “Xiu”, the unity of human culture and nature, human’s “Yin” and culture’s “xiu” are respectively developed from each other, “Yin-Xiu” are synchronous. “Xiu” and “Yin”, over and covert, they each construct a three -dimensional deep context. “Yin” is basic, to which Xiu is second. Yin-xiu theory is related to Buddhism creed. “Yin”, “Yi”, “Xiang”, “Yan”, “Xiu”, they have progressively advancing relationships in the meaning. “Yin” is like the huge sea, while “Xiu” is just a corner of an iceberg coming out of the surface of the sea. “Xiu” can be expressed thoroughly, but can’t be judged logically. So, at last, it belongs to “metaphoric” and “void”. This, together

with “mystery in mystery” is the instance of the limitations of the universe. Besides, this article also finds that the theory of “Yin” as the origin is mechanically-applied use of the story of “Xuan Zhu” explaining the relation between water, beads, principle, and article, showing that rigid formula of appreciating beautifulness must be canceled. “Yinxiu” theory is the origin of “context” theory of the later time. This is because “ShiJing” a book describing “xiang” of individuals, ignoring the space around objects for the search of context in “Yiuxiu”. “Yiuxiu” theory has influenced the poetics of Si kongtu, Jiao Ran, Ou Yangxiu. Mei Yaochen, Wang Guo wei. But it is a pity that “Yinxiu” theory was ignored.

Now it is proved that “Xianyin” and “Yinxiu” are related to each other. Under the some background they are developed to cancel the rigidity of philosophy. In antient China, people valued the idea of syncretism of Humanity and Heaven without telling the opposition between subject and object. While “Xian yin” theory tells the idea of the syncretism of Humanity and Heaven, stating the opposition between the opponent part and I. Both regard “Yin” as the base of the universe, realizing that all things are one unity. And both insist on poetic beauty, intuition, and super concreteness, which will come to transparency. Both think that literature is human’s knowledge, it is human that bears “Xiu”, and also human who strives for “Yin”. Both have transparent and covert analyzing methods, and both think the covert and overt in the world is complicated, and seeking truth is difficult. Both feel it regretful that life is short and hard. “Xianyin” theory advocates “poetic covertness, and “Xianyin” theory then advocates covert, they share similarity. In literary expression, “Xianyin” adopts different methods, in accordance with “sentence structure can not become the standard of the model of objects structures” advocated in “poetry、language thoughts thoughts. Both relate articles “Yin-Xian” to the original meaning. Liuxie opposed rigidity, which is in accordance with the analyzing methods in “Temple” and “Shoes by Hydger. Analysis, of the “Temple”, “shoes” shows obvious metaphor, but is different from symbolism. The research above shows: Firstly, this article has the creative result, that it has absorbed the two essential factors relating reality with ideal, concrete with origin, and has created a frame of Xianyin evolution theory, and has found that overt-covert interchangeable sign is the multiplayer system of order, mental, state and formation. And through language, emotion subjunctive mood, science and technology,

education , management and other view of angles ,we can prove the value of this frame suggestion. Secondly: the two theories are interchangeable in many aspects, this conclusion is correct, because principle is the great achievement of Chinese culture. Hydger's believing in and absorbing of Laozi thoughts suggests that China is really the hometown of the theory of unity of Human-Heaven. Which suggests us that in the new century, we should absorb other nations'advanced thoughts to strengthen our soft strength , and join the world talking .Thirdly, Laozi influenced Liuxie, furtherly, "Xianyin" theory, made its influence on the west culture. While "Xianyin" theory has deep influence the other way round on modern China's philosophy, making civilization rise spirally, as if making it come back the starting point. The surpassing space and time talks between the above theories, have influenced civilizations of alien countries, being profound and setting people thinking. Different in history and national conditions, yet they share the same unity of Human-heaven theory. China's new century aesthetics, how can it gain criterion and demeanor? This is worth deep thinking and studying.

Key words: Yinxiu; Xianyin; philosophy; appreciation of aesthetics; form

引言

一、选题说明和立意阐释

在回顾哲学史和美学史之中进入选题。中国古代形成的传统世界观主要是讲究天人合一,而很少强调主客相分,而上世纪受西方传统认识论的巨大影响,主要是强调认识论及反映论和主客关系,主体性等课题也曾被重视。这前后两者,即古代思维传统方式和上个世纪所突出的认识论主客二分的主旋律,在新世纪的我国美学、文艺学建设之中能否实现基本方法上的相融,若能实现相融,还将会重复当代西方存在主义的在主客体对立基础上的,那种天人合一的哲学、美学转向吗?即该选题的确定伴随着我对真理观、方法论的随意性思考。

选题出发点还有,张世英认为:“我国文艺理论界近半个世纪以来所广为宣讲的典型说,认为唯有能显现一事物之本质或普遍性的作品才是真正的艺术品,此种艺术观完全是西方传统典型说之旧调重弹,其理论基础是西方旧的概念哲学,其要害就是把审美意识看成是认识(即认识事物的本质概念,认识事物是‘什么’),把美学看作是主—客关系式的认识论。在三十多年前的那场美学争论中,有的参与者曾明确宣称,美学的哲学基本问题是认识论问题,这就充分点出了他们所崇奉的旧的艺术哲学的核心。”^①曾繁仁曾认为:“对实践论美学所包含的美的本质的客观论、审美反映论与艺术典型论作了大体的分析,说明这一理论已难以适应时代的要求,也难以反映当代审美的现实,完全需要在此基础上加以突破,实现由认识论到存在论的转换。但突破不是抛弃,而是在充分肯定实践美学历史地位的前提下,保留其有价值的内容,力创新说。”^②若研讨认识论在审美、文论之中适用性的课题,这并不等同于否定认识论哲学方法本身的科学性和价值,如上个世纪认识论作为主要方法论,在我国关于阶级、政权、军事、科技和生产建设等诸多方面和实践领域都起到了至关重要的作用;但是文艺和美学毕竟与其它领域有质的差别,又一启示是马龙潜对文艺本质的历史反思:问题是将苏俄模式影响下的文艺客观论、文艺认识论等的“在接受过程与方法之中的失误”当成是马克思主义文艺观本身的属性,从而推演出过时论和不合国情论,则难说是科学公正的了;客观论、再现说等确立文艺源头并从感性与理性辩证统一的关系中求证本质,其真理性及历史功绩

① 张世英:《艺术哲学的新方向》,《文艺研究》,1999年 第4期。

② 曾繁仁:《试论当代存在论美学观》,《文学评论》,2003年第3期。

是显然的。^①显然，新世纪的文艺学、美学建设要保留其原有价值而力创新说，不是要返回到传统的朴素的天人合一而“拯救危机”，因张世英又认为“那种想以提倡中国传统的天人合一来‘拯救危机’的想法，是站不住脚的，它缺乏科学，使人受制于自然；缺乏民主，使人受制于封建统治者……所以这里的医治之方不在于抛弃主客式和反对科学，而在于体悟到人本与他人他物处于相融相通的一体之中。我称这超越主客关系的观点和态度为后主体性的天人合一”。^②

若说许多以无为本的理论对于研究美学和文论都有着启示，如老庄思想、佛学等，这却无关其在哲学上的第一性究竟是物质还是精神的。来自张世英的启示：“刘勰《隐秀篇》云：‘情在词外曰隐，状溢目前曰秀’。他所讲的隐和秀，其实就是讲的隐蔽与显现的关系。海德格尔的艺术哲学——显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原意”；^③虽然提出“不失原意”，并认为两者都有天人合一思想，但对“隐秀”说并没有具体分析，而没有具体比较两种学说、指出两者相通之因。

就基本概念而言，何谓“隐秀”说？“隐秀”说乃中国古代美学和文论之中所蕴含的重要学说，该理论的典籍其最早文本出自刘勰《文心雕龙》第四十篇《隐秀》，其中提出“隐也者，文外之重旨者也；秀也者，篇中之独拔者也。隐以复义为工，秀以卓绝为巧……夫隐之为体，义生文外，秘响傍通，伏采潜发，譬爻象之变互体，川渚之韞珠玉也。”^④在文论中所谓“隐”即主体内心所体悟，涉及心、情、意、理、神及本源；所谓“秀”，即通过字词句段篇所呈现出的形象、景物等外显的诗性，故“以卓绝为巧”：儒释道玄等思想促成了“隐秀”说的诞生。其审美原则之中“隐”是“秀”的源点，“秀”凭“隐”而显，“隐”又伏于“秀”中，两者犹如潜于水之珠与其表面波纹的关系；对“秀”的理解，还须再度返回到于“隐”的体悟之中去，故“以复义为工”。“隐秀”说在融入唐宋“意境”说之后而渐被忽视，近来渐被重视。何谓“显隐”说？由在场与不在场、显现与隐蔽相构的境域中，境域是万物之本源，隐蔽的东西是显现于在场的东西的本源，两者同时发生和不可分离，究一事物之源需从在场者追溯到不在场者，而不是像概念哲学那样到抽象的概念中去找本源；不在场者不是概念而是与在场者一样具体而现实的。返回到比主体—客体关系更本源的境域，把有限的在场者与无限的不在场者合为一个整体，这观点运用到美学领域，于是产生了海德格尔的“显隐”说。

① 马龙潜：《对文艺本质研究的历史反思》，《吉林大学社会科学学报》，2005年第3期。

② 张世英：《新世纪中国哲学的走向》，《学术月刊》，2000年第1期。

③ 张世英：《哲学导论》，北京：北京大学出版社，2002年版，第157页。

④ 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社1981年版，第433页。

这理论认为美是“不在场者”在“在场者”中的显现，由于隐蔽的东西是无穷无尽的，所以诗意或艺术品能给人以无穷的想象空间，使人在艺术品面前玩味无穷^①；于是美的定义为：由普遍概念在感性事物中的显现，转向为不出场的事物在出场的事物中的显现。^②可见“显隐”说的命名即是对于当代西方存在论哲学、美学之中的显现与隐蔽两个范畴的简称。本文即立足于命题中这两种学说作为展开论题的基本出发点。

这中国古代美学的“隐秀”说和当代西方强调“显现”和“遮蔽”的“显隐”说，相隔一千五百年竟可互代“而不失原意”，这使我深感兴趣，于是促成了本文选题；即本文重点不在于研究前述的美学、文艺学的本质客观论，及审美反映论与艺术典型论等问题，而是从古代美学和当代西方哲学中，选取两个学说加以比较研究，这实质上也可以分解为：为何古代“隐秀”说和当代西方的“显隐”说竟可互代“而不失原意”，其中根本原因何在？其哲学、美学的根源和逻辑起点是否也相似？在哲学、美学、艺术上的基本观点和审美方法上有何共性和融通之处？两者有共性那么这和认识论美学有无差别？相比主—客关系式的认识、把握方式是否相异？若相异，那么能否从中国古代的“天人合一”和当代西方“后主体性的天人合一”，这两者融通之处而寻找出其抽象统一性，共同的抽象统一性何在？这统一性对于具体现实领域有无价值启示？是否可借它山之石而深化对文艺本质和特征的理解、而为把握分析文艺现象、文艺学建设提供新视角和新思路？该选题的优势是时间、空间跨度大，从而可以将古今中外都联系起来，难点是两者的范畴都是抽象、含混的而难于分析和推理。

二、切入路径

本选题就是沿着可互代“而不失原意”这个提示，重点深入考察古代美学史中的“隐秀”说及《文心雕龙》其中的《隐秀》篇，从哲学、美学、文艺和社会历史背景等方面寻找“隐秀”说的成因，参照和涉及“显隐”说进行中西比较分析；联系人与自然的关系，研究两种理论内涵、特性，即研究“显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原意”这个命题是否成立；若成立那么相通的根本原因何在，对于当代美学、文论和其它现实领域的启示何在。

中西比较研究发现：两者都有天人合一思想而相通、思维路径有着明显的属性相似关系，其根本原因是思维的最抽象的要素都宗于老庄之道的要义。“道”不但影响了“隐

^① 参见张世英，《哲学导论》，北京：北京大学出版社，2002年版，第147—149页。

^② 参见张世英：《艺术哲学的新方向》，《文艺研究》，1999年第4期。

秀”说，是使“隐秀”说对古代哲学、美学、文艺观产生影响的原因之一；且深刻影响和促成了“显隐”说，不但使之在当代西方发生巨大影响，且对当代中国美学正在发生着深刻影响；这几种理论超时空而展开历史性对话，其机制奥妙而复杂且发人深思。本文选题动机、研究方法上，具有从本国历史和现状出发，将中西结合、历史与现实结合的意向；在聚焦古代美学和外国美学及其理论关系而探讨、寻找统一性时，不忘联系当代美学动态而分析所借鉴的资源。并试图通过本课题纵向和横向的比较研究，为当前和今后美学、文论的进步提供一个重探、弘扬精神遗产的启示。还有，我国现当代哲学、美学、文艺学等学科之中没有显隐这对范畴，尽管也可间接指向和论述着相似的内容及其关系，但基本范畴应是随着时代，而不断将科学成分予以升华定位的；所以，本文拟使前两者之中的抽象统一性的要义走出象牙之塔，而联系其它具体学科试构一种理论，用显—隐互变的普遍性方法，在具体现象和存在之间透视一切，证明若实现显隐之间差异的融通必以秩序、神思、形式等为抽象统一性的表征和前提。这可促进审美和求真之间的科学转换，而验证其在具体领域的价值。

三、研究现状考察

回顾以往，“早期《龙》学的特点是侧重积累和考辨原始资料，专书大都侧重于注；在理论研究中多随感性的议论而少绵密深入的探讨。”且“虽论及风骨、通变、隐秀等专题却未能做到探源述流析论周详。究其原因，不外《文心》包举洪纤博大精深却又被冷落已久，起步于新旧文化交绥时代，既有草路蓝缕的艰难，又要经历理论思维的转变过程。”^①伴随着龙学的成就，在研究《文心雕龙》全书及其中篇章之际，而顺便涉及到《隐秀》篇的资料较多；从中国期刊全文数据库可知从1994年至今论“隐秀”的论文计有三十余篇，^②其中有国外一篇；专门研究“隐秀”说的硕士论文有数篇，期刊文

① 涂光社：《现代〈文心雕龙〉研究述评》，《文学评论》，1997年第1期。

② 童庆炳：《〈文心雕龙〉“文外重旨”说新探》，《陕西师范大学学报》，2007年第2期。

姚爱斌：《从“义生文外”到“情在词外”》，《社会科学辑刊》，2003年第2期。

[日] 奥膳宏：《〈文心雕龙〉隐秀篇在文学理论史上的地位》，《北京大学学报》，1996年第3期。

包永新：《论文学文本的“隐秀”品格》，《理论与创作》，1994年第2期。

举人：《〈文心雕龙·隐秀〉篇补文的由来与真伪》，《南京理工大学学报》，2005年第3期。

陶水平：《〈文心雕龙·隐秀篇〉主旨新说》，《华东理工大学学报》，2000年第2期。

周波：《论“隐秀”的美学蕴涵》，《文艺理论研究》，2005年第6期。

杨岚：《〈文心雕龙〉“隐秀篇”意蕴分析》，《山东省农业管理干部学院学报》，2004年第6期。

张少康：《刘勰〈文心雕龙〉对意境理论形成发展的贡献》，《临沂师范学院学报》，1996年第5期。

蔡育曙：《〈文心雕龙〉“隐秀”的含义及柔美特征》，《苏州大学学报》，1987年第2期。

刘燕：《隐秀与意象》，《新疆师范大学学报》，1998年第1期。

张沂南：《刘勰“隐秀”论的当代转换》，《温州师范学院学报》，1999年第1期。

周汝昌：《〈文心雕龙·隐秀篇〉旧疑新议》，《河北大学学报》，1983年第2期。

章有渐多之势。还有张世英的著述在哲学、审美等基本课题上，多次联系“显隐”说而涉及“隐秀”说及“情在词外曰隐”，但比较中对“隐秀”说并无展开分析。而存在论及其“显隐”说是当代国内外的学术热点，有关资料很丰富；经查万方数据的博士学位论文中，研究存在主义及海德格尔的较多，但至目前尚无以研究“隐秀”说及其和“显隐”说的关系、两者之间的抽象统一性及其价值转换为论题的。

四、研究方法

以《隐秀》篇为源点出发、以变换视角而考察“隐秀”说为主线，同时参照“显隐”说进行横向比较，看中西方两个理论的融通之处；并从中归纳出其生成与隐匿的动态规律。若认为审美仅观照艺术则是片面狭隘的，因为可将艺术、审美之中的显隐互变，以存在的秩序为前提而推及到物我之间；显和隐是关于存在的呈互补关系的审美意识和基本范畴，所以显—隐关系既是两个理论的也是贯穿于本文的总线索。

从两种学说的互释，可见两者主旨的融通、窥见中国传统哲学思想对欧洲文化的影响、中西方思接千载的诗性契合，并以这互释证明“隐秀”不应仅是修辞手法而应是包括着创作方法论、本体论的重要美学原则。“显隐”说对当代中国审美意识的影响，在一定意义上和认识论美学形成着差别。任何解蔽的行动同时也即遮蔽的行动又从另一角度给我们以真理观的启示，有些哲学和行为对于“显”的支撑隔断了期望追寻的“真实”，艺术美的高级形态应是在场、秀，和隐、无的两类异质性的高度统一。

本文发现、论证了“隐秀”说实为道的显—隐的本性在文艺中的呈现，“显隐”说在哲学基础和逻辑思路上也本于“道”的二重性。刘勰在《原道》篇阐述文艺的本质问题本于“道”，本文据此所论“显隐”及“隐秀”的哲学美学特性，也在“道”和“一阴一阳谓之道”根本原理的统摄之内。通过文学的隐—秀而体悟显—隐普遍性，思路即是：道的显隐特性为逻辑起点→宇宙天地间丽天垂象之文的显隐→山川动植之文的显隐→作用于天地之间五行之秀人的心意的显隐→文章（含文学艺术）的显隐→对应着作品之外生活中事物的显隐→归于淡远和幽玄……这其中涵着意（隐）→象（高于形的显隐交互）→言（涉及着具体和存在）的关系。

陈良运：《勘〈文心雕龙·隐秀〉之“隐”》，《复旦学报》，1999年第6期。

秦海英：《〈文心雕龙·隐秀〉主题新议》，《广西社会科学》，2004年第9期。

胡坤玉、姚海燕：《试论“意境”与“隐秀”的关系》，《株洲工学院学报》，2003年第1期。

沙家强、苗霞：《在“隐”中显出大美》，《许昌学院学报》，2006年第3期。

五、创新之处、结论和启示

体现在细节上的创新。在第一章是据接受美学原理在选材方法上的创新，“隐秀”说作为学说，从《隐秀》问世之后就不属个人而是社会和民族的，面对残篇需到篇外寻找“隐秀”说的与其全书、乃至与古代美学整体思想的关联；另一切入方法是避开争议，即认为《隐秀》篇是否残缺都不能等同于古代美学中的“隐秀”说；而从“隐秀”说的一般化的基本含义出发，视《隐秀》篇中的原句、诠释、补文的集合为文论史上的一般，而围绕其残篇如何补文的争议越多、历史越长，其思想就越丰富。发现和证明了“隐秀”说之“秀”即诗性之“显”，“秀”意又是实现现实之“显”的前奏，即是审美形式，从而发现“隐秀”说即为中国的“显隐”说。“秀”必归隐，而又与“玄”、“隐”、“无”相通；人为“五行之秀”，根本的“秀”意在人，而“秀”必归隐对应着人的感觉经验等的有限性；沿着“秀”的思维方向又可逆向的、面对潜在而索“隐”启蔽；并发现和证明了“隐秀”说的诞生受到了魏晋时代“隐逸”世风的影响，而“归隐”即是有限人生之“秀”的完善。本文为“秀”的诗性空间的创设了多层次动态系统；其中充满生命力的意象是和意境共存的，且使各种学说和长期的争议都得其相应归宿。“秀”意的诗性空间诠释着人文和自然的统一、存在者和存在的完整统一。发现人之秀和文之“秀”互彰，以此证明以往释“秀”的“句”论、“篇”论等，仅把“隐秀”说分别归结局限为“警句”、“修辞”或是“风格”，“警策”与“警句”……尽管各自有其合理性，但许多阐释局限是过于具体化所致。论证了“隐秀”系意、言与象多重矛盾的统一体系。

本文据《原道》提出：“秀”之“文”对应垂天之丽象、地理山川之文和动植之文，这也与“天地之心”的人之文相应，即文有广狭义之分，文之“秀”与“象”、与其后世之“象外之象”、与“文情之变”、“境外之境”等诗论有着一脉相承的关联。且“隐”待“秀”而明，将“隐”视之为“体”，则“秀”则显然是“用”；“秀”又启发着面对广域寻找启蔽的因缘。本文还据“隐秀”说发现美学史上水、珠、道三者之间显一隐的密切关系：“赤水玄珠”的典故和“隐秀”说“夫隐之为体”是化用了“赤水玄珠”的典故而述为文之道；还证明该典故的引用表明着“隐秀”说在赞同着“象罔”介于显一隐的审美把握方式的意向性。另对叶朗的“隐秀”说为“意境”说之源头的观点进行了具体证明。发现“隐秀”说的“远山之浮烟霭”、“境玄”为标志说明“秀”归“玄”，表明该学说将“境”的意识自觉应用于审美思维空间、并应用于文艺评判的端倪；这演

化为后代的“象外之象，景外之境”、“味外之旨”等的诗话描述。本文发现还在于：两者相近的根本原因，是两者都以老庄之道为逻辑起点；两者生成机制的共性，都是在思维上如何消除僵化弊端；据两者逻辑起点相同，所以在本体观上都认为是“万物一体”的，“有物混成”是共同的深层思想基础，理论源点有同一性，“隐”和“遮蔽”相通且都被视为本源；都强调超越于具体之“显”，以诗性语言追求本真，强调凭借诗性而体验“境”，都认为通过直觉体验而可达启蔽之境；还发现“隐秀”说既“隐”又“秀”的思维，和关于境域既澄明又遮蔽的分析路径相通。其方法论上共同包含的抽象统一性是：都主张在隐—显交互的艰难之中求真。两种理论都关切人的主题，认为文学实为入学，都有人生感慨，于是“玄”和“无”联系在一起，在最终归宿上都认为去蔽之后反归于“隐”，文艺不仅是美的呈现方式且是呵护真理的家园。人意识了“隐”而力求人生之“秀”或“显”；在处世方式上“诗意的栖居”，与“隐秀”说诞生时的隐逸风尚相投；在具体表达策略上“隐意以藏用”、“隐显异术”，和《诗·语言·思》之中主张的“句子结构不能为物的结构的模型提供标准”^①等，都将文之“显隐”的要求上升到了本源意义。反对雕琢、“虽奥非隐”，和强调“让……存在”而超越技术局限的意向相通；“情在词外”、“意生文外”和强调“神庙之外”、“《鞋》之外”的艺术分析意向一致。联系具体作品分析《原道》、《隐秀》，可在文本体现中找到认识论和存在论之别的很多例证。两者的思想深处都有着“神”、“隐”的观念，也都以形象化的语言方式表达其艺术观、审美观，其中同时也寄寓和交互着真理观、本体观，这既使其理论形成了动态性等历史特征，也体现出了含混、模糊的特色和表征。本文发现显—隐之间的抽象统一性，即是蕴含在《文心雕龙》全书（含隐秀说）和“显隐”说中的一对基本范畴——这也即本文主线。

体现在基本方面的创新。本文据命题之中两个理论的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性，尝试提出显隐渐变论的设想，发现：显—隐之间变异和转换的表征是秩序、神思、形式，三者共性是既隐又显的，三者既“显”在各学科领域之内却又在其后“隐”蔽。其间互变的表征第一是存在的秩序，如科学之“显”在人类掌握其潜在规律之前是“隐”的，人类对显—隐之间的差异和互变又可用“显”与“隐”综合多层同构的形式体系来标示，人们可感悟存在的秩序而成为内形式。自我情感之“隐”可以“显”为艺术形式，是为广义的情感的载体；虚拟的形式传示显化着显—隐之变的过程意义。

① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1992年版，第37页。

诸学科中忽略索“隐”而启蔽，必在实践上诱使人们专注于当前在场的功利性之显，趋于狭隘的实用主义。显、隐、秀及其内在关系又统一于完整意义上的人。

根据中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡，儒释道互补的古代天人合一思想和美学观，特别是老庄学说给了西方存在论以重大影响。本文发现，中华文明要义传播的运行史越过了文化基础和地域的差异、绕了一个苍茫的大弯也来了一个螺旋式的上升，西方主客对立基础上吸收了老庄学说要义而诞生的存在论哲学、美学，这反而在今天对我们产生着相当大的影响；这两种理论的相通和精神产品的出口转内销之旅，于盲目照搬而食洋不化的治学方式是一种启示；我们借此启示可以深化对艺术本质和特征的探讨，从新视角和新思路分析把握艺术与艺术学规律。同时又说明大国崛起虽无既定之路但须先在精神上要走出平庸；而仅是固守精神遗产和曾经的辉煌，忽视与时俱进的弘扬创新也会成其平庸。

第一章 “隐秀”说新探

——该理论的基本内涵与哲学美学资源考察

“隐秀”说是中国古代美学之中的重要思想之一，其侧重于强调意在言外、情在词外的思想化入融进了“意境”说之后，前者长期以来被忽视；“刘勰《隐秀篇》云：‘情在词外曰‘隐’，状溢目前曰‘秀’。’他所讲的隐和秀，其实就是讲的隐蔽与显现的关系。海德格尔的艺术哲学——显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原意”，^①现沿着这个提示而“接着说”，以对中国古代美学思想的考察为根本，参照和涉及“显隐”说等进行比较、分析、归纳。“隐秀”说作为美学思想，它并不能够等于《隐秀》篇，最早提出“隐秀”的就是《文心雕龙》中的《隐秀》篇，这亦即为“隐秀”说所据的最主要、最早的文本；因此又须从全书等总体背景出发，看中西两种学说之关联。

第一节 考察蕴涵“隐秀”说的文本

一、从《隐秀》篇的文本切入

中国美学史上最早提出“隐秀”说的是南北朝时期的刘勰，集中表达其隐秀思想的文本见于《文心雕龙·隐秀第四十》，以下简称《隐秀》篇，这虽系残篇，但却是蕴含“隐秀”说最主要的文本，须入乎其内。

夫心术之动远矣，文情之变深矣，源奥而派生，根胜而颖峻，是以文之英蕤，有秀有隐。隐也者，文外之重旨也者；秀也者，篇中之独拔者也。隐以复意为工，秀以卓绝为巧，斯乃旧章之懿绩，才情之嘉会也。夫隐之为体，义[主]生文外，秘响旁通，伏采潜发，譬爻象之变互体，川渚之韞珠玉也。故互体变爻，而化成四象；珠玉潜水，而澜表方圆。【始正而末奇，内明而外润，使玩之者无穷，味之者不厌矣。彼波起词间，是谓之秀，纤手丽音，宛互逸态，若远山之浮烟霏，婁女之靚荣华。然烟霏天成，不劳于妆点；荣华格定，无待于裁熔；深浅而各奇，穠纤而具妙，若挥之则有余，而揽之则不足矣。】【夫立意之士，物欲造奇，每驰心于玄默之表；工辞之人，必欲臻美，恒溺思于佳丽之乡。呕心吐胆，不足语穷；煅岁炼年，奚能喻苦……如欲辨秀，亦惟摘句：常

^① 张世英：《哲学导论》，北京：北京大学出版社，2002年版，第157页。

恐秋节至，凉飏夺然热，“临河濯长缨，念子怅悠悠”，志高而言壮，此丈夫之不遂也；东西安所之，徘徊以彷徨，心孤而情惧，此闺房之悲极也；】^①“朔风动秋草，边马有归心”，心寒而事伤，此羁旅之怨曲也。凡文集胜篇，不盈十一；篇章秀句，裁可百二；并思合而自逢，非研虑之所[果]课也。或有晦塞为深，虽奥非隐，雕削取巧，虽美非秀矣。故自然会妙，譬卉木之耀英华；润色取美，譬缁帛之染朱绿。朱绿染缁，深而繁鲜；英华耀树，浅而炜烨；隐篇所以照文苑，秀句所以[照文苑]侈翰林，盖以此也。赞曰：深文隐蔚，馀味曲包。辞生互体，有似变爻。言之秀矣，万虑一交。动心惊耳，遗响笙匏。

二、对残篇之争所取的基本方法

争议焦点考察：第一个争议的焦点《隐秀》是否残篇的问题，至今仍存在对立的争议，较普遍认为这是在古代流传中缺失了一页的残篇，即首尾两段共 332 个字是公认的目前所存的《隐秀》篇的原文。以上所引鱼尾括号之内的两个自然段，被许多人怀疑是明人所补写的，有的认为确是原文。据黄侃考证《隐秀》篇在宋代还是完整的，因南宋张戒《岁寒堂诗话》中还引用了《隐秀》篇“情在词外曰隐，状溢目前曰秀”，可见南宋人还看到了全篇。有的推断《隐秀》篇在南宋时还没有佚失，应当是丢失于元代。

争议焦点之二：黄侃的考证结论的根据是，因南宋张戒《岁寒堂诗话》中还引用了《隐秀》篇“情在词外曰隐，状溢目前曰秀”——对此目前为止存在很多的争议。一种观点是认为这两句非常恰当的高度概括了刘勰“隐秀”观。如张戒认为“此真《隐秀》篇之文也”，^②刘永济《文心雕龙校释》：“隐秀之意，张戒《岁寒堂诗话》所引二句最为明晰”^③……另一种观点是，张戒所云、所引与刘勰“隐秀”主旨相去甚远，即是张戒据自己对《隐秀》篇的理解所“撮述”的、严重失真的句子、纯属望文生义，改“义”为“情”、改“文”为“词”，不知此一改，同时篡改了刘勰的愿意；^④或认为“情在词外曰隐，状溢目前曰秀”因这两句在现存原文和新出版的补文之中皆不存在，而赞成“撮述”的说法。

“灯笼易灭，恩宠难回”，《隐秀》篇丢失了一页成为了古代文论中的一桩历史文案和遗憾，该篇确实是“隐”去了一部分——这为后人留下了广阔的猜想空间，围绕

① 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社 1981 年版，第 432 页。【】中的文字被怀疑是明代补文。

② 黄侃：《文心雕龙札记》，上海：上海古籍出版社，2000 年版，第 195 页。

③ 刘永济：《文心雕龙校释》，北京：中华书局，1962 年版，第 156 页。

④ 陈良运：《〈勘文心雕龙〉隐秀之“隐”》，《复旦学报》，1999 年第 6 期。

补文的真伪形成了对立的观点和争议，没有丢失的部分“秀”于文苑而光彩夺目；该篇文字的残缺这事实本身，也恰是对应着既“隐”又“秀”的该篇主旨和亦显亦隐的内涵。后人多有补写，但往往难以使人满意，一般认为黄侃所拟的仿《隐秀》较有胜意，如：然隐秀之源，存乎神思。意有所寄，言所不追，理具文中，神馥象表，则隐生焉；意有所重，明以单辞，超越常音，独标荇颖，则秀生焉。此皆功存玄解，契定机先，非涂附之功，非雕染之事。若意本浅露，语本平庸，出之以瘦词，加之以华色。此乃蒙羊质以虎皮，刻无盐（无艳的谐音，丑女）以为西子，非无彪炳之文，粉黛之饰，言寻本质，则伪迹章明矣。故知妙合自然，则隐秀之实已乖，故今古篇章，充盈筐笥，求其隐秀，希若凤麟。^①

本文对待残篇所取的态度、方法。任事物都有其一般性和特殊性的问题，认为围绕着“隐秀”而展开的补文真伪问题的争议是关系到“个别”性的，于本课题并无直接关系，因本文从“隐秀”说基本思想出发而取其“一般”。除非有朝一日能发现到真的原本，否则只能总体上把《隐秀》残篇的原文和补文及后人的仿写，都视为围绕古代文论、美学之中的“隐秀”思想进行言说、试图把握的“一般”文本。补文真伪之辩亦是从小一般性出发而面向“特殊”的，因从接受美学的观点来看，“隐秀”说从《隐秀》问世之后就不再属个人而是社会的；其争议的观点越多、历史越长，这思想就越加丰富，恰可砥砺思维而运思“隐秀”观究竟应如何定位、如何的再表述。后人的种种推测、补文、考证，都是试图阐明传统美学之“隐秀”说的“一般”内涵而展开的，补文真伪之争等其实质是“隐秀”说的文本和蕴含究竟应如何定位和阐释的“个别”。而其“一般”即是古典美学之“隐秀”说思想。

所以，本文尽量避开争议之个别而从基本含义出发，视《隐秀》篇中的原句、诠释、补文的集合为文论史上的一般，则“隐秀”说即最早由刘勰提出的但并非仅是他个人的了。本文所用的原文出自人民文学出版社的周振甫注释的《文心雕龙》。^②

三、部分与整体互见 —— “隐秀”在《文心雕龙》中的呈现

根据“显隐”说认为“事物的本质喜欢躲藏起来”^③的见解，又根据本文对待残篇所取的基本方法、态度，因此，个别与一般互见；《文心雕龙》全书集中表达刘勰“隐

① 黄侃：《〈文心雕龙〉札记》，上海：上海古籍出版社，2000年版，第196页。

② 说明：本文自此以下再引用《文心雕龙》原文，不标书名而直接的标其篇名；凡从《隐秀》篇中引用，不再标注篇名。

③ [德]海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译，上海：三联书店，2005年版，第95页。

秀”思想的文本集中于《隐秀》篇，但这只不过是整体网络上的一个节点，“隐秀”说在全书中也有呈现，因“人类的一切知识都是从直观开始，从那里进到概念，而以理念结束”，^①全书从修辞、意象、风格和天人关系等各种不同角度也对“隐”、“秀”的范畴和隐—秀关系进行了涉及，沿着“隐秀”说的本意，也可溯求“隐秀”说与全书思想的关联；所以在研究方法上也可跳出此篇，可进尔沿着其结构、布局来析《隐秀》说与其全书思想理论体系的关系。

如“隐”意就伏于全书之中。《原道》、《征圣》、《宗经》、《正纬》和《辨骚》五篇，揭示论文要旨，五篇义脉相流贯，其基本内容相关联而统领全书、是全书的纲领、其它诸篇则是毛目。“文心之作也，本乎道，师乎圣，体乎经，酌乎纬，变乎骚，文之枢纽，亦云极矣”（《序志》），“为文之用心”的关键是道、圣、经三者的内在联系，这构成了全书体系的架构。最后一篇《序志》中的长怀序志是全书总纲；全书其第一部分讲“文之枢纽”，是论文的关键，即贯穿全书的根本论点，亦即总论，刘勰说这是“本乎道，师乎圣，体乎经”。第二部分是讲论文和叙笔的二十篇文体论；第三部分是二十篇剖情析采的创作论；第四部分是论时序、才略、知音、程器的文学史；第五部分即长怀序志。从中可见全书中，有半数以上的篇目直接阐发着“隐”的要义。结合体裁而论，在最后一篇《序志》中，不但把全书的总序放在全书最末，且说明了创作全书的用意，阐明了全书的体系。第一：文之枢纽是论文的关键部分，刘勰多次凭《易》说“隐”，“文王患忧，繇辞炳曜，符采复隐，精义坚深”（《原道》）；“四象精义以曲隐，五例微辞以婉晦，此隐义以藏用也。故知繁略殊形，隐显异术，抑引随时，变通适会，征之周孔，则文有师矣”（《征圣》）；“或简言以达旨，或博文以该情，或明理以立体，或隐义以藏用。四象精义以曲隐，五例微辞以婉晦，此隐义以藏用也。虽精义曲隐，无伤其正言；微辞婉晦，不害其体要”（《征圣》）；“夫故《系》称旨远辞文，言中事隐”（《宗经》），“故《系》称旨远辞文，言中事隐”（《宗经》）……据此可见刘勰的宗经正象《征圣》、《宗经》里讲的，主要是讲隐—显详略的修辞手法，是六义，内容的情深、事信、义直，风格的风清体约，文辞的文丽，讲如何写出文章的内容文采；“但世复文隐，好生矫诞，真虽存矣，伪亦凭焉”（《正纬》），所以刘勰依《易》说的“隐”，强调的是形象（四象）与文辞结合产生的精微深奥的“隐义”。又本于“隐义”，从意象、风格、文体等几个方面对“隐”的范畴，进行了深入阐发。其“隐”的思维方

① [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，北京：人民出版社，2004年版，第544—545页。

式既是形象的又是思辨的。从第二部分的二十篇论文叙笔的文体论，看全书和《隐秀》思想的关联。对时人提出的区分论文与叙笔的观点作出了回答，阐述了文笔之别、各文体的创作要求两个问题。论文的十篇是论述有韵之文的，次第如下：明诗，有韵文以诗为最早，又因《诗经》系经典所以居于首位。乐府，诗之合于乐者，所以居于二。论赋，赋即诗流变之体，故居于第三。其中指出“观夫荀结隐语，事数自环，宋发夸谈，实始淫丽”，此处之“隐”当作谜语之意。颂赞是诗的流变，但不如赋重要，所以列于第四。祝盟，因颂本是告神的，而祝盟亦即告神的，所以列为第五。铭箴，铭是勒功勋，箴是刺过失，皆生人之事，次于告神，故居于六。诔碑，因皆为故人之事，所以次于生人之事，因此列为第七。哀吊，即哀夭折、吊灾祸故列于八位。《哀吊》指出“隐（困苦）心而结文则事慙，观文而属心则体奢”。杂文，系散杂文体，不足以分立各体，因此总称杂文，所以位列第九。谐隐，人人皆可能懂得谐词笑话、隐语和谜语等，不成为家数虽居于末，但此处指出“譏者，隐也。遁辞以隐意，譏譬以指事也”，“自魏代以来，颇非俳优，而君子嘲隐，化为谜语。谜也者，回互其辞，使昏迷也。或体目文字，或图象品物，纤巧以弄思，浅察以衒辞，义欲婉而正，辞欲隐而显”，“观夫古之为隐，理周要务，岂为童稚之戏谑，搏髀而怵笑哉！然文辞之有谐譏，譬九流之有小说，盖稗官所采，以广视听”。叙笔十篇是讲述无韵之文的，这关系到文学是什么的问题，计有：史传，无韵之文以史传为最早，所以居于首。提出“尔其实录无隐之旨，博雅弘辩之才，爱奇反经之尤，条例踳落之失，叔皮论之详矣”（《史传》），“若乃尊贤隐讳，固尼父之圣旨，盖纤瑕不能玷瑾瑜也”。诸子，后于史，博明万事为子，即子是集合许多论文广泛而系统的说明道理，许多论文的集合，所以居于二。主张“立德何隐，含道必授。”（《诸子》）论说，博明万事为子、识辨一理为论，所以列为三。诏策，是帝王号令，为应用文之首，所以列第四。檄移，檄文意味着军事、移文是教化民众，皆国家大事但次于王命，所以列第五。《檄移》和《议对》则要求着“露板以宣众，不可使义隐”且“标以显义，约以正辞，文以辨洁为能，不以繁缛为巧；事以明核为美，不以环隐为奇”。封禅即帝王登山祭天为大典礼，故其文居于六。章表，臣下上奏之辞，章以谢恩、表以陈情，故居于七。奏启，奏即上书，启者开也，臣下言事称奏事，以笃诚为本故列于八。议对，是议政对策的文章，议是臣下集合商议、对是上问臣答，位于第九。“然后标以显义，约以正辞，文以辨洁为能，不以繁缛为巧；事以明核为美，不以环隐为奇：此纲领之大要也（《议对》）；书记，是臣对天子以外的王侯的书信，杂记众事，故居在末。

其次，提出了对于各种体裁之文的创作要求，文体相异则对“隐”义的要求也不同，如《史传》，就要“睿旨幽隐”，言微婉约，《檄移》、《议对》则要求“露板以宣众，不可使义隐”，或“标以显义，约以正辞，文以辨洁为能，不以繁绮为巧；事以明核为美，不以环隐为奇”，即以为是否透过经验的事实而使创作含“隐”是创作和评价的一个重要标准。“若篇中乏隐，等宿儒之无学，或一叩而语穷”，但“隐”的同时须付之“通变”。从第三部分的二十篇剖情析采的创作论中可见“隐秀”思想的彰显。该创作论部分刘勰阐述回答了创作上的各种问题，不但把全书的总序放在全书最末，且在剖情析采的二十篇之中，把本部分的创作论总结《总术》置于最后一篇，而提出“奥者复隐，诡者亦曲。”（《总术》）。创作论可四分，一是“神用象通，情变所孕”，神指神思，情变是指情性和通变，情性与体性有关系、通变和定势相关联，意象经营通过《体性》《风骨》来表现，情变孕育通过《通变》《定势》来完成。此即包括了《神思》《体性》《风骨》《通变》《定势》五篇。《神思》中主张“枢机方通，则物无隐貌；关键将塞，则神有遁心”。《通变》中指出“斯斟酌乎质文之间，而隐括乎雅俗之际，可与言通变矣”。认为“隐”，含蓄味深之风的形式由作者情性、后天学习所定，扬雄、陆机即是“隐”体的代表，《体性》：“子云沈寂，故志隐而思靡？士衡矜重，故情繁而辞隐。”《体性》总结作家作品的风格归为八类却未提“隐”体，但“远奥者，馥采典文，经理玄宗”，“远奥”比较含蓄与“隐”体相近，“隐”作为文体潜在的风格是成立的，即不否认“隐”体的存在，其特征为“义生文外，秘响傍通，伏采潜发”，其思维方式和特征既是形象的同时又是思辨的。“物以貌求，心以理应”，物指物色，心理指情理，物色情理同构文采，而心以理应则有待于熔裁，此即《情采》《物色》《熔裁》。《熔裁》中提出“蹊要所司，职在熔裁，隐括情理，矫揉文采也”，此处之“隐”当引申为矫正，剪裁组织之意。

第三、“刻镂声律，萌芽比兴”。即从声律到修辞，包括着《声律》《章句》《丽辞》《比兴》《夸饰》《事类》《练字》《隐秀》《指瑕》，《指瑕》提出“若能隐括于一朝，可无惭于千载也”。“暨乎后汉，小学转疏，复文隐训，臧否亦半”（《练字》）。四、“结虑思契，垂帷制胜。”陆机曾在《文赋》将结尾之处提出文思的通塞难题，并认为无法解决，而刘勰提出《养气》以使文思畅通，此即制胜。他提出《附会》以“总文理，统首尾，定与夺，合涯际”，是“结虑思契”。这部分指《养气》和《附会》。

上述创作论的结构：创作论——剖情析采。剖情析采的根本——神思、体性、风骨、

通变、定势。剖情析采的结合——情采、物色、熔裁。剖情析采的方法——声律、章句、丽辞、比兴、夸饰、事类、练字、隐秀、指瑕、养气、附会。创作论的序言——总术。第四部分可视为文学史和文学评论，包括《时序》《才略》《知音》《程器》，《时序》论述历代文学演变的文学史，《方略》是历代作家论，《知音》是鉴赏论，《程器》是作家品德才情论，总之是从演变、作家、鉴赏、品德等视角来剖析文学的。第五部分即为长怀序志。^①以上考察可见全书有半数以上的篇目直接阐发着“隐”的要义，其它篇章中也不乏关于“隐”和“秀”、“显”的潜在表达和描绘，这又是在强调隐一秀并举的过程之中展开的，许多学者认为“隐秀”仅是与章句、指瑕……同属雕龙之术——这类的观点虽然对“隐秀”美学思想的阐释有着局限而值得商榷，即使仅是把“隐秀”视为一种手法，但亦至少是在佐证和显示着全书之中对隐一秀一显有着一种不可或缺的普遍化诉求；其中对于“隐”的强调，也实为“诗言志”的理性价值向感性价值的兼顾、转向和回归的意向性标志。

以上列举诸多“隐”，用意在于强调，面对残篇之争所取的基本方法，即可面向篇外去寻找全书之中“隐”的运用；同理“秀”也不例外，这样可和残篇实现相互印证、相互诠释；还可实现从全书整体出发、联系南北朝时代的美学精神而研究“隐秀”说、将该学说和全书之中的其它主要学说联系起来，进而透视部分和整体关系的本文意图。总之可见，“隐秀”之中“隐”是起点，又将是归宿；在全书体系网络之中“隐秀”说亦即其结点之一。

四、阐释与局限——“隐秀”说研究现状简评

“隐秀”在古代文论史上较少作专门研究，许多学者认为“隐秀”是与章句、丽辞、比兴、夸饰、事类、物色、指瑕同样重要的“雕龙之术”，往往在列举全书其它之“术”时顺便提及而一并简述，此不列举。考察总结百多年来阐释的状况，直到目前“龙学”的进展，可见学术界对《隐秀》残篇的解读、阐释，形成了多种观点、视角，^②有的认为“隐秀”是讲修辞的，有的认为是讲风格的，有的认为是讲形象的，还有的认为是强调意象的……而根据“显隐”说的批评来看，有的观点则是“将精神曲解为智能，这是决定性的误解”。^③

第一种学说：认为“隐秀”是强调修辞方法的。从清代至今都有不少人坚持仅把“隐

① 参见周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社1981年版，第14—15页。

② 童庆炳：《〈文心雕龙〉“文外重旨”说新探》，《陕西师范大学学报》，2007年第2期。

③ [德]海德格尔：《形而上学导论》，北京：商务印书馆，1996年版，第46页。

秀”看成是修辞手法，即仅仅把“秀”释为“警句”、“隐”释为“含蓄”，持这观点的应用晋陆机《文赋》中的一些句子与《隐秀》篇相类比，经过这类比而归结为修辞技巧问题，如清代著名学者黄叔琳批：“陆云平云，一篇之警策，其秀之谓乎”，^①又如清末黄侃《文心雕龙札记》：“言含余意，则谓之隐；意资要言，则谓之秀。隐者，语具于此，而义存乎彼；秀者，理有所致，而辞效其功。若义有阙略，词有省检，或迂其言说，或晦其训故，无当于隐也。若故作才语，弄其笔端，以纤巧为能，以刻饰为务，非所云秀也。”^②再如范文澜注《隐秀》篇：“重旨者，文约而义丰，含味无穷，陆士衡云‘文外曲致’，此隐之谓也。独拔者，即士衡所云‘一篇之警策’也。”^③至周振甫把这观点表达的更清楚：“隐秀是讲修辞学上的婉曲和精警格。隐指婉曲，秀指精警”^④。“隐是含蓄，有馀味，耐咀嚼，秀即突出，像鹤立鸡群，是一篇中的警句。隐秀是修辞学里的婉曲格和精警格。”^⑤即从清人黄叔琳等开始至今，都有许多学者仅仅把“隐秀”看成是种种修辞手法，这可称之为修辞说。

第二种学说：认为“隐秀”是强调文章风格的。认为“隐秀”是单一的柔性美、而与“风骨”偏于刚性美相对立。汉语合成词的构造类型的并列式：即几个构词语素的意义相近相关或相反；但有的观点并不以为“隐秀”是个合成词，而认为“隐秀”是偏正式的合成词构造类型：即前一个语素修饰后一个语素，后一个语素的意义是整个词义的中心。如刘师培认为“隐秀”是一种偏于柔的风格，隐之秀，“风骨”是一种偏于刚的风格，即这两组风格是相互对立的，他在《论文章有生死之别》的话题中说：“有警策而文采杰出，即《隐秀》之所谓‘秀’”，“刚者以风格劲气为上，柔以隐秀为胜。凡偏于刚而无劲气风格，偏于柔而不能隐秀者皆死也。”^⑥还有傅庚生主张风格说的，相异的是他认为“隐秀”是两种风格而非一种，在《论文学的隐与秀》的文章中论《隐秀》：“这篇的主旨，不外两层意思：第一是论文学的风格有隐与秀的不同；第二是说隐可‘润色取美’，秀却要‘自然会妙’”。^⑦主张风格者还有詹瑛：“隐秀不是单一的风格类型。它具有‘隐’和‘秀’两种相反而实相成的特点，即认为‘隐’和‘秀’是构词语素的意义相反的并列式合成词的构造类型，他认为：《隐秀》篇之中“秘响旁通，伏采

① 黄森：《文心雕龙汇评》，上海：上海古籍出版社 2005 年版，第 132 页。

② 黄侃：《文心雕龙札记》，上海：华东师范大学出版社，1996 年版，第 249 页。

③ 范文澜：《文心雕龙注》，北京：人民文学出版社 1958 年版，第 633 页。

④ 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社，1981 年版，第 433—442 页。

⑤ 沈谦：《比兴、夸饰、用典、隐秀—〈文心雕龙〉论修辞方法》，张少康编《文心雕龙研究》，武汉：湖北教育出版社，2002 年 8 月出版，第 601—605 页。

⑥ 见罗常培《汉魏六朝专家文研究》，詹瑛：《文心雕龙义证》，上海：上海古籍出版社 1989 年版，第 1485 页。

⑦ 詹瑛：《文心雕龙义证》，上海：籍出版社，1989 年版，第 1503 页。

潜发”和“状溢目前”是不是矛盾呢？表面上看来有矛盾，但还是可统一起来；因“隐”主要指篇而言，“秀”主要指句而言。“隐秀”这风格是由“隐篇”和“秀句”所组成的。^①据此还可见，詹瑛同时亦是解释“隐秀”说的“篇”论和“句”论的代表。

第三种学说：认为“隐秀”是强调艺术表现方法的，是追求形象鲜明和意义含蓄的不可分离的两种艺术表现方法的统一。钟子翱认为“隐秀”是“含蓄与突出两种艺术表现方法”。这见解即是文艺作品之中刻画艺术形象时，运用“隐”与“秀”两种艺术表现方法相互结合，才会有刻画出生动感人而有丰富意蕴的艺术形象的可能。“文章要‘有隐有秀’，实际上是把‘隐’与‘秀’看成相互为用，相辅相成，不可分离的两种艺术表现方法。‘秀’侧重于形象鲜明，‘隐’侧重于意义含蓄，二者结合起来，就能刻画出生动如绘又意蕴丰富的艺术形象。”^②有的从创作论的角度认为“所谓隐与秀，是一般构思过程中特出部分”。^③第四种学说：认为“隐秀”是强调意象的，这例如郁沅：“隐秀篇集中论述了意象的特征，就意的方面而言是‘隐’，就象的方面来说是‘秀’，所谓‘隐’即‘义主文外’、‘文外之重旨’，或称‘复意’，此即说，意象中的意具有多重性，说出的是一层，没有说出的还有一层，甚至是两层。所谓‘秀’，即‘篇中的独拔者也’，‘秀’不仅是指篇中的佳句秀句，且是指十分成功的、具体生动的形象描绘。”^④还有种言意关系说：认为“隐秀”是中国古代哲学史上言意之辩在文学理论中的反映，或更明确的说是“言不尽意”论与“言尽意论”两者的合题^⑤。另还有“表现手法”或“写作技巧”的观点，认为“《隐秀》要求‘文外之重旨’，‘篇中之独拔’等这只能说是研究如何用表现形式为内容服务”；^⑥还有“篇隐句秀”说，^⑦此外还有……等；近来，另有许多学者采用系统的或是新方法加以研究，颇有启示和价值。

① 詹瑛：《文心雕龙风格论》，北京：人民文学出版社，1982年版，第92页。

② 钟子翱、黄安祯：《文心雕龙论写作之道》，北京：长征出版社，1984年版，第439、440页。

③ 陈思苓：《文心雕龙臆论》，成都：巴蜀书社，1986年版，第270页。

④ 郁沅：《论〈文心雕龙〉的纲及创作美学体系》，《文心雕龙研究》第1辑，北京：北京大学出版社，1995年版，第61页。

⑤ 王钟陵：《哲学上的“言意之辩”与文学上的“隐秀”论》，《古代文学理论研究丛刊》，上海：上海古籍出版社，1989年版，第14页。

⑥ 转引自陶水平《〈文心雕龙·隐秀篇〉主旨新说》，《华东理工大学学报》（社科版），2000年第2期。

⑦ 王小强：《〈文心雕龙〉文学审美特征论——对〈文心雕龙·隐秀〉主旨的解析》，《内蒙古师范大学学报（哲社版）》2007年第2期。

⑧ 张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社，1987年版，第4页。

第二节 形成“隐秀”说的文化底蕴

“隐秀”说的思想究竟该如何定位，这关系到本文命题的求证，所以，先返回到中国古代哲学、美学中寻找相关资源。因“隐秀”说所据的最早的文本是《隐秀》篇，该篇作为《文心雕龙》其中的一个组成部分，所以和全书的相互关系是个别和一般的关系。就其一般的意义而论，通过“隐秀”说亦可窥见《文心雕龙》在哲学基础、写作指导思想和世界观、方法论上的基本特色；反之又因“隐秀”说统摄于《文心雕龙》的基本美学思想、立论基础，特别是与《原道》、《序志》、《征圣》、《宗经》、《正纬》等统领全书的纲领性篇目具有着直接关系，所以也需从全书中透过一般去追寻和考察形成“隐秀”说的一般意义上的哲学基础和思想渊源。

一、历史背景

对《文心雕龙》的成书背景、作者的相关问题，龙学家们有着深入的考证，及广泛的介绍和争议，本文仅在一般意义上围绕“隐秀”说再探其相关的个别要素，其余不作介绍。“隐秀”说产生的现实与文学背景亦即全书诞生之背景，据清代毓崧和范文澜、张少康等所考证：刘勰的生年约在魏晋南北朝刘宋的明帝泰始四年，即公元四六八年，约卒于公元五百三十年代的梁中大通时期。《文心雕龙》成书于公元五零一年。^⑥

(一)产生“隐秀”说的历史状况。历经汉末黄巾起义、三国鼎立、西晋八王之乱，继之是南北朝空前的民族冲突与分裂，继东晋之后刘宋代晋，南方先后建立宋、齐、梁、陈四个汉族王朝，与占黄河流域的北方“五胡十六国”的混乱局面对峙。魏晋南北朝时长期分裂、政权更迭频繁，社会动乱、民族矛盾尖锐之中夹杂着短期的偏安与繁荣；这从“出门无所见，白骨蔽平原”（王粲《七哀诗》）其动荡与民生之苦可见一斑。(二)产生“隐秀”说的社会意识形态和文坛背景。曹魏篡汉到刘宋代晋其间二百年，是思想意识形态及文学创作巨变时期。因汉末农民起义打击豪强、推垮了封建帝国，起义被镇压后全国陷入动乱、割据，儒学始衰落而丧失统治地位；人心思变现为文学观之变。创作始从经学中挣脱出来获得了较自由的发展；创作主题渐变为倾向于个人抒喜怒哀乐之情，感慨动乱曲折经历，主题转到了刻画内心世界，充满岁月、人生易逝的伤感基调，及诸多愿望同现实悲剧之间的矛盾。这在诗文中也有突出反映，如“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游”、“服食求神仙，多为药所误，不如饮美酒，被服

纨与素”（《古诗十九首》）等；建安文学从儒家经学束缚下获得解放，始觉到人独立价值、不再是礼教传声筒，曹操“对酒当歌，人生几何，譬如朝露，去日苦多”、“慨当以慷，忧思难忘。何以解忧，唯有杜康”，曹植叹“转蓬离本根，飘飘随长风”、写世态“利剑不在掌，结交何须多”……这都标志着指导思想从“言志”转向重“缘情”。第二，作品中个性体现鲜明是汉代少见的。三曹、七子的个性也体现得很清楚，或古直、悲凉，慷慨多气，或缠绵悱恻，即反对用经学时代多“天理”而少“人欲”的共性扼杀个性是其思潮的反映，魏晋名士不受名教束缚放浪形骸、率性而为，强调个性自由发展，促进了创作和思想的变化。第三，儒学、经学在当时意识形态领域失去独尊之后，必然发生理论的重大转向和多方探寻，这也表现开始重创作本身特点与规律的研究，从玄学上侧重研究寄言出意、得意忘言等方法。^①这宏观的社会与文坛的历史背景，都是密切关系到“隐秀”说的产生条件和思想意识形态的前提。而这并不等于否认儒学是刘勰的主导思想，因为“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^②

二、“隐秀”说之“文”宗于《原道》

“隐秀”说本质上是论述“文”的，那么析“文”是研究该学说的前提。据原篇可见所论之“文”，有着广义、狭义之分；其含义有多个层次，基于道之“文”何以与天地并生？“文”广义上指宇宙万物的表现形式：天玄地黄、色彩形状各不相同，日月如合璧高悬而垂丽天之象，是天文；山川光彩绮丽，使大地铺理地之形，呈现出色彩斑斓的气象是地理之文；傍及万品，云霞雕色，龙凤藻绘，虎豹炳蔚，泉石激韵，草木贲华，动植皆文，是万物之文。但万物均宗于“道”及其内在规律和本性；反之即似于“美是理念的感性显现”之理，是因“道”外化为万物的特性，从而使“文”体现为万物的外在形式。“道”的特性是亦隐亦显、一阴一阳的，正是根据文道关系，“道”呈显为“文”，“文”包括垂天之丽象、地理山川之文和动植之文，这其中自然也包含出自“天地之心”的人之文，所以《隐秀》篇就提出了“源奥而派生，根盛而颖峻，是以文之英蕤，有秀有隐”；此即“隐秀”说所论之“文”的升华与静穆，及其所体现的魏晋人文精神，都宗于“道”。三、人与文、道的关系——天人合一思想

因为“隐秀”说及其所论之“文”这个学说的根本还在于人，而人与文、道的关系都本于天人合一的思想，所以可见“隐秀”也本于天人合一。

① 张少康 刘三富：《中国文学理论批评发展史》，北京：北京大学出版社，1995年版。第161—162页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版。第282页。

刘勰开篇还说“故两仪既生矣，惟人参之，性灵所锺，是谓三才。为五行之秀，实天地之心，心生而言立，言立而文明，自然之道也”（《原道》），太极→两仪→经由五行之秀天地之心的人→言→人文，这里的“太极”是据“易象”而言的；“人文”应指的狭义的文，即是经由人于外界的心灵感悟而用性灵所创造的文字、文章，包含文艺。即万物的道和广义的“文”在“有心之器”人本身上的体现，即是心和文，所以在刘勰看来具有多种内涵的道（自然之道，道理），这和人心有时又有很大的全息共性，道→天地→人心→言→人文，即人心和道之间是全息感应的。《序志》曰“文果载心，余心有寄”；本文由此又推出：道和心即是“文”的内容。“文”包括广义和狭义的，根本上都是道的体现，此为其一致性。开篇阐述原本之道，即要理清文道关系，用广义的“文”与道的关系来说明狭义的“文”的起源、嬗变和本质，亦即通过阐述道→人→文的循环性复杂关系即是为了揭示“人文”的本质。^①“道”的特性是亦隐亦显的，据上可见，正是根据文道关系刘勰提出了“隐秀”一对范畴，“隐秀”说的哲学基础与全书之中天人合一的思想全息相应，道—天地之心、人—人文亦为“隐秀”说内在的思辨路径。

三、“隐秀”和爻象——人文之元归于《易》

“隐秀”说与《文心雕龙》的全息相关性，还体现在都和《易》有着紧密的关系。全书开篇说“人文之元，肇自太极，幽赞神明，《易》象惟先”，其中肇自太极、《易》象惟先是互文的表达方式、同义，即又将太极、人文都归为易象，“隐秀”说之中提出了“变爻”“四象精义以曲隐”等，即刘勰将所述“隐”之源和“隐秀”的思维方式都归于《易》。其中观点是：人文的起源，始自八卦，它乃是神明意志的体现；从伏羲画八卦到周文王被囚于羑里，忧患中将八经卦迭演为六十四别卦，并分别给每个别卦配上繇辞，孔子熔钧六经而作《易传》，终于将“道”这根本规律作了文字上的充分的阐述。此为当时流行的观点。显然，将天地万物之文和人文用道紧密结合起来是其主要目的，^②据此又可见刘勰的理论主张又是本于周孔的。

推论步骤是：因为《易》之中阐释“道”的阴阳对立互动等朴素辩证的方法，被接受和运用于《文心雕龙》，于是提出了一系列相对应的范畴和美学命题：奇—正、文—道、华—实、情—理、情—志、心—物、才—学、情—采、体—势、通—变、多—少、一—万、风—骨、文—质、隐—秀……所以即可证出：隐—秀这对范畴，本之于“道”

^① 张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社 1987 年版，第 26 页。

^② 张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社，1987 年版，第 31 页。

的二重性。

正是通过非常重要的易理的中介，才使审美原理的表达得以展开充分；而这也决定了“隐秀”说及其全书的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。

四、儒释道等与“隐秀”说的诞生

全书以“弥纶群言”的精神、包容了儒道玄佛各家的思想精义，这也自然着映现到“隐秀”说本身，如强调：“隐”是“秀”的源点、“秀”依“隐”而显，“隐”伏“秀”中、如珠藏于水，对“秀”的进一步理解还须再度返回到对“隐”的体悟之中，故“复义为工”，“境玄”……这些阐释则必涉及到当时儒释道思想，甚至在方法上有着深奥与复杂。于“隐”的体悟，就与“空”、“寂”、“无”、“静”等宗教范畴，与形与神的佛学、哲学要义等，所反复言说的显隐二重性等密切相关，自汉代佛教传入中国，在形灭神不灭的主张上与玄学之重神轻形的观点上接近，于是玄佛合流、也与儒学合流，在六朝有了极大的交互发展。前世、今世、来世三世的因果轮回及三界等佛经中的大量故事传到民间，关于真与空、心与性、境与界、象和象外、形与神的讨论，丰富了思想文化、又加强了文学故事性，佛教术语也进入汉语，使词汇丰富起来、丰富了想象世界。梁武帝为维护佛学思想曾下令群臣逐个表态，批判范缜、难神灭论；刘勰写了《灭惑论》明显的体现了儒、释、道三教调和、合一的思想，在肯定佛教的最高地位同时，虽反“道教”但对老庄玄学则仍肯定很高，认为在“虚无”为本方面，佛道是一致的。刘勰佛理精湛，其写作方式纲领明、毛目显，这同编经藏的要求是一致的，依沙门僧佑与之居处十余年，于是博通经论，区别类部、录而序之，今定林寺经藏为他所定。^①他的编著中提出：佛之至也，则空虚无形，有了寂灭无心的道才万象并应而玄智弥照；佛言三空者，空相亦空、空空亦空、所空亦空即一切都属空无；虚寂的道源即是神理，神理要靠所应之物来体现、靠圣人通其感，思其聚来认识；他提出审美过程之中通过“玄览”、“虚静”、“神思”、“养气”而达到“神用象通”的艺术境界的思想，显然借鉴了释家道家关于“寂静”的心理要求，那么对人来讲神和气不分，于是文之“气”论由此诞生了。这教义之中所言说的生成与隐匿的奥妙，使“隐秀”说及“若远山之浮霭”等的意蕴诞生成为最大可能。

促成“隐秀”说诞生的要素还有：佛教认为神佛是借于塑像来显示自己的具体存在的，即是借物显灵、触象而构、触象而寄的，所以当时的南朝山林胜境之中佛寺林立，

^① 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社1981年版，第5页。

^①其中的建筑雕塑同时亦即艺术品，南朝这些既隐却显、隐中显秀的景观与教义，尽管是上流社会的操控因较大甚至是其专利，但从“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”（杜牧）等所映现的景观来看，这不能不对文艺创作产生重大影响。如“神用象通”命题的提出，就正是依据这教义的理性概括：从神触象而奇的思想中发展而来的，即创作中作家的“神”借“象”而体现。佛教重形但其根本目的是为了传神；像是为了佛得到更好的寄寓、从而更显其威与灵。形的描写是为了载神，^②佛教的建筑雕塑许多同时亦即艺术品——本文认为南朝这些隐中显秀的景观与教义，即是直接酿成“隐秀”说的社会现实和意识形态的基础。“隐秀”说的复杂性构成还在于，“形在江海之上，心存魏阙之下……其神远矣，故寂然宁虑，思接千载，视通万里……神与物游……则物无隐貌……心以理应”（《神思》）等美学主张的提出，显然是既有“佛”之因，又与《庄子·让王》的超越形骸之外而自由活动的学说，有深刻的属性相似关系。总之“隐秀”说耦合着玄学思想和佛学教义，所宗并非一家之言，这与玄佛合流的意识形态的背景，并和当时“独尊儒术”的权威被解构之后“文的自觉”所致的信仰多元化有关。

五、玄学及言意之辨的影响

在魏晋南北朝时期与经学衰落同步的玄学及“言意之辨”，是吸收了先秦老庄思想的哲学思想，和儒家的封建伦理意识形态相异趣，它还吸收了汉以后名家、法家等学说，以道为本、甚至是以儒为末的；偏于抽象的本体论的思辨，以“无”为宇宙万物本体、以有为用。玄学家认为“无”是体而“有”只不过是“用”，“有”并非“无”；但可“有”来象征“无”，在直觉体验了“无”之后又须舍弃“有”、而不能拘于“有”。^③而这就引发了文艺领域关于言、象、意关系的研讨，其要义主要是：“夫象者，出意者也；言备，明象备也。尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。故言者，所以明象，得象而忘言；象者，所以存意，得意而忘象。犹蹄者所以在兔……言者，象之蹄也；象者，意之筌也。是故存言者，非得象者也；存象者，非得意者也。象生于意，而存象焉，则所存者，乃非其象也。言生于象，而存言焉，则所存者，乃非其言也。然则，忘象者，乃得意者也；忘言者，乃得象者也。得意在忘象；得象在忘言。故立象以尽意，而象可忘也；重画以尽情，而画可忘也。”（楼宇烈校释《王弼集校释》，王弼《周易略例·明象》篇）这段的要义，体现了玄学认识

^① 参见张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社 1987 年版，第 46—49 页。

^② 见张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社 1987 年版，第 46—49 页。

^③ 参见张少康、刘三富：《中国文学理论批评发展史》，北京：北京大学出版社 1995 年版，第 163 页。

论的纲领，是许多文论基本问题的出发点，自然于“隐秀”说的诞生是具有直接启示意义的；篇曰：“隐也者，文外之重旨者也……隐以复意为工，秀……”，作家之情意，须从言象之外得之，若执于具体的言象，则不能获得无限之情意。但情意虽不在言象，却又须借言象方能获得，故而追求于言外、文外，这成为了艺术家所欲达到的最终目的，此即是具体运用了玄学的方法论和思路，以寄言出意、得意忘言为策略，篇中曰：“夫心术之动远矣，文情之变深矣，源奥而派生……有秀有隐。隐也者……秀也者……”，可悟“隐秀”之中隐一秀共处一体的二重性；思路相比汉代人繁琐的经院哲学，实为文论方法论之一大革新，对儒家在文艺的内容和形式关系上强调的、那似于以内容为主导、形式为内容服务的观点以根本性质疑。

据上可窥见酿成“隐秀”说的文化因素极复杂，《文心雕龙》体大虑周，可说它不仅是文论的，而是传统文化的重要组成部分，博大精深之间涉及宗教、道德、文学、艺术、哲学、政治和自然等内容，堪称是人类精神宝贵财富；人类学家泰勒在其《原始文化》一书中指出：“文化或文明，就其广泛的人种志的意义来看，乃是一个复杂的整体，它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗及人作为一个社会成员所获得的任其它能力和习性。”^①泰勒指出文化乃是过着社会生活的人所特有的，是一个复杂的整体，据此观点分析“隐秀”说，可见其中也全息性的映射着所在时代的知识、信仰、艺术、道德、习俗等文化信息，及作者作为一社会成员所获得的其它能力、习性和运思方式等；复杂的文化因素决定了，研究“隐秀”说的思维路径也就必然的要到篇外去寻求奥秘。

第三节 还原到历史长河——与“玄珠”及老庄思想的关系

据第二节，“隐秀”说赖以产生的思想基础是丰富而又复杂的。“隐秀”说在古代美学长河中仅是一段景观。“沿波讨源，虽幽必显”（《知音》），本节再溯其源流而考察“隐秀”说与道的关系，这并非仅是回顾东方文明大国的春秋，而是从源和流出发考察“天人合一”的传统，以及这与命题中的两者是怎样在理论深度上相通的，这又和当代美学、文论之中的主客二分有何差别。

“所谓‘本’，所谓‘源’，乃是对其产物而言，指的是有物从它那里生成，因而

^① E. B. Tylor, *Primitive Culture*: New York, Henry Holt And Company, 1889. V. 1, p. 1.

具有‘创造性’”。^①本文认为“源”就是思维的逻辑起点。考刘勰首创的“隐之为体”的审美原则在文论上的源点意义。据《说文解字》释所谓“隐”者，藏也。可见即是“藏”，是“虚”，是不显露，是未出场，是内在。“《春秋》推见至隐，《易》本隐以之显。”（《史记·司马相如传》太史公曰）。事物归真是“深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大顺”（《道德经》六十五章），在“隐秀”说之中“隐”占何种地位？“夫隐之为体……川渌之韞珠玉也……而澜表方圆。”这“珠玉潜水”与陆机《文赋》曾说的“石韞玉而山辉，水怀珠而川媚”，与庄子的“象罔”的用典，显然都有着“水下”的内在继承关系。“隐”引导审美主体对“象”的期待构思，经探幽而览胜，即篇中是否存“隐”，可见不但是评价创作成败和品第的一个重要标准，且是“隐秀”说美学思想的根本基础。

考察古代文论和文风的范畴。“隐秀”说创设的这一美学原则，在以颜延之为代表的“镂金错采”形式主义和以谢灵运为代表的“自然清新”的两种对立的美学观之间，显然是倾于后者，亦即重在推崇自然、而并非刻意雕削的风格，这就和魏晋六朝艺术精神的总特征相应；放到一个参照系，“隐之为体”为理论源点，亦即在证明着文章之“秀”须要以感悟“隐”为前提，以此与独尊儒术、排斥多元的文化策略形成着反差。“譬诸裁云制霞，不让乎天工”，且强调“或有晦塞为深，虽奥非隐”，针对着当时的浮靡之文风、用词之铺陈，《通变》中说“榘而论之，则黄、唐淳而质，虞夏质而辨，商周丽而雅，楚汉侈而浅，魏晋浅而绮，宋初讹而新。从质及讹，弥近弥淡。何则？竞今疏古，风味气衰也”；《原道》也明确表示反感“俪采百字之偶，争价一字之奇”、“饰羽尚画，文绣弊帙，离本弥甚”和“无贵风轨，莫益劝戒”，《物色》篇指出“自近代以来，文贵形似，窥情风景之上，钻貌草木之中”的形式主义文风。这和《诗品序》提倡“观古今盛语，多非补假，皆由直寻”而反对堆砌用典的文风具有类似的思想倾向，该倾向即是时代精神在文风中的映现。因此还可见，前面所述以晦涩艰深、深奥或含蓄的修辞来阐释“隐”存有误看误区，从而会大为弱化这一范畴的生气。《情采》中针对性的批评说：若能在清流与浊流之间加以适当的斟酌，在邪道与正路面前从容考虑，即可在文学创作中适当地驾驭文采了……这说明隐—秀审美原则的创设不但是于创作本质规律的标举，同时也在对汉魏文风之时弊有着纠偏、扬弃的针对性，针对的是那当时从“诗言志”的理性价值向感性价值的转向和回归之中所发生的偏离，即是片面追求形似的淫丽繁句，却没有视“道”之“隐”为归宿，导致了文章失却了其生发意义的源点而

① 叶秀山：《海德格尔如何推进康德之哲学》，《中国社会科学》，1999年第3期。

成为死水。“《文心雕龙》以‘隐秀’二字论文，推阐甚精，其云晦塞非隐，雕削非秀，更为善防流弊”（清刘熙载《艺概》）；从文风上考察，为文之偏的原因是忽视了“隐之为体”的审美原则，所以在理论上突出强调隐一秀之间的关联，在当时是具有一定的文风上的补偏纠弊之效的。

再溯其源而发现：“夫隐之为体……川渌之韞珠玉也……珠玉潜水，而澜表方圆”，是化用了“赤水玄珠”的典故而阐述为文之道、喻指隐一秀关系，是说“道”在隐处不可言，但人在对其观照之际可超越客观感觉经验之限，“道”显而为象而使人悟，再由“五行之秀”人显化而为文。性质的判断是中国古代的种种美学理论在阐释方式上既指向无限，同时也关照着人感觉经验的有限性，往往化深奥为形象化的生动言说，把道喻为在水之珠，而珠又是水的生机所蕴化的，于是水、珠、道三者之间有着好多关系密切的形象化喻示。如曰“水，圆折者有珠，方折者有玉”（《淮南子·地形训》）；孔子也曾以赞美水德而弘道之德；而庄子所说的“象罔”即介于“道”（理念）和现实之间，呈为亦显亦隐的“道”的载体和化身了，“黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘而南望。还归，遗其玄珠（司马彪云：玄珠即喻指真道）使知索之而不得，使离朱索之而不得，使吃诟索之而不得也。及使象罔，象罔得之。黄帝曰‘异哉！象罔乃可得之乎？’”（《庄子·天地》）；司马彪云：玄珠“真道”也，庄子以寓言的方式来明悟道方式，这就把老子所提出的“道”艺术化、具体化、形象化了。知，喻指才智超群；离朱，视觉，喻指善于明察之意；吃诟，喻指言辩，寓含善闻声辩言的意思；但是他们皆索之而不能得“道”，寓言喻指用理智、视觉、言辩是把握不了亦显亦隐之“道”的。象罔，象指形，罔则指无或忘，是无和有、无心和有心、有形迹和无形迹、实在和充满绵延魅力的虚幻空间的统一，“象罔”即有形与无形、既显又隐、虚→实结合为一的，若悟道须进入更广阔的时空；庄子寓言亦即说明，对“视之不见，名曰微；听之不闻，名曰希；搏之不得”（《道德经》十四章）之“道”的体悟，不能执著于具体物象；“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”

^①仅从知的直观性出发而认识，是将一切降为理性活动的一种关系，则整个存在只能被曲解为理智的产物，较理智、言辩更虚幻的才能深入到被遮蔽的境域，从而把握和再现

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

“道”义。“象罔”得“道”，即道的呈示也离不开形象，形象可载道，反之唯有道才能赋予形象以活力。

这到了陆机即是：“石韞玉而山辉，水怀珠而川媚”（《文赋》）；本文还发现，到了盛唐诗学思想的理论总结《河岳英灵集》中也提出了“兴象”的中心概念，就在评王维的诗之时说过“维诗词秀调雅，意新理惬，在泉为珠，着壁成绘，一句一字，皆出常境”（《河岳英灵集》卷上），这里“珠”的提出，和《淮南子·地形训》、和庄子的赤水玄珠、和“隐秀”说所论的珠玉潜水、水怀珠而川媚……有着明显的一脉相承的思想关系，以对于这几个理论的性质判断为前提，通过类似概念的联系的作用，而推出新的性质的判断是：而到了后代，不但普遍认为上善若水、水有厚德载物之德是因其能蕴珠；且可找到很多证明，在古代美学中历史性的认为，道之存在状态往往被描绘成为是潜于水的，即珠一水的关系，两者抽象统一性的共存之境域才是化境、至境。

从其中内在思维逻辑上联系“显隐”说来考察：“珠”其形而上与形而下的区分亦即隐一显之别，本于道的珠一水的关系在文艺之中即为文一质关系，水中“隐”珠才能深而不可测，文的特性被制约在隐匿之间，只能是凭水而显、因水而呈“澜表方圆”之秀从源点而向外扩展，可见美学史上的“象外”、“词外”、“言外”、“文外”等很多类似的审美感悟方式及其意向，既矛盾（对立）又统一，都有据于“文外”、“词外”……的隐一秀关系。仅仅在这向度上足可认为“隐秀”说也具有着承前启后的意义。“珠”的本体永远难以直观的显为确切的在场，这彼此不相分离的状态，正如黑格尔所言“无论在天上，在自然中，在精神中或任地方，都没有什么东西不同时包含直接性和间接性，所以这两种规定不曾分离过，也不可分离，而它们的对立便什么也不是。”^①若是只取其一则后果只能是发生偏执。这在内在性上，可以联系“显隐”说^②来理解“玄珠”，海德格尔表示，宁要保持着黑暗的光明而不要单纯的一片光明，要求通过在场的东西显现出不在场的东西；在思想上将精神曲解为智能是决定性的误解。以两种理论性质的判断为前提，新质的判断：所以美的定义于是由普遍概念在感性事物中的显现，转向为不出场的事物在出场的事物中的显现。在场与不在场、显现与隐蔽相互构成一个境域，境域是万物之本源。

① [德]黑格尔：《逻辑学》，北京：商务印书馆，第103页。

② “显隐”说——见本文导言，是张世英对于海德格尔的显现与隐蔽为主要范畴的理论的简称。由在场与不在场、显现与隐蔽相构的境域中，境域是万物之本源，隐蔽的东西是显现于在场的东西的本源，两者同时发生和不可分离，究一事物之源需从在场者追溯到不在场者，而不是像概念哲学那样到抽象的概念中去找本源；不在场者不是概念而是与在场者一样具体而现实的。返回到比主体—客体关系更本源的境域，把有限的在场者与无限的不在场者合为一个整体，这观点运用到美学领域，于是产生了海德格尔的“显隐”说。

“所谓‘本’，所谓‘源’，乃是对其产物而言，指的是有物从它那里生成，因而具有‘创造性’。”^①该典故的引用实质上还表明，“隐秀”说选择审美方式上的意向性，在天地人之间追求对于美的把握，是赞同着高于求真的那种事实经验的、“象罔”的把握方式的，“使知……使离朱……使吃诟……不得”，指明人的局限的必然、就是人处在感觉经验的有限性之内，决定了同时也诉求着于“真道”的另外一种把握方式，而这又共时性的归为无限和苍茫，在直接性和间接性、有限的经验和无限的超经验之间，围绕着审美而产生着朦胧和张力。这张力对应着“有似变爻”含义的陈述，“真道”处于隐匿的静穆与生成的升华之化境，“这两种规定不曾分离过，也不可分离，而它们的对立便什么也不是”，庄子即是认为遵循实在和虚幻的抽象统一才能悟“道”、才能现“道”。刘勰认为若遵循这实在和虚幻相统一而求文之“秀”，才能体悟和体现“道”之“文”的主导性内涵，那么也即是说文之美、文之道是介于感性与理性之间的、“理念的感性显现”。赤水之珠的引用还表明，“但是科学说明所涉及的东西，那即在每一个逻辑命题中都现出了直接性和间接性的规定及它们的对立和真理的说明。”^②“隐秀”说凭既显一隐的“象罔”道出了艺术美的特性。“在中国哲学中，本体与现象、本质与过程，实乃真实之两个方面，这两个方面绝不可分开。故孔子在言‘逝者如斯夫’的现象时，已透露出本体意识。基于这三点，本体与现象之别，乃隐与显之别，体与用之别，主词与述词即实体与属性之别……则本体论之本体范畴亦因其规范而具备或呈现五行与阴阳所具之屈性。”^③“隐秀”说提出艺术美的特征是“文之英蕤，有秀有隐”、“烟霏天成，……揽之则不足矣”，该特征是既不同于具体事物、也别于纯粹“理念”的，这介于感性和理性之间的形象化见解，正是在老庄思想影响下而提出的，其中显化着人文觉醒、对人自身、对超逸之美新发现的意义。从“烟霏天成”到“羚羊挂角，无迹可求”、“不著一字，尽得风流”所蕴涵的至上的奇异、透明、虚幻。其虚幻性、透明性审美价值在于，若拉近其与现实的距离，则启蔽的洞见已深植于作品的省略和虚幻之中，沉默的东西及其沉默之因，与说出的东西同样重要，不在场、边缘化的非细节的飘逸风格，也许为作品的意义提供关键的线索和叙事范畴；而这诉求在当时文论上的意义，显然是与“错彩镂金”的实在而凝重的倾向相异质的，是一种扬弃而不脱于实在的风格，同时这也标示着“隐秀”说诞生时代世风、强调索“隐”的趣向；就作品而言，从此我

① 叶秀山：《海德格尔如何推进康德之哲学》，《中国社会科学》，1999年第3期。

② [德]黑格尔：《逻辑学》，北京：商务印书馆，第103页。

③ [美]成中英：《论中西哲学精神》，上海：东方出版社，1991年版，第145—146页。

们可不难联想到《荒原》等所体现的混沌风格；这索“隐”的趣向，就哲学而言，海德格尔认为现代人无家可归的境地，是因“形而上学从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者，并因此从其根据而来把它展示为有根据的在场者。”^①对于理论性质的判断是，“珠”的审美方式显然本之于天人合一的传统，这和主—客体的思维方式形成了差别。

“珠”既是逻辑起点、也是“道”的象征。以上已可见出本文命题中两种理论相互融通的特性，这与主—客关系式的文艺客观论、文艺认识论，及实践论美学所包含的美的本质的客观论、审美反映论与艺术典型论等相比较，本文命题中两种美学观，于我们美学、文论的转型是一种启示和可以借鉴的资源。

第四节 “文外”的审美向度与“三玄”的关联

溯“隐秀”说之源，前面已经从内涵上联系到了“三玄”（《周易》、《老子》、《庄子》三本书）影响；以下是从学说的审美方式的发生这视角上再溯其源。

“人类的一切知识都是从直观开始，从那里进到概念，而以理念结束。”^②若要寻求“隐秀”说的运思方式，那么即从对于“隐”的直觉和启蔽开始，获得审美效果而归于无限。不但《文心雕龙》宗于“道”且开篇就述道、人、文三者关系，“道”即“隐秀”之所宗，即道是文章的本质所在，文是道的表现方式；透过水、珠之间和文、道之间关系的分析，“道”显隐一体、既阴又阳，据此刘勰就提出了文章须振叶以寻根、观澜而索源，在行文策略上提出隐显异术、有“秀”有“隐”的要求。以上所证“隐秀”说和《庄子》的关系，本质上亦为“隐秀”说和老子思想属性的联系、互为因果的关系。

若回溯“隐秀”说和经典之关系还在于：“道隐无名，其上不皎，其下不昧。迎之不见其首，随之不见其后。绳绳不可名，复归于无物”（《道德经》十四章），“道隐无名”即“道”是不显于形、匿而不名的，是不可言说不可指称的存在，但其德性功能却无处不在的，老子认为“道”是“有”与“无”、“虚”与“实”的统一；“隐”是道的存在状态和本性之一，所以执着于孤立的有限的“珠”就难以到手，据“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^③“道”可望不可即，处于感觉经验

① [德]海德格尔：《面向思的事情》，陈小文，孙周兴译，北京：商务印书馆，1999年版，第69页。

② [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，北京：人民出版社，2004年版，第544—545页。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

的有限性也难以具体描述和规定，因此文学要呈“秀”必然要面向于“隐”而启蔽。

凭“珠”的典故和“象罔”的寓言，已经说明了“隐秀”说和《老子》《庄子》这两“玄”的关系，较理智、言辩更虚幻的才能深入到被遮蔽的境域。“惚恍”与“象罔”的言说及“反者道之动”（《道德经》），“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”^①道出了虚和真、损和益、意与象、显与隐、隐和秀及潜隐与超越，用直觉主义来聆听这灵动韵律，隐一秀→隐的审美活动是生命之流的“绵延”或是生命冲动的长河，其它一些具体的现象都是这“绵延”的世界本质所生发出来的，因“所谓绵延，不过是过去的连续进展，过去总是紧紧咬住未来，逐渐膨胀，直至无限。”^②于这无限可联系到“若远山之浮烟霭”来领会。于柏格森而言，唯有直觉才能超越和扬弃客观上的感觉经验的有限性而体悟绵延的真谛，因“绵延”和上帝一样具有着神秘性，逻辑判断无法把握绵延且不能融入直觉，而科学是功利化的，是为了站到某一方面去获利，是为了满足一种利益的兑现，“所谓直觉即把自己置身于对象之内，是意志生命的交融。”^③直觉即简单而复杂的心灵体悟，甚至可超越人客观上的感觉经验的有限性，直觉即“运用一种精神的听诊法去感触原本的东西的心灵的搏动。”^④而这和“显隐”说关于现代技术的命题“科学不能思”有着相融的内涵。

“文外之重旨”的审美原则和《易》象的思维的抽象的要素所形成的概念属性的联系，都体现着将杂乱纷离的万象归结为一个有机整体的企图；也决定了隐-秀的历史性特征，即动态性、开放性和不完满性。

《易》象可表达“文情之变”而关联审美形象，所以后代有一些思想家、文艺家往往把《易》象作为艺术最早的起源。“辞生互体，有似变爻”等数处将文学原理归结到《易》，又如“人文之显，始于何时？实肇于庖牺之世。庖牺仰观俯察，画奇偶以象阴阳，变而通之，生生不穷，遂成天地自然之文”（明宋濂《文原》），这些理论家们都认为，《易》象是标志着包括文艺在内的中华文化起源的符号；这说法当然存有臆测等不妥；但这起码是在审美直觉的视角上、在纵深的理论机制上，宣示了易学原理与中国古代文艺之间的深刻关联，同时也酝酿了一种深刻的传统观念，把《易》象和艺术形象密切地联系在一起；据此历代的思想家、文艺家就往往从《易传》中寻找艺术创造的法

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

② [法]柏格森：《创造进化论》，长沙：湖南人民出版社，1989年版，第8页。

③ [法]柏格森：《形而上学导言》，北京：商务印书馆，1963年版，第71页。

④ [法]柏格森：《形而上学导言》，北京：商务印书馆，1963年版，第29页。

则、并惯于运用形象类比的方式加以理论阐发隐一显的嬗变。类推的原则“触类旁通”^①，就是将所要追求的逻辑结论，和以往所经验的结果视之为同类，由此可据先在事物之属性而推出后一尚未到场的事物也具有该属性；而结果是有不确定性和启示性的，所以，《易传》这部著作在艺术领域内因而就取得了权威的地位。^②那么“先秦出现了‘象’这范畴，经漫长的历史嬗变过程，到了魏晋南北朝，‘象’终于转化成了‘意象’。它已取得了意和象、隐和秀、风和骨等多种规定性，内涵也大大丰富了。”^③此即是说从哲学根源这视角观察，先秦出现的‘象’演化成为了“立象以尽意”和“观物取象”两个哲学—美学上的命题；言意象之辩所呈显的运思方式等，成为王弼及其之后哲学、美学中的深层心理运思方式甚至是结构。因《易》象、卦爻是释道的，在归藏之处寻求和探秘着开放，所以《易》象、卦爻和文艺的象征关系、“隐秀”和象、爻之间的互变和隐喻，其思维的最抽象的要素所形成的都植根于道的本性；后者都是追求突破客观上的感觉经验的有限性而求其抽象统一性，是文以载道的具体化，即将“隐秀”说还原到古代美学的长河，即可发现其与以前的“象”，与其后的“象外之象”、与“文情之变”、“文外之重旨”、“诗外”的一脉相承、有抽象统一的关联。《易》这即在生成与隐匿之中体悟“隐秀”的原理和依据。分析“隐秀”的原理和意义还可发现一个思想史的课题，即不能单纯指责“隐秀”据于《易》而伴有着神秘性，及“密响旁通”、“文外之重旨”的提出等有着“神理设教”的唯心因素，因这于突破当时经学的禁锢、在思维空间和向度上超越天授观念和必然决定论的凝重，在当时历史条件下有着促进人文精神觉醒的价值。通过各学说之中概念属性联系的作用，以上的内在思路既可视之为“隐秀”说和《易经》的关系，又可视之为其和《道德经》之中“道”的基本思想的关系，即为该学说和“三玄”基本思想的演化与被演化的关系；也可认为是“三玄”决定了“隐秀”说动态性、开放性和不完满性的历史性特征。

体悟“玄珠”需遵循“词外”、“文外”的审美原则，以及上述思维的抽象要素所形成的路向，海德格尔所论画作《鞋》，就强调不能仅限于在场的显现的“物”而再现“隐蔽”的素材，他对神庙的分析亦即似于隐一秀运思方式的，由此即可证：物之“显”是前提但非决定因。两者具有一致性。从“玄珠”的获得，到“象外”、到“显隐”说的《鞋》外……“文外之重旨”，这具有超越、开放、模糊的特性，证明着“隐秀”说

① 朱伯崑：《易学基础教程》，北京：九州出版社，2003年版，第292页。

② 叶朗：《中国美学史大纲》，北京：高等教育出版社，2005年版，第56页。

③ 叶朗：《中国美学史大纲》，北京：高等教育出版社，2005年版，第214页。

是南北朝时代美学精神的集中显示，在其审美方式上受“三玄”释道的影响。这审美原则还在文论上体现着古今未来相融的历史指向；证明中国古代在人与自然的关系上不仅是认识的，且是“象”的、审美的把握方式，说明了中国古代善于在隐秀之中寻玄机、在单一之处寻求通变、互动之中求和谐的思想方式，这对突破天权神授其价值是巨大的。理论性质的判断：“玄珠”、“象外”的审美原则在把握方式上与西方康德美学的复杂性有着相通之处，因“二律背反”是康德阐释美和审美复杂性的逻辑支架，其中美的判断、崇高的判断是运用“二律背反”对审美判断力的总体设定，对立的形式和无形式、感性和超感性、有限和无限的区别等关系贯穿其中。

如果改用逻辑的推论过程即是：因为通过上述的将“隐秀”说的和康德美学逻辑的比较，可觅两者思维路向、潜在逻辑的共性，又因为，可证明康德美学明显的影响到了“显隐”说的要义，所以也可以据此两个前提，而推出“隐秀”说和“显隐”说之间也有着思维路向的共性；这不是本文所取的参照和路向，所以此不展开。

第五节 隔世回响——“隐秀”说之流变

本节考察“隐秀”说之流向的变化，即它所开创的“文外”等审美原则和要义，融化进入了后代的“意境”说，其隔世回响是发生了形变，但其神未变。

一、“境”的空间之“象”

考察“隐秀”说演化的历史轨迹和影响，目的是为进一步把握其特性；作为南北朝时代美学精神的总结，在后世的流向和渐变产生的隔世回响，就是它融化进入了“意境”说，其本身的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性，亦即是前者易被历史所淡忘之因。“隐秀”说于“意境”说而言具有着源头的意义，此为叶朗在《中国美学史大纲》中提出的观点，寻找其依据和原因是：第一、“隐秀”说和“意境”说同源。因为“玄珠”、“英蕤”和“隐秀”说的“珠玉潜水”等意象都是在艺术性审美空间之内展开的，既显又隐的“象罔”也道出了对于艺术之“境”的必然诉求，所以，正是老子、庄子、刘勰美学思想的影响，唐提出了“境”这美学范畴。第二、“隐秀”说的本身就含着“境”的因子。《隐秀》篇中是意象和意境共存的，其显著特征是“文之英蕤，有秀有隐”、“烟霏天成，不劳于妆点……则有馀，而揽之则不足矣”，这特征是不同于现实具体事

物的，也别于纯粹的审美“理念”，这于真实与虚幻、感性和理性之间的形象化见解，明显的带有人文觉醒意向，是对人自身之超逸之美的最新发现，其表达既是诗论亦即释画之诗：“隐也者，文外之重旨者也；秀也者……隐以复意为工，”、“道动于反”、“阴阳不能俱起”的引申义，对应着在胡塞尔不能同时从所有方面显示一个对象的观点。而“道”是不显于形的、匿而不名的，是不可言说不可指称的存在，但其“德性”却无处不在，在那“文外”，即是“道”自身所化为全“境”式的无限之象，也即宇宙、历史、人生的整幅图景，故其泛化是“日月叠璧，以垂丽天之象；山川焕绮，以铺理地之形；此盖道之文也”（《原道》），而刘勰所论神思、心术之“远”，这在空间上也恰好扩展到“境”，于是这“境”有了空间同时也有了“意”，“意境”的诞生就成为了一种必然。司空图的“象外之象”、“景外之景”，须超出“象”，所以诗的意境不能限于孤立、有限的“象”，而须“心术”超出“象”；这显然是与那“文外”的意向和旨意归一，所以，唐代出现了“境”这美学范畴，其形上追求和哲学意蕴正是由老庄思想，和“隐秀”说所共同奠定的。根据以上，两者之中都有从内又向外的路向原则要求，所以“隐秀”说可和“意境”说在一定意义上互释。“境生象外”，诗的意境不能局限于孤立的、有限的“象”，而须超出“象”，于“象外”获得新天地“境”，此即“文外之重旨也者”；所以“境”即为“象”所化、“意境”即为“意象”所化，也即“文外之重旨”所化。^①

第三、“意境”即是主体超出象的有限性诉求。上述庄子的寓言对《易传》中的“言不尽意”、“立象以尽意”的命题作了进一步发挥。《易传》的出发点是认为种种概念并不能充分表现意念，唯有超越概念的形象才能更充分表现；庄子进一步认为，凭孤立的、有限的“象”并不能体悟和表现一些终极性的意义。“夫心术之动远……”是指作者或鉴赏者的审美心理活动而须超出具体之“象”；而刘勰之“远”在空间上扩展到“境”是一种必然。其中蕴含着生命意识与存在关系；刘禹锡所提出亦显亦隐的“境生象外”这一命题中的“境”即有限、孤立之象与无限、整全之象的融合。庄子的意向和“藏颖词间”、“裁云制霞，不让乎天工”的主张成为了“意境”说的思想灵性。第四、根据言意象的关系来看。显隐二重性也呈为“境生于象外”，不能局限于孤立、有限、清晰的“象”，“意，志也，从心，察言而知意也。从心，从音。”释“音”：“声也。生于心，有节于外，谓之音。”原来是“意”乃“音”生于“心”（《说文解字》）。

^① 参见叶朗：《中国美学史大纲》，北京：高等教育出版社，2005年版，第220—222页。

“境生于象外”，“境”所意指的审美空间大于“象”，乃“象外之象”、“景外之景”。所以诗的意境不能局有限、清晰。“隐”若指意象的意而言，是内在隐蔽的，须通过对客观物象的描绘而寄寓心意情志，故要以“复意为工”。合于“隐秀”的作品，可提供一个具体可感的超越性的审美意象这就可呈为“秀”，魏晋南北朝的美学思想家从诸角度对“意”、“象”关系进行探讨和分析，寻找着能够悟及“道”的规律性的东西，“得意忘象”是从“意”、“象”关系的视角来分析的，则可以据其思维的最抽象的要素所形成的，而认为隐—秀这对范畴则是研究“意”和“象”之关系的另一侧面，亦即“意”应是“隐”、“象”应“秀”，“象”中寓“意”、“意”在象中，“秀”中寄“隐”，“隐蔚”，“隐”凭“秀”而显，才能实现“神用象通，情变所孕。物心貌求，心以理应”（《神思》），“意”不离“象”，即避免运用逻辑判断的推理而使“意”昭显出来；考察以上各种言说，其思维的最抽象的要素所形成的，是万物都在隐—显（秀）的嬗变、在意—象之间律动，此即文艺特性的显示，亦即审美意象的重要规律与规定。

“意境”说须有“意”投入到“境”。“隐秀”说思维的最抽象的要素所形成的一系列隔世回响不仅在“意境”说，还体现在后来“神韵”说等，即其演变明显延及到了后来情与景、虚与实、象外之象、景外之景、味外之旨、兴象和“意境”说等唐宋以后的文艺美学理论；这汇成了中国古代美学史的主流。之所以考察“隐秀”说之“流”向的问题，乃是为了证明正是因“隐秀”说体现着“天人合一”思想，所以它对于“意境”说影响深远，“意”所投入的这“境”的审美空间包含着“象”、体现着显—隐的规律，表现在作品之中即为目送归鸿、手挥五弦、俯仰自得、游心太玄等，在“无物之象，是谓惚恍”启示中，主体沿着古未来相融的历史指向突破感觉经验的有限性，对于其后来美学、文论之“境”的启蔽、拓展和显化影响深远。这又和“后主客二分的天人合一”的“显隐”说内涵相通，而这相通的关系背后，又是西方在新的历史历史条件下，对于中国古代“天人合一”美学思想影响性的一个诠释。

二、境域的扩展——从物色到景色及空间的演进

“隐秀”说所倡导的艺术精神在唐宋以后并没有沉寂，而是发生了嬗变而成为其它文艺学说的审美要求，特别是“情外”、“文外”的文艺主张和审美原则，对古代文论和美学发生了重大影响，“意境”说对此的继承性最大；在其批评标准之中有着“烟霭天成，不劳于妆点”、“境玄思澹”等“秀”的“意象”，这“意象”必然要具有其所处的空间，以下以古代空间意识的发展状况为出发点，再考察“隐秀”说和“意境”说

的关系，研究在唐宋及其以后诗学中的嬗变状况。

空间意识的嬗变——“物色”到“景色”所取的参照系不一。回顾古代空间意识发展进程，在《三百篇》之时尚限于“状物”缺乏“境”的展开，而唐代就形成了“意境”说，这可见其中的一个共同因是空间意识，这两者相比较空间因素反差巨大。促成中国古代空间意识发展的嬗变因和过程都是极其复杂的，本文经考察认为“隐秀”所倡导的审美观，是古代审美空间意识发生嬗变的要素之一。“境”字的基本义项有：疆界、边界、边境，地方、区域、处所，环境，状况、地步等，审美之“境”，也非单纯的一草一木一花一果或是一人作为对象，即单一的或是数个审美对象不一定就成其为“境”。

早期的对“物色”的描写所涉及的空间有限。无论是一般时空意义上的朴素之“境”，还是审美之“境”，其概念、范畴的产生、发展的状况应和一个民族成员的时空观的生成状况具有着密切相关。钱钟书说“窃谓《三百篇》有‘物色’而无景色，涉笔所及，止乎一草、一木、一水、一石，即体色揣称，亦无以过《九章·桔颂》之‘绿叶素荣，曾枝剌棘，因果持今，青黄杂揉’。《楚辞》始解以数物合布局面，类画家所谓结构、位置者，更上一关，由状物进而写景”。^①所谓“物色”与“景色”之别，实即“秀”、“物象”与“境”之别、亦即是否实现了对于“物色”周边空间进行审美和实践把握的区别。《三百篇》仅是写“象”、“物”；而《楚辞》才始写“境”，《九歌·湘夫人》中“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下，白蘋兮骋望”，《九章·悲回风》：“凭昆仑以瞰雾兮，隐岷山以清江，悼涌湍之磕磕兮，听波声之汹汹……悲霜雪之俱下兮，听潮水之相击。”《九章·涉江》是：“入溁浦余徘徊兮，迷不知吾所如。深林杳以冥冥兮，乃狼狽之所居。山峻高以蔽日兮，下幽晦以多雨。霰雪纷其无垠兮，云霏霏而承宇……”，此即为宁静而致远的“境”。它与写“秀”的区别，还不在于以数物布成局面而在于虚实结合，即其空间从有限融进于无限，这可说是意境了。清代恽敬认为“《三百篇》言山水，古简无余词，至屈左徒而后瑰怪之观、远谈之境、幽奥朗润之趣，如遇于心目之间”（《游罗浮山记》），据此可说，《三百篇》之时人的审美对象主要还是限于“象”之“秀”本身，重于“状物”，而忽略了物周围的空间及其关联，从《楚辞》发展到了魏晋南北朝之际，人们的视点和审美意识才从“象”和“秀”，转移、扩展到包括着“象”及“秀”的空间之“境”，若说“美是理念的感性显现”，那么伴随着社会历史进步标志着这“感性显现”的具体事物的量、空间之量，及其被发现的几率也在增加，“境”

^① 钱钟书：《管锥编》，北京：中华书局，1979年版，第二册，第613页。

这被认识的空间及其中的标志着“感性显现”的具体事物之间的联系，积聚着以往的体验和理性的活动而在逐渐扩展，于“物色”周边空间进行审美把握，表明了大自然的合目的性原则，即“一个被创造物的全部自然秉赋都注定了终究是要充分地且合目的地发展出来的”^①。“隐秀”说之“境”不但标志着“物色”与“景色”之别，且下启“意境”说，其中是因其思维的最抽象的要素所形成的路向“文外”，而启示着主体突破感觉经验的有限性。

要从宏观角度考察理论体系的确立过程，魏晋南北朝至唐这段的美学史可见，“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。”^②“隐秀”说及其思维的抽象的要素嬗变为“意境”说，即标志着古代审美意识积聚着个体以往体验和理性的活动，从有一个具体审美事物的空间超越于经验的事实，融入到更广的空间，即是触象而寄的，诗的内涵也即从有限而寄寓到了无限。“远山所浮烟霭”式的“宁静致远”，气定神闲的“隐秀”，找不到主一客之间的界限，但其中却又含着隐蔽、虚静、内在与显现、运动、外在之间的抽象统一性；这境界亦似于“显隐”说所追求的“诗意地栖居”的家园式格调。两者的抽象统一性也在思维空间上融而为一，又是因其两者思想的共性都是“天人合一”。

“物色”与“景色”差别的理论分析。本于天地人一体的宇宙观，可说具有着大而超远的空间意识，但毕竟还处在混沌式古代哲学的圆周式运思之中，空间处于朦胧的被静观之中因此谓之“玄”。虽都基于天地人一体，但“物色”与“景色”的空间之别，在长于纯粹直观的康德看来，空间是物自体的显现方式，具有先天性而不是事物关系的论证或普遍范畴，它被表象为无限给予的量，因此不是概念，只是直观，空间和时间的观念包含着先天综合的命题，“而我们的感性的外直观的形式就是空间，且任空间的内部规定之所以是可能的只因它是整体空间的外部关系所决定的，而就整体空间来说，任空间都是整体空间的一个部分，也就是说，部分只能通过整体才是可能的”；^③用今天的观点来看空间的意义在其根本上是具有社会属性的，人的行动能力和所涉猎的物质也同时决定了审美空间和自身大脑机能，是否实现对于“物色”周边空间进行审美把握，只能据人的社会属性之中的精神性来理解，“空间即共享时间之社会实践的物质支持”。

① [德]康德：《历史理性批判文集》，《世界公民观点之下的普遍历史观念》，北京：商务印书馆，1991年版，第3页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第283页。

③ [德]康德：《未来形而上学导论》庞景仁译，北京：商务印书馆，1978年版，第47页。

① “烟霭天成”、“境玄思澹”等超远的审美“意象”和意境共存的表达方式，这无限给予的量不是概念而只是直观之“境”，是本于天地人一体的宇宙观，需与对象合二为一；其中的部分不是几何形状的、而这只能通过整体才是可能的，所以在其中尚缺乏人的实践因素的渗透。

前后空间意识的反差是由审美主体的能力和素质所采取的参照系所决定的。《三百篇》诞生之时尚限于“状物”，而唐代就形成了“意境”，这两者之间的嬗变因素是极其复杂的，“隐秀”所倡导的审美观在这其中起到了一定的作用。因“隐秀”之“隐”凭“秀”而显、“秀”中寄“隐”，提出了“秀”的多种形态的意象，且这多种形态的审美意象它必存在于空间之中，但它几乎与其周边的空间所涉是有限而朦胧的。物质材料的繁多性来自客体，但是形式的综合统一性来自主体，“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”

② “境”只能是相对于主体的视觉和心理活动而言的、又是心灵的存在方式和存在状态，“境”作为一个审美观念不仅是心理的，还是投入了“意”的，是对将认识限于现象本身这墙壁的突破，且应同时亦即涉及时空的，它显然是离不开人的活动而单独存在；所谓“天乃道”（《道德经》第十九章）即是说天亦即本于道的，可见中国传统之“境”且还是标示着元气流动的自然造化的时空的，如“隐秀”之“秀”，分明是在说人和自然所含之秀美及其在“境玄”之中的展开，乃是一种澄明之境；而审美之“境”包含着“秀”的审美特征是具备了更加开阔的视野、有了空间意识，但找不到主体客体之间的界限，两者融而为一，“无物之象，是谓惚恍”。“物色”与“景色”的差别证明，关于空间意识的反差决定于审美主体的能力和素质，卡西尔曾举例说，部落中的土著人在森林中的河道里飞快的划船且转弯非常娴熟，但当要求他把这条河流的示意图画出来时他们是绝对办不到的，“唯有以这新的独特的空间形式为媒介人才能形成一个独一无二的、系统的宇宙秩序的概念。这样一种秩序的观念，这样一种宇宙的统一性和合法性的观念没有一个统一空间的观念是绝不可能形成的。但是达到这一步须经过非常漫长的时间。原始思维不仅没有能力思考一个空间的体系，甚至都不能想象一个空间的框架。”

③ “文学是人学”，若说原始思维不仅没有能力思考一个空间的体系、而到达下一步须经过非常漫长的时间，则审美视点扩展为审美视野即从先秦之“象”，到刘勰的文学之

① [法]曼纽尔·卡斯特：《网络社会的崛起》，北京：社会科学文献出版社，2001年版，第505页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第58页。

“秀”，进而扩展转移到“境”，这是审美时空由点到面的重大变化，此为审美方式上历史性扬弃的显性标志，康德认为时空是“所有一般现象的先天形式条件”，^①虽然时空不属物自体，但物自体向人显现的一切，即现象，都在这些形式之中。时空基于人类所具有的主观形式，就人类而言时空是主观的，但是就现象而言时空是实在的。“显隐”说看来：“此在本身的空间性是本质性的，所以空间也参与组建世界。”^②即是说人类社会的历史进程也可体现到，拓展物质上的生存空间、把握诗性的文化空间，这两方面所显示的规模、能力上。物质材料的繁多性来自存在，但其综合统一性来自主体。为何说这个是“意境”说的滥觞？因这说明刘勰已将“境”的意识，作为文学“弹性的”规则纳入到了“隐秀”诗论之中加以倡导，这即用于评判作品之审美空间的理论端倪，这为后来时代的审美空间进行了理论化的开拓创造了前提，文外、境玄、心术之动，都需随着灵动韵律和“心术”展开于空间，“远山之浮烟霭”、“境玄”这尚有“暗”和“朦胧”的质感，其意义在于它不但已被觉察到了，但尚未将“境”规定为主要范畴而实质性的用于其诗论，即尚未作为主要标准而推出。“隐秀”之“境”的意义，它提供了推及到“意境”说之“境”的范畴和可能性，这对于诗性空间的要求可视为后来“意境”说的萌芽，因这个判断标准在理论上为后世文论预设了扩展思想空间的可能。

“境”的演化进程也渗入了宗教思维的抽象要素的影响。在“隐秀”说诞生之时佛教的之因产生了重要影响，佛教的宇宙观认为宇宙是由无数个世界所构成，佛性飘漾于时空，圣洁的灵魂高悬于洁白的云朵之上，禅师有解脱于时空的本领，他们能“心游邃古，一念万年”而不受时空的系缚而穿透迷障，与诸佛契合。人的灵魂也可离开躯体而游于其它空间。形而上与形而下的区分即隐显之别，佛寺林立之中的“佛”是借助于塑像来显示自己的具体存在的，即借物显灵、触象而构、触象而寄的，这呈现方式在其痴迷之外具启示人们意识、反思新的空间的可能性；则这呈现方式，其抽象性的秘密，必然也要体现在文论等形态之中，“远山所浮烟霭”集中体现着当时借艺术追求理想的诉求，视域洞开的玄远幽微之境即是所发现的蕴涵美的自然、生活的新空间。这如宗白华所论：文艺境界的广大和人生同其广大，其深邃和人生同其深邃，这是多么丰富、充实！孟子曰：充实之谓美。这话当作如是观。然而它又需超凡入圣，独立于万象之表，凭它独创的形相，范铸一个世界，冰清玉洁，脱尽尘滓，这又是何等的空灵？空灵和充实是艺术精神的两元，艺术心灵的诞生在人生忘我的一刹那，即所谓“静照”。静照的起点

① [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，北京：人民出版社，2004年版，第37页。

② [德]海德格尔：《存在与时间》，上海：三联书店，1987年版，第140页。

在于空诸一切，心无挂碍和世务暂时绝缘。这时一点觉心静观万象如在镜中，光明莹洁而各得其所，呈现着它们各自的充实的、内在自由的生命，万物静观皆自得。这自得其自由的各个生命在静默里吐露光辉。苏东坡诗云：静故了群动，空放纳万境。王羲之云：在山阴道上行，如在镜中游。空明的觉心容纳着万境，万境浸入人的生命染上了人的性灵。所以：初学词求色空，则灵气往来。灵气往来是物象呈现着灵魂生命的时候，是美感诞生之际。所以美感的养成在于能空，对物象造成距离使自己不沾不滞，物象得以孤立绝缘，自成境界。”^①通过这万物静观、距离、灵魂、觉心、境界、超凡入圣等范畴概念，可认为是当时玄佛合流的新视域之中的时空观，促成文论发生着质变，此又即“隐秀”说向着“意境”说嬗变的重要动因所在。而到了晚唐的司空图说“诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于睫之前也。象外之象，景外之景”（《与极浦谈诗书》），提出了一个真幻相间、既秀却隐的，神往而不可及的立体空间，这无限给予的量不是概念而只是直观之“境”，是不能排除玄佛合流于文论的时空观重大影响的。

上述的思想和言论，无论是多么朦胧，其中精神蕴含、致思方式和思维的最抽象的要素所体现的，显然是和“显隐”说的“天地人神”游戏四方的境域的特质相近；而这几种学说之间的融通，对于事物之间的运思有着深刻的属性相似关系，都是对于“天人合一”例证。

“隐秀”说的诗学价值长期被后人忽略、于是和“意境”说之间实质性潜在关联也被忽略，这和“隐秀”说在短时期内快速的嬗变为“意境”说，并被后者的称谓和新的阐释所取代了其在诗学中的地位有关，不到千年的时期内实现快速的嬗变和发展，亦即民族审美思维产生着积聚着以往体验和理性的活动而发生了质变式飞跃的标志。空间与人不能相分，空间意识的拓展离不开人的创造和实践的强化，主体的能力和素质决定了空间意识的反差。黑格尔“空间总是充实的空间，绝不能和充实于其中的东西分离开。所以，空间是非感性的感性与感性的非感性。”^②这如此之快速的嬗变与魏晋玄学佛学合流中的本体论、宇宙论涉及的空间意识的多维影响有着直接的关联，“生也有涯，无涯惟智”（《序志》），且人的觉醒、“人生苦短”的悲凉生命意识的体悟需要诗歌寻求从有限而寄到无限，“若大自然仅仅给他规定了一个短暂的生命期限（就正如事实上所发生的那样），那末理性就需有一系列也许是无法估计的世代，每一个世代都得把自己的启蒙留传给后一个世代，才能使它在我们人类身上的萌芽，最后发挥到充分与其目

① 宗白华：《美学散步》，上海：上海人民出版社，1981年版，第20—21页。

② [德]黑格尔：《自然哲学》，北京：商务印书馆，1986年版，第42页。

标相称的那种发展阶段。”^① 在“物色”与“景色”之别中，嬗变与扩展的过程是一种由具体抽象的形容词所表示的“秀”，到名词所表示的“境”的范畴运动为标志的，“这前进是这样规定自身的，即：它从单纯的规定性开始，而后继的总是愈加丰富和愈加具体。因结果包含其开端。而开端的过程以新的规定性丰富了结果。普遍的东西在以后规定的每一阶段，都提高了它以前的全部内容。它不仅没有因其辩证的前进而丧失什么，丢下什么，且还带着一切收获和自己一起，使自身更丰富，更充实。”^② 康德认为，时空是“所有一般现象的先天形式条件”，^③即说虽然时空是人类所具有的主观形式，而不属物自体，但物自体向人显现的一切，即现象，都在这些形式之中。在二重性之中就人类而言，时空是主观的，就现象而言，时空是实在的。“隐秀”之“境玄”是“意境”说（境界说）酝酿与生成过程之中所必不可少的环节与理论前提，其中。积聚着以往体验和理性的活动，其思维方式和理论主张既是形象的同时又是思辨的。

从“隐秀”之“境玄”的审美原则到“意境”说的展开，形状和空间发生了变化，但是其思维的最抽象的要素所形成的神未变，系同一主旋律的众多变奏。其中包含着三个基本项，第一是审美对象，第二是时空间的展开。第三是审美主体，其中是“意”和“境”同构的。以上所论的主要的差别在于第二点，但是决定这差别的还是第三，即是审美主体能力和素质的决定性因，因物质材料的繁多性来自客体，形式的综合统一性却来自今古未来相融的有限性主体。

第六节 “隐秀”说融入“意境”说的踪迹和历程

“‘意境’是中国古典美学的一个重要范畴。从逻辑的角度看，意境说在中国古典美学体系中占有重要的地位；从历史的角度看，意境说的发展构成了中国美学史的一条重要线索。由于王国维《人间词话》近现代流传广范，因此在很多人心目中似乎意境说（或境界说）是王国维首次提出来的。其实这是一个很大的误解，意境说早在唐代已诞生，而他的思想根源可一直追溯到老子美学和庄子美学。”^④ 据此提示若认为“意境”说（或境界说）是王国维首次提出的，是“很大的误解”，而“意境”说早在唐代已诞生，那

① [德]康德：《历史理性批判文集》，《世界公民观点的普遍历史观念》，北京：商务印书馆，1991年版，第4页。

② [德]黑格尔：《逻辑学》，北京：商务印书馆，1971年版。下卷第551页。

③ [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译。北京：人民出版社，2004年版。第37页。

④ 叶朗：《中国美学史大纲》，北京：高等教育出版社，2005年版。第213页。

么“意境”说在唐代诗学中又是怎样演变的？

体现在诗论中的两者关系。“意”、“境”用于论诗，盛唐殷璠评王维诗说“在泉为珠，着壁成绘。一字一句，皆出常境”（《河岳英灵集》卷上）。而这与“珠玉潜水，而澜表方圆”精神实质无别。“隐秀”说的要义，在中唐诗论中已被转化而闪现为意境的审美要求，皎然即其一，他论述“意境”特征之时强调：意境具有象外之奇、言外之意，要“绎虑于险中，采奇于象外，状飞动之趣，写真奥之思”（《诗评》），即强调在具体生动的景物描写和气定神闲之外，须使人联想起诸多更加丰富的象外之奇景；而再后来这也就演化为司空图所说的“象外之象，景外之境”（《与极浦书》）。且皎然在评论谢灵运“池塘生春草”、“明月照积雪”之时直接显露了其审美主张与“隐秀”的渊源关系，说“客有问予谢公二句优劣奚若，予因引梁征远将军评为隐秀之语，且钟生既非诗人，安可辄议？徒欲聋聩瞽后来耳目。且如‘池塘生春草’，情在言外；‘明月照积雪’，旨冥句中。风力虽齐，取兴各别。古今诗中，或一句见意，或多句显情……”（《诗式》卷二）事实上“梁征远将军”是萧纲称帝之前的封号，钟嵘曾为其记室，皎然所本“隐秀”之语出自《文心雕龙》、并非钟嵘，可是皎然将其误记于钟嵘名下、这也无妨，仍能够明显说明对于“隐秀”的借鉴与吸收关系。“刘勰‘隐秀’之说实为于文学意境美学特征阐述之最早滥觞”。^①皎然此处所言“旨冥句中”、“情在词外”显然即为“文外”之要义。皎然的诗论又影响到了张戒。《岁寒堂诗话》之中曾引《隐秀》篇的佚文“情在词外曰隐，状溢目前曰秀”，应即为皎然“情在言外”之来源；南朝宗炳曾说“旨微于言象之外者，可心取于书策之内。沉身所盘桓，目所绸缪，以形写表，以色貌色也！”（《画山水序》《全宋文》卷二十）这应是皎然“旨冥句中”的源处所在；皎然还在“重意诗例”条中提出了超越表层文字和形象之外的“两重意以上，皆文外之旨”（《诗式》），其中隐到显的嬗变描述这显然是出自“隐也者，文外之重旨也”、“隐以复义为工”；皎然佩服谢灵运的诗作而认为最富有“文外之旨”的隐—秀审美特征，说“若遇高手，如康乐公览而察之，但见性情，不睹文字，盖诣道之极也”；他说“康乐公早岁能文，性颖神彻，及通内典，心地更精，故所做诗，发皆造极，得非空王之道助邪”（皎然《诗式》）。上述诗论“文外”、“词外”都是主体和客体互渗，都在体现着超越人之有限性的企图。

皎然钟爱于谢灵运诗作亦即他所受佛理影响所致，因佛家以言意为筌蹄、主张不拘

^① 张少康，刘三富：《中国文学理论批评发展史教程》，北京：北京大学出版社，1995年版，第343页。

于文字，六朝流行着玄佛相通的感悟认识方式，而这在“文外重旨”、“意在言外”等主张上的关联是明显的。如谢灵运、宗炳既是玄学家亦即佛学家，刘勰不仅受道家玄学思想影响，亦即精通佛学的。^①随着以后玄学的持续影响和佛教的中国化，“隐秀”于中国文艺精神和理论的深刻影响是内在而持久的，“隐秀”说同“意境”说之间的关联，其具体思维路径的属性相似关系，体现在审美向度上，其思维的最抽象的要素所形成的都是本着隐—显、隐—秀、内—外的嬗变，而在超越中寻求着于审美的把握，其中的抽象统一的共性是“隐秀”之中“隐”既是历史的起点，又是归宿。

“隐秀”说渐变到司空图等诗学中，中唐与魏晋同是文学繁荣时期，两时期的诗论都强调着面向隐—显之间把握神韵，即相较于以前有空间之扩展而并无质变。“‘诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于睫之前也。’象外之象，景外之景，岂容易可谈哉”（司空图《与极浦谈诗书》），提出了一个真幻相间、似实而虚、既秀却隐的，神往而不可及的立体的审美空间；强调“象外之象”、“味外之旨”。若说“烟霭天成……无待于熔裁”等“秀”之质的规定分明是指对于自然、人的重新发现、是指“五行之秀”，则司空图又在以味觉作比喻而论诗，他借鉴钟嵘“滋味”说提出“文之难而诗尤难。古今之喻多矣，愚以为辨于味而后可言诗也”（《与李生论诗书》），还说“江岭之南，凡足资于适口者，若醯，非不酸也，止于酸而已；若醢，非不咸也，止于咸而已。华之人以充饥而遽辍者，知其咸酸之外，醇美者有所乏耳”，“足下之诗，时辈故有难色，倘复以全美为上，即知味外之旨矣”（司空图《与李生论诗书》），滋味是一直被认为复杂微妙而难以言传的，此处之味应是超越五味的超味觉之“味”，谓好诗之“醇美”应不在于咸酸的第一层感觉，而在于比咸酸之更深层次上的感受。

“道”即“隐秀”说之所宗，因老子认为把握“道”须持虚静状态，即“涤除玄鉴”；庄子则提出了“心斋”、“坐忘”等关于审美心胸的理论，后来“意境”说发挥了这思想，把虚静作为审美观照的内在条件。刘勰述“道”与人、文章三者的关系即文章的本质所在，强调文即“道”的表现方式手段，还提出“心术”、“神思”……从二十四种意境的说明可发现其心、意、境所共同体现的静中之动的“玄”的状态，其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，如：真体内充、返虚入挥（《雄浑》），妙机其微、饮之太和（《冲淡》），乘月返真（《洗炼》），饮真茹强（《劲健》），俱道适往（《秀丽》），是有真宰、与之沉浮（《含蓄》），由道返气（《豪放》），生气妙出、妙造自然（《精

^① 张少康,刘三富:《中国文学理论批评发展史教程》,北京:北京大学出版社,1995年版,第343页。

神》),道不自器、与之圆方(《委曲》),遇之自天、泠然希音(《实境》),俱似大道、妙契同尘(《形容》),诵之思之、其声愈希(《超诣》),高人惠中、令色綢緼(《飘逸》)等;^①让飞扬的思绪沉淀下来,其中真、妙、挥、气、自然、希音、太和、綢緼……等范畴,这都在“坐忘”之“隐”中体悟宇宙和生气之“道”,其中的理路都系于悟隐一秀共处的玄机,此“境”的空间用“显隐”说看来即“真理发生的场所”,“真理的如此发生是作为澄明和双重遮蔽的对立。”^②

再从其空间意识考察:“秀”到“意境”表现方式是一致的,即运用显—隐法移远就近,从全体来看部分,用心灵的眼笼罩无元往不复的天地之际,而这由近知远的空间意识,显然为古代诗画统一的宇宙观的特色。“以一管之笔拟太虚之体”既“以大观小”又“小中见大”,“目既往还”的景观是所谓“无往不复,天地际也”(《易经》)。意趣不是一往不返而是间旋往复的。明暗高下起伏所构成的显—隐嬗变的节奏化了的空间中,万物所出造于太一、是统于显—隐之变的同一主旋律的众多变奏。

“隐秀”说要义化入“意境”说,两者共有的实质,都本于对老庄易“三玄”和“隐”的体悟直觉,不是限于经验、因果的合理性,这又和“显隐”说的澄明之境有同样意蕴。且这几种美学观的基调都是天人合一思想的。隐—秀共处而共时,“义生文外”等审美要求,及“意境”说的理论,深刻影响到了宋代文坛和文论;如梅尧臣论诗说“诗家虽率意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未道者,斯为善也。必能状难写之景,如在目前,含不尽之意,见于言外,然后为至矣。”(《六一诗话》)欧阳修和梅尧臣论诗的对话说“‘状难写之景,含不尽之意,何诗为然?’圣俞曰:‘作者得于心,览者会以意,殆难指陈以言也。虽然,亦可略道其仿佛:若严维‘柳塘春水漫,花坞夕阳迟’,则天容时态,融和骀荡,岂不如在目前乎?又若温庭筠‘鸡声茅店月,人迹板桥霜’,贾岛‘怪禽啼旷野,落日恐行人’,则道路辛苦,羁愁旅思,岂不见于言外乎?’”(《六一诗话》)其中“玄”的体悟和“隐”的直觉明显:“古人为诗,贵于意在言外,使人思而得之,故言之者无罪,闻之者足以戒也。近世诗人,为杜子美最得诗人之体,如‘国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心’。山河在,明无余物矣;草木深,明无人矣;花鸟,平时可娱之物,见之而泣,闻之而悲,则时可知矣。”(司马光《温公续诗话》)此后经苏轼、姜夔、严羽对“隐”的重视,和“文外之旨”的体悟,且把禅宗的“不立文字”的思想引入了,“夫诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。

① 綢緼,指天地阴阳二气交互作用的状态,云烟弥漫、气氛浓盛的景象。

② [德]海德格尔:《诗·语言·思》,北京:文化艺术出版社,1991年版,第62页。

然非多读书、多穷理，则不能极其至，所谓不涉理路、不落言筌者，上也。诗者，吟咏情性也。盛唐诸人惟在兴趣，羚羊挂角无迹可求。故其妙处透彻玲珑不可凑泊，如空中之音、相中之色、水中之月、镜中之象，言有尽而意无穷”（《沧浪诗话》）；尽管称为“意境”说，但是其思维的最抽象的要素历史性的为后世诗论确定了“秀”和“隐”异质而共处的思路；以至对于宗炳的画论等继续发生着深切影响。对上述的诗学理论性质与“心术之动远矣”的关系的判断。“心术”是以往体验和理性活动的生成与隐匿的积聚，这“心术”互动实为阴阳造化的诗话描述，在活动之中又超越于经验主义的事实，“得意而忘言”证明人的特性不是固守和沉沦而是超越；而这种空间延伸必然涉于虚实结合的“境”，是造化自然的气韵生动的图景。主体如何对应“道”内在性和超越性的两分状态的和谐问题，后来宋苏东坡曰“静故了群动，虚故纳万境”（《送参寥师》），可说即对司空图等的这些思想的体会和概括。如庄子的“心斋”、“坐忘”，亦如禅宗所说“识心见性”的顿悟，也如“致虚极，守静笃，万物并作，吾以观其复”（《老子》第十六章），这实质上乃是道家体而得道，或禅宗参禅而“见性成佛”。此为精神境界上所蓄积的一种关键性的飞跃，即飞跃到“道通为一”的境界，但是其所归的共同源点仍是“隐”。

考察前者化入后者的踪迹还在于：行文策略隐显异术、有秀有隐的审美原则要求，在《二十四诗品》则强调“含蓄”、“不著一字，尽得风流。语不涉难，已不堪忧”；“意境”说，还有如“虚伫神素”（《高古》）、“体素储洁，乘月返真”（《洗炼》）、“绝位灵素，少回清真”（《形容》），都是强调在创造意境所应有的主观精神状态是须超越世俗之欲的纷扰，持内心虚静的境界，惟如此，才能悟道和表现真实之“境”；这和“秀”之诞生是为“思合而自逢”，重体悟而不重论证的共性，显然其方法论上都是有别于认识论的。

“隐之为体”依于“道”义，这化为“象外之象”即强调意境不限于孤立、有限之“象”，而须超“象”而扩充着宏大的参照系，是在想象之中扑捉虚幻的模样。《二十四诗品》中论述抽象和形象描绘既在象内也在象外。其第一则《雄浑》超以象外、得其环中。“超以象外”即要求超出物象所限，枢在环中即可旋转自如以此比喻中“道”；“超以象外”才能体现“道”，如：空潭泻春、古镜照神（《洗炼》），悠悠空尘（《含蓄》），如觅水影、如写阳春（《形容》），^①也都是强调意境须是超以象外的“景外

① 参见叶朗《中国美学史大纲》，北京：高等教育出版社，2005年版，第220页。

之景”，虚实结合而趋无限。如：蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前……，具备万物、横绝太空。荒荒油云，寥寥长风（《雄浑》），采采流水、蓬蓬远春（《纤称》），御风蓬叶、泛彼无垠（《飘逸》），荒荒坤轴、悠悠天枢（《流动》）……司空图认为如此这般才能“义生文外，秘响旁通”而“俱似大道”，才有“篇终接混茫”（杜甫《寄彭州高三十五使君适虢州岑二十七长史参三十韵》）的境界，这描绘是以“藏颖词间”所指向的“象外之象”、“景外之景”的“拟太虚”式的宏大叙事，是使“山川焕绮”虚实相生的“境”，气韵生动造化自然而能关联本原的图景，是呈自生自足变幻无穷的精神宇宙的空间。“类犹似也，似即象也”，^①不同事物间相似和相像的类同是推类根据；以上标举的意象所含情感不表现为逻辑判断形式，但这理论性质上的判断和“文隐深蔚，余味曲包”而“垂丽天之象”，及“滋味”等的要求，是无二致的。与这种意向的属性相类似，在《艺术作品的本源中》则是：“真理的自行植入”，“在作品的作品存在中，世界的建立与大地的显现是其两个基本特征”^②。即通过大地的建立与世界的确立，艺术作品才成为艺术作品，“敞开状态是难于对象化的”，艺术作品的最大属性应是大地和世界、天空都连接起来；可揭示思维的内在形式而更深刻地揭示思维运动的本质，“境界”说与“隐秀”的其思维的最抽象的要素所要求的都是：象内之象即要求“秀”，要求如在目前而卓绝独拔，通过这“烟霏天成，不劳于妆点……”等分明是在说人和自然的象内之象，则要使审美意向通达“象外之象”；这则要求以“隐”为源，试图将杂乱纷离的万象归结为一个有机整体，且源复又成为归宿，要求“情在词外”要求伴生“复意”以到达去蔽之后的“陌生化”境界，要求“文外重旨”而实现“余味曲包”以及题材的渺小和伟大相统一。这里不是说“意境”说纯粹是“隐秀”说促成的，但其化入“意境”是在空间之中展开的，空间问题在康德、胡塞尔和海德格尔等哲学之中又转化为存在和时间问题，由此可见“意”和“境”的问题及其转化关系实为复杂的哲学课题。

其踪迹、继承关系还有“隐秀”说以水喻道和心境，这同样化入和体现于“意境”说。因“上善若水”（《道德经》第八章）、水“几于道”，道家“虚静其心”、“水静则明烛须眉，平中准，大匠取法焉”（《庄子·天道篇》），肯定着若水的“上善”。《二十四诗品》中“采采流水”纤浓，“大河前横”沉著，“上有飞瀑”典雅，“雾余水畔”之绮丽，“下有漪流”清奇，“大风卷水”悲概……水的繁多性来自客体而形式

① 焦循：《易学三书》，北京：九州出版社，2003年版。上册，第163页。

② [德]海德格尔：《诗·语言·诗》，北京：文化艺术出版社，1990年版。第47页。

的综合统一性来自主体，种种“水”的抽象统一性就在于它能够变化为若远山所浮烟霭之“玄”。道家尊崇自然而悟审美趣味，肯定着“上善若水”、“虚静其心”——则刘勰是“珠玉潜水，澜表方圆”，还有“石韞玉而山辉，水怀珠而川媚”（陆机《文赋》）；用现在的观点分析，这几者的思维都在消融着逻辑思维的疆界，且在意向性上有着实质的属性相似关系。

其化入的踪迹，继承关系、思维路径的属性相似关系，还体现为“境玄思澹”的清晰与含混交互的风格。在魏晋玄学那里，因道即无，无即中心，哲人何为？“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，游目骋怀，极视听之娱，信可乐也”，（王羲之《兰亭集序》）因此从无的观念看天地万物，万物没有差别，天地与己同一，主客体之关系不曾分离，这境界用玄学家的话来说即“超乎形象”。这一思想显然同“三玄”，即老庄易思想有着密切的亲缘。庄子说“圣人无己，神人无功，圣人无名。”这“三无”的境界也即道家所求的最高境界，此时人已超越了事物之别、自己与世界之别，“我”与“非我”的主体与客体区别，与宇宙和“道”化而为一了，用鲁迅的话来说，即“并有无修短白而黑一之，以大归于混沌”，^①这时人成了“混沌氏”，“天地与我为一，而万物与我共生。”其具体景象即“不知周之梦为蝴蝶与？蝴蝶之梦为周与？”似乎若能超越差别而与天地同一，就能获得绝对的自由和绝对的幸福，这“齐物”境界亦即玄学家们追求和向往的，让超感的东西显现于理性中，若在经验主义、实用主义的思想中这将是艰难的。这和“隐秀”之“隐”、“玄”的思想同归。“显”和“隐”（秀）共同确立了思维与存在的同一性，既是形象的又是含混、朴素的，可见是“境玄思澹”而使“意境”说的创造得其真谛。

“意境”说与“隐秀”说的实质上的一致性，思维形式的内在相应，性质的判断即“意”与“隐”、境与秀意义上是相互应的，“意”与“隐”都具有主观、潜在、意会的主观特性，境与秀都是诗性之所在，用“显隐”说的话来说即“澄明”即“让显现”（Scheinen lassen），升华是文艺所凸显出的特质所在。《二十四诗品》清楚地表明了“意境”的本质对于“隐秀”说的继承性，以及和老庄美学的关系；“意境”不是表现孤立的物象，而是表现造化自然的气韵生动的本然，表现作为宇宙的本体和生命的道（气）。离开对于老庄美学、“隐秀”说的继承性，不可能把握“意境”的美学本质。总之，“隐秀”说的隔世回响为“意境”说：“那么澄明就不会是在场状态的单纯澄明，

^① 鲁迅：《汉文学史纲要》，北京：人民文学出版社，1976年版，第19页。

而是自身遮蔽着的在场状态的澄明，是自身遮蔽着的庇护之澄明。”^①我们可凭两个性质的判断为前提，通过一对概念的联系的作用，而推出一个新质的判断：通过揭示思维形式的内在运动而更深刻地揭示思维运动的本质，“隐秀”说、“意境”说，与“显隐”说之中的澄明与遮蔽共时性存在的境域同质同感，其中的基本韵律和抽象统一性并没实质的相异，也都在体悟着天地人一体；这与主客二分的美学主张有着明显差别。

本章总结

本章重点探讨了“隐秀”说，结合广义之文、“三玄”考察其源头，联系“意境”说考其演变流向；可见从原理上需借鉴的是，“显隐”说所批评的西方哲学上形而上学弊端，即由于传统的本体论混淆了存在与存在者，于是就习惯于以一种主客二分的“是什么”的对象性思维方式，通过圈定概念的形式来把握存在，而实际上把握到的却都是存在者，因此解蔽就显得特别重要；据此研究方法而看待诸多关于《隐秀》和“隐秀”说的观点，虽不乏古文功底，但优势和遗憾并存，尚有着好多含义的“遮蔽”；因“隐秀”说讲究不限于经验的事实而于归藏之处启蔽、寓开放于变化之中，所以有待于对其诗性空间的阐释。“解蔽”的方法则是把“隐秀”从诠释还原到美学层面，即看到“隐秀”于“互体”之变与超越中，而别于那“错彩镂金”的、似于从“在场”到存在者的审美观。“隐秀”是美学和文论之最重要的“意境”说的准备形态，将其还原到古代美学长河，可加以性质的判断；发现“玄珠”、“隐秀”说再到与庄子思想，其“天人合一”的特色很充分；“隐秀”说与“象”、与“象外之象”、与“文情之变”、“文外之重旨”，其思维的抽象要素有一脉相承的关联；这特性也决定了其历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。据上可见“显隐”说，和“隐秀”说（包含“意境”）两种理论之间性质的判断，其共性是都在强调着“遮蔽”和“澄明”是普遍且共存的，在基本方法论上都强调逆向透视、整体观照；两者观照时空的思维路径和方式有着明显的属性相似关系；证明若专于“显现”、忽略“遮蔽”是不够的，需要的是突破感觉经验有限性，体现今古未来相融的历史指向；而这和主客二分模式是有思维方式之别的。

① [德]海德格尔：《面向思的事情》，陈小文、孙周兴译。北京：商务印书馆，1999年第86页。

第二章 索“隐秀”说和“显隐”说之“隐”

本章重点阐释“隐秀”说而参照“显隐”说^①；为析命题之中两种理论之“隐”，却具体发现了其共同的源点都是“隐”。

“显隐”说是当代西方存在主义学说，是对海德格尔显现与隐蔽为主要范畴的理论的简称；该学说认为由在场与不在场、显现与隐蔽同构着境域；境域是万物之本源，隐蔽的东西是显现于在场的东西的本源，两者同时发生和不可分离，究一事物之源需从在场者追溯到不在场者，而不是像概念哲学那样到抽象的概念中去找本源；不在场者不是概念而是与在场者一样具体而现实的。要返回到比主—客体关系更本源的境域，把有限的在场者与无限的不在场者合为一个整体，这观点运用到美学领域，于是产生了海德格尔的“显隐”说。海德格尔表示宁要保持着黑暗的光明而不要单纯的一片光明，要求通过在场的东西显现出不在场的东西；在思想上将精神曲解为智能是决定性的误解，所以，美的定义于是由普遍概念在感性事物中的显现，转向为不出场的事物在出场的事物中的显现。^②不在场的、隐蔽的东西是显现于在场的东西的本源。^③从在场者追溯到不在场者，这就和概念哲学强调的到抽象概念中去找本源的思路相异，不在场者不是概念而是与在场者一样具体而处于境域中。“显隐”说的哲学、美学思想的出现显然是伴随着对于认识论哲学的反思；因为，认识论哲学兴起是伴随着西方现代科学技术的突飞猛进，哲学与科技配合密切而催进着现代工业社会的进程，它以知性而确定世界图景，且为人和社会的活动与生活提供标准，利于大家在表面和深度上都趋同，催生着强力的致知方式，既给人类带来财富又带来弊病的。科技频频亮出双刃剑，以致人被陷入一种发展和不可自控的逻辑和反逻辑之中，利益的片面追求终于给人类自身带来灾难（如拜物主义、拜金主义、贫富差距、环境污染和现代战争等），于是人们开始反思认识论哲学是否惟一的准则；在此背景之下所谓古希腊时代赫拉克利特开始的存在论哲学，渐被重视并与发展起来，于是妥斯托耶夫斯基、齐果克、尼采、里尔克、卡夫卡、雅斯培、海德格尔、萨特等思想都辉映着存在论哲学的天空。本章发现“隐秀”说和“显隐”说所共同的源点是“隐”，即两者都以“远奥”、“幽远”的不可言说之神秘性为源点，即为“隐秀”之“隐”，和“显隐”说之“遮蔽”、“不在场”内涵相通。再进一步，秀—隐、在场与不在场、显现与隐蔽同构的纵深境域，而形成了其学说的底蕴。也就是说命题之中两

① “显隐”说——见本文导言，是张世英对于海德格尔的显现与隐蔽为主要范畴的理论的简称。

② 本文认为：所谓“源”，乃是相对其产物而言的，指的是有事物从它那里生成。

③ 见张世英：《艺术哲学的新方向》，《文艺研究》，1999年4期。

种理论在哲学、美学的深度、向度上基于相同的本源，此即两者超越时空而实现精神对话的必然前提之一，其相同的本源也奠定、体现了两者都有着万物一体的思想，所以两个学说相融。

第一节 “隐”与道、文的基本关系

《隐秀》篇中用诗化的语言把“隐”描述得很深奥，认为若人的意念可想得很遥远，则文情的变化也就随之变得极其深刻呵，这深刻即“隐”；隐，源奥而派生，如同树之根系盘曲、发达而幽深，则文章之秀才显得更加颖峻；篇中又强调“隐之为体”，则在文之中才能产生“密响旁通”的功效——这“源奥”且“为体”的“隐”在“隐秀”说之中到底是指的什么？下文围绕“隐之为体”的源点进行再阐释：

“隐秀”说作为刘勰文艺思想体系的学说之一，当然亦即本于全书基本思想，所以应从全书立论的核心出发而索其“隐”。全书的开篇工作即原道——即论文章首先强调要推及“道”本源。不能排除“原道”的儒学正统思想因素，但“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^①道“渊兮似万物之宗”（《道德经》第四章），是说“道”是化生万物及永无穷尽的宇宙时空的本源，“渊兮”既说道是极其深奥的内涵，又是载体。“道”的特性亦隐亦显、一阴一阳，“显”（秀）和“隐”相依存，“道隐无名，其上不皎，其下不昧。迎之不见其首，随之不见其后。绳绳不可名，复归于无”（《道德经》四十一章）。“道隐无名”即“道”是不显于形象的而不名的，是不可言说不可指称的存在，但是其“德性”和作用却无处不在；可见“隐秀”说所说文艺之“隐”即是道的存在状态和本性在文之中的显现；因天地世间之文皆是道之文，《隐秀》所论之文、之“隐”也不例外的即是“道”之“隐”，所以本文认为“隐秀”说所论文之“隐”，即是道之“隐”在文中所现的“隐”，其逻辑关系是：道隐→文隐→隐秀说所论之“隐”。由于“道”隐匿又不可言说，“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^②于是文王和仲尼就据河图进行符号的、意象化的象征和解说，后人“宗圣”而作文，即是认为通过应用秀美的文辞以表达现象即可“索隐”，从而实现“以文载道”，正是据文道关系，“道”呈显为“文”，“文”包括垂天之丽象之文、地理山川之文和动植

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

之文，自然也包含“天地之心”的人之文，该篇首句“夫心术之动远矣，文情之变深矣，源奥而派生，根盛……有秀有隐”，可见道家的“大象无形”、庄子的“虚静”、“得意忘言”等就植根于“隐秀”说的基本思想之中，即刘勰依于“道”的本性而提出了“隐秀”一对范畴；据此可说“隐秀”说深及“源奥”；可认为“隐秀”说哲学、逻辑思路 and 美学观宗之于“道”，“隐秀”即是“道”作用于“五行之秀”的人的审美心理的折射；“隐秀”说所论之“文”的升华与静穆都宗于“道”。“隐，即远奥，不显露，”^①而原道的把握方式可以说是“从直观开始，从那里进到概念，而以理念结束”那种意义上的直觉体验，^②儒家也“笃信好学，守死善道。危邦不入，乱邦不居。天下有道则见（现身），无道则隐”（《论语·泰伯》），那么佛家“一表能化隐显适缘。缘感则显缘谢则隐”（胡吉藏撰《宝塔品密开本迹义》），“佛性隐显为二身”^③……可见儒释道各家都无可回避而论“隐”。“隐秀”说之“隐”即是“道”的昭显与隐匿的后者（此为本文的发现之一、也是全文线索），所以该学说的命意，寓含着对以往遗产取精用弘的深意。

第二节 借释“道”之《易》而释“隐”

为何要以《易》释隐？此乃是由全书以《易》释隐的言说方式和文宗于道的本质观所决定的，从发生学上看“隐秀”说之“隐”的产生，其演化过程的内在逻辑关系可示之为道→释道之《易》→“隐秀”说之“隐”。第一、“隐秀”说之中强调“隐之为体”，且将文中隐—秀互动的过程“譬爻象之变互体”等，那么释“隐”之“变互体”就要联系、追溯到《易》。第二、古人认为《易》的原理是圣人据神灵的呈现而于“道”的体悟，“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。（《周易注疏·系辞下》）那么春秋之后关于《易》的阐释即圣人传播“道”义，让天下民众遵循“道”理的中国古代版的基本教材了。刘勰强调征圣、宗经，显然也要从“五经”之一的《易》等出发了。第三、因“文以载道”历来是古代文论意识形态的基本要求，而“道隐无形，而不可名”，这就给阐释文道之决定和被决定的朴素辩证关系带来很大难度。有关于道

① 周振甫著：《文心雕龙今译》，北京：中华书局，1981年版。第258页。

② 据[德]康德著《纯粹理性批判》，邓晓芒译，北京：人民出版社，2004年版。第544—545页。

③ 《法华玄论》卷第九。http://www.foxue.org/web/001.htm.

的微言大义，又如何贯彻到“文”之中，从而体现出文艺本质和创作要求，这亦即抽象和具象、一般和特殊的课题；《易》之中的诸多象征性强的符号就担当着这使命，即它可表明显的实体、又可示模糊的抽象，既可说眼前在场的、又预示着遥远的未出场的，既可言说实然的、也可言说未然或是既未之间的；“符号，就这词的本来意义而言，又是不可能被还原为单纯的信号的。信号和符号属两个不同的论域；信号是物理的存在世界之一部分；符号则是人类的意义世界之一部分。信号是‘操作者’而符号则是‘指称者’。信号即使在被这样理解和运用时，仍然有着某种物理的或实体性的存在；而符号则仅有功能性的价值。”^①而“探颐索隐，钩深致远”（《易·系辞上》）意为探求得深，招致得远，即使事物的机理处深、居远，应用《易》之中的诸多象征性非常强的符号和“卜筮”的方式，也能钩取、招致之，即能以符号求索隐，从纷繁的在场的感性材料之中去求索众所不至的隐藏之处，通过崇尚开微发伏、独悟于幽奥、超越经验世界，揭示目前尚未到场的人事和宇宙的奥秘，以求知微知彰知柔知刚；在“显隐”说据据之“在场”的事物的变化规律去测度事物的发展前景，通过预测而获取运筹帷幄的进退原则的启示；其中体现着“它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。”^②道之文系“不朽之盛事，经国之大业”，当然要索隐、致远，可见，此即是“隐秀”说乃至全书频繁运用易理、符号而揭示创作规律、文艺本质和审美原则的出发点所在。

以上可见“隐秀”说之中，用爻变示文之变，即用道的一般原理来释文之理；为何要以《易》释隐这问题，实质上又是据道义来说“道之文”的课题，亦即是“隐秀”说之“隐”是出自何处经典的问题，本文仅是从与《隐秀》具有直接关系的篇目之中略予考察。第一、从《原道》等作为论文之枢纽的部分来看其中多次提到“隐”，开篇就说“人文之元，肇自太极，幽赞神明，《易》象惟先”（《原道》），将《易》推为“人文之元”而论说“隐”，“复隐”、“隐义”、“曲隐”、“事隐”……仅另有一处言及《春秋》笔法之隐，即把文学的整体活动归结到了《周易》的“隐”而探其源奥。开篇说“繇辞炳曜，符采复隐，精义艰深”。卦象原来唯有伏羲所制的八经卦，八经卦原本只是直接象征自然界的八大元基天、地、雷、风、水、山、泽，周文王囚于羑里于忧患中将八“经卦”迭演为六十四“别卦”，并分别给每个别卦配上繇辞（解释卦和爻的话语），文王所作卦辞爻辞光彩照耀，象宝玉的文彩，内容丰富而含蓄，意义精微，坚

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版。第41页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版。第283页。

实而深刻；每两个经卦经文王迭演之后，其别卦的形式和内涵都超越了原来的经卦，别卦蕴涵了全新的象征意义而成为了自觉的象征符号，别卦的内涵凌驾于原先仅起说明作用的形式之上，别卦的这全新的象征意义更有益于探索“隐”的源奥。第二、隐一秀是对“道”和“阴阳”的阐释和应用，这原理的层次性在于，“道”是本源、核心或曰逻辑起点，其第二层次是“一阴一阳谓之道”及其阴阳符号；第三层次，在“隐秀”说即是“故互体变爻，而化成四象；珠玉潜水，而澜表方圆”，即是本于阴阳符号衍生出的若干特性，如乾坤、有无、动静、正反、升降、天地、刚柔、显隐、尊卑、盛衰……等的朴素辩证统一。这些秩序在“隐秀”说即“辞生互体，有似变爻”，据此本文所论“显隐”及其“藏颖词间”的哲学美学特性，也在“道”和“一阴一阳谓之道”原理统摄之内、也可由此卦象的符号来象征。第三、《征圣》说隐。征圣即强调以圣人从事著作的态度、经验为学习的典范。该篇之中提出“四象精义以曲隐，五例微词以婉曲，此隐意以藏用也。故知繁略殊形，隐显异术，抑引随时，变通适会，征之周孔，则文有师矣”，是说《易经》里用卦来表示事物的四种现象，它表达意义的方式精微而曲折隐晦，《春秋》五个条例其文辞婉转且含蓄不露，这应与“隐秀”说之“隐”的要义极为相符。据以上诸例可认为刘勰“隐”的观念直接出于《周易》。第四、《宗经》之中说“旨远辞文，言中事隐，韦编三绝，故圣人之骊渊也”……余略，可见全书及其“隐秀”说之中以《易》释隐，动机是以《易》述文、述为文之“道”而探创作的本质规律乃至审美原则，也即通过易理及符号对隐的言说，使得文和道之间的现象和本源的潜在关系获得了“澄明”。而这方式显然是和“显隐”说解释的，《鞋》和神庙都是表征“不在场”、“真理的自行植入”的显现方式相通。总之本节通过解读借《易》而释“隐”，发现释“隐”必释“道”。即“隐”本之于“道”；其思维路径是《易》的方式→释隐秀关系→归于道。

第三节 设“隐”为源点的深沉立意

据以上分析，“隐之为体”的源点意义，经过《易》的言说方式，而归结到“道”的本源，那么可见应用《易》论述“隐之为体”，实际上即论“道”；以下所论“隐秀”之“隐”实为上面一个问题的具体化，“隐秀”之“隐”即是全书的一般之中的个别，它亦即应用《易》的言说方式而表述的。《隐秀》的话语直接沿用《易》，如“珠玉潜

水”，若这可理解为创作之前感受外界而蓄积的思方面的要求，须具有若“川渌之韞珠玉”一样深的体悟，那么在到了欣赏之时，于接受主体而言，却要如同面对“澜表方圆”、“然烟霭天成，不劳于妆点”的景观一样轻松自然愉悦，这前后两者的反差是巨大的，在这两极之间的互变中，相当于绝对精神的“隐”是如何实现了转化的？这又须联系到《易》的道理来分析。

第一章已多次考察隐—秀和《易》及爻和象之间的关系，以下试图再把“隐”联系《易》及爻和象而论。先看“化成四象”。“有似变爻”等使用“化成四象”的原理来解说审美意象的诞生，含深沉立意，“深文隐蔚，馀味曲包；辞生互体，有似变爻”，此处“四象”的含义，只能是别卦（由六爻组成的卦，或者说由两个经卦重叠成的卦叫别卦）之中的“互体”，每个别卦均有两个显象、两个隐象；当一个别卦生变——变爻或卦变，则有了四个隐象，“此即化成四象”，“隐”与“秀”互渗、互显才能使意境诞生，“两个象形元素的交合不应视为一加一的总和，而是一个新的成品，即是说，文句有另一个层面、另一个程度的价值；每一象形元素各自应合一物；但组合起来，则应合一个意念——此即蒙太奇，是的，这正是我们在电影里所要做的，把意义单一、内容中立的画面组合成意念性的脉络与系列”^①，关于“四象”的阐释及其诗性语言的张力，陈良运认为，黄叔琳承朱熹之说所注“四象精义以曲隐”为“老、少、阴、阳”与本义不契合，也不是黄侃、范文澜、詹鍈、周振甫不取黄叔琳所注，而所取的孔颖达的观点——唐孔颖达《周易正义》曰：“四象谓六十四卦之中，有实象，有假象，有义象，有用象，为四象也”，也不是金、木、水、火、土和四季之象，而应是“失得之象”、“忧虞之象”、“进退之象”、“昼夜之象”，这“四象”之精义既有普遍性又有“钩深致远”的意义，^②那么，“变卦”或“变爻”之中就蕴涵了“密响旁通，伏采潜发”；四显象如同“川渌”，四隐象恰如“珠玉潜水”意象自然。高怀民在其《两汉易学史》中说：“所谓卦象，无非是几个符号，以有限的符号涵涉宇宙间一切事、一切物、一切理、一切看得见的事和看不见的事、一切看得见的物和看不见的物、一切看得见的理和看不见的理。在此情形下人们对卦象的研究分析、随着时间的延长愈精愈微，自是常情。互体的发明，无非在表示易卦显象之中更有隐象潜在，告诉人，易卦象不是一望而尽其内涵的一个肤浅的象，而卦象中更有其立体的重叠，透过其立体性会发现象中更有一个象，

① [美]叶维廉：《道家美学、中国诗与美国现代诗》，《中国诗歌研究》，2004年第10期。

② 参见陈良运：《勘〈文心雕龙·隐秀〉之“隐”》，《复旦学报》（社会科学版），1999，第6期。

两个象……甚至无穷多的象隐藏着。”^①刘勰关于“隐”的思辨和底蕴就蕴于“互体”四隐象之中，为突出此意而在篇中多次加以强调“辞生互体”。可见“含蓄”仅是指“深文隐蔚，余味曲包”的最初的模式，而不是概其嬗变全进程。《周易》卦爻的推演和内涵，是试图解说整个世界、人、事物及其关系的，“诗人感物，联类不穷。流连万象之际，……亦与心而徘徊……并以少总多，情貌无遗矣”（《物色》），似变爻、成四象的都是强调文之隐一秀之间的互动原理的。“夫隐之为体，义生文外，秘响旁通，伏采潜发”把创作和“变卦”或“变爻”相互联系，这也说明文学语言本身张力性的特质：须打破既定语言规则而联想万象，“《诗》无达诂，《易》无达占，《春秋》无达辞”（《春秋繁露》），即作家负有再创造语言、扩大生成其意蕴的使命；“词生互体，有似变爻”，以日常语言难作为表达的媒介，打破常规语法虽可能导致语法不通但却理通或情通，那么须通过活用、错位、异常搭配和意象重叠、粘连等方式突破其单一所限，经改造而追求其伸缩性、跳跃性、朦胧性，“有似变爻”那样从遮蔽开始、寻求变异和开放，就成为必然；“写气图貌……并以少总多，情貌无遗”（《物色》），扩展其审美空间而获得神效方成为可能。“隐秀”说把“隐”作为其理论坐标的源点，这实际也是以“道”为逻辑起点，既是创作原理的根本，同时也为接受者创设了一个从有限向无限的语意场演化的召唤结构；“若篇中乏隐，等宿儒之无学……句间鲜秀，如巨室之少珍……亦有愧于文辞矣”；“显”和“隐”（秀）互易才存在，如此恰当的运用《易》学以说明文学之“复意”和“义生文外”，表明刘勰于汉代及其以前的《易》有精深研究。全书首篇赞曰“龙图献体，龟书呈貌。天文斯观，民胥以效”，可见《易》的方法论于全书是至关重要的，“他可能研究过《焦氏易林》”，^②《易》变的结果是“得意而忘言”证明人的特性不是固守和沉沦，而是获取抽象统一性的超越；由此还可见“隐秀”说体现着魏晋以变求通的时代精神特征，“人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式”；^③《隐秀》于全书处总括性重要位置，可见其对“为情而造文”等绮靡文风是意在纠偏的。那么“曲隐”的“四象”是怎样体现出“隐义”的呢？

论“有似变爻”。隐一秀之转化“有似变爻”，“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^④“文律运周，日新其业。变则堪久，通则不乏”（《通

① [美]叶维廉：《中国诗学》，上海：三联书店，1996年版，第81页。

② 陈良运：《勘〈文心雕龙·隐秀〉之“隐”》，《复旦学报（社科版）》，1999年第6期。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

④ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

变》），“爻”示变，爻者，言乎变者也（《易·系辞》）。仅凭一卦所占，答案是唯一的且难以变通，春秋时出现了新的“遇卦之卦”法：即先占一个别卦，再在别卦六爻之中，令其中一爻由阳爻变为阴爻、或由阴爻变为阳爻，一爻之变就变出了一个别卦；此卦与彼卦的卦象、卦辞及变爻之辞就可相参读和互解说，而得出某个事物嬗变过程的动态解释，这新的占卜法即“不要变卦”义上的“变卦”；到汉代为追求更丰富的象征意义创造和采用了卦变，在每卦之中单独变动、或同时变动其中的任意几个爻，六十四卦所变总和达到 4096 个。“变卦”和“卦变”所对应的形象系列大大的扩充了，如“干”为天演化为为圜、为君、为父、为金、为马、为首——而可以任意选择“用象”。汉代象数学家焦延寿的《易林》最巧妙、出色的运演了“卦变”，并仿《诗经》句式而为每个卦变分别配上了占卜辞，“变爻”而得“卦变”之象，还运用“互体”之象，以此“示世事之多端殊态”，^①这在文艺原理上即“文外之重旨”，包含着无垠的尚未到场的可能性的事物演化及意义，是情感的符号形式而非事实记号与推理对象，呈现着人类情感的动态化的自我扬弃中的本质，据上，所谓“变爻”即是指上述的“变卦”或“卦变”之意；《隐秀》的赞曰中说隐—秀之间的转化“有似变爻”，此即寓示天道的无限性。“夫隐之为体，义生文外……譬爻象之变互体，川渚之韞珠玉也。故互体变爻，而化成四象”，创作不能限于事情的本身、或停留于所经验事实的象本身而应超乎其间、寄旨深远，崇尚超越经验世界。这关系到了若对于爻象之变、化成四象不能溯源，那么《易》的表义方式相对于文学的关系就会淡化、而从深处制约着于“隐秀”说的解读。

而西方式的这类似的推演，即“显隐”说认为“事物的本质喜欢躲藏起来”^②，强调发现另一思想向度，超越以往哲学拘于现实、专注于具体“存在者”的方法，而趋向摆脱思维的“异化”。即把超越视为进入“澄明”之境的必然之途。其油画《农鞋》的分析中认为，通过这作品中的器具，存在才得以露出了真相，寻找艺术作品的本源也在于通过在场的“卦变”、“互体”之象和方式，而完成揭示其背后的“存在”之真理过程。“美是作为无蔽的真理的一种现身方式”，依此又可见命题之中两者的共性。中西方的两组类比对象也有着相似属性。“隐”又是“秀”意实现之后所化的“文外之重旨”，突破着人感觉经验的有限性、而不将因果概念和规律的合理性局限于经验，以全书之中的“隐”的论述都可佐证“隐秀”之隐。创作上表现“隐”意的显化形式是“秀”的描绘，作用于审美心理机制，能使人摆脱自身的具体、有限、平庸、贫瘠而发现神奇，认

① 陈良运：《勘《文心雕龙·隐秀》之“隐”》，《复旦学报》，1999年第6期。

② [德]海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译。上海：三联书店，2005年版。第95页。

识到意念、情感和情绪等内“隐”的主观现实，幻象式之“秀”的虚拟、显现着真理、经验和的逻辑语言所无法传达的瑰丽诗蕴，还生活以本真；这是因文的本源具有着“混成”的内涵所制约的，从文学视角推重刚柔、变化之义，如说了“隐显异术”随即强调“变通会适”，《定势》说“然文之任势，势有刚柔，不必壮言慷慨，乃称势也”等，惟有那些思虑（失得）、情感（忧虞）、动态（进退）和时间（昼夜）之“象”，才是富于审美的形象或意象。

“普遍适用性即人类符号系统的最大特点之一。但它并非是唯一的特点。与此特点相伴随相补充且与之有必然关联，符号还有另一个显着特点：一个符号不仅是普通的，且是极其多变的。”^①《系辞上》云“日新之谓德，生生之谓《易》。”《系辞下》：“易穷则变，变则通，通则久”。可见以复、隐、曲、奥等词连用，如《原道》篇‘繇辞炳曜’、‘符采复隐’，旨在说明“隐”即是超越了原来经卦的新内涵，遮蔽的待秀而明，要求着反思而体悟别卦所嬗变的“复隐”之意；还可从两个经卦的内涵之中发现意义的潜在线索，还须由解卦者从经卦出发而钩索其胸罗宇宙的“普遍意义”。有似变爻、化成四象的都是强调文之隐—秀之间的互动，源点的“隐”，实为秀的出处、本源。篇之首的“源奥而派生，根深而叶茂”凝示着对人文之元的感悟，含着对无垠的尚未到场的事物及灵动韵律意义的感触，通过“四象”来表征审美蕴涵，言—象这与隐—秀的言说、论述方式一致，即《易》的“四象精义以曲隐”的表意方式是刘勰说“隐”的典型范式，文学语言字面义的组合引起了复杂的暗示意，语言产生着诗化的多义性，复杂意义中又产生了张力的多层结构而成为一种强有力的表现手段，伴生着充满绵延魅力的意义；而意义的丰富和复杂却又与文学表现的感性的现实内容有关，这要求与汉代“诡势瑰声，模山范水，字必鱼贯”的文风形成了反差。

据上，启示是这和模仿说、文学反映论、文学认识论形成着对比。“隐秀”说把文章之美归结到“隐”的抽象统一性哲理和审美底蕴，又置身于“互体”之变与超越之中，不仅使“隐秀”说有别于秦汉以降儒家入世哲学为统治的艺术观、别于那种“错彩镂金”从实在到实在风格的审美观，在一种超世的价值纬度上的构建，仍有着当代指导意义，作品不再是以写出人物、性格具有普遍性的典型为主，这和“显隐”说的通过“在场”的东西显现出“不在场”的，超越于经验主义的事实，要从“显”中看出“隐蔽”的要义相融。这两组类比对象的共有的特性也决定了两者的历史性特征，即动态性、开放性

^① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第46页。

和不完满性。

一、“隐之为体”对逆向透视方式的要求

“秀”只不过是人的一种感悟，就像海上冰山的水上部分，其更大的部分是“隐”之为体。在该学说之中，难点在于论“隐”就必说“秀”。将“隐”视之为“体”，那么“秀”显然是“用”，在作品中“隐”之为“体”的存在是根本前提，文之“隐”就似有了“珠玉潜水”这充分必要条件存在，在显隐的生成与隐匿中可悟“隐秀”的内在意联，即并非局限于原先的经验，“隐”待秀而明，然后才可能产生“澜表方圆”的景，让文思泉涌、“波起辞间”；若皮之不存，毛将焉附？没有“远山”自然就难有绕山峦的所“浮烟霭”，所以本文据此断定：在“隐秀”说之中，“隐”不但应视之为“体”且“隐”是“隐秀”说这一审美思想之中的“源点”。有了它，那么才有可能使作品诞生“义生文外，秘响旁通”之效乃至胸罗宇宙的意义指向，于生命与存在关系中诞生出“澄明”之秀、同构“远山之浮烟霭”之境，而确立思维与存在的同一。

可见从“隐秀”说理论体系的坐标上看，“渊兮似万物之宗”即“隐”的设定极具深度，这在“显隐”说即意味着天空的敞开和遮蔽性大地的斗争之艰巨；“隐秀”之“隐”实为宗之于“道”，“隐秀”说在归藏之处寻启蔽、寓开放于变化之中，“源奥”而“为体”所指的“隐”的源点——即是“道”。若要寻求“隐秀”说的逻辑起点，道的深奥的内涵难以推证，那么与其相应的直觉只能是“隐”的；“隐秀”说之“隐”即是指“道”的昭显与隐匿之中的后者，就此而引“显隐”说也可见出这隐匿特性即和隐藏、隐蔽、隐匿、隐瞒（concealment）等相应。在“显隐”说，把“隐”设为源点是益于突破实证主义和机械反映论的方法的美学启示，异于主客二分的“是什么”的对象性思维方式，启示着突破有限性而索“隐”，是为了不限于“在场”，而避开把存在者混淆为存在的传统弊端。总之“隐之为体”之“隐”实为道之“隐”，文中则是“道”的隐匿的所在；这在“隐秀”说、“显隐”说之中都是理论“源点”；即两者都以“隐”为源泉和前提，在审美方法上要求着经由探幽进而览胜的立体的参照系。

二、“隐之为体”但表达上却“虽奥非隐”

“虽奥非隐”说明单纯追求深奥而没有实现深入浅出要求的文章，常人就难以问津，易使接受者如坠深渊、而终了尚难知作者到底要说些什么，由此刘勰断然说许多方式是“虽奥非隐”。道现为人之文，那么真正的艺术也应是透明、晓畅而具有着昭示功能的，

因“道隐无名，其上不皎，其下不昧”（《道德经》四十一章），不皎而不昧，即是有物混成、彰显和隐匿的统一；阴阳交互；艺术作品的神思、意念唯有化入在“自然会妙，譬卉木之耀英华”的形象，和“文之思也，其神远矣”（《神思》）的意境中才可臻于“隐”；所以，道之“不昧”就应该是“隐”也要有别于“奥”的经典依据。于是可以推出“虽奥非隐”也是“隐秀”说的基本主张之一。有的误认为所谓“隐”即晦涩艰深而不通，但语意晦涩而艰深是难以使人看懂，只能导致含意不明难于通达并获得气定神闲的心态，若以含意不明为“隐”则难以“卒章显其志”，背离了艺术思维的要求、从效果方面而言显然是无济于事的；或直接把深奥当作即“隐”，深奥与“隐”也根本不是一回事，所以《隐秀》提醒说“或有晦塞为深，虽奥非隐”。另一种误解，许多阐释者认为“隐”即修辞上的含蓄，含蓄只是通过语法修饰，不是把话说得太直接、太完整和太充分的意思，真正的“隐”并不排除而兼容着语意含蓄的要素，并达到“深文隐蔚，余味曲包”——深藏的文意含蓄多彩，言外的余味隐曲容包的效果耐人寻味、历久难忘，即“隐”虽有含蓄之意，但也不能仅阐释为修辞上的含蓄。可见此主张和《诗·语言·思》之中主张的“句子结构不能为物的结构的模型提供标准”^①等，都将文之“显隐”的要求，联系和上升到了本源意义。

但“若篇中乏隐，等宿儒之无学，或一叩而语穷”，就会“句间鲜秀，如巨室之少珍”，“虽奥非隐”是说文章要内涵深刻，在接受心理上还要实现若欣赏“远山之浮烟霭”景观一样的轻松，在审美效果上还要实现于“道”隐而不昧的体悟，而这创作上的御文之术的要求难度就如“裁云制霞，不让乎天工”了——所以“隐之为体”但创作上却“虽奥非隐”，兼备隐秀之文实在“希若凤麟”。文之隐拒绝艰深晦涩的那种创作风格，同时亦即审美要求，其依据在于“隐”并不等同于昧，所以创作应“深奥晦涩”；而文章的“隐”并不等同于昧，本源上出自道既不皎、也不昧的根本属性，这在一般的写作方法之中常常被简化为“详略得当”的要求——后面再继续论述。反对生硬雕琢、“虽奥非隐”，和“显隐”说强调“让……存在”的所要求的风格、境界，致思路径，这两组类比对象的属性相通。

三、隐—秀关系和《易》象的联系——有限和无限之间

若将“隐秀”说之中的“四象精义以曲隐”再溯其源，“人文之元，肇自太极，幽赞神明，《易》象惟先。庖牺画其始，仲尼翼其终。而《干》、《坤》两位，独制《文

^① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第37页。

言》。言之文也，天地之心哉”（《原道》），是说人于神秘性的太极的体验是潜之“意”，（这可见刘勰“神理设教”的唯心思想）这潜在的在心之“意”实在难以表达；“穷则变，变则通”，要把它用“《易》象”显示出来是最佳选择，“以其所知谕其所不知，而使人知之”（《说苑·善说》），这体验感受和表达的过程可说是从隐→显的过程，所感悟到的隐→显的嬗变实为心里创造活动。《易》象作为人类“文”的开端，起于对终极存在之“隐意”的体悟，从神秘的启示到作为“人文之元”的《易》象的转化过程即是从隐→显的转化过程。哲人何为？“在神话想象、宗教信条、语言形式、艺术作品的无照复杂化和多样化现象之中，哲学思维揭示出所有这些创造物据以联结在一起的一种普遍功能的统一性。神话、宗教、艺术、语言，甚至科学，现在都被看成是同一主旋律的众多变奏，而哲学的任务正是妥使这主旋律成为听得出的和听得懂的。”^①伏羲氏“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”（《周易·系辞下》），其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，《易》抽象统一性的表达和“四象精义以曲隐”不仅是从隐→显的求索过程，且是隐→秀的变化过程，叶朗曾举例说“鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之”（《中孚·九二》），这是说两只鹤在树荫下唱的多么好听呀，让咱们一同来快乐的干一杯酒吧，此即触景生情的“兴”体；看来《易》象虽不等同于“秀”的审美形象，但它同审美形象之“秀”有密切联系，“四象精义以曲隐”即是说“象”它可通向于表达“秀”的审美形象，有一部分易象其本身已具有审美形象之“秀”。所以可断定，解说、图说着道的那些《易》之中的“象”，比起老子所说的本源性的“象”来，更接近于审美形象、更带有美学的意味，也即它不仅是一个哲学范畴，且在一定程度上已是一个美学范畴，即哲学—美学范畴。

由于“存在就由有关存在者在存在者层次上的规定性来加以表达了。”^②所以要追求突破经验的有限性，《易》象、卦爻和文艺的象征关系、“隐秀”和象、爻之间的互变和隐喻，又根于道的本性，都是以文载道、具体化的、思维的路标意义上的解说，即若将“隐秀”说还原到中国古代美学的长河，即可发现其与“象”、与“象外之象”、与“文情之变”的相承关联。此即在生成与隐匿之中体悟“隐秀”的几种重要方式。通过这两类概念属性的联系得作用，所获启示价值在于，“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第288页。

② [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映，王庆节合译，上海：三联书店，1999年版，第110页。

间的一种张力……在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^①若避开逆向透视的整体观照，专注于在场的，忽略索“隐”，就会在有限和无限之间专注于当前“在场”的功利性之显。

第四节 两个理论逻辑起点都宗于老庄之道

以当代西方“显隐”说释“隐秀”说，可为中国古代的学说找到当代西方的参照系。

“显隐”说是张世英对于海德格尔的“显现”与“隐蔽”为主要范畴的理论的简称。由在场与不在场相构的境域中，“隐蔽”的东西是显现于“在场”的东西的本源，两者同时发生和不可分离，究一事物之源需从“在场”者追溯到不在场者，而不是像概念哲学那样到抽象的概念中去找本源；“不在场”者不是概念而是与在场者一样具体而现实的。返回到比主—客关系更本源的境域，把有限的在场者与无限的不在场者合为一个整体，这观点运用到美学领域，于是产生了海德格尔的“显隐”说。

此前已在论述“隐秀”说之时，多次的顺便涉及到了其与西方“显隐”说的融通之处，那么两者之融通是偶然的吗？阴阳、隐显、有无、隐秀和隐蔽与显现、遮蔽与澄明等成对范畴，要求着面对广域寻找启蔽之缘；“隐秀”说的思想成分是复杂的，第一章已考察，而当代西方社会条件下生成的“显隐”说的思想成分也非单一的，但从两者相通的视角上看，相通重要原因之一是在于，对老庄之“道”的共同追寻。“道”和“存在”（sein）都是“人”与世界的一种本源性关系，都是世界向人显现出的一种本源性“意义”。^②从“道可道，非常道；名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母……两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门”（《道德经》第一章），据此可见，“无”是老子哲学的基础，“道”统“有”、“无”，而本身又是“有”、“无”同构的。“无”、“有”基于“道”、都是天地万物的本原，“无”所显的是道之幽深和玄妙，“有”所显的是道所生万物的轨迹和路标。“无”决定了人只能悟“道”而难识和说“道”。“形而上者隐也，形而下者显也。”^③“有无相生”生生不息，“无”是“有”之“无”、“有”是“无”之“有”，即没有绝对的“有”同时也没绝对的“无”。

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

② 叶秀山：《在交往的路上——海德格尔的“存在”与老子的“道”》。

哲学在线 >> 哲学研究 >> 中国哲学 >> 中西比较. <http://www.philosophyol.com/pol04/Index.asp> .

③ 王船山：《船山全书》，长沙：岳麓书社，1996年版。第六册第490页。

老子认为创造宇宙万物的道，看不见摸不着，宇宙万物都在用它而用之不尽。渊深，而似是冥冥中万物的主宰；它自敛锋芒存万物中，却不为万物所羁，它融入万物的光辉中，也在世间的尘浊里。它隐晦而不可见，看似不存在却总是存在，不知道它怎样来的，似在天帝出现前就已有它了。（《道德经》第四章）命题之中两学说的已经充分理解和吸收了“道”的这些要义，且用来表达各自的学说；这即是命题之中两学说的本源。

据以上原理：文、显、秀和形式都是其灵动韵律的体现，而许多显的东西不过仅是人生追寻“道”之途上的路标而已。《原道》即本于道，其思路是先论述天地所显的“道之文”，然后是处中心的“实为天地之心”人；人“仰观吐曜，俯察含章”，所创作的“人文”就是介于“天地之文”间的“道之文”，也即应合了“自然之道”，无论何种“文”都本于“道”。有无、显隐，于人生而言则是“生也有涯，无涯惟智”（《序志》）的感叹；“夫隐之为体……旁通”，及“比显而兴隐”的方法论要求，及“情在词外曰隐”的判断方式，在文道关系和具体审美特征上即为“珠玉潜水，澜表方圆”，隐—秀及相互关系的原理和思路……这都与造化同形，与自然同性的道之文的逻辑起点契合，都与老子“道”的核心思想相吻。

以上已证：将“隐秀”说从显—隐、隐—秀和文道关系上考察，都是宗于老庄之“道”。要再度求证“隐秀”说和“显隐”说在要义上相融，即须再度求证老庄思想是否于海德格尔哲学施以影响？其发生影响的具体，可从海德格尔学术活动所现出的兴趣、言谈而觅其思想踪迹及信仰趋向。据台湾学者萧师毅回忆：我1942年结识海德格尔，1946年他对翻译《道德经》很感兴趣并建议协力把《道德经》译成德文，合作之中有次他问我“同一本书的同一段文章却能产生不同的结果，您对此有何看法？”我们在夏末才完成了八章，这虽是该书很少一部分但对他却起了重要影响；我认为此翻译将给哲学界带来思想轰动，海德格尔毫无疲倦地询问，难以忘怀的是他发问的巨大热忱。他在文本符号关系的隐秘互动中，追问每个可想象出的意义的上下文背景，和由此相互作用所产生的每种可想象出的意义的上下文，唯有完全的意义整合才足让他放心，而决定思想模式的轮廓，也即力争以一个足以清楚可解的方式，将中文的多重意义用西方语言表达出来。有次他在“技术与转向”为题的演讲中提及当今思维方式时说：“在因果律的见解下，上帝可能降到‘因’的层次，即充分因了”。然后他为了增强效果接着说：“若你想要用任一个传统的方法——无论是本体论的、宇宙论的、目的论的、伦理学的等来证明上帝的存在，你会因此而把上帝弄小了，因上帝就像‘道’一样是不可言说的”。我译《老

子》从不超出文本字义但海德格尔却想得更远，如对《老子》第十五章的“孰能浊以止，静之徐清？孰能安以久，动之徐生？”他认为：“澄清(clarifying)最终能将某物带入光明，在静息之中的微动能使某物得以存在。”他还请我用中文写成为两个条幅、又写了“天道”两字当作横批挂起来。他的德文译解展示了他的思想深度。1947年他给我信说“谁能宁静下来，并源出自和通过这宁静将某物导向(be — wegen)道路之中，以致它能发出光明？谁能透过成就宁静而使某物进入存在(Sein)？天道。”^①

还有许多信息，也可直接证实在海德格尔视野中的老子之“道”和西方存在主义的融通关系——这也进一步佐证着本文命题两个学说相通的命题之真。海德格尔在一个讲座之中谈到“一个人是否能够将自己放到另一个人的地位上去”之时遇到困难，他当场索取一本德文《庄子》，读出其第十七章“秋水”末尾的庄子“关于鱼之乐的故事”，使当场的人们受到启发，从而深刻领会了他所讲的“真理本性”。海德格尔在一次演讲中说：我们每个小时都在体验着这世界的震荡的深刻性并作出反应，不仅要意识到当今世界已完全被现代科学的认识欲望所主宰，还须意识到：古希腊思想家们，虽已历史性缘在的在我们的基地上扎下了根，但我们也要等待着哲学与东亚世界进行不可避免的对话。在“象与词”的演讲中他运用《庄子》十九章之中的“梓庆为鐻”^②的典故，用以否定在美学讨论当中“流行的质料与形式的二元区别”的观点。他在答记者问时认为在实用主义的指导下，陷入了如何发展对技术的操作和控制中，这堵死了思考现代技术的真正本质的道路，是否有一天在俄国和中国那非常古老的思想传统将复兴，有助于使人与技术世界建立一种自由的关系。曾在1970年的写的信中（载于philosophy East & west, 第20卷）表示，与东方思想家对话是一个显得急迫的事情，而这事业的最大困难在于，几乎没有思想家能够通晓东方语言，看东方著作的英译仅是一种权宜之计。在《语言的本质》一文中，海德格尔直接提到老子的“道”：“‘道路’(way)这个词或许是针对沉思的人来说的一个古朴的词。这重要的词在老子诗一般的思想中即道，这词严格来说意思是道路。”^③尽管“显隐”说的思想基础是复杂的，但是它和“道”的思想关系是很显然的。

① 萧师毅、池耀兴：《海德格尔与我们〈道德经〉的翻译》，《世界哲学》，2004年第2期。

② 《庄子·达生》：梓庆（鲁国木匠）削木为鐻（乐器两侧似兽形柱），鐻成，见者惊犹鬼神。鲁侯见而问焉，曰：“子何术以为焉？”对曰：“臣工人，何术之有！虽然，有一焉。臣将为鐻，未尝敢以耗气也，必斋以静心：斋三日而不敢怀庆赏爵禄，斋五日不敢怀非誉巧拙，斋七日辄然忘吾有四肢形体也。当是时也，无公朝（忘记我是在为朝廷做事），其巧专而外滑（杂务）消。然后入山林，观天性（树木自然形态），形躯至矣（适合作鐻），然后成见鐻，然后加手焉。不然则已。则以天合天（这是我的奥秘），器之所以疑神者，其是与！”

③ [德]海德格尔：《诗·语言·思》，彭富春译，戴晖校，北京：文化艺术出版社，1990年版，第153页。

据此也可见老子之道，影响海德格尔美学、“隐秀”说，从而三者之内在关系相通的重要原因是：因“隐秀”说和“显隐”说，在哲学本体上、在其思维要素和方式上都宗于老子哲学之“道”的要义。在深层逻辑上，本文命题之中的两个学说，是在同一母项下的两个不同的子项。“所谓‘本’，所谓‘源’，乃是对其产物而言，指的是有物从它那里生成，因而具有‘创造性’”^①；所以“隐秀”说和“显隐”说，在国情、历史、现实等存在差别的前提下而在哲学原理上相通，且有很大共性；即将“隐秀”说和“显隐”说进行哲学本体上的溯源，可发现在其表面差异以下的更深层次上，都是本于“道”的，这是本文命题之中抽象统一性的本源，亦即两者存在着可互释的可行性所据。“显隐”说的上述言论，较于“夫隐之为体”、“文外”、“词外”及“心术”等有着哲学美学上的实质和共性。

至此已完成了本文的命题的求证：即“隐秀”说和“显隐”说，由于对老庄之“道”的共同追寻而在要义上相通融，本质属性归一，那么其它方面的相似不过是两种学说在同一本质基础上的不同变式上的相似，而以下思路是进一步的证明：“隐秀”说和“显隐”说，两者都深受“天人合一”思想的深刻影响。而这个思路中的模糊性是，“天人合一”和“道”的混成实质上又是一致而难分的。

第五节 隐、无、玄和遮蔽、不在场内涵相通

“隐”和存在论之“遮蔽”、“不在场”的内涵，和“阴”、“无”、“玄”相通，此为结果，那么上面一节所论就是根本原因。

“道”的自身显现着内在和超越的两方面本性，如同“珠玉潜水”和“澜表方圆”之间即本质同现象、实在与风格的同构共处。“水，圆折者有珠，方折者有玉”（《淮南子·地形训》），即语言的表面一层意义，像爻象的“互体”而变化成四象、四象再化为多端，语言的表面伴生着一层或多层意蕴，“隐”的微言大义是作者通过表层语言的描写而暗示、昭显出多种意义来，“隐”是深蔚含蓄。“显隐”说认为“隐”、“遮蔽”，“通常恰恰不显现，同首先与通常显现着的东西相对，它隐藏不露；但同时它又从本质上包含在首先与通常显现着的东西中，其情况是：它构成这些东西的意义与根据。这个在通常意义上隐藏不露的东西或复又反过来沦入遮蔽的东西，或仅仅‘以伪装方式’

^① 叶秀山：《海德格尔如何推进康德之哲学》，《中国社会科学》，1999年第3期。

显现的东西，却不是这或那种存在者，而是像前面的考察所指出的，是存在者的存在。存在可以被遮蔽的如此之深远，乃至存在被遗忘了，存在及其意义的问题也无人问津。”

^①此中“隐藏不露”及“被遮蔽的如此之深远”与“源奥”而“根深”，与“隐之为体”和“珠玉潜水”、“是存在者的存在”等，并无内涵上的实质性差别；这中西方的思想融通现象，实为怀着对万物一体的敬畏和仰望之情而超越时空的历史性对话，其发生都源于对老子之“道”的追寻。

考阴阳原义，阳为日出，阴为云遮日。中国古代的阴阳学说将阴阳引申为宇宙万物生成的两个基本原理，阴阳有时系指两种物质性的元气即阴气和阳气，但往往又是指一切相反的方面，甚至可引申到人事的荣辱、巧拙等，总之一切相对相反的方面，所谓阴阳正反用西方现当代哲学的话语来说，即为在场与不在场、出场与不出场(presence and absence)^②等成对范畴。“隐秀”说在归藏之处寻启蔽、寓开放于变化之中，沿着这意向可使人实现在客观感觉经验有限性上的自我扬弃，借用“贵无”的原理来看，“隐秀”之中乃至后来的历史性嬗变：皎然的“两重意以上，皆文外之旨”，司空图的“象外之象，景外之景”、“韵外之致”……这都是对“隐以复意为工”和“文外之重旨”学说的恰当阐释和继承，“隐”既是理论体系坐标的起点，又是归宿，这和存在论之“真理，就其本性言，即非真理”^③和黑格尔的：概念“在它自身设立了其对立面来自行否定。但是这对立并非永远处于对立，否定也不等于消灭。对立是为着统一，否定还要经过再否定而提升到高一级的肯定”，^④都在思维方式所蕴含的潜逻辑上具有一致性。“有”是用、而“无”是体。“天下之物生于有，有生于无”（《道德经》第四十章），“有”（含“秀”）即为所有凭借人的感官所反映到的具体，现象世界的一切都是“有”、“存在者”，如“澜表方圆”，而“无”是早于刘勰的王弼所提出的命题，隐蔽的“无形无名”、“超言绝象”、“寂然至无”是居于首位的形而上者，是为统摄着现象世界之“有”的；“隐”而不显的“无”，既是“有”、“存在者”（含“秀”）所以产生的最初之因和本源，亦即“有”、“存在者”（含“秀”）的存在和嬗变的决定因；那么“有”、“存在者”的产生、发展、过程、规模、特性、消亡则由终极的本体“无”所决定，以显一隐之间的关联、交互、变易和转换为思维的轴心，“无之功”表征为“有之用”，但是本体“无”并不拒斥“有”而是象“珠玉潜水”之无包蕴着“有”，“不

^① [德]海德格尔：《存在与时间》，北京：三联书店，1999年版，第41—42页。

^② 见张世英：《进入澄明之境——艺术哲学的新方向》，北京：商务印书馆1999年版，第116页。

^③ [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1990年版，第53页。

^④ 朱光潜：《西方美学史》，北京：人民文学出版社，1979年版，第462页。

炎不寒不温不凉，故能包统万物”（王弼《老子注》三十五章），有无之辩的原理体现为“隐秀”的道之文即是“深文隐蔚，馀味曲包”。“秀也者，篇中之独拔者也”，但“隐”而具有“文外之重旨”和“复意”的特性，才能够达到“深文隐蔚，馀味曲包”，“隐”现为“秀”之后，其返本即归“烟霭天成，不劳于妆点”之“玄”。“显隐”说所提出的“深渊”，这和“隐之为体”具有相似意向。

“天下之物，皆以有为生；有之所始，以无为本”。（王弼《老子注》第四十章）因“隐”即道之玄，“秀”之“有”其后亦是隐于“本体”，是文归于道。“本体是无”，魏晋的玄佛相通是《文心雕龙》的基本思想，所以性质的判断是，“隐秀”之“隐”应用老子和玄学、佛学的原理，则与“无”、“玄”、“隐”、“遮蔽”、“不在场”相通而相释。

由上一节所述而决定的，以两种理论性质的判断为前提，考察两组概念范畴的联系作用，两者都是强调“隐”、“遮蔽”是本体，且又是作为立论的源点；则这就可以推出新的性质判断：海德格尔提出的本体论方法是超越于具体的“有”“在者”之“显”，重视有和无相互统一的“显隐”思想，其与老子视“道”为“玄”“暗”“幽”的思想相通。释道：天下人都执着于对什么是美的追问，这样就难以达到美了。天下人都执着什么是“善”的研究，这样就难以理解善了。“有”和“无”两者相伴而生；难和易两者相伴而成；长和短两者相待而现，高和下两者相待依倚，音和声两者互为和合，前和后两者互为随从，这在贯通天、地、人的圣人那里了然于心，能用“无为”来处事，用“无言”来行教，万物就这样不离开生命之源的道而生长着。^①

简化的逻辑推论过程是：因为，“隐秀”说确认“隐之为体”，亦即基于老子“玄”“暗”、“幽”，以解释“道”的观点；又因为，海德格尔信仰老子之“道”，且将其密切联系到存在。又认为，处于“遮蔽”、“无”、“深渊”等，人会本然性的产生“畏”的情绪，于是通过超越而达“澄明”之境也就成为必然要求，“畏”是相对于和因为“无”而产生的，即实现“超越”的原始性的精神动因；其重视“有”和“无”相互统一的思想，即“显隐”并重、实质上“以无为本”，所以这与老子释“道”为“玄”、“暗”、“幽”的思想相通；同理可以推论出，“显隐”说和“隐秀”说都受老子“道”为“玄”的逻辑起点影响，还所以可以推论出：两个学说在本体与澄明的境界上亦即相互通释的。

^① 见《道德经》第二章：“天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随；是以圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞；生而不有，为而不恃，功成而弗居；夫唯弗居，是以不去。”

“非本真状态”的沉沦是不能进入超越状态的。理论性质的判断是，“我们理解海德格尔所思的‘无’即存在本身的‘显—隐’运作的‘隐’的方面。‘隐’者广大。存在者就存在‘隐’之际‘显’为存在者。”^①

所以据共同概念的联系，而推出新的性质的判断：命题之中的两个理论都以“隐”为理论源点，都有着对于本体之“隐”——“遮蔽”——“不在场”的体认和言说；不是要求文艺表达对实在的模仿，而是理解为对实在的发现。

一、“隐”和“遮蔽”都为“源点”

“显隐”说的“隐”和“遮蔽”(Verdecken)的范畴须还原到“显隐”说的运动状态去才便于分析，海德格尔看来，第一、世界是民众历史性的构成，世界和大地永远相异却又不可分，世界以大地为基础但始终想超越于大地，而大地作为遮蔽却又不能缺少世界的敞开而显现自己、大地作为遮蔽同时又总是希望世界进入它自身并与保持，这两者始终处于对立和抗争状态中，同理，世界于整个宇宙而言更是如此。第二、这对立和抗争状态也体现到了对于真理的追求，即是与荒谬相互纠缠的过程之中，存在永远不能被清楚的感知、我们关于真理本性的知识是微小和模糊的，追寻真理就如同面向着深渊而有所索取，“遮蔽”要比“去蔽”、澄明更原始，非真理要比真理更为古老，在解蔽、澄明、敞开之前“存在者”整体的遮蔽状态就已发生和存在了。

二、两者思维路径有很大共性

海德格尔视野中的世界是现象学意义上的世界，不是主体与客体对立的，“既不是指共同世界，也不是指主观的世界，而是指一般世界之为世界。”^②如下引文和老子的“不可言”在其性质的判断上何其相似啊，“世界之世界化(das Welten von Welt)既不能通过某个它者来说明，也不能根据某个它者来论证。之所以不能说明和论证，并不由于我们人类的思想无能于这样一种说明和论证。而不如说，世界之世界化之所以不可说明和论证，是因诸如原因和根据之类的东西是与世界之世界化格格不入的。一旦人类的认识在这里要求一种说明，它就没有趋近世界之本质，而是落到世界本质下面了。人类的说明愿望根本就达不到世界化之纯一性的质朴要素中。”^③即是说世界它也向存在者显现而指引着此在通达存在。但是却拒绝逻辑和论证的阐释；而道之“隐”，亦拒绝

① 孙周兴：《说不可说之神秘》，上海：三联书店，1995年版，第14—15页。

② [德]海德格尔：《存在与时间》，北京：三联书店，1997年版，第75页。

③ [德]海德格尔：《演讲与论文集》，北京：三联书店，2005年版，第188页。

逻辑和论证的阐释，而只能依靠卦象来象征；认为将精神曲解为智能是决定性的误解，意蕴组建着世界之为世界，是存在者有可能能被揭示的条件，即存在者也因这意蕴而能在世界之中被照面，从而呈报出自己来，意蕴就具有了传示功能；于是诗被赋予了神圣的使命，诗即存在意蕴的道说。于人们来讲本真的语言最接近于诗，原始朴素的语言充满了意蕴，也即存在的家；其中对立和抗争状态，也反映到艺术品之中，艺术通过“诗”而于物性的抗争，同时即是于真理的显现。^①这运思方式，同《文心雕龙》的首篇《原道》中融合《周易》、玄学与佛学的思想，提出一个深刻的问题推测“道”之源，“人文之元，肇自太极，幽赞神明”，然后再探讨经天纬地之“文”的“隐秀”的命题，两者概念范畴、思维路径的属性有很大共性。

海德格尔认为“隐”、“遮蔽”其实即存在者的“存在”，“通常恰恰不显现，同首先与通常显现着的東西相对，它隐藏不露；但同时它又从本质上包含在首先与通常显现着的東西中，其情况是：它构成这些東西的意义与根据。这在通常意义上隐藏不露的東西或复又反过来沦入遮蔽的東西，或仅仅以伪装显现的東西，却不是这或那种，而是像前面的考察所指出的，是存在者的存在。存在可被遮蔽的如此之深远，乃至存在被遗忘了，存在及其意义的问题也无人问津。”^②上述中的“隐藏不露”及“被遮蔽的如此之深远”与“源奥”而“根深”，“是存在者的存在”与“潜水”之“体”的逻辑起点相应，这中西方两个博大精深的融通现象，实为超越时空的历史性对话，“隐秀”说之“隐”与“遮蔽”如果加以性质和内涵的判断，都是存在意义上的。

三、两者思维过程所设参照系有共性

“显隐”说看来，“遮蔽”是拒绝，完全不显示自身，是“未经揭示者”，它古老、是全部敞开领域的基础；又因“遮蔽”是真理诞生的前提条件，它比任一种敞开状态的都更古老，是全部敞开领域的基础，是物自身的遮蔽。这在“隐秀”说的看来即是“隐之为体”，且“夫隐之为体，义生文外，秘响旁通，伏采潜发，譬爻象之变互体，川渚之韞珠玉也”，即是只能以体悟的方式以神思、聆听和推测，本体与现象的区别即是隐与显之区别、是体和用的区别。海德格尔还指出了一种存在者层次上的“遮蔽”，即掩盖，以前曾显示自身，但后来又归向于遮蔽；还有另一种“遮蔽”，是形式上的伪装，现象以褫夺方式演变为假象，所呈现的并不是本真存在，即自身并不显示自身而显示了

① [德]见海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第49—50页。

② [德]海德格尔：《存在与时间》，北京：三联书店，1997年版，第41—42页。

假象，生成原因是由于存在者彼此遮掩这就使存在者造成了不能够显示自身、而是显示为其它“假象”的状况，在某一存在者在场的同时，也就遮蔽了其它（他）存在者，把它遮蔽在不出场的整体中，这最易使人陷入。这后两者都是处在敞开领域之中的“遮蔽”，仅是形式上的，人们知其存在但难以知道其存在的真正状态。“隐秀”说析“隐”须靠“互体变爻，而化成四象”去象征性的描述；那么运用艺术的和审美的方式去道说“隐”或“蔽”，就不能是单一的手法，这亦即和“隐以复意为工”的创作主张和审美要求相应。以上几者的判断前提都是：因本体是本质实在的而隐蔽的，所以应从被遮蔽状态解脱而返回本真；现象乃本体的显露，“晦塞为深，虽奥非隐，雕削取巧”等无缘于聆听灵动韵律，难以达到揭示、寻找“存在”之真的目的，于是显然需寻找诗性的途径。

“隐秀”说和“显隐”说对本源的体悟、见解、言说等哲学观相近，在两者之中存在和变化二元同构而非一元，从这视点看其推出新的性质的判断的隐一蔽思路相通。在思之中本体与现象、本质与显现过程的两个侧面不仅是不可分，且是相互纠葛的，两种学说都以“隐”为理论源点而获得了一个立体观照的参照系，形而上与形而下的区分即隐显之别；“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”^①若我们仅注重于在场之显，仅进行显的事物间关系的求证，而无视“隐”的源点，那么其参照系就只能是限于平面的。

“夫隐之为体……川渚之韞珠玉也”及“文隐深蔚……有似变爻”，即在说本体是本质实在的，而现象乃是本体的显露；本体是不变之体如“道”也有不变之义，而现象则是变化之用、是不同变式上的相似。海德格尔在油画《农鞋》的分析中认为：通过这一幅作品，器具的存在才露出了真相。寻找艺术作品的本源也在于通过在场而揭示其背后的“存在”之真理的，此即如“隐秀”说于“秀”的要求是“蓄隐而意愉，英锐者抱秀而心悦”，是“思合而自逢”的主观的合目的性的直觉体验，而“非研虑之所课也……故自然会妙”，意向性一致，还可见艺术品与物的区别即“秀”高出于“显”、“物”的特性。“事物的本质喜欢躲藏起来”^②，那么这种真理的揭示就是一种“事件”。体认“隐”和“遮蔽”且两者都被视为“本体”、这实为“隐秀”说和“显隐”说的思想源点和立论基础，“所谓‘本’，所谓‘源’，乃是对其产物而言，指的是有物从它那里生成，因而具有‘创造性’”^③这也即是真理和艺术赖以产生的“场所”与必然前提。

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

② [德]海德格尔：《演讲与论文集》，上海：三联书店，2005年版 第95页。

③ 叶秀山：《海德格尔如何推进康德之哲学》，《中国社会科学》，1999年第3期。

这和“隐之为体，义生文外”和“情在词外”，都是联系到了文、词之外的无限潜在的因，因此“若要说明一个存在物，要显示一个存在物的内涵和意蕴，或说要让一个存在物得到‘敞亮’（去蔽）、‘澄明’，就须把它放回到它所‘隐蔽’于其中的不可穷尽性之中，正是这不可穷尽的东西之集合才使得一个存在物得到说明，得以‘敞亮’，‘敞亮’与（去蔽）与‘隐蔽’同时发生。”^①这两种学说在致思方略和表达形式上的相通，且两者所设置的宏达参照系有很大共性，给人的启示是：若避开逆向透视的整体观照、专注于“秀”和存在之“显”，忽略索“隐”启蔽，必在实践上专注于当前在场功利性之显，而难以超越经验世界。

本章总结

考察可见两种学说在意义上实现了超越时空的对话，都系于道而视“隐之为体”，可见“道”确是中华文明的辉煌所培育出的精神硕果。“隐秀”之“隐”和存在论之“遮蔽”、“不在场”内涵相通，且都是归于“阴”、“无”、“玄”，即两者的理论都以“远奥”、“幽远”的不可言说之神秘性为源点，在哲学深度、美学向度的把握上同本源联系在了一起，判断的前提都可谓是深沉立意。追寻真理就须“反”思到作为本源意义的境域：源点的设立是于逆向透视的审美感知方式的要求。“隐”的范畴属性、这种面向“隐”的深度透视而推出新质的判断，显然异于认识论主—客对立关系的。以上同时也证明：“隐秀”说的美学主张和时代精神，不仅对于当时，且在当代对于方法论和文风都具有补偏纠弊的针对性。学说之间对话的发生不是偶然性的，这不仅是因“中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡”；还证明了中国当代美学和文论的学科转型借鉴存在论美学，有其深刻的方法论指向和现实指向。

^① 张世英：《超越在场的东西——兼论想象》，《江海学刊》，1996年第4期。

第三章 “秀”、澄明和自然、人生的统一性

前面重在论命题中两者之“隐”；本章研究中西方两者思接千载的诗性的契合，而论“秀”，“秀”、澄明是和自然、人生相统一的诗性之显。上世纪影响我国美学的，是主客二分关系式思维，其确立和发展相伴于笛卡尔开创的西方近代哲学，到黑格尔达到其完善的顶峰。这模式要求主体把外在于主体的客体作为对象来加以认识，从感性认识到理性认识，最终认识到特殊事物所共有的普遍性即本质、概念，从而能说出某事物是“什么”，即各种特殊事物的本质、概念。^①如回顾许多于“秀”的研究方式和“秀论”，思路多是受这概念哲学的深刻影响，各执一端而寻“秀”的具体概念、典型。因“隐秀”说是由相对的范畴所构，“秀”依“隐”而生、且最终归“隐”；本文认为：对“秀”的解说关系到对“隐秀”美学思想的阐释，是如何发掘和深化这个学说的课题。且为了论述以“秀”为标志的的审美原则而创设了一个审美系统。

第一节 以往释“秀”的合理与局限考察

对以往“秀”论的回顾。以往研究“秀”，从选题范围来看，主要体现于：第一、主要是在对“隐秀”说的阐释中出现的，即对“隐秀”说的研究而顺便论及“秀”。第二、或是重点考察论证《隐秀》补文之真伪，在重点论“隐”“秀”的相互关系之中顺便提及到“秀”，如研究张载所引“状溢目前曰秀，情在词外曰隐”的来源可靠性；或是研究“隐秀”之“复意”等而顺便提及“秀”。第三、或着眼于《文心雕龙》整体而析“隐秀”，那么这些分析之中“秀”的阐释也含其中，如本文前面第一章第二节已列的几种关于“隐秀”说观点，把“隐秀”说归结为警句说、修辞说、风格说等的主张……这些阐释无论其研究选题范围大或小，因限于事实在阐释中存有或多或少的局限，由此也就局限着对“秀”、乃至“隐秀”的理解，这主要体现在“句”论、“篇”论和“形象”论几个方面。

一、析“秀”即“句”论的得失

持“秀”即是某种“句”的观点占据主流，此即认为“隐秀”之“秀”是文章中的

^① 张世英：《艺术哲学的新方向》，《文艺研究》，1999年第4期。

警策、精警、出语或警句等。警策又称精警、出语或警句，指的是某些语句语简言奇，含义深刻并富有哲理性的辞格。

（一）释“秀”为“句”的理论依据

这释“秀”为“句”的观点所寻的依据可归为：第一、在《隐秀》篇内寻找理论依据。因《隐秀》开篇之始就已做了界定：“隐也者，文外之重旨者也；秀也者，篇中之独拔者也”，于是据这句的内涵及“独拔”的特性，即可得出一个压缩式的概括，即“篇隐句秀”说，且据此而定：“秀”即指篇中突出醒目的警句。第二、据《文赋》的经典性而释“秀”。《文赋》：“立片言而居要，乃一篇之警策。”以文喻马也；言马因警策而弥骏，以喻文资片言而益明也（李善注《文赋》），有的认为“篇中之独拔”和“一篇之警策”意近。于是清黄叔琳据此评曰：“陆平原云‘一篇之警策’，其秀之谓乎？”^①

（二）释“秀”为“句”的代表

近代以来，“隐秀”之“秀”即是“句”的观点的权威解说主要有：“刘师培论《论文章有生死之别》的讲题中说：有警策而文采杰出，即《隐秀》之所谓‘秀’者。刚者以风格劲气为上，柔以隐秀为胜。凡偏于刚而无劲气风格，偏于柔而不能隐秀者皆死也。”^②黄侃说“意资要言，则谓之秀。隐者，语具于此，而义存乎彼；秀者，理有所致，而辞效其功。若义有阙略，词有省检，或迂其言说，或晦其训故，无当于隐也。若故作才语，弄其笔端，以纤巧为能，以刻饰为务，非所云秀也。”^③刘永济注《隐秀》：“文家言外之旨，往往即在文中警策处，读者逆志，亦即从此处而入。盖隐处即秀处也。如，〈九歌·湘君篇〉中心不同兮媒劳，思不甚兮轻绝”，及“交不忠兮怨长，期不信兮告予以不闲”，言外流露党人与己异趣，信己不深，故生离间。而此四句即篇中秀处。又如《少司命》篇中“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知”二句，为千古情语之祖，亦篇中秀处也，而屈子痛心于子兰与己异趣，致再合无望之意，亦即于此得之。又如相如大人赋“吾乃目睹西王母矐然白首。载胜而穴处兮，亦幸有三足乌为之使。必长生若此而不死兮，虽济万世不足以喜。”^④影响最大的是范文澜，也根据和借用了早于刘勰的

① 黄霖：《文心雕龙汇评》，上海：上海古籍出版社，2005年版，第132页。

② 罗常培记录：《汉魏六朝专家文研究》。参见詹鍈：《文心雕龙义证·隐秀第四十》。文艺学网> 经典文本 > 中国文论 http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuguangqian/zhan_/2007/1010/1531.html

③ 黄侃：《文心雕龙札记》，上海：上海古籍出版社，2000年版，第195—196页。

④ 刘永济：《文心雕龙校释》，北京：中华书局，1962年版，第157页。

陆机《文赋》的观点，多次释“秀”：“独拔者，即士衡所云‘一篇之警策’也”，^①“因‘隐’主要指篇而言，‘秀’主要指句而言。‘隐秀’这风格是由‘隐篇’和‘秀句’所组成的。”^②“刘勰指出‘秀’在文论上是指一篇作品中最突出的地方，基本上继承陆机《文赋》‘立片言而居要，乃一篇之警策’的想法。换言之说，是一篇诗文中作眼目的秀句。”周振甫认为“隐秀是讲修辞学上的婉曲和精警格。隐指婉曲，秀指精警”^③……影响甚众。郭晋稀说“隐是文外余意，秀是篇中警句，本篇即论述文外余意和篇中警句，所以篇名叫做《隐秀》。”^④

（三）释“秀”为“句”论的合理性分析

《广雅》释：“秀，出也。”《礼记·礼运》释“秀”：“五行之秀气也”，指人品德美好。秀：1、谷类植物抽穗开花。《论语·子罕》“苗而不秀者有矣夫！”2、草类植物结实。3、草木的花。汉武帝《秋风辞》“兰有秀兮菊有芬”。4、特出，优秀。5、美丽，俊秀。秀拔：形容才能出众；美妙美妙特出。秀出：优秀特出。^⑤用“独拔”释“秀”字，是从秀穗的意思引申出来的。《尔雅·释草》：“木谓之华，草谓之荣，不荣而实者谓之秀，荣而不实者谓之英。”“秀”字的原义即秀穗，所以《隐秀》篇在形容“秀”这风格时说它“譬卉木之耀英华”。从秀字的本义，该篇又引申出两层意思：一层是秀出，即“独拔”，也即“卓绝”，是说它超出于其它部分之上；另一层意思是秀丽，所以才“譬卉木之耀英华”，或说是“英华曜树”。《杂文》篇说“观枚氏首唱，信独拔而伟丽矣。”把“独拔”与“伟丽”连文，都是和“秀”的意思接近的。^⑥所以在形容“秀”这风格时说“譬卉木之耀英华”。从秀字的本义，于是《隐秀》篇又引申出两层意思。一层是秀出，即“秀也者，篇中之独拔者也”，也即“秀以卓绝为巧”，是说超出于其它部分之上；另一层意思是秀丽，所以才“譬卉木之耀英华”，或是“英华曜树”。

据上，可见持“句”的观点确是有据于原篇的。本文认为上述将“秀”解说为是所谓警策、精警、警句、出语等“句”的观点是有其合理之处的；还因据“如欲辨秀，亦

① 范文澜：《范文澜全集》，北京：人民文学出版社，2002年版，第3卷，第335页。

② 詹琰：《文心雕龙风格论》，北京：人民文学出版社，1982年版，第92页。

③ 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社，1981年版，第436页。

④ 郭晋稀：《文心雕龙注译》，兰州：甘肃人民出版社，1982年版，第437页。

⑤ 陈复华：《古代汉语词典》，北京：商务印书馆2003年版，第1761。

⑥ 詹琰：《文心雕龙义证·隐秀第四十》。文艺文学网> 经典文本 > 中国文论>

http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuguangqian/zhan_/2007/1010/1531.html

惟摘句”、“思合而逢逢，非研虑之所求”并赞曰“言之秀矣，万虑一交”等来看，所谓“秀”确实含有警句、出句等修辞方式及精警的意思。同理，众多的文章之中可选出佳篇，相比于一般的形象塑造也可突出某个艺术形象，因此“隐秀”之“秀”相对一般而言也可指优秀的“篇”、“艺术形象”。

总之，“隐秀”之“秀”为句、篇、艺术形象的学说皆有其合理内涵，但缺乏统筹尚有不足，具体如下。

（四）以“句”释“秀”的局限性

将“秀”解说为是所谓警策、精警、警句、出语等“句”的观点，是有其局限性的。一是时间先后问题；二是专门术语有所混淆，混同了“警策”与一般文章“警句”之别；三是阐释范围上不能局限于此，即“秀”的阐释范围需要拓展。所以尚有可商榷之处。

理论依据的时间性问题。持警策、精警、出语或警句等几种“句”的论者，其逻辑运作过程：首先据“隐也者，文外之重旨者也；秀也者，篇中之独拔者也”，得出一个压缩式的概括即“篇隐句秀”，再据《文赋》“立片言而居要，乃一篇之警策”而断定“秀”即警策，所引陆机之语是以前人名言解释后人著作，时间上似有颠倒时序之嫌，因诸科认识总是随着历史进程，从笼统开始趋向于加深和细化的。

“警策”与“警句”相混同而致未突出审美特性。上述主张将自然意象“秀”等同于“句”，混同了“警策”与“警句”之别；“隐秀”说在归藏之处寻启蔽，钱钟书将这两者的区别讲得很清楚：警策，凡为文章犹人乘麒麟，一下其笔，遂高于人，即以文喻马也，驾五辂而行于大道则非常马之所及也，策为策书则策即册，警乃居要之片言，醒目醒心之意。《文赋》此节之“警策”不可与后世常称之“警句”混为一谈。若是“一篇之警策”则赖于文繁理富之“众辞”衬映辅佐，苟片言子立却往往平易无奇，语也犹人而不足惊人，“片言居要”即全文之纲领眼目，乃众辞所待而效绩者，即“一篇之警策”，而不堪为警句以入《两句集》也。后世常称之“警句”，采之佳言隽语可脱离篇章而逞精采，后世常称之“警句”有句无章，而《文赋》之“警策”则章句相得始彰之“片言”耳。所谓“惊人语”即“警策”也，断章取义，非《文赋》初意也。^①这即“秀”的内涵狭隘化的主因，亦由于概念混淆所致。自范文澜等的“秀”即“警策”或“警句”的诠释这观点产生以来，在其巨大影响之下不但是“秀”的内涵狭隘化了，其原因在于

^① 钱钟书：《管锥编》，北京：中华书局，1979年版，第1197—1198页。

文体上存在着严重忽略，即也未考虑到“隐秀”所论之“文”非一般意义的文章而是较纯粹的“文学”，因警策乃居要之片言、醒目醒心之意；第一、“警策”、“警句”或“出语”可出现在任文体之中，如可出现在论说、诏策、史传、杂文、诔碑、铭箴、颂赞、诔赋、檄移、奏启、议对……等体裁之中则无不可。第二、且可从中摘出而单独使用，甚至还具“卒章显其志”之效，若文无警策，则不能动人，不足传世，若文风失于绮靡而无高古气，所以“警策”则是弥足珍贵的。这观点产生的决定性原因，同对于警策、警句、出句和精警之处的内涵没有界定清楚有关系。第三、仅据《文赋》“立片言而居要，乃一篇之警策”，不能推定此即针于创作上的文学特性的要求，因优秀的作品不一定以是否具有警策为标志。这须满足于如刘师培所论的“有警策而文采杰出”这双重条件，有上乘警策之句的文章，不一定是属文学作品，所以两类应属交叉关系。

以“句”释“秀”缺乏整体观。创作还是鉴赏，自然也涉及文学语言的修辞等具体表达方式，但这“修辞”方式仅是求“秀”的具体手段之一，况且“片言居要”即全文之纲领眼目，那么“一篇之警策”则赖于文繁理富之“众辞”衬映辅佐，才能使形象、意蕴彰显。“秀”意的意蕴的生成显然不能是仅靠为“一篇之警策”的“警句”所能够实现的。“秀”意的生成必然依赖着“警句”周边的包含深情的、为数众多的句子才能够相得益彰。总之，秀是“句论”的强调了“树木”而忽视了“森林”，是把认识局限于个别现象本身而做出的性质判断。

二、析“秀”即“篇”论的得失

释“秀”为“篇”的观点是否更合情理呢？这观点的理论依据是该篇最后说“篇章秀句，裁可百二”，对此纪昀所评为“此秀句乃泛称佳篇，非本题之秀字”。^①于是许多人赞成着释“秀”为“篇”的观点。这正确合理之处在于突破了以“句”释“秀”的局限，因而比“句”论更强调了整体，“篇”论的遗憾在于：（一）古文翻译的歧义和偏执。第一、将“篇章秀句裁可百二”，该句释为“在篇章之中的秀句所占的比例是很少的”或释为“凡佳作名篇在全部文章之中所占的比例是很少的”，这两者无不可，因这“秀句”究竟是指“篇”还是指“句”？这两说各自有据。其次，这和所谓“句”论的观点是不冲突的，即超越“秀”的“句”论，并不需要把“句”论的观点彻底否定掉，“篇”的观点完全可在内容、精神上包容“句”论的观点，其原因还在于刘勰强调“并思合而自逢，非研虑之所课（果）也”，即不能靠“雕削取巧”而只能靠“神思”、“自

^① 黄霖：《文心雕龙汇评》，上海：上海古籍出版社，2005年版，第134页。

然”方可获得，句也？篇也？没有确切指明。

（二）于全书之中互文的表达手法的忽视。《文心雕龙》之中互文的表达手段比比皆是。互文又称为互文见义、互见、互言、互词、参互等，属古诗文重要修辞方式，其主要特点是上下文之中意义具有彼此隐含、渗透、呼应、补充的关系。^①“互文”的功能是避免行文重复，在同一语境之中用同义词互训，这修辞方式自先秦就频繁使用，多用于上下句之中，如“受任于败军之际，奉命于危难之时”（诸葛亮《出师表》），受任、奉命互补，败军之际、危难之时互补，又如“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里”（《观沧海》），即认为日月星汉似都是出之于沧海。本文认为“凡文集胜篇，不盈十一，篇章秀句，裁可百二”即互文见义的修辞，是在相同或近词组或句子里，于相应位置的词彼此可互释，即文字上只交代一方而意义互见，互含；总之文集胜篇、及其中的篇章秀句，所占的比例不多，即“隐秀”之“秀”既可指篇亦可指句，而并不定。上述“篇论”者认为自然意象“秀”，仅指佳篇的看法似合理但尚不足。又因“秀”依“隐”而深，其状是“譬诸裁云制霞，不让乎天工”、“然烟霭天成”的，在“彼波起辞间，是谓之秀”之后，紧接着释“秀”为“若挥之则有馀，而揽之则不足矣”，这显然在说“秀”既非单指警句、也非限篇，挥之有馀而揽之则不足的是灵动韵律、意蕴，其弊在忽视了从隐到显的嬗变。（三）于互文对举的误会。尽管隐—秀这对范畴之间的边界是朦胧且互渗的，但刘勰的意向显然是说其意义相反或相对的，因“造化赋形，支体必双；神理为用，事不孤立。夫心生文辞，运裁百虑，高下相须，自然成对”（《丽辞》），及据“珠玉潜水，而澜表方圆，彼波起词间，是谓之秀”的隐—秀内涵的来对举的，即从呈相反相对关系、同等地位而同构的。（四）“佳篇”观点的局限。总之“秀”是“佳篇”的观点，得益于《隐秀》“篇”的一字之奇，而迷失于全书惯用的“互文”修辞方式；亦即忽视“对举”而致的，将因果概念和规律合理性限于经验，只从知性直观出发强调自己的认识，整个系统只能被降为理性活动内部的一种实在关系，而理解诗性为理智的产物，无法对应和解说“若远山所浮烟霭”的“秀”意所向。

三、析“秀”是“形象”的观点

关于“秀”是“艺术形象”的观点，据“秀者，章中迫出之词，意象生动者也。”

^②也有其合理性，较前两者具综合性，已近于“隐秀”之“秀”的内核，但仍会使“秀”

^① 郭锡良、唐作藩、何九盈、蒋绍愚、田瑞娟编：《古代汉语》，北京：北京出版社，1983年版，第858页。

^② 清冯班《钝吟杂录》卷五。见詹锜：《文心雕龙义证 隐秀第四十》，文艺学网 > 经典文本 > 中国文论 > http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuguangqian/zhan_/2007/1010/1531.htm 1

的内涵受限，因这观点尚不能包容前面几种观点的相对合理性，“意象生动者也”那么其“意”和“象”是怎样生成的又往何处运动？即在能否涵盖（“秀句”、“警句”、“佳篇”等）的问题上存在着难度，所以仍显不足。“隐秀”说与独尊儒术、排斥多元的文化策略形成着反差，以上这三种释“秀”的学说，各限于己见……同时也致争议，诸论点的合理和局限是显然的；这对后来认识“秀”和“隐秀”说产生了巨大影响；“沿波讨源，虽幽必显”（《知音》），忽略了“秀依隐而深”、“隐待秀而明”的要义，无视显一隐之间的关联、变易为思维轴心。若据此出发，则就须通过追问“秀”的内涵而扩大“秀”的光彩。

当时哲学、美学上一个事实是，“言不尽意”、“得意忘言”的学说唤起了士人对语言牢笼的局限性的反思及实践，所以若忽视了“隐秀”说对深层次的要求，避开逆向观照，专注于文艺之“秀”和存在之“显”，将会影响“隐秀”说的诗性阐释，“若用司空图的‘象外之象’来解说，‘秀’是第一个‘象’，‘隐’是实现了扬弃之后的第二个‘象’，象内之象，要求‘秀’，要求卓绝，独拔，历历如在目前。通过这象内之象则要达到‘象外之象’，这象外之象则要求‘隐’，要求复意，要求‘情在词外’，要求‘文外重旨’，要求‘馀味曲包’。”^①本文赞成用司空图的“象外之象”的原理来释“秀”，问题在于“秀”是“秀句”、“警句”、“佳篇”等的所指将置之于何处？而不致使其合理性相抵牾。

四、寻找释“秀”的基本策略

若把以上观点对照于“显隐”说要义，《诗·语言·思》中对注重客观表现，讲究细节逼真等提出了质疑，“我们须询问：简单陈述句（主语和谓语的结合）是物的结构（实体及其偶然性的统一）的反射形象吗”，认为“句子结构不能为物的结构的模型提供标准，后者不能在前者中得到反射。在它们典型的形式中和在它们可能的交互关系上，句子和物的结构都源于一共同的和更根本的来源的。”^②本文认为“篇”论、“句”论等围绕“秀”的阐释的争议，即是在思维方式上将“秀”具体化，即要求过于清楚确切，同时缺乏对其它观点的统筹、无视其它，便产生抵牾、争议，显然致“隐秀”的特性受限；物质材料的繁多性来自客体、形式的综合统一性来自主体，所以多种观点的繁多应被质疑。以下试用系统方式释“秀”。

^① 童庆炳：《〈文心雕龙〉“文外重旨”说新探》，《陕西师范大学学报》，2007年第2期。

^② [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版。第37页。

（一）研究策略“观澜而索源”

在“秀也者，篇中之独拔者也”之后，又说了“彼波起辞间，是谓之秀”……还有“秀”、“譬卉木之耀英华”、“秀以卓绝为巧”等，这表达是形象而具体的；但“观澜”还应“索源”，现象学原理说明事物的全体并非是感官所获得的、凭借神思可组合全体，即研究和理解“隐秀”说之“秀”不应忽略相关“隐秀”的其它篇目，《序志》开端就曾警示后人“泛议文意，往往间出，并未能振叶以寻根，观澜而索源”，《序志》和《隐秀》都借用了“源”、“澜”、“根”等比如和意象，而求证文学形象、文学活动同艺术思维之间的深刻关联，这同时也证明两篇之间理论内涵的通融，即“观澜而索源”所倡导的从现象到根本、从表面到根源系统化策略，也应成为对于“秀”进行系统研究，和判断“秀”的诗性空间性质的思维方式。

（二）从思维方式及言意关系出发

所谓“意授于思，言投于意”，（《神思》）表述了艺术思维的内容、思维方式与表达形式的内在关系，表明在创作中的言意关系及其相互递进的步骤；《定势》篇的“因情立体，即体成势”则将作品形式的形成过程划分为两个阶段；在文学活动中，不同阶段的递进还体现于认识活动上的质的飞跃，思→意→言与情→体→势，都经由两次质的飞跃才完成了三层递进，在每一表象中蕴涵着属主体的东西又蕴涵着属客体的东西，这样才可能最终获得让“秀”呈现而出的可能性。还有如“原夫登高之旨，盖睹物兴情，情以物兴，故义必明雅”，“情以物兴”和“物以情观”（《诠赋》），这也证明刘勰考察文学现象时，对物我之间的主体因、客体因的界限已有朦胧划分，但尚不严格，且认识到创作活动中信息流动并不只是单向而是双向的，在主体与客体微妙的关联中探寻诗性的生成之源；全书多次论及艺术构思过程中的主客体往复交流，“情以物迁，辞以情发”（《物色》），“登山则情满于山，观海则意溢于海”，“故思理为妙，神与物游”（《神思》），暗含着“物→感于心→乐”的艺术生成论，其内涵都深得于中华文化智慧，体现出浓郁的民族特色；设作品之中的“秀”具有警句、出句等修辞方式及精警的所指意思的成立和出现，那么在这双向活动中，若是仅凭着“警句”等，显然是难以实现“沿隐以至显”，从而实现从隐→显→秀的转换的。“人禀七情，应物斯感”（《明诗》），“斯感”是极其复杂的；显然据“情以物兴”，对“秀”的诗性空间的把握须是相对于“句”、“篇”的超越和求索，而并非是执着于字词句段篇之间。所以释“秀”须寻求更高级的思维方式。

（三）“句”、“篇”等相较于秀“意”仅是“筌蹄”

秀是“句”论的得失。篇中确有“如欲辨秀，亦惟摘句”、“思合而逢逢，非研虑之所求”，并赞曰“言之秀矣，万虑一交”等，据此所谓“秀”的所指确有警句、出句等修辞方式及精警之意，上述几家之言确实有合理之处；都不能限于自身。长期以来认为《隐秀》系创作论之一（本文认为也可证明其属鉴赏论，此略），无论是属何种论，因“夫情动而言形，理发而文见，盖沿隐以至显，因内而符外者也”（《体性》），这里指出文学创作活动都是一个由里及表，由无形而至于有形的外化和显现过程；与创作相反的向度是文学鉴赏，鉴赏过程则是如《知音》篇所说的“披文以入情，沿被讨源”，是由表及里、由末及本的。如《章句》篇中说“夫人之立言，因字而生句，积句而成章，积章而成篇”，这显然是强调“立言”及鉴赏过程都必然是要遵从着字→句→章→篇而渐进、组合的，两者其过程之中的程序概不例外。在创作和欣赏之中的“因字而生句，积句而成章，积章而成篇”的精神劳动，言→意是必不可少的步骤，据当时哲学革新的启示，则相对于秀“意”的把握而言，“句”、“篇”等仅是获取“意”的“筌”和“蹄”。“筌”和“蹄”于悟“秀”的诗性思维而言，仅是且只能是通往彼岸的凭借，显然对“秀”的把握须在方法论上寻求超越，而不能仅是“筌蹄”，以此与独尊、排斥多元形成反差。

（四）以句论和篇论释“秀”的抵牾之处

以句论和篇论作为判断前提而释“秀”，会使原文解读遇到的困难，其一在于：使“秀”与“隐之为体”不能够对举。《原道》开端就说“日月叠璧以垂丽天之象，山川焕绮，以铺理地之形也”，与“隐之为体”相应的“秀”之文是：“文之为德也大矣！与天地并生者……”，据文道关系，“秀”关涉到经天纬地包举洪荒的伟业，即说人文的“秀”之内涵是与浩渺的“在天之文”是相应的；而从“隐之为体”之“隐”含潜在因，也含尚未到场的意义，“显”和“隐”（秀）的双方共时性而同构其完整存在，需相对于“隐”来论“秀”。“言之秀矣，万虑一交”是极言悟“隐”的艰难性，秀“非研虑之所课（求）”，而寻“秀”是必然要以解蔽方式的。若说“秀”仅指“卒章显其志”的警句或“警策之处”；则与“斯乃旧章之懿绩，才情之嘉会也”等对“秀”的言说在内涵上矛盾，隐—秀这对范畴不但在内涵上难以相对应、且于时空外延、本体论上都显然是比例失调的。将“秀”拘于具体，会忽视其中的全体意象及“天人合一”的思想，难于超越事实而直觉体验，致内涵缩水，而无从超越经验世界。若用西方美学的观点，“秀”可视为多层次的审美形式，“审美形式给那些习以为常的内容和经验以一种

异在的力量，由此导致新的意识和新的知觉的诞生”，^①审美形式之“秀”相对于日常内容和经验，应呈现着“一种异在的力量”，否则若限于现象本身便会遇到阐释困境，无垠的“在天之文”和人之文的意蕴也就被忽视，作品就难以生成多层次的张力和强大的生命力，“秀”的韵律、及审美蕴含就会被压缩，而变成狭隘而具体的指称。因此显然就会造成隐—秀这对范畴不能相对举，两端范畴的内涵不成其比例。

以句论和篇论释“秀”所带来的疑问之二。还在于篇中“隐篇所以照文苑，秀句所以侈翰林”——这乃是以句论和篇论释“秀”的原始依据之一，即是据这句而认定“隐秀”之“秀”即指的“秀句”。因《文心雕龙》互文的修辞随处可见，本文认为这也不例外，即在基本相同的句子结构里处于相应位置的“隐篇”、“秀句”可互释，再者“照文苑”、“侈翰林”完全可换位、互含。可见“篇”、“句”也可互代；第三，那么若说为“隐篇”、“秀句”是一并指代符合“隐秀”要求的诗文，将有何不妥呢？可见坚持以句论和篇论释“秀”者，所寻找的重要原始依据“隐篇所以照文苑，秀句所以侈翰林”，所依并不充分。

以句论和篇论释“秀”，会使解读遇到之因还在于：设以句论和篇论的观点成立，即“隐秀”之“秀”的本来意义确实是指“警句”、“警策”之处及“佳篇”，那么据“得意而忘言”的直觉体验原理，“人类的一切知识都是从直观开始，从那里进到概念，而以理念结束。”^②其“秀”亦即递进而不断生成着的，即肯定会有着比这些初级意义更高级的意蕴在生成。何况《隐秀》篇之中本来就有远比“警句”、“警策”之处及“佳篇”，这些比基本意义更为高超的意向表达：“远山”、“烟霭天成……无待于熔裁”等关于“人和自然”的一系列“秀”的描述象征，及《文心雕龙》蕴含的魏晋玄学的主体特征、对超世本体的形上的理性思考，就会遇到阐释上的困难。如伽达默尔认为“诗并不描述或意指一种存在物，而是为我们开辟神性和人类的世界。”^③设纪昀所谓“此秀句乃泛称佳篇”之说成立，那么也不能是指篇中文字的表层，而“不劳于妆点……无待于熔裁”、“隐蔚”等应是指其更深邃的意蕴，内涵是深刻、悠远甚至是难以言说的，也意向于感叹有限人生之“秀”，否则会无从指向意味深隐的“道”。“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则

① [德]赫伯特·马尔库塞：《审美之维》，李小兵译，南宁：广西师范大学出版社，2001年版，第185页。

② [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，北京：人民出版社，2004年版，第544—545页。

③ [德]伽达默尔：《真理与方法》洪汉鼎译，上海：上海译文出版社，1999年版，下卷第601页。

努力要产生新形式。”^①若借用新批评的能指与所指原理，应用人的本性是不断超越、自我扬弃的原理，及否定之否定的哲学原理，都可见释“秀”为“修辞”、“警句”、“佳篇”等，及“篇隐句秀”说，是有局限的。

第二节 创设释“秀”的多层次系统

原则依据：“形而上学从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者，并因此从其根据而来把它展示为有根据的在场者”，^②为了避开“显隐”说批评的这类方法的失误，而包容前述析“秀”的合理性，以下试创设多层参照系释“秀”。“隐秀”是南北朝时代美学精神的体悟和集中，“秀”的诗性空间显露着许多生命意象，该空间其决定因是“隐之为体”。据原文可见“秀”的表述本来即一个多层次的动态系统，其诸层都可单独指称和言说并被直觉体验，但都非孤立的。这系统的基本层次与“隐秀”说和归藏、启蔽、开放、变化之中的哲理相应。

从“澜表方圆”而“波起辞间，是谓之秀”的“涟漪”，可视为第一层次。即任何“秀”的诗文都须应用字、词、句、段、篇来构成和表达，这是由点到面的而不断扩展着的层与层之间的关系。而“警句”、“警策”、佳篇等任一学说，都不过仅是说出了这涟漪中的一个圆圈。所谓“澜表方圆”的“涟漪”须以显一隐之间的关联、变易为思维轴心，以“潜水”为充分条件，“珠玉潜水，澜表方圆”是表示隐一秀的相互关系的。因为《淮南子·地形训》认为：水中蕴藏着珠，水波圆而曲折；“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗”可体现和理解生生不息的“道”的内在性和超越性的两分状态的问题（《道德经》第四章）；五行之一水确为生命之源，任一文化及审美观无不在精神上受到水性启迪，古希腊的泰勒斯提出“水是万物本原”的思想，东方孔子、老子以水比德的溢美之辞很多，“上善若水，水善利万物而不争，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无之间，由此可知不言之教、无为之益也”（《道德经》第八章），孔子说“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静，知者乐，仁者寿”（《论语·雍也》），还说：“夫水者，启子比德焉。遍予而无私，似德；所及者生，似仁；其流卑下，句倨皆循其理，似义；浅者流行，深者不测，似智；

① [德]恩斯特·卡塞尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

② [德]海德格尔：《面向思的事情》，北京：商务印书馆，1999年版 第69页。

其赴百仞之谷不疑，似勇；绵弱而微达，似察；受恶不让，似包；蒙不清以入，鲜洁以出，似善化；至量必平，似正；盈不求概，似度；其万折必东，似意。是以君子见大水必观焉尔也。”（《刘向说苑》卷十七·杂言）可见，水不仅为生命之源且能启迪智慧，水性即灵性，所以智者乐水，水变雾成云仍不失本性，诸子把水无微不至而浩大无边、变幻无穷的自然之性升华和比为人的德性并予歌颂，“登山则志满于山，临水则情溢于水”（《神思》），若说是山因水而活，则文亦即如此，依《原道》篇的观点，“澜表方圆”的“涟漪”其水之文也在属在地之文，也呈现着自然之秀，刘勰的自然观之中水呈现着其德性和生机，既可比德也可喻文，水在《隐秀》之中明显的是兼备文之德和文之性的，以水之德比如文之德不仅是手法而实为审美观。同样，试将“如欲辨秀，亦惟摘句”、“思合而逢逢，非研虑之所求”，赞曰“言之秀矣，万虑一交”，“隐篇所以照文苑，秀句所以侈翰林”等，这些以句论、篇论和精警释“秀”的观点都可视之为基本层次。“言之秀矣，万虑一交”是极言通过体悟“隐”的必然方式而寻求和把握到“秀”的偶然、艰难。

“隐秀”之“秀”的第二层次的审美空间及其可直觉体验的意象，即是“秀”还可体现在比字、词、句、段、篇所嬗变、彰显的更高层的意象之中。如用物理学常识，可把水制成为雾且使之喷向高处让阳光折射为彩虹，现象学认为事物的全体并非是感官所获得的，神思无所不在，如人们对事物只看到其一部分或其背影就可神思到其全部，因此事物的全体并非全是感官所获，凭神思可组合全体；现象学可给与古代神思学说以事理的佐证，凭借神思可组合全体，这即与“辞生互体、有似变爻”、“卉木之耀英华”、“英华曜树，浅而炜烨”等“自然会妙”所获意象的机制相通。

在其思维中存在和变化二元同构而非一元，第二层次的审美空间及其可直觉体验的意象相比于第一层次的“涟漪”，其相互关系正如黑格尔所论，“这扩张可以看作是内容的环节，在整体中，也可以是看作是第一个前提；普遍的东西传达与内容的丰富，直接在内容中保持着但这状况也有第二个、否定的或辩证的方面。愈加丰富化也在概念的必然那里继续前进，绝对方法中的概念在其他有中保持自身；普遍的东西在其特殊化中、在判断和实在中，保持自身；普遍的东西在以后规定的每一阶段，都提高了它以前的全部内容，它不但没有因其辩证的前进而丧失什么，丢下什么，且还带着一切收获和自己一起，使自身更丰富、更密实。这扩张可看作是内容的环节，在整体中，也可看作是第一个前提；普遍的东西传达与内容的丰富，直接在内容中保持着。但这状况也有第

二个、否定的或辩证的方面。愈加丰富化也在概念的必然性那里继续前进，把概念保留下了，且每一规定都是一个自身反思。走出自身之外，即是进一步的规定，其每一新阶段亦即走入自身之内，而更大的外延同样又是更高的内涵。”^①可说，这过程不仅是概念的变化，且是一种由具体到抽象的运动和生成。“忘言者，乃得象者也”，（楼宇烈《王弼集校释》）由“忘言”而“得象”证明第二层次审美空间的意象之“秀”不限于是“卒章显其志”的“句”及“佳篇”，这可直觉体验的“状溢目前”、“浅而炜烨”、“卓绝”的意象应是相对于前面语言层面的升华和超越。这“独拔”而“卓绝”的意象，和第一个层次的“言”之间的相互关系，体现着深隐之“道”生成与隐匿的本性。玄学之辩所揭示的言意之间多层次的复杂运思方式等，也可归结到隐显之间的嬗变，以玄学之辩“得意而忘言”的哲理来分析，我们面于“彼波起辞间，是谓之秀”的具体真实的场景、情状，在创作中，只能说出或是写出这“秀”字来，这相比于“珠玉潜水”、“隐之为体”确“是实现进一步的规定”；但以“波”字，或是其某字词句去完全代替“涟漪”的情状是困难的，不可能的，因“在以后规定的每一阶段，都提高了它以前的全部内容，它不仅没有因其辩证的前进而丧失什么，丢下什么，且还带着一切收获和自己一起，使自身更丰富、更密实。这扩张可看作是内容的环节”。因为艺术描写无论是如何细腻，也总比所述对象的情状要简化得多，所以艺术体验是主体参予理解的过程；而在对作品的审美过程中，“秀”的意蕴又永是精神的而不是实在、客观的，在去叙述指称之时，“如欲辨秀，亦惟摘句”，是说只能凭个别字词去称呼、代指它，但“功夫在诗外”，“每一规定都是一个自身反思”；这两个层次的关系体现在创作中，于是显现为文学语言与普通语言的异质特性，甚至它可打破语法常态、无视语句内部逻辑关系，弗莱说这相异“这倒不是诗人言不由衷，而是因诗人真正的成就在于遣词造句”，重要的不在于想说什么、而在于当词汇搭配在一起时，它们本身会表达什么意思，这“打破”惟有凭借着“得意而忘言”的神思的方式才能踏上趋于把握意图之途；“立意之士，务欲造奇，每驰心于玄默之表，工辞之人，必欲臻美”，是说善立意的人务必要创造奇特的命意，设想到极深微玄妙的境界，工于修辞者，一定要创造出美妙的词语；这过程是“走出自身之外，即是进一步的规定”。“秀”的诞生是“思合而自逢”的精神活动的直觉体验结果，是凭“雕削非巧”难以实现的，情思的表达必定要依靠字词句篇及其修辞等具体手段的驾驭来实现的；但是最终指向却是“不着一字”那样的“言外”之意，

① [德]黑格尔：《逻辑学·第三章 绝对理念》，北京：商务印书馆 1976 年版·下卷，第 549 页。

其“走出自身之外，即是进一步的规定”，这文学的表达不是依概念运行和逻辑证明得以实现的，而是靠运用字词句段篇等所呈的深微玄妙的“文情之变”来表达的，即追求“义生文外”。因为“普遍的东西在以后规定的每一阶段，都提高了它以前的全部内容”，所以“秀”第二层次的意象，为第一层次的“文”所追求的必然。

由上可见“秀”的系统之中所体现出的思维规律，这对应着“显隐”说的观点：即在两者思维之中，是存在和变化二元同构而非一元，“因此，作品中的真理，并非只是某物的真实，它是在活动之中。显示了农鞋的绘画，言说罗马喷泉的诗歌，并不仅是这个别存在物得得显示。”^①根据“得意而忘言”，相比于“挥之则有馀，而揽之则不足矣”之“秀”，那么“凡文集胜篇，不盈十一，篇章秀句，裁可百二”，字句篇只不过皆是试图到达意义之彼岸的摆渡工具而已，后者“在整体中，也可看作是第一个前提”，隐—秀转换之中存在着互为表里、互为过程的表现与被表现关系；在第二层次的审美空间之中“秀”乃是对审美意象的一种规定，“是进一步的规定”，上述显隐互动关系，实为阴阳造化直觉体验的诗话描述。这也对应着两个理论的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。

“隐秀”之“秀”在审美空间中第三个层次的呈现——天人合一。从审美空间上考察，“秀”的第二层次直觉体验的有形意象呈现为“烟霭天成”、其变幻和延伸的动态“若远山之浮烟霭”，概括的讲即从有形归向于淡远和无迹。从“澜表方圆”这水平横向的“涟漪”扩展至此，是第三层次；这若是从“珠玉潜水”的隐之为体开始至此则为第四层次。其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，有内容必有相应的形式，从“秀”的内容的层次，可见形式本身即一个是分层次的显隐交互的嬗变系统。“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”^②每层的形式，在阐释过程之中皆是通向于无限的路标而已，古希腊泰勒斯所提出的“水是万物本原”的思想，从物理规律上看涟漪的水汽必然升腾而归于浩渺。自身的否定性经过否定之否定的扬弃，产生了飞跃，质变为其高级形式、对立形式和超越形式——自我完善性。“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。”^③以上形式的系统是由相互作用，又相互依赖的若干构件或子系统结合成具有特定功能的有机整体。

① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第54页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第283页。

创设该系统的理论根据。对真理的各个环节加以区别和规定，即某个系统的展开和推演，因“关于理念或绝对的科学，本质上应是一个体系，因真理作为具体的，它必定在自身中展开其自身，且必定是联系在一起和保持在一起的统一体，换言之，真理即全体。全体的自由性，与各个环节的必然性，唯有通过各个环节加以区别和规定才能可能。”^①从水之德性看，涟漪水汽的腾升虽失去了水冲决一切的刚性，但无论是变雾还是成云都不失本性，这变幻无穷的水的自然之抽象统一性，这可联系到“气”论在《文心雕龙》之中所占重要地位，这出于对自然的体悟就包含着对生命机理的体悟，从动物的呼吸到天气的运行无所不包，“冲气以为和”（《老子》），即“气”亦本于道、是道运行中的特性之一；“气”和“文”都是从属道，则文和气就成为了互为表里的复杂关系。和气，是天地之间乃至宇宙生气的前提。在康德看来自然界的存在本身具有着客观的目的，这有机体的自然的“目的”概念，给自然科学提供了目的论的基础，审美判断是一种主观的合目的性，人、人的文章亦本于自然，在“隐秀”说看来文学的目的是为了体现“道”、载道、悟道。那么文之气是否冲和，亦即决定文章风格乃至生死的根本，从“珠玉潜水”至“澜表方圆”，“浅而炜烨”至“烟霏天成”再到“若远山之浮烟霭”，这气的变幻和延伸的动态层次，既是和气、亦即生气，既是文、亦即自然，既是生机、亦即运动；既是冲淡、亦即气势磅礴，形态上实现了刚柔相济；在形式和无形式、感性和超感性、有限和无限的互动中实现了主观的合目的性、抽象统一性，使人在澄怀、味象、观道的之中目既往还，心亦吐纳，与天地浑一，“白云回望后，青霭入看无”，种种意象都是在想象之中扑捉到的虚幻的模样，那么文之“秀”也就实现了“文外之重旨”。“秀”的动态和“显隐”说的共性，正如“由于艺术的诗意创造本质，艺术就在存在者中间打开了一方敞开之地，在此敞开之地的敞开性中，一切存在遂有迥然不同之仪态。”^②自然之文和人之文都在标示着不可超越性与可超越性的辩证统一。据“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^③文之秀的层次从辩证法的观点看，在每一表象中蕴涵着属主体的东西又蕴涵着属客体的东西，也遵循着西方哲学原理，否定其自身的存在形式而在更高的水平上、在更完善的意义上演化着自我扬弃、自我超越，这一否定之否定的自我完善、自我超越过程循序渐进，使超感的东西显现于理性中以至无穷。“因无论我们怎样做，根据经验的基本法则做出来任答案都又产生新的问题，而新

① [德]黑格尔：《小逻辑》，北京：商务印书馆，1982年版，第56页。

② [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店1996年版，上卷，第292页。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

的问题又同样要求一个答案，从而清楚地指出一切形而下的说明方式都不足以满足理性。”^①从道家学说来看，“山之浮烟霭”飘向幽玄，从有形归于淡远无迹，于悖论之中求索的良苦用心化为“无”、“大象无形”；而这“无”实际又是“有”所变的“隐”。归于幽玄之境表明，万物的事理内在统一于天理精神之中、统摄于道，其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，心灵上体悟了形而上的宇宙本原、精神一天理、天文，即可实现精神超越。这从有形归于淡远和无迹的直觉体验的超越，又不少被古代文人表达成了作品的“逸趣”。上述诸层既然是有其内容的，那么也必有着其相应的形式——据此可以推导出文学艺术的相对独立的多层次动态的形式体系^②。其中“人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^③

若从上面所论寻找与“显隐”说之关系，这就是海德格尔坚持的，唯当我们有勇气让虚无与我们相遇时，哲学才真正开始；“为什么总是有存在，为何不是无？”^④。以上可见这和“显隐”说强调开启一个敞开而“澄明”的境域，具相近意向，“秀”是蕴涵创造力的范畴，还因“作为存在者之澄明和遮蔽，真理乃通过诗意创造而发生。凡艺术都是让存在者本身之真理到达而发生；一切艺术本质上都是诗。”^⑤“秀”的体系就像是海上的冰山的上部，它超越于经验主义的事实而最终归“隐”。“哲学本质上是一种真正开端和根源的科学。讲根源的科学须从每个观点看都在其程序中本身是根本的。”^⑥“秀”的动态体系是意象和意境共存的，是虚实相生而连续发生扬弃的生命图示，这系统可使文本和意义兼容、包容各种释“秀”学说、观点的合理性于其中，化解释“秀”所遇的种种困难。还可见这动态体系的思维方式实为审美形式，因“所谓‘审美形式’是指把一种给定的内容（即现实的或历史的、个体的或社会的事实）变形为一个自足整体所得到的结果。有了审美形式，艺术作品就摆脱了现实的无尽的过程，获得了它本身的意味和真理”，^⑦还可见阐释“隐秀”之“秀”所依据的种种哲学、美学原理，在本来的意义上早就存在，问题是如何纳入释“秀”的方法论之中，是为尝试。这问题似于海德格尔所批评的形而上学的弊端，即由于传统的本体论混淆了存在与存在者，于是惯

① [德]康德：《未来形而上学导论》，北京：商务印书馆 1978 年版，第 140 页。

② 见杨继勇、马龙潜，《形式的嬗变及其对当代中国哲学的诉求》，载《云南社会科学》，2007 年 3 期。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985 年版 第 283 页。

④ [德]海德格尔：《存在与在》，北京：民族出版社，2005 年版 第 74 页。

⑤ [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店 1996 年版 上卷，第 292 页。

⑥ 胡塞尔：《作为严格科学的哲学》，Philosophie als Strenge Wissenschaft, Auflage. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann. 1965, 第 71 页。

⑦ [德]赫伯特·马尔库塞：《审美之维》，李小兵译，南宁：广西师范大学出版社 2001 年版 第 196 页。

于以“是什么”的对象性思维方式，通过圈定概念的形式来把握存在，而实际上把握到的却都是存在者；据此逆向于“秀”所生成的动态方向而解蔽和扬弃就显得特别重要。

再次印证本文命题的要义，叹为观之的是：从“珠玉潜水”隐之为体始，至“澜表方圆”的“涟漪”扩展、至动态的“若远山之浮烟霭”，这完全即是一种中国古典风格的“敞开”、“澄明”及“真理的自行植入”、真理的涌现，和“显隐”说描绘的世界（敞开性）和大地（遮蔽性）的冲突与斗争这样一个揭示真理的“事件”，在关系属性上具有着多重意义的相近。即通过揭示，从而使存在真理的光辉涌现出来。还可见“秀”是诗性之“显现”、“去蔽”。在两者思维中存在和变化二元同构而非仅是一元。

第三节 论生命意象所映现之“秀”

关于“秀”的两点告诫。为了通过强调文章的自然美而映现“秀”生命意象，刘勰强调意象的自然属性，亦是为了避免对“秀”的这一范畴的误解，特意用排除法做出了“秀”的两个否定性界定：“或是晦塞为深，虽奥非隐，雕削取巧，虽美非秀矣”，片面而刻意的“晦塞深奥”、“雕削取巧”，易导致“昏迷于庸目，露锋文外”并不能达到“烟霭天成……无待于熔裁”；通过“思合而自逢”就可阐幽发微，避免陷入“晦塞深奥”、“雕削取巧”的沼泽，而进入“自然会妙”之境，作品中即可呈“卉木之耀英华”之“秀”，“秀”的灵动韵律其主要意象特征，如“出水芙蓉”而“自然会妙”，如千古壮观的一些名句：明月照积雪、大江流日夜、长河落日圆、清泉石上流、中大悬明月……显然有英华耀树之“秀”，但并非“雕削”之功或“卒章显其志”之效，境界深远但非“晦塞深奥”，“烟霭天成”一样的飘逸，它拒绝着呆板、生硬和僵化而充满“逸趣”。

一、“隐秀”说理论本身的诗化表述

《隐秀》之中其表述是频繁、直接或间接的使用含生命活力的意象，超越和包容着逻辑而阐述“文”，或间接的仅写生命意象的特征、而具有生命的物本身不出场。如动植物的根、英蕤、藏颖、卉、卉木、英华、葩、黄雀、青松、英华、树、苑、繁鲜、独拔、秋草、边马……关于大自然的秋节、凉飏、炎热、朔风、山、水、源奥、川渌、珠玉、波、澜、苑、秀、裁云制霞、颖峻、自然、气寒及远山之浮烟霭、天成……，关于人的及间接写人的：心术、心、情、生、思、耳、胆、言、虑、气、纤手音及荣华格定……

这含着生命活力的意象的名词、形容词所指向的本来事物，在大自然之中天机自调、互依而共处，即“天下万物皆备于我”；这为我所有、为我所备的体验方式是和谐的世界观，延伸到文论中即是生命意象式的体悟；在“秀”的系统的上升中，精神的作用显现得愈多则物的作用就愈少，美的程度就愈高。“自然美的顶峰是动物的生命”，^①这本于自然的含生命活力的意象的名词、形容词的意义延伸，已远脱离了其本来原初意项所指称的事物，用其引申义、或其所象征的审美意义；这言说方式的优势，不仅是用来形象化的表达“隐秀”，且合于“道”。生命意象得图示和意义的引用使学说生命力得已延伸。这很多富有生命活力的词，也就演变成了表达深刻哲学、美学、诗论的范畴、概念。在“秀”的诸层之中每层分别都有着本质性的内涵，本质只能是唯一的能承认同时有多个本质吗？因从黑格尔到列宁等都曾认为同一事物可具有多个本质，如“人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质到二级的本质，这样不断的加深下去以至于无穷。就本质的意义说，辩证法即研究对象的本质自身中的矛盾：不但现象是短暂的、流动的、流逝的、只是被假定的界限所划分的，且事物的本质亦即如此”。^②“秀”的系统和表达方式，证明着“隐秀”确为南北朝时代美学精神的集中展示；也在中国古代文论中印证着“显隐”说的“将精神曲解为智能，这是决定性的误解”的观点。

二、对表达生命意象所用概念类型的分析

由上还可见刘勰的文论中是意象和意境共存的。“象”高于“形”，亦即蕴涵创造力的范畴，因“形”已和物性密切相关、具体化了，可给人提供现成的经验。最早提出“象”这范畴的可能是老子，《易传》说“立象以尽意”、“观物取象”，《诗品》：“意象欲出，造化已奇”，刘勰《神思》提出“窥意象而运斤”的“驭文之首术”。《易传》中说“在天成象，在地成形”，那么在地“形”以上的即是象，附着在地“形”不游离于物，甚至是可认为“形”衍生和依附于物，所以比“象”更为具体。象，比“形”更高超、更为超越，可游离于物，更为模糊而飘然。“象也者像也”（《系辞下》）即是说“象”不能跟地上的任具体的器物完全相等、而只能是相似，即“象”比器物更具有超越性、非实在性、先在性；又因“象”居于上，所以还具有着先导性、甚至决定性。象，生于意。象比“形”更超然，故言说上有“万虑一交”的难度，这原因在于——象生于意，“象生于意，而存象焉，则所存者，乃非其象也。言生于象，而存

① 黑格尔：《美学》，北京：商务印书馆，第1卷，第166页。

② 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第55卷，北京：人民出版社1990年版，第213页。

言焉，则所存者，乃非其言也。然则，忘象者，乃得意者也；忘言者，乃得象者也。得意在忘象；得象在忘言。故立象以尽意，而象可忘也；重画以尽情，而画可忘也。”（楼宇烈校释《王弼集校释》）关于“秀”的意象，“秀者章中迫出之词，意象生动者也。”（詹锳引清冯班语）叶朗认为“秀乃是对审美意象的一种规定”；“意象”一词既有主观成份、又有客观因，本来即复杂组合，则意、象、言之间极复杂的三角关系或曰三个层次，是比哲学、美学和文学原理更隐匿、深刻的内在哲理。语言的依据是现实和思想，《易》所提出的“立象以尽意”，若用之于文学原理，是说文学语言更多的是围绕所塑造的形象而展开的，这观点及意、象、言的相互关系，也就在玄学兴盛之际于争鸣之中得以深化。“尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以观象；象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。”（《周易略例·明象》）总之“窥意象而运斤”即是提出要遵循阴阳造化的自然嬗变和互动关系，使外显的语言文字叙述出潜存的道及文之理。“象”同推论式符号的区别即艺术本质的初步显示，是人的本质力量的对象化过程是所离不开的中介；“象”可转为“形”而实现符号化，若忽视这一抽象统一性，那么艺术之“秀”就被限在形而下的地位，将失却一个整体参照系的意蕴。

这和“显隐”说理论的深层相通处在于：“意”和其实现手段“言”的关系似为“隐蔽”和“显现”关系，这里所研讨的“意”既可指意识、又可指作品的内容，它有着“不在场”的隐匿特性，“象”是超于经验事实的直觉体验，超越于外显的语言文字叙述的明确的形象及所象征的意蕴，系隐一秀合而为一的同一主旋律的众多变奏。又一次证明：可见“秀”是诗性之“显现”。

第四节 人之“秀”和文之“秀”互映的发现

从“秀”意的诗性空间里的生命意象及其图示，可联想到美是“理念的感性显现”，“秀”意是被人所感受的，所以最终又须归结到最高级的人之“秀”；篇中说：那类文辞的起伏在文章中突起的波纹称为“秀”，它像是灵巧的细手弹奏出的美妙音乐，就像秀美的体姿呈现着飘逸的意蕴，好比远山上的烟云浮动着，就像是美女的倩丽是自然形成的。烟云是天然形成的，不用人工妆点，容光是格调映衬的，不用工修饰；烟云或显或隐各呈奇景，容色的或浓或淡均到妙处。只能任其自然，若是施以人工则就难以达到这境界了。这在述说文之“秀”的一系列规定，采用的多种喻体是“陌生化”了的、又

是飘浮的，是确定和不确定的统一，澜表方圆……英华曜树，烟霭天成等“秀”图示和描述分明是在说：用天人之际富有生机的自然具体物为喻体，都间接指向“秀”，而“秀”却又不等于是具体物，而仅相似……，与其说是取之于大自然，得其意，不如说分明是直接来自人之秀，马克思说：“凡是有某种关系存在的地方，这关系都是为我而存在的；动物不对什么东西发生‘关系’，且根本没有‘关系’；于动物说来，它对他物的关系不是作为关系存在的。”^①这相较于“篇论”、“句论”的合理与局限，即是“把概念保留下了，且每一规定都是一个自身反思。走出自身之外，即是进一步的规定，其每一新阶段亦即走自身之内，而更大的外延同样又是更高的内涵。”^②反思“容华格定”而“不劳于妆点”等意蕴即是人化自然的生机的显现。具体在于：

一、人之“秀”和文之“秀”互彰

“秀”的风格之中透露着诗化哲理之气，不局限于字词句段篇，在于化境之中的运思；既指“荣华格定”的优美，也指向公干之壮美。前面已论“秀”不限于字词句段篇，那么“涟漪”仍在无限扩展……“秀”还有：《隐秀》篇列举了“嗣宗之《咏怀》，境玄而思澹”等，“夜中不能寐，起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，朔鸟鸣北林。徘徊将何见，忧思独伤心”，起坐、鸣琴、薄帷、明月、清风、我襟、孤鸿、外野、北林、朔鸟、徘徊、忧思等“有似变爻”，构成“野火烧不尽，春风吹又生”一般悲凉的意境和意向，即“一切景语皆情语也”。这“状溢目前”的“独拔”意象，据阴阳原理即是天人之际的“隐之为体”的“隐”所化，生发着“卓绝”之效。在有限人生之隐一秀的发现过程中、在《咏怀》等创意上，无不透露着士人对有限人生的反思，在“既随物以宛转”，“亦与心而徘徊”的涵混和感慨之中，是对多彩生活品位和高风亮节人格的不懈追求；《咏怀》之一何不成寐，有什么“密响旁通”？通向何方？《隐秀》所标举的作品多是于“山沓水匝，树杂云合”之中透露着显→隐→秀→隐的关系，遮蔽的“隐”待秀而明，“振叶以寻根，观澜而索源”，解读“隐”的复义却要依赖着“秀”，“隐”转为显象的诞生，是“思合而自逢”。可见“隐秀”人文精神的集中体现，成分复杂，人悟出了处在有限和无限之间，这和“显隐”说的在者包围、蛊惑、满足着我们使我们激发又使我们失望下去，及“深渊”、“畏”给人所带来的情绪体验，潜在着相近的心灵感触和同质的判断。

① 马克思：《马克思恩格斯选集》第一卷，北京：人民出版社，1972年版，第35页。

② [德]黑格尔：《逻辑学·第三章 绝对理念》，北京：商务印书馆，1976年版，下卷，第549页。

显（秀）—隐归结到人——则即文学实为人学。广义之“文”和天地一样古老，自有玄天和黑黄大地之别，人就有了天圆地方的意识，日月在空像重叠的珠玉璀璨，彰显着天的万千气象，山河如同锦绣在展示大地的自然纹理和形象；由此而推，龙凤以其纹理色彩呈显祥瑞，虎豹以花色斑纹展示着风姿，云霞华彩飘荡比任画卷都有魅力，草木开花比织锦更神奇；还有，风吹草木作响、泉水激石成韵……这些韵致都是天成的音乐，其和谐胜过人的演奏，这也许即大自然的文章。在刘勰看来在两仪既生之间人为万物之灵实是天地的心，唯有人才有其资格参与到天地之中且相配，这才称做“三才”。体验河图洛书那神性昭示，人文要数伏羲所画卦象最早，还有孔子所加的阐释，五行之秀的心灵产生了、那么语言也确立了、然后文章才鲜明，所以文要有采，这才能算得上是天地乃至“三才”的心灵的展现啊（见《原道》），这和“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故”（《易·系辞上》）的实质，有相通的属性联系和抽象判断。据上，可逆向推知：“隐秀”说亦即在把“人”的因作为“文之枢纽”，把人心从具体存在者，又推及为“存在”的显现而论；然后才对于“人”提出了文的诸多要求，据思维形式的内在运动共性，所以说其中的潜在关系即隐—秀和显—隐都统一归结到人。“显隐”说看来：若没有“存在”做基础，于那些感觉材料我们就会难有反应；那些感觉材料能够成为我们所感所知，是由于我们的“存在”——我们的存在即是“人的存在”，“人”不再仅被理解为能思想、有理智、会说话的动物，因此它是超越的，但又是“时间”的。^①可见两种理论在言说之中都充满类似的生命图示和感慨，且暗含的判断前提、过程，是有共性的。

二、“秀”即有限人生之礼赞

“隐秀”之“秀”的背景是：随着战乱、政权交替、民生苦痛、政权偏安、经学失去独尊，文化心理发生转型，以往对功利道德的追求转为自然、生命等境界的思考，“玄学”引发着将人生意义归结到“求真”的再解释。沿着庄子强调的形神关系归结于道、不拘于物性而强调由形及神、由形见神的思路，于是“常怀千岁忧”，将人生联系到了宇宙、自然，和自然的秘密联系起来，究其相互关系并加以思考，“逍遥游”为士林确立了超现实的理想方式；“心远地自偏”是对心理空间有限性的超越，这超越、“玄远”即对有限人生之意义的寄托，“生年不满百”的思考使人较以往更注形上意蕴生成；并将这生成演化为人格的极致，如追求旷达、潇洒而不滞于物的风度超逸神韵，这形成

^① 叶秀山：《海德格尔如何推进康德之哲学》，《中国社会科学》，1999年第3期。

了魏晋独有的境界和标准，由“玄学是魏晋美学的灵魂”，而体现为“倾向简约玄澹，超然绝俗的哲学的美”^①。意识形态的转向在纵深层次上促成着对艺术、人生、自然的新发现，哲学美学方面许多涵着生命特性和韵致的要求，也酝酿了诸多新命题，自然又历史性的落实到了评价文章创作的标准之中而成其为特定范畴。于是，诗性空间之中题材的渺小和伟大实现了统一，礼赞着人之“秀”，自然也映照人之“秀”，“秀”成为了一个交集，而实为“人”的新发现，为南北朝时代美学精神的集中展示。视界由“得意忘言”、“任性自然”而越到与天地同一、与万物同流。且由这关于人的、自然的标准转化成了艺术的多种时尚标准；思维的最抽象的要素所形成的即是：文之“秀”是和“五行之秀”的精神、风度相互彰示的。

以对理论的性质判断为前提，通过类似概念联系的作用，而推出新的性质的判断是：“隐秀”说之“秀”这个审美原则的论证与创设，和玄学兴盛之下的“言意”、“玄远”视域有关，因人之“秀”是“秀”意的阐释所必阐幽发微的一个重要的方面；体现着魏晋士人对人之“秀”和文之“秀”崭新的追求。这是对有限人生之秀的“质”的发现和天人之际的阐发；又可见“秀”是诗性之显；理论上该原则的创设开辟着和汉经学教化不一的文学批评的新道路。

三、两种理论对“天人合一”的礼赞

两个理论都是本于“天人合一”而赞美人生。《隐秀》在“将欲征隐，聊可指篇”的前体下推崇的名作中，不仅在柔性还包括刚健、坚劲、豪逸、绵密、疏放、清澄等风格，此即“秀”的另一面，“有之以为利，无之以为用”，正是范畴对立面特性的确立，这就使人之秀、文及其时代一系列重大命题的意义得以突显；“得意而忘言”影响下的“隐秀”说，在强调“秀”、礼赞人的同时而“征隐”，这不仅是阐幽发微、也是推崇虚实相生风格。“隐秀”说于本体意义的诗学发问，开辟了和经学忽略逆向透视不一的文学批评新道路。究其相互生成关系，这可溯源到老子“人法地，地法天，天法道，道法自然”，道是至高无上的准则、亦即自然而然，至道归一；其继承者认为“天地与我并生，而万物与我为一”（庄子《齐物论》），这就为“天人合一”奠定了基础；自然万物、我、天之间通过神思、玄览而统一。“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”^②在审美理想境

① 宗白华：《美学散步·论〈世说新语〉和晋人的美》，上海：上海人民出版社，1981年版。第209页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版。第282页。

界之中人可化蝶、复归如婴的天真，这“万物一体”又产生仁爱之情，人和他、它和谐相处，但“传统的‘天人合一’思想，无论是儒家的还是道家的，都不重人与我、人与物、内与外之分，不注重考虑人如何作为主体来认识外在之物的规律及人如何改造自然，其结果必然是人受制于自然，难于摆脱自然对人的奴役。这样一来，又何谈人与自然间的和谐相处？”^①

不是对实在的模仿而是对实在的发现；文之秀又实为“人”生命隐义的重新发现，促使着就艺术、自然等命题的再思考，试图将杂乱纷离的万象归结为一个有机整体，因此“人”又是“秀”意的归纳和阐释必然强调的载体。人“为五行之秀，实天地之心”，“至若夫子继圣，独秀前哲”（《原道》）；据此再探“秀”意，可返观人的自我。秀，动词，会意。石鼓文，上为“禾”，下象禾穗摇曳。本义：谷物抽穗扬花。美好，秀丽，指人的容貌姿态或景物，重于内在的气韵。（《高级汉语词典》）“采三秀兮于山间”（《楚辞·山鬼》），“秀”用之于品评人物，如“五行之秀气也。”（《礼记·礼运》）《楚辞·大招》中形容人的容仪体态为“容则秀雅”，《世说新语》评论王衍“岩岩秀峙”，《世说新语·容止》中曾提到“嵇康身長七尺八寸，风姿特秀”、“王夫人神情散朗，故有林下风气；顾家妇清心玉映，自是闺房之秀。”（“神情”则指神采风度，《世说新语·贤媛》）“秀”的本意是如抽穗般的出于一般，“秀”是人化自然、是生成与隐匿的同构，“隐秀”说用高出于一般的生成的含意，来赞美人、文之秀，是意义的一种引申。那么喻文之秀如庭华之耀树，即是以自然界生命的光彩比之于人、文的光华，亦即对于“五行之秀”及人之文高出于一般自然的礼赞，也即是于生命光华的礼赞。（据此也可再度发现前面所指的，把“藏颖词间”之秀说成是“秀句佳篇”，是何等的“昏迷于庸目”）无论“秀”是指称人文还是人，都是以“明显”为前提的，所以据此完全又可以证明“中国美学竟是出发于‘人物品藻’之美学”，^②这个结论也是成立的。据上本文提出一个结论，“隐秀”说的产生与魏晋人物品藻、与自然美的再发现和生命意义的追问及感慨具有直接关系。这在“显隐”说即是，“存在的东西叫做人。唯有人才存在。岩石只是‘有’，而不是存在。树木只是‘有’而不是存在，马只是‘有’而不是存在，上帝只是‘有’而不是存在……”，^③人属世界，而世界因有了人高出于一般的存在者的秀美才具意义，这是西方于人之“秀”的现代式的充分肯定。可见两种

① 张世英：《中国古代的“天人合一”思想》，《求是》，2007年第7期。

② 宗白华：《论〈世说新语〉和晋人的美》，《美学散步》上海：上海人民出版社，1981年版，第178页。

③ [俄]考夫曼：《存在主义》，陈鼓应等译，北京：商务印书馆，1987年版，第223页。

学说，都是在肯定人的至上之美的基础之上，继而在言说中都展示生命化的图示；肯定人的诗文之美。据上可见，命题中两个理论的相融，再度证明其共有的历史性特征，即动态性、开放性和不完满性，这特征也体现在，审美主体在“天人合一”中体悟到了人之“秀”，在言说之中都充满了生命化的图示；其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，这审美向度同时也面对“秀”、“有”、“显”又归于“隐”、“无”、“玄”，崇尚超越经验世界而发出了生命之问。

本章总结

本章多次证明“秀”是诗性之“显现”。综合本文命题之中的两者，都自觉或不自觉的分别将人学要义纳入了其哲学、文论，并作为主导精神。应用多层次系统方法释“秀”，可见其包容种种阐释观点的合理性，《隐秀》篇表述本身即一个多层次的动态的系统，其每个层都可单独言说、并被直觉体验，但都不是孤立存在的。其中全体生命意象及其图示，在有限和无限、在显隐二重性的境域之中共处。自然映照之下的万象之“秀”实为“人”自身的重新发现；赞美“秀”的诗性实为礼赞着人，由“得意忘言”、“任性自然”而超越可达乎与万物同流，且这在礼赞之中的关于自然的审美标准和范畴，也演化成了评价艺术的时尚标准；即文之“秀”又是和“五行之秀”的精神、风度互彰的。隐—秀的发现，在哲学上这是于大背景上解构着天授决定论，在美学上是对那侧重于凝重、具体的汉代审美规则的超越。

两个学说都把人的命运和时代精神及其发问结合起来，“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^①不但人是“秀”的承载者、且人还是感悟、索“隐”动作的发出者；从美学、哲学及意识形态上来看其理论价值，在于不是强调对实在的模仿而是对实在的发现，强调“不在场”，感悟到秀—隐、在场与不在场、显现与隐蔽同构的立体、纵深、共时的境域；而启示着人避免仅于在场之中而求索。

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

第四章 求证两者的抽象统一性：万物一体间的显—隐之变

“显隐”说命名显然是将“显现”和“隐蔽”各取第一字组合成的。“刘勰《隐秀篇》云：‘情在词外曰‘隐’，状溢目前曰‘秀’。’他所讲的隐和秀，其实就是讲的隐蔽与显现的关系。”^①本章与前面不同的是换取抽象统一性的视角，再度证明“隐秀”说可置换为“显隐”说。这前提和思路：是如何求证“显”和“秀”相当，或是考察“显隐”在中国传统文化之中是否为一对朴素辩证意义的范畴。前面已证明“秀”即有限人生之礼赞、人之“秀”和文之“秀”互彰，且是对于隐匿的一种彰显，那么以下再证“秀”是诗性之“显”，隐—秀关系与显—隐关系相近。因“秀”必定要以一般在场之“显”为前提，“秀”的诗学意义即是高出于一般在场的“显”、是审美形式化的超前昭示。据此即可证出：命题中两者相通的原因是都具“万物一体”的境界，其抽象统一性即万物一体之间的显—隐之变。

本章的上述求证，也可以换用逻辑推理的方式来证明：因为天人合一思想之中有显—隐之变的抽象统一性，又因为《文心雕龙》之中也含着这抽象统一性，“显隐”说和“隐秀”说都是天人合一的思想方式，所以命题两论都含这抽象统一性；而且这抽象统一性都体现到了“人”。

第一节 显—隐之变：天人合一之中的抽象统一性

“显隐”说的“世界和大地总是内在地和基本的处于冲突之中，本性上是好战的。唯有如此，它们才进入了澄明和遮蔽的斗争之中。”^②这可联系到中国古代理人的时空观、宇宙感加以理解，古人体悟显隐、阴阳的宇宙意识主要是俯—仰；其显隐互变的宇宙观经典概括即是“一阴一阳之谓道”（《易经》），伏羲氏“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”（《周易·系辞下》）；在儒家，“子曰：诗云‘鸢飞戾天，鱼跃于渊’君子之言其上下察也”（《礼记·中庸》），即都是对处于动态事物的考察，可证俯—仰在此和阴—阳、和显—隐相对应。《易》抽象统一性的表达和“四象精义以曲隐”不仅是据于隐—显的求索过程，且还是隐—秀的创意转化过程，这显隐嬗变的宇宙观在古代诗、画中呈现的很充分，审美主体欲令众山皆

^① 张世英：《艺术哲学的新方向》，《文艺研究》，1999年第4期。

^② [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第54页。

应响而以心灵去领悟宇宙之间的显隐，心灵和显隐交易的空间游于一个“静而与阴同德，动而与阳同波”（《庄子·天道》）的宇宙。凭借一虚一实、一明一暗的流动节奏，不待测量惟度而时空意识油然而生的表达出来。显和隐、空间与实物联成一片波流，如中流之推波，显隐、明暗也成一片波动，“《诗》云‘鸢飞戾天，鱼跃于渊’言其上下察也”（《中庸》），不是一个透视的焦点、固定的立场，是具有和谐的万物一体之间的节奏境界。“无往不复，大地际也”（《易经》）这正是中国人显隐嬗变的时间空间意识，“俯仰自得”的节奏化的音乐化了的中国人的宇宙感，宗白华认为这空间意识是音乐性的不是科学的算学的建筑性的，不是用几何、三角测算来的，而是内音乐舞蹈体验来的。^①总之中国古代的诗画、诗论和创作实践之中早已潜存着丰富的显隐嬗变的意识和审美方式和理论，其“得意而忘言”而佐证着人的超越特性。

“道隐无名”即“道”是不显于形象、隐匿而不名的，是不可言说不可指称的存在，但其“德性”即功能和作用却无处不在的，“隐”而“归于无”即是道的存在状态和本性。“有之以为利，无之以为用”（《道德经》第十一章），道家学说之中有一无是一对范畴，刘勰开篇就将“原道”置之首位；所以，用“道”的思想来看“隐秀”说，终极意义上即是“显隐”说，或即是“有无”说，它确立了思维与存在的同一性。“其称名也小，其取类也大，其旨远。其辞文，其言曲而中，其事肆而隐”（《系辞下》）。若说“象”相对于不在场的事是一种“显”，则这引文之中即包含着一对“显隐”对举的基本范畴。“《春秋》推见至隐，《易》本隐以之显”（《史记·司马相如传》太史公曰），所谓“推见至隐”是因人事通于天道、以显一隐之间的关联、交互、变易为思维的轴心，所以可推“隐”而之（致）“显”。“无韵之离骚”为人们所推崇主要在于其“不隐恶”、“不虚美”的直书精神，从宏观角度考察其体系的确立，透过这也可窥见其中的显一隐或隐一秀的一对范畴。太史公的政治、历史和文学观之中隐显关系兹不详述，但从中可见“隐”和“显”确为一对涵盖终极的范畴。王船山说：“形而上者隐也，形而下者显也。”^②“王船山告诉我们，形而上与形而下之别是隐显之别，而不是有无之辨。王船山对形上、形下的如上解读意味着把哲学之思从形而上学框架内解放出来的努力，意味着后形而上学视域的开启。”^③到了清代，“吾所谓隐显者非独为山水而言也，大凡天下之物，莫不各有隐显。显者阳也，隐者阴也，显者外象也，隐者内象也。

① 宗白华著：《艺境》，1986年版，第214—233页。

② 王夫之：《船山全书》第六册，长沙：岳麓出版社，1992年版，第490页。

③ 陈赞：《形而上与形而下——王船山的道器之辨及其哲学意蕴》，《复旦学报》，2002年第4期。

一阴一阳之谓道也。”（布颜图《学画心法问答》）……可列举出很多论据证明，在古代文化之中，显一隐是一对普适性的基本的范畴，古人心目中的宇宙是分天与地而为二的，为“天地之心”的人所理解的即阴、阳二气凝聚、冲荡、结合，故一阴一阳换取另一对名词加以表达，据于这几个理论的性质判断、类似概念的联系，而推出新的性质的判断是：都完全可称之为显一隐；且这在儒家、佛家、道家学说及“易”学之中都是基本的出发点；显一隐用之于文学现象和审美，把“显”的诗性加以升华，这在刘勰即为“秀”。且这隐一显关系在西方文化的诸多领域也有普遍体现，以翻译为例，“不同语言之间是在隐显对立统一与转化之中实现沟通的。一方面，隐与显是英汉都存在的语言事实，一方面为了顺利地英汉不同语言之间进行语义的沟通转换，往往无法仅仅局限于字面的显性信息，隐和显也就常常被作为不同语言之间翻译、转换的必要手段。隐与显既对立又统一，正是通过隐显的对立统一，语言才借助于有限的符号与结构，通过隐显共同作用与相互转化，传递无限丰富的信息，完成复杂的交际任务。”^①结论，因为可证“秀”在万物一体之间基于“显”，所以“秀”也必然具有“显”的特征。

其次可通过揭示思维形式的内在矛盾而更深刻地揭示思维运动的本质，文学之中体现的俯一仰以察显一隐的体悟方式。古代诗人是长于运用“俯”、“仰”来表达意境之中的万物一体，是在显一隐交互之际为呈示“秀”而作哲理化思考，透露着将杂乱纷离的存在归结为一个有机整体的企图。《原道》据《系辞》说的圣哲们“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物。俯仰往还”，是古代哲人的诗性的审美观照法，而这显一隐交互的观照法表现在诗中画中，画家、诗人采取“俯仰自得，游心太玄”的方式例证不胜枚举，“俯观江汉流，仰视浮云翔”（苏武诗）、“俯视清水波，仰看明月光”（魏文帝诗）、“俯降千仞，仰登天阻”（曹子建）、“仰视乔木杪，俯聆大壑淙”（谢灵运诗）、“目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心太玄”（嵇康《赠秀才入军》），确是用“俯仰自得”的意识跃入自然的节奏里去“游心太玄”、“俯仰”的，这恰好欣赏、体悟、对应着宇宙显隐嬗变，“俯仰终宇宙，不乐夏何”（陶渊明诗），高低、显隐、俯仰的视觉以观空间万象，诗画中所体现的空间意识没有一个固定的焦点，而是流动飘忽于上下四方、一目千里而悟全境的阴阳开阖、显隐嬗变、高下起伏的节奏。“乾坤万里眼，时序百年心”（杜甫）、“振衣千仞冈，濯足万里流”（左太冲）亦即俯仰宇宙的，“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”（《兰亭集叙》），杜

① 陈忠：《英汉语义隐、显对应规律及翻译、教学对策》，《山东师大外国语学院学报》2000年第1期。

甫爱用“俯”字，如“游目俯大江”、“层台俯风渚”、“扶杖俯沙渚”、“四顾俯层巅，澹然川谷开”、“展席俯长流”、“傲睨俯峭壁”、“此邦俯要冲”、“江缆俯鸳鸯”、“绿江路熟俯青郊”、“俯视但一气，焉能辨皇州”……“俯”不仅联系上下远近，且有笼罩洪荒的气度，所现万象正是出没万物一体之间的太虚而自成文理，以上似是缺乏判断之前提，但显一隐互变的哲理存于其中；这在画家则是由阴阳虚实谱出的节奏，虽涵泳在虚灵中却绸缪往复支配的波动；据上可见，这正是持虚成实的“秀”的动态体系所处的显隐交互的空间，使虚的空间化为实的生命而包括宇宙让超感的灵性显于理性中，立场是超脱的、洒落的，此为“隐秀”说其诗化蕴含、概念属性的联系亦即本于显一隐（秀）互变的哲理。

本于天人合一的俯一仰方式，以察阴阳和显一隐，不是对实在的模仿而是对实在的发现，这便在文艺上呈现为诗意的隐一秀，当代西方哲学美学对此的借鉴、吸收和创造即是“显隐”说内涵；两个学说的共性，都本于天人合一的范畴而思、而悟、推出新的性质判断，其中所存在相异性、多样性并非意味着不和谐，而都本于有限和无限之间的抽象统一性；这有别于主客对立的把握方式。

第二节 显一隐也是《文心雕龙》中的基本范畴

《文心雕龙》全书之中认为“造化赋形，支体必双，神理为用，事不孤立，夫心生文辞，运裁百虑，高下相须，自然成对”（《丽辞》）；造化、神理、自然，必是成双、成对的；且由此确立了其思维与存在的同一性，在其思维之中存在和变化二元同构而非是一元。以下可证其中的对举包括隐一秀，实质前提却是显一隐这对基本范畴及其互变为所决定的；且可见这是由于受儒、佛、道和易的交互影响所致。

《文心雕龙》书中认为“显”中含“秀”、“秀”也属“显”；这样结论的依据在于，我们可通过一对概念的联系的作用，推出一个新质的判断。《体性》提出“夫情动而言形，理发而文见，盖沿隐以至显，因内而符外者也”，是认为从思想感情的酝酿到作品的形成，即为情和理从隐藏到显露的运动过程，沿隐以至显——本文所论本来是隐一秀两个范畴相对举的，为何又变化为隐一显相提并论？

论显一秀关系。原来“秀”也在“显”的范畴之内，所以据此可说：“秀”以“显”为前提，那么“显”和“秀”相比其关系在于，“显”应是指一切“在场”的一般，“秀”

是以“显”为表达的诗性之“显”，而包含着高出于“在场”的一般，包含着蕴含着灵动韵律的诗性的那个部分，简而言之是说艺术品都会具有一般物的特征但又不是一般物，而是高出于一般物。“秀”必然要以有可审美的“显现”为前提，否则即“隐”，但“显”却不一定即是“秀”。此即秀和显之关系。

显—隐—秀三者关系。再如“故知繁略殊形，隐显异术，抑引随时，变通适会。”（《征圣》）“隐显”异术是说两者在文中具有不同表达方式；若把“隐显”的内涵扩展到文章之外，将秀和隐、在场与不在场、显现与隐蔽相互构成一个立体的纵深的境域，那么“异术”则可指不同的学说，如“私其所积，唯恐闻其恶也；倚其所私，以观异术，唯恐闻其美也”（荀子《解蔽》），“异术”指奇妙的策略或办法；又可指异端邪说，即指法术，“武宗皇帝好神仙异术，海内道流方士多至辇下”（《太平广记》），“少游终南，遇一道士，授异术，能生死”（王士禛《池北偶谈谈异五老神仙》）。《议对》篇则要求“标以显义，约以正辞，文以辨洁为能，不以繁缛为巧；事以明核为美，不以环隐为奇”，此处于议政和回皇帝提问的特种公用文书提出了文体要求，但又把显—隐定位成相互对应的基本范畴；还有“《诗》文弘奥，包韞六义，毛公述传，独标兴体，岂不以风通而赋同，比显而兴隐哉？”（《比兴》）；“经显，圣训（圣的教导）也；纬隐，神教也。圣训宜广，神教宜约，而今纬多于经，神理更繁，其伪二矣”（《正纬》）……全书之中以间接方式论“显”和“隐”（秀）一对范畴及相互关系之处就更多了，“沿波讨源，虽幽必显”（《知音》），其中“源”就具有着“隐”、“幽”的属性；考察天地万象之美而纳入沧桑之变、描述审美心理活动着称的《物色》篇：“春秋代序，阴阳惨舒，物色之动，心亦摇焉。盖阳气萌而玄驹步，阴律凝而丹鸟羞，微虫犹或入感，四时之动物深矣。若夫圭璋挺其蕙心，英华秀其清气，物色相召，人谁获安？是以献岁发春，悦豫之志远，霰雪无垠，矜肃之虑深。岁有其物，物有其容；情以物迁，辞以情发”，这里的显—隐（秀）的互动性，在于“目既往还，心亦吐纳”，“情以物迁”即受到客观事物的感染时可联想到各类的事物。人及其认识能力，都处在有限和无限之间；因为“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^①那么“言之文也，天地之心哉”（《原道》），是说对现实和神秘性太极的体验是潜在的“意”，这“意”实难于表达，“穷则变，变则通”，要把它用“《易》象”传示出来为最佳选择，这体验—表达的过程可说是思维的最抽象的要素所形成的隐—显的转化过程，所感悟的隐—显之变实为心里创造活动，《易》象作为人“文”之端，起于对终极存在的“隐

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

意”性体悟，从神秘的启示到作为“人文之元”的《易》象的转化过程即是从隐—显的转化。以上发现了显—隐是《文心雕龙》的一对基本范畴；这亦即对命题之抽象统一性的证明。

第三节 求证两种理论共有的抽象统一性

因命题之中两个理论都遵循着“天人合一”的思想方式，所以都含着显—隐之变的抽象统一性——这也是本文的基本线索。“深文隐蔚，馀味曲包；辞生互体，有似变爻”，及“化成四象”……都是用有限解释无限，是本于显—隐的同一主旋律的众多变奏。“秀”意经人心灵之后复归于“隐”，似是归于起点，但实是超越的实现，“概念本身并不像知性所假象的那样自身固执不动，没有发展过程，它毋宁是无限的形式，绝对健动，好像是一切生命的源泉，因而自己分化其自身。”^①超越的实现是历史性的，“这自己分化自身的过程，就造成了概念、范畴自身发展的历史性，每一个范畴都是历史的产物，存在着盛衰、变化的演变过程。”^②

“隐秀”说的视觉方式研究，可见，其用俯—仰以对应显—隐的方式，也集中酝酿体现了中国古代诗画中空间意识的特质。形式的综合统一性来自于主体，面对纷繁外界，先贤们创造了俯—仰范畴和方式以对应显—隐，体现在：第一、“秀”的这动态体系类似于陶渊明从他的庭园、悠望宇宙生气与节奏而处忘言之境的层次，视觉上采取数层视点以构成节奏化空间，仰山颠、窥山后、望远山一片山景，视线是流动的转折；这暗合由“珠玉潜水”之深而转高、由近再横向于平远，成了一个节奏化的律动，类于杜诗“篇终接混茫”见于无限、无限中回归有限，现出了“一阴一阳之谓道”的虚灵宇宙观……其俯仰天地空间的感觉如中流之推波、行云之推月。宗白华认为中国画面上之“远”，不是以堆叠穿折的几何学的机械式的透视法表出，而是由“似离而合”的方法视空间如一有机统一的生命境界，^③这也可透视“秀”的动态体系所在空间的表达方式。《隐秀》虽系残篇，但刘勰于“隐”、“秀”和“隐秀”的诗性标准，对其中辩证关系、特质是用诗化的语言表述的较为明确的，这对范畴就像“阴—阳”、“物—象”等成对的范畴属性类似。已证“秀”出于或等于“显”，那么“隐—显（秀）”这两个字的顺序颠倒过来即为“显隐”，这和出场与未出场（presence and absence）相应。

① [德]黑格尔：《小逻辑》，北京：商务印书馆，1980年版。第339页。

② 汪涌豪：《范畴论》，上海：复旦大学出版社，1999年版。第91页。

③ 宗白华：《艺境》，北京：北京大学出版社，1986年版。第214—233页。

综上，隐一秀，这两个范畴的思维要素是互渗的，且只能是对举的，这如同一张纸、一枚硬币之两面，论“隐”只能且须从“秀”说起，论“秀”必然探源及“隐”，亦即只能以“隐”来做“秀”的源头，亦惟有以“秀”来显化、标示着“隐”——此即刘勰所开创的审美原则之一。在“显隐”说看来，“遮蔽，考虑到另一种情形，当然也同时产生于所照亮之中。某一存在物将自身置于他物前，某物企图掩盖他物，前者遮住后者，少数阻碍多数，一物否定全体，此处这遮蔽并非简单的拒绝，相反，一存在物显现了，但它作为他物而不是自身显现。”^①即“真理的本性在其自身是一本源的冲突，在冲突中，开放的中心实现了。在开放的中心中，所是出现和由此出现它将自身返回于自身。”^②显一隐、遮蔽一澄明、开放与隐蔽的对立和张力，这冲突源之于世界和大地的原始性斗争。“所谓阴阳正反，用西方现当代一些哲学家的语言来说，即在场与不在场（presence and absence，出场与未出场）。任一个事物，当前显现在我们眼前的一面，我们称之为正面，也叫阳面，其隐蔽在背后未出场的一面，我们称之为反面，也叫做阴面。阴阳正反可互换、转化，但总有一面是出场的，另一面是未出场的，一面是阳，一面是阴，不可能正反两面同时出场。”^③以两种理论性质的联系的而推出新的质的判断：“显”和“隐”（秀）的双方共时共处，在互变之中存在。

研究隐一显（秀）的共时性易变，其关系如下：若说隐是文本深意，秀则呈为丽言；隐是源头，那么秀则现为支派；隐是潜藏珠玉之水，秀则为或方或圆之波澜；隐是藏珍之巨室，秀则为庭中曜树之英华；隐是探及黄泉的须根，秀似颖峻的奇葩；隐是文外重旨，秀则为篇中英蕤之独拔；若隐是里，秀则为表；隐如五行之潜在，则秀则如所变之卦爻；隐是爻象互体之变，秀是变爻而化成之四象；隐是心术动远，秀则若思合远山所浮之逸态；隐以复意为工，秀以卓绝为巧；隐是秘响旁通之天籁，秀似动心惊耳逸响之笙匏；隐是伏采潜发，秀如曜树之英华；隐是荒野匿藏之兽，秀则似狩猎所用之蹄筌；隐是思接千古而无边，秀如所览尽收之物色；隐是清风明月同夜，秀则为白日与春林共朝；隐是感物联类不穷流连万象之际沉吟于视听之区，秀则为写气图貌随物宛转以少总多之情貌（《情采》）；隐是人生体味修养郁陶和感慨，秀则为超然出世之品貌气度非凡等特征；若隐是包蕴灵魂之身，秀如心灵之窗的眼睛；隐之为体似大海，秀则如海上所露之冰山……其中隐一秀是体用关系而本于万物一体的自然，“有似变爻”即寓示天

① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，北京：1991年版，第52页。

② [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1990年版，第53页。

③ 张世英：《哲学的新方向》，《北京大学学报》（哲社版）1998年第2期。

道无限性，含尚未到场的可能性的演化意义。

上述的审美内涵、空间，在“显隐”说认为即是真理发生的场所，“事物的本质喜欢躲藏起来”^①，如对神殿和《农鞋》的分析中也用了西式“有似变爻”的推演，即认为通过作品之中的物，存在才得以露出了真相，寻找艺术作品的本源也在于通过在场的“卦变”、“互体”方式，而揭示“神庙”等背后的“存在”之真；可见在古代和西方都用求变的思维方式“示世事之多端殊态”、^②以“心术动远”表达“难言之隐”。其中显出来的仅是符号、而非事实记号，显现着经验和贫穷的逻辑语言所无从传达的诗蕴；启示在于，审美是处于永恒变化状态的而不是知识的科学，若专注于在场、忽略“隐”，都难于突破客观经验的有限性，隐—显关系——是本于有限和无限之间的显—隐关系；显然命题中的两种思维方式及思维要素所形成的是本于天人合一的，和我国百年的主客二分的审美方式具有很大差别。可见“人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^③两者抽象统一性，其相异性、多样性归为和谐，呈万物一体之间的显—隐之变。

“真理的如此发生是作为澄明和双重遮蔽的对立。”^④对此观点，可从言意关系上看其中的显（秀）—隐的互动与生成，对“隐”的感悟直接导致着对“显”的莫名其妙的心理期待，比“隐”更显的是“意”，比“意”更为显的是“象”，比“象”更显的是“言”，比“言”更显的是“秀”，同时“秀”却又不能完全尽意而归向于“玄”；这其中每一项相比于前者，都是潜在直觉、情感之“隐”的“显”化。从“隐秀”说的所标举的意象来看，比“珠玉潜水”更显的是“澜表方圆”，比“澜表方圆”更显的是“庭华曜树”，比“庭华曜树”更显的是境玄而思澹的“远山……”，由隐—显（秀）的关系还可见：“隐”处在“藏颖词间”未出场、尚不具象的模糊状态，因凭借理性、概念去表达于“隐”的体悟，正被发现之中的东西往往是难于命名和言传的，于是善变的现有的语言又把人束缚起来，结果就趋于凡不合乎逻辑推理模式的事物，就难以用语言完整的表达出来而变得明“显”，不可能完成表达人类索“隐”启蔽的意念、情感的神圣意向，那么便自发的赋予艺术的符号形式，异质于“错彩镂金”的那种风格，体现着异于逻辑语言规则的另类意义，使语言避开“牢房”演变为“神圣的游戏”，创造出侧重于非推论、非逻辑等适于表达情感“秀”的表现形式就成为必然。“真理，作为所

① [德]海德格尔，《演讲与论文集》，孙周兴，译，上海：三联书店，2005年版，第95页。

② 见陈良运，《勘〈文心雕龙·隐秀〉之“隐”》，《复旦学报（社会科学版）》，1999年第6期。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第283页。

④ [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第62页。

是的澄明和遮蔽，在被创造中产生，如同一诗人创造诗歌。”^①这在“隐秀”说，即是“秀”相比于“隐”是在场者、“显”为“秀”象有着“万虑一交”的难度，形而上与形而下的区分即隐显之别；所以“隐秀”说实质内涵上即为中国古代“隐显”说，而本于万物一体之间的隐—显（秀）之变的抽象统一性。据此视角，又可见本文命题之相通成立。联系上则的结论来看，把论证过程改换为推理过程即是：因为可证“秀”基于“显”，且可证“秀”是“显”的超前呈示，且也具有“显”的特征，这是具有价值意义的；所以“隐秀”说可在某种意义上代换为“显隐”说。据此同样可见本文命题之相通成立。

命题之中两个理论思维的最抽象的要素所形成、共有的抽象统一性，决定了两者共有的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。“形而上者隐也，形而下者显也”，^②考阴阳原义，阳为日出，阴为云遮日。中国古代的阴阳学说将阴阳引申为宇宙万物生成的两个基本原理，阴阳有时系指两种物质性的元气即阴气和阳气，但往往又是指一切相反的方面，甚至可引申到人事的荣辱、巧拙等，总之一切相对相反的方面，所谓阴阳正反用西方现当代哲学的话语来说，即为在场与不在场、出场与不出场，^③据此可见，阴阳、隐显、有无、隐秀和遮蔽与显现、遮蔽与澄明等成对范畴，用西方现当代哲学的话语来说即为 presence and absence（出场与未出场），以两种理论性质的判断为前提而推出新质的判断：中西方哲学美学中都有显—隐对举的基本方法但是同中有异，“显、隐、晦、明乃知识论（广义）上的问题。西方哲学以‘知识’为发源，中国古代思想，则直接从‘存在’问题入手，故在知识论上追求之理想目标，显隐、晦明各异。”^④以上即又一次求证“显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原意”。

第四节 生命之问——秀、有、显和隐、无、玄相依

以上求证了隐—秀和显—隐的共性——在有限和无限之间的抽象统一性；这“秀”可理解为“理念的感性”；还可联系《原道》对“道之文”的归纳：“仰观吐曜，俯察含章，高卑定位，故两仪既生矣。惟人参之，性灵所钟，是谓三才，为五行之秀，实天

① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1991年版，第67页。

② 王船山：《船山全书》，长沙：岳麓书社1996年版，第6册，第490页。

③ 参见张世英：《进入澄明之境》，北京：商务印书馆1999年版，第11页。

④ 叶秀山：《在交往的路上——海德格尔的“存在”与老子的“道”》。

哲学在线 >> 哲学研究 >> 中国哲学 >> 中西比较 <http://www.philosophyol.com/pol04/Index.asp>

地之心。心生而言立，言立而文明，自然之道也”。^①“秀”：“其秀民之能为士者，必足赖也。”（《国语·齐语》释）“秀民，民之秀出者也。”（韦昭注）可见，“秀”的引申义无疑是指向人的，“秀”即是集中到了德才优异的民，人是“秀”的体现者，显然，人也被统一到有限和无限之间的抽象统一性。

“显隐”说认为，人一直在用艺术诠释着这抽象统一性，因为：“作为存在者之澄明和遮蔽，真理乃通过诗意创造而发生。凡艺术都是让存在者本身之真理到达而发生；一切艺术本质上都是诗……由于艺术的诗意创造本质，艺术就在存在者中间打开了一方敞开之地，在此敞开之地的敞开性中，一切存在遂有迥然不同之仪态。”^②借文艺之“秀”昭显人之“秀”，分明是与“隐秀”说出发点一致的，“夫肖貌天地，禀性五才，拟耳目于日月，方声气乎风雷，其超出万物，亦已灵矣”，（《序志》）此处约透露出这样一些认识：人是自然的重要组成部分，天地有心人亦实为天地之心、人与自然同构，人的智慧是宇宙智慧的集中感应和显现，这样释“秀”分明是在论人文和自然的统一、存在者和存在的完整统一，礼赞阴阳二气相冲荡所生出的精神与灵气；即通过采用多种生命力的图示，文、自然之秀最终归结到“五行之秀”，“秀”在似与不似之间“感性显现”；而飘忽于二重性之中，即“秀”同时亦有宗于“隐之为体”的属性。

黑格尔认为“自然美的顶峰是动物的生命”，“隐秀”说将一切生命之“秀”归结映射到人，这“质”的规定和阐发是有其社会思想基础的，儒学失却独尊、人心思变迎得文学观之变，创作主题渐变为刻画内心世界而感慨动乱曲折，抒发悲欢和岁月易逝之感，写愿望同现实悲剧间的矛盾，这反映在“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游”（《古诗十九首》）、“服食求神仙，多为药所误，不如饮美酒，被服纨与素”等；不再是礼教传声筒，曹操“对酒当歌，生几何，譬如朝露，去日苦多”、“何以解忧，唯有杜康”，曹植叹“转蓬离本根，飘飘随长风”……标志着从“言志”转向重“缘情”。综合动、植、人之“秀”，言不尽意的是诸种层次的“秀”的喻体，是用具体物却又不是具体物而是用其生命意蕴……意义整体最终归于“若远山之所浮烟霭”，“秀”的诗性空间生发、礼赞着人之秀，“秀”可和“有”、“显”及“在场”相释，同时又超越于经验事实；遗憾的是在其另一面，和“玄”、“隐”、“无”相通，“无形无名者，万物之宗也”（《老子指略》），同理亦不难列举和“人生”、“有”、“显”及“在场”内涵相反相依的范畴……据此可认为，要注重“无”、不回避最终所归的“无”

① 范文澜：《文心雕龙注》，北京：人民文学出版社，1958年版。第1页。

② [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店1996年版，上卷，第292页。

这本体，亦是保持和歌颂“有”、“秀”的前提，所以从参照系的意义上看“隐秀”说具有着本体论的意向。

两个学说思维的抽象要素所暗含和彰显的，都以显一隐之间的关联、交互、变易为思维轴心和美学原则，以“无”为本体，被称为当代爱因斯坦的霍金的宇宙学可为“无”为本体的哲学进行诠释，“恒星等的星系的衰落会塌缩到越来越小而成为黑洞，黑洞体积很小但质量和吸引力是巨大的，可吸引和俘获其它天体，它不发光，在其内部和附近光线等的离子都无法逃逸，黑洞吞噬到一定程度又可释放很高的热量等能量。宇宙之中散布着目前人类难以侦测到的许多黑洞。”^①一般的物理学也在证实着有无相生的原理，如客观的能源可转为看不见的磁力线、电等……此即显一隐的生成与隐匿可从科技中找到依据。王弼等对老子“天下万物生于有，有生于无”等观点进行发挥，于有无之辨中崇尚“无”，“贵无”以为本，则于普遍之中求真免不了从其有而归于“无”。“隐秀”说的立论基础本于全书，征圣宗经和言志但首崇原道，而道在玄学佛学家们看来都是“无”。“哀鸿遍野”等的存在方式，“神龟虽寿，犹有竞时”、“起坐复鸣琴”等诠释着，当时创作上的生命之问和“无”的思考与感慨是普遍的，“向外发现了自然，向内发现了自己的深情……深于情者，不仅对宇宙人生体会到至深的无名的哀感，扩而充之，可成为耶稣、释迦的悲天悯人。即快乐的体验亦即深入肺腑，惊心动魄。”^②可见“隐秀”说渗透其社会心理风尚是一种必然。本于天人合一的“若远山”的悠远方式、“文外”的诗学表达中，其超远是对人生的寄托亦即一种感慨，在感慨之际更重人、文、自然的形上意蕴的生成。“薪者向我言，死没无复余。一世异朝市，此语真不虚。人生似幻化，终当归空无”（陶渊明《归园田居》其四），阮籍等人的“畏”：“开轩临四野，登高望所思。丘墓蔽山冈，万代同一时。”（阮籍在《咏怀》十九）诸多生命之问和“无”的感叹也可印证于《世说新语》之中许多名士的故事：饮酒、服药、长歌当哭、言行怪诞、狂放不羁……魏晋风度不仅是全身远祸；即“表面的放浪形骸、醉生梦死和超脱玄远并不能掩饰他们对生死的清醒认识”（《魏晋风度及文章与药及酒之关系》）。“反者道之动”即事物“当其有”的一面唯有在“无”的虚处方现出本然，那么“秀”的根本意义何归？这悠远、玄无加深着沉思。自然意象“烟”和“隐”即归于玄、无，隐则无、无则隐其实一也。玄佛之无折射到“隐秀”说，所以其中有“无”的本体观。本文

① 参见[英]史蒂芬·霍金：《时间简史·第八章·宇宙的起源和命运》，长沙：湖南科学技术出版社，1995年版，第109—131页。

② 宗白华：《美学散步·论〈世说新语〉和晋人的美》，上海：上海人民出版社，1981年版，第215页。

认为“无”即“隐秀”说的思想根基。

对于艺术之谜的发问。将“无”引入诗论，深化着关于诗学的思考，“生也有涯，无涯惟智”（《序志》），“年寿有时而尽，荣乐止乎其身，二者必至之常期，未若文章之无穷”（《诗品》），“人秉七情，应物斯感；感物吟志，莫非自然”（《明诗》），“生也有涯，无涯惟智”（《序志》），特殊时期的生命之问在“隐秀”说之中，即歌颂“有涯”之秀，亦即人生、人文的有、显、秀，同无、“有涯”之间关系的诗化思考；如气韵、风骨、神、妙等范畴概念，不仅是文艺的批评标准，或是当时自然、生活所蕴涵的美的发现，如“山沓水匝，树杂云合。目既往还，心亦吐纳。春日迟迟，秋风飒飒，情往似赠，兴来如答”（《物色》），玄远幽微视域洞开，借艺术以诉求理想，这也证明着有无之间的转换及诗化思考，也往往在诸多领域间转换和互现。“历史事件，其内涵和意义总是要在其后来的岁月和今天中才得以展开，而在其发生的当时则还只是潜在的、暗含的、内在的。总之，宇宙整体也好，人类历史的整体也好，其每一瞬间都既隐藏着——负载着和沉积着过去，又隐藏着——孕育着和蕴涵着未来。唯有这样看历史，古和今、过去和未来才是互通互融的。”^①从空间意义上分析，隐—有相依，对事物只看到其一部分或其背影就可思其全体、凭神思即可组合全体，据此现象学原理不免要发问的是：人面对在场之“显”所神思到的“全体”，其另一面又是什么？所以隐—秀关系和显—隐关系中，实为存在和人的生命的关系的思考。“显隐”哲学则是把“无”作为最高原则。所有有限的东西都有一个“无”在环绕着它，“出场”的东西背后都有“不出场”的环绕着它；崇尚有限，认为要把有限的东西放在“无”里面来看待它。这就在崇尚有限的同时又超越了有限，也即超越在场看到背后的“不在场”，超越“有”看到背后的“无”。^②海德格尔还认为会死之人拯救着大地，筑是出于居而受制于居的，是在天空与大地、诞生与死亡、快乐与痛苦之间展开的栖居，“死而不亡者寿”（《老子》三十三章），即认为人之寿夭并非是由生命的长短所决定的，“此在凭藉隐而不显的畏嵌入‘无’中的境界即越过存在者整体的境界：超越境界。”^③在“显隐”说看来，有无、生死都是一个过程，存在并不是所谓不变的固有的存在，危言耸听的实话是人向死而生者，“有了‘无’，也就有了‘有’；从而面对着‘无’，并不会全是消极的情绪，其中仍有积极的东西在。因‘无’保留着‘有’的秘密，”^④生命之问体现在“显

① 张世英：《哲学的新方向》，《北京大学学报（哲社版）》，1998年第2期。

② 张世英：《哲学与人生》，《福建政法管理干部学院学报》，2006年第2期。

③ [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：三联书店，1996年版，第149页。

④ 叶秀山：《世间为何会有“有”“无”？》，《中国社会科学》，1998年，第3期。

隐”说诗性哲理中，体现为“神殿”、“鞋”的主人都不在场，于时间上具有着历史性的纬度；对“无”的情绪体验是“畏”；而那种普通的生存过程难以体验到“畏”于是就易成为“面向死亡的存在”的沉沦，所以应从名利中脱离沉沦而走出迷失，进入“本真状态”，重返独立的我自己而达澄明之境，这体现了一种“超然”精神；走出沉沦和重返独立的我的“诗化之思”，而这还能替代关于“畏”的体验。于是在艺术品的背后，艺术联系着生命之问，那么“艺术作品来源于艺术家，艺术家因有其作品才成立，两者互为成立的条件，那么‘艺术’从何而来？‘第三者’即‘艺术’，作为两者的共同本源，即‘艺术以另一种方式确凿无疑地成为艺术家和作品的本源’”，^①这问题是一个“艺术之谜”，“这里绝没有想要解开这谜。我们的任务在于认识这谜”，^②这实为本于显—隐之关系的同一主旋律的众多变奏的一种发问。

命题中两者透露着对万物一体的敬畏和仰望，其思维的抽象所形成的核心定位于“无”，于万物一体之间追问“无”，生命之问中“秀”又归隐，但“无”并非绝对的空，超越于经验事实并非不讲究事实和经验，两者都将真理观联系于人生苦短而围绕有限和无限关系而沉思，也就把诗、玄远和隐、无系在一起。以两种理论性质的判断而推出新的性质判断：都强调在万物一体之间相融，于万物一体间追问“无”，崇尚超越经验世界，这证明中华文明的辉煌精神硕果“道”的思想，确是“显隐”说和“隐秀”说的共同内核——或称之为逻辑起点；现象是共同围绕着显—隐、隐—秀、有一无互变之抽象统一性轴心的，系同一主旋律的众多变奏，“这两种规定不曾分离过，也不可分离，而它们的对立便什么也不是”。据上还可可见人生课题又是两论实质上的焦点，也是其创设审美原则的出发点。借此可深化对文艺本质和特征的理解，为把握分析文艺现象、为文艺学转型提供新视角和新思路。历史性的“神殿”、“鞋”的主人都不在场，而要用诗性语言把“不在场”之“隐蔽”呈示出来，使之获得澄明，这诗性语言所呈示的，若在“隐秀”说视域中，其属性的联系在内涵上和“秀”是全等关系，即两者于事物之间的运思有着深刻的属性相似，“秀”等于诗性的澄明、去蔽、显现。这于当前文艺批评标准的启示是：艺术美的高级形态应是在场、秀，和隐蔽、无的异质性的统一。

上述所论的根本在“无”，这和以“道”为逻辑起点并不矛盾，因为“无”也是“道”的主要属性。以上次从“秀”、“显”的侧面求证两者显—隐观点的相通，亦即间接的又一次证明着本文命题之中的抽象统一性，就“显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原

① [德]海德格尔：《林中路·艺术作品的本源》，孙周兴译，上海：上海译文出版社1997年版，第1页。

② [德]海德格尔：《林中路·艺术作品的本源》，孙周兴译，上海：上海译文出版社，1997年版，第63页。

意”已完成了正标题的比较研究。并且前面已同时包含着对于副标题的论述。以下是为进一步引申和归纳。

第五节 “秀”之实现和人格完善——归隐—栖居

文学是生活的结晶，作品中有可能使隐→秀的转换得以实现：“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^①而魏晋士人在实际生活上却相反，即情愿从人在世之“显”、“秀”，归向山林之“隐”，且认为此即人生、人格的完善。“五行之秀”其天性是摆脱不了沉于人生、历史、宇宙等沧桑感的，亦即不能限于“事”本身驻留“象”之内，而寄旨深远。“天工之性即是佛性”（《坛经》），“玄道在于妙悟……所以天地与我同根，万物与我一体”（《涅盘天台论》），佛家亦即强调唯心的“一心是万法”的“天人合一”；佛学教义充注隐—秀其中，士人向往归“隐”的情结，即人自身的深度自我暗示，这都映现到了“隐秀”说之中。从参照系的意义上看，据双方概念范畴的联系而推出新质的判断：“秀”和“有”、“显”及“在场”相通释，和“玄”、“隐”、“无”等相对范畴相依，这参照系从语言文学延及宇宙，两者都于“天人合一”中悟人之“秀”，那么“隐逸”和“栖居”都是以诗性方式叩问生命之真。

命题之中两者的相通，不仅本体论上都基于天人合一，强调个体自由、直觉体验、人和自然的共在，诗学上都强调通过诗意发问而寻生命之真；还在于其理论上有着相似发生机制，即：一个赞赏隐逸，另一个歌颂“栖居”，“逝者如斯夫”的感叹已透露出透过这现象的显和隐而对本源体悟的意向，但孔子回答生命之问极谨慎“未知生安知死”，即不予评论，而强调价值追求作为人生的目标。“隐秀”说诞生之时向往归隐的世风盛行；士人们宁隐于蓬蒿而得全身、不附于骥尾而至千里，孔子等儒家理论不能给满意的答案，但仍继续发出生命之问，不得不信奉玄老，他们质疑汉代“天人相应”的自然观，而到自然本身探觅法则，对“无”的感叹是共同情感特征，“隐，即远奥，不显露，”^②《隐秀》《明诗》等多处肯定了阮籍、嵇康等的隐逸、游仙诗作，“正始明道，诗杂仙心……”（《明诗》），《隐秀》中认为阮籍《咏怀》境界深微、淡泊、悠闲，陆机的疏放，陶渊明的豪逸、绵密、清澄……阮诗中把畏惧死亡的意向和肉体羁绊，

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

② 周振甫：《文心雕龙今译》，北京：中华书局，1996年版，第258页。

转换为神仙的逍遥、悠闲、愉悦，乘龙御气而与天地同寿日月齐光、呼吸清新空气，超脱束缚、丑恶、压迫与危险，认为追求富贵名利无异于下九重渊取恶龙颌下珠，含极大危险不如蔬食草庐、做个隐士而“道真信可悦，清洁存精神”；嵇康、阮籍是逍遥山林、谈玄醉酒、长歌当哭的代表，或痴迷的认为象彭祖那长寿的千岁之人是短暂的一般人所未见不到的，叹“朝菌无以知晦朔”（《答难养生论》）；而士人悲喜交加的感叹主要也在于对生命哲理等的重大发现，即“苦短”的人之秀如“譬卉木之耀英华”；“秀”在诗论中凸显着南北朝于生命意义的诸多发问，而“秀”别无主宰，又似可归之无形无名的道之“隐”、“玄”和自然。《隐秀》等论述多处肯定这些诗作，据此可见其发生机制系染于向往“归隐”世风。而这演化到其后世，即是不同变式上的相似，如“桃园一向绝风尘，柳市南头访隐居”的韵致。^①

做出诗论判断的前提是，上述这心理机制和“显隐”说有类似性。面对现代技术的危机，海德格尔认为面向自然的开发致诸神远遁及诗性的贫乏，《存在与时间》开端就认为，“具有此在性质的存在者同存在问题本身有一种关联，它甚至可能是一种与众不同的关联。”^②现代科技已显露了其两面性，已由解蔽方式变成了一个“座架”，因“它摆置着人，逼使人把现实当作持存物来订造。那种促逼把人聚集于订造中。此种聚集使人专注于把现实订造为持存物。”^③存在者同存在问题本身具有的一种与众不同关联被阻断，这导致人类不能体验更原始的真理的呼声、不能进入更原始的澄明状态。因哲学和科技加快了生活节奏，现代人倾向于肤浅的文化、迷于过眼烟云，无家可归根源于时代精神的衰落和生活根本价值的背离，于是人的处境和命运，就需通过“栖居”而“敞开”、“去弊”、“澄明”。“显隐”说推崇“诗意的栖居”，诗人“作诗是对诸神的源始命名。”^④才能够吁请诸神留下踪迹，使“人诗意地居住在大地上”（……dichterisch wohnt der Mensch auf dieser Erde）海德格尔极其推崇荷尔德林的这句诗并大加阐释，“诗意地”这说明人不同于其它存在者；生活之中人的特点是“筑、居、思”都有，不仅是“劳作”还追求诗意的“栖居”，“栖居”不仅限于指居室处所，而另有深意即指向精神世界，不仅是遵循着“自然”的方式、还要融入自然，“居处”使人为自由而活动，倾情于杨柳桑榆、青山落日、天际朝霞白云。还认为人应遵循着自然、而不是豪夺的那种“劳作”，诗的、自由自在的境界才会于“共在”之中澄明，让自由自在、

① 陈复华主编：《古代汉语词典》，北京：商务印书馆，2003年版，第1871页。

② [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映，王庆节合译。上海：三联书店，1999年版。第10页。

③ [德]海德格尔：《海德格尔选集》，孙周兴选编。上海：三联书店，1996年版。第937页。

④ [德]海德格尔：《荷尔德林诗的阐释》，孙周兴译，北京：商务印书馆，2000年版。第50页。

自由即“让——存在”（Sein—Lassen），即“听其自便，任其自然”，是人参与到敞开之境、状态中，那么存在的意义方可“显”出；“让—存在”；这是不掺杂概念、推理的生命之真的追问；这似如郭象“独化于玄冥之境”率性自然的诗学主张。若人能够使得人与自然都各得其所，也可见出这合于老庄“天人合一”、“天地与我并生，而万物与我为一”的本体论，及鸡犬之声相闻的隐逸要义，这和老庄思想、“隐秀”、郭象等内在精神指归有着一致性。可见，两种理论的融通，以及本之于天人合一的归隐—栖居，浓缩、体现为人生之“秀”或人格完善的追求，本质上又是归结到显—隐互变的抽象统一性；亦即两者都使人学精神成为其哲学、文论的主导精神。

本章总结

本文发现两种理论共同的抽象统一性，及其思维的最抽象的要素所形成的是显—隐互变。这两者的共有也决定了两者自身的历史性特征，即动态性、开放性和不完美性。显—隐是《文心雕龙》的一对基本范畴、亦即本文命题两者所含一对基本范畴，俯—仰以察显—隐的种种行为是在有限和无限之间同一主旋律的众多变奏，这又本于古代天人合一的方式；显—隐和隐—秀多层意义统一到人，秀、有、显又依于隐、无、玄；人意识到了“隐无”而更致力于求人生之“秀”和“显”，而赞赏着文、秀、美。且这两种理论都自觉或不自觉的使人学精神成为文艺的主导精神；都认为，避开世间之“显”的“隐逸”和“栖居”即是以诗性方式在万物一体之间叩问生命之真，而怀着对万物一体的敬畏而体验神秘性之隐，是可追求人生之秀、人格完善的途径。

第五章 两者审美方式的共性研究

历史往往有着惊人的相似之处。生成背景、机制的共性决定了两种理论出发点的相似，本章对其审美向度和方式的共性加以分析。两者背景的共性是——面临思维上的局限性之“忧”，都面临着长期占统治地位的哲学、思想上的僵化弊端如何消除的使命，即理论转向、推陈出新的历史契机相同，此为其要义和具体审美方式相通背景之可能。

“文变染乎世情，兴废系乎时序”（《时序》），“隐秀”说的生成背景是：面临“独尊儒术”的局面所造成的禁锢、思维局限性，又要面对“江左篇体，溺乎玄风，嗤笑循务之志，崇盛忘机之谈”，存在着“俪采百字之偶，争价一句之奇”（《明诗》）的倾向，“炎汉虽盛，而辞人夸毗，诗刺道丧，故兴义销亡”（《比兴》），挽救文学创作的“将遂讹滥”、“溺乎玄风”，反对“离本弥甚”、“去圣久远”（《序志》）的错彩镂金、雕琢非巧、虽奥非隐的文风、诗风，因“充盈筐笥，求其隐秀，希若凤麟”，而强调“正末归本”和“宗经”。在“西方传统美学以典型说占主导地位，审美意识主要是重典型美，只是到了海德格尔，才超越典型说，提出‘显隐说’，强调显隐之美。”^①其生成背景是，“形而上学从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者，并因此从其根据而来把它展示为有根据的在场者。”^②这样，“存在就由有关存在者在存在者层次上的规定性来加以表达了。”^③在现实上的投影则如海德格尔所分析：这时代充满了“令人窒息的淫声秽气”、“文化肤浅”、“向往过眼烟云的妖媚”而“追求快捷”，还有“狂热地追求新奇对基础发生着腐蚀的作用”等，这一切都说明着一种占统治地位的疯狂，这表明了时尚已背离了生活的彼岸价值，也表明现代人无家可归之困。所以，必须超越于经验主义的事实，回归语言的诗性家园，克服精神衰落和当代人的沉沦而“诗意的栖居”。背景和机制的共性关系到两者的理论要义、审美原则的相通，也决定了其具体审美方式的相似。

第一节 “有物混成”——两者都遵循直觉体验的方式

两者都遵循直觉体验的审美方式，这是由“有物混成”的深层思想基础所致的。超越于经验的事实的思维路径，从“彼波起辞间”和“远山之浮烟霭”，到后来嬗变成“意

① 张世英：《境界与文化》，《学术月刊》，2007年第3期。

② [德]海德格尔：《面向思的事情》，陈小文、孙周兴译，北京：商务印书馆，1999年版，第69页。

③ [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映、王庆节合译，上海：三联书店，1999年版，第110页。

境”说的要义，其朦胧感也是由“有物混成”哲学要义所决定的，这与认为有一无、存在者—存在、澄明—遮蔽之间相联系的“显隐”思想相近，本文命题之两个学说潜在的审美方法论和关键环节相近，是都宗于“玄”。

其深层思想基础在于，道的特征是“敦兮其若朴，旷兮其若谷，浑兮其若浊”，及“其上不皦，其下不昧……无物之象，是谓恍惚”，为最高存在的这“浑浊”、“不皦不昧”的“恍惚”特性，也深刻体现到了两个理论之中，据其联系而推出新的判断：两者都有着“恍惚”的思想风格，都是赞成以诗性去体现“隐”和“显”的交融与互动；两者都强调“超越”现实的具体存在者，而发现另一个纬度；且所向往的终极指向相似，因为“秀”等同澄明。在表达、分析方式上，既“澄明”又“遮蔽”，与既“隐”又“秀”的思维路径相通。在两者共同要求：“超越”即进入“澄明”境界的必然方式，“澄明”又是“超越”的必然。所以处“隐”、“遮蔽”状态就产生着向往“澄明”的必然。两种学说在运思方式上有着深刻的属性相似关系，其理论所向的内涵和状态是混成、交互着的，在显—隐、隐—秀、生成—隐匿共处之中总是难指其一，只不过是理论化之后，经诠释、论证而显得清晰。两者依于“道”之源点，所以还体现着一种二律背反而统一的思维特质，这根本上是由“有物混成先天地生”所决定的。

“化成四象”、“有似变爻”等只是借卦爻以示意，每一种卦象又不是确定的；而要相对于某个事物，才够道出其所象征的内涵和可能趋势，这如同“隐以复意为工”、“浅而炜烨”和“藏颖辞间”等意蕴效果的生成，既可能是产生着“露锋文外”之效、又可能是导致某人“昏迷于庸目”的。“有物混成先天地生”呈交互与混成的状态，用常人眼光来看待“道”，是深不可测、玄奥不透的，所以也应是不明的“玄”，逻辑、推论、语言、知识等用经验的范畴无法使“存在”的内涵及其意义彰显出来。因而不能把握、不可名状所以亦即“无名”，为“暗”且“玄”；“无名”却又是“有”，是“妙有”；但“无名”之“有”实即为“道”之德性。作为“实天地之心”相对于大宇宙而言是“小宇宙”，大小之间是全息相应的，混成的状态体现到“文”之中即是“隐”（模糊）与“秀”（相对清晰）的交织，唯有在“有物混成”的混沌态之中悟其韵律、而在意向上寻找一个路标，才可能使“秀”意呈现。这于创作过程即是“譬诸裁云制霞”。“云霞”、“浅而炜烨”即浑沌与清晰混成的美丽状态，创作、表达都是从混成的状态经艰难的心路方得以呈现，如《荒原》即体现混沌状态的长篇。其过程为“锻岁练年”、“万虑一交”等也道出了创作之艰，酿秀的“情”虽是“无根而固”，但最终归于“境

玄”，即又成为“形而上”的隐。“譬爻象之变互体”的背后，旋律复杂，但其中的相异性、多样性并不意味着不和谐。据上可见两者都遵循直觉体验的模糊判断方式。

“显”（秀）和“隐”共处，这在“显隐”说之中，即是世界、人，与大地之遮蔽艰难复杂的斗争，难点在于“这存在藉其存在而不存在，藉其不存在而存在。”^①这原理也体现到了历史、民众所追求的真理与荒谬的纠缠上，真理是真实的本质，我们追寻真理的天性就如面向深渊而有所索取，关于真理的知识是微小、模糊的；在场与不在场同构的境域，遮蔽要比去蔽、澄明更原始，非真理要比真理更为古老；在解蔽、澄明、敞开之前，存在者整体的遮蔽状态就已发生和存在了。“显隐”说认为，“存在这概念毋宁说是最晦暗的概念”、这概念是不可定义、是自明的，且这说法如同说“天是蓝的”等无需深究。^②对于存在，无法命名和言说，在逻辑上也就难以分析，只能体悟和意象式比喻了。这生成与隐匿也体现到追求艺术、为让真理显现出来，而同物性的遮蔽之间的纠缠上；即前者必然体现到后者，存在者在斗争之中建立世界而显现大地、大地既显现又遮蔽世界，这无休止的显—隐的原始斗争，同一主旋律的众多变奏，也投影和浓缩到了艺术品这真理的场所之中。原始斗争都映现到了作品之中并予以揭示揭示。如现存的神殿遗址和凡高的绘画农鞋，即如此的场所、象征和言说，作品中存在的真理并非是某个物的“如实反映”，它不是去显示个别的存在物，是一种自身绽开、揭示发展的动态，它隐藏和象征着的是遮蔽与显现、在场和不在场间的冲突。农鞋等越是纯然的贯注了本性，伴随其所有存在就更充分趋向于存在的大度，于是作品本身就被照射。“这光照将自己射入作品，这进入作品的照射正是美。美是作为敞开发生的真理的一种方式”，“存在本身即作为这样一种悬缺而本质性地现身的。”^③存在本身自行隐匿，澄明为其无蔽状态，但又同时展开着拒绝。

两者直觉体验的审美方式类似性在于：释“文之道”，运用了“珠玉潜水”、“秘响旁通”、“浅而炜烨”的诗性隐喻；“象罔”说明道的被遮状态，用“澜表方圆”、“庭华耀树”来作为层层路标。则“显隐”说亦即引用了荷尔德林的诗“怀念”第三节：“然而，它递给我/一只散发着芬芳的酒杯/里边盛满了黑暗的光明。”^④综合两者可见，“有物混成”决定了两种学说的深层思想基础的共有属性，所以其审美方式和艺术观也据此而融通，在彰显与隐匿的交互之中可悟出秀—隐、在场与不在场、显现—隐蔽的境

① [德]海德格尔：《存在与时间》，北京：三联书店，1987年版。第505页。

② [德]海德格尔：《尼采》，北京：商务印书馆，2002年版。第985页。

③ [德]海德格尔：《尼采》，北京：商务印书馆，2002年，第985页。

④ 张祥龙：《海德格尔思想与中国天道》，北京：三联书店，1996年版。第444页。

域相通，矛盾对称律是规定应该确认矛盾（对立或差异）双方共存于统一体，其中间的关联、交互、变易和转换，都宗于“道”的生成与隐匿，两个学说关于存在的运思有明显的属性相似关系。

第二节 以无为本，强调超越

“珠玉潜水”，所生发的秀意若远山之“浮烟霭”、“境玄思澹”，这前后之间所发生的即一种超越。于“显隐”说来讲，“作为哲学的基本课题的存在不是存在的种，但却关设每一存在者。须在更高处寻求存在的‘普遍性’。存在与存在的结构超出一切存在者之外，超出存在者的一切可能的具有存在者方式的规定性之外。存在地地道道是超越”，^①既然“存在是超越”那么是否也可说“所谓超越即存在”？若在哲学上究“现代人无家可归”的现状之因，即过于关注存在者，从而导致遗忘和放弃了对于存在的关注和追寻。“显隐”说认为，自古希腊以后的形而上学家们始于“存在者”的研究，把人引向了“在者”的世界，这一直牵制着人们的思维、行动，这就导致了“原初希腊的存在本质特征一劳永逸地被误解了，变得不可理解了”，^②那些“形而上学思考作为存在者的存在者”，^③也即自从柏拉图设定思路开始，其哲学指导下的认识完全把人的思想导向“在者”，于是人所意识、所思、所见都是“在者”，时刻都与感官可获得的“在者”相交往。“存在就由有关存在者在存在者层次上的规定性来加以表达了。”^④且“在者”包围、驱使、蛊惑、满足着我们，使我们激发起来又失望下去，于“存在”的体验范围受到约束，“形而上学从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者，并因此从其根据而来把它展示为有根据的在场者。”^⑤且自以为已把握了“存在”，如研究理念就要求证理念何在、它到底是什么？真正决定人类命运的存在就被遗忘和更加被遮蔽了，于是就更难达到澄明境界。海德格尔强调这狭隘本体论和“这无家可归状况是从存在之天命而来在形而上学之形态中引起，通过形而上学得到巩固，同时又被形而上学作为无家可归状态掩盖起来。”^⑥现当代人的命运、行为仍然受制于存在，存在被遗忘是

① [德]海德格尔：《存在与时间》，上海：三联书店，1987年版。第47页。

② [德]海德格尔：《尼采》，北京：商务印书馆，2002年版。第1051页。

③ [德]海德格尔：《路标》，孙周兴译。北京：商务印书馆，2000年版。第430页。

④ [德]海德格尔：《存在与时间》，上海：三联书店，1987年版。第110页。

⑤ [德]海德格尔：《面向思的事情》，北京：商务印书馆，1999年版。第69页。

⑥ [德]海德格尔：《路标》，北京：商务印书馆，2000年版。第400—401页。

现代人处于“沉沦”根本原因，亦即是现当代被“遮蔽”的发生源。真正的“存在”离我们愈来愈远，同时也加剧了形而上学的虚假性。这以有所变化的形式贯穿于整个哲学史，“形而上学即柏拉图主义……哲学达到了最极端的可能性。哲学进入其终结阶段了”，^①可见许多哲学的方式需扬弃。以上证明两者实质上都强调超越。

前面可证两者都认为：艺术不是对实在的模仿而是对存在的发现，“显隐”说不但强调要超越“存在者”，实质上即是要求着超越在场的“有”，而达到关注与联系“无”的思想高度。《形而上学》一书首句：“为什么有现实存在物而没有无？”^②“存在”关涉到“无”和“存在者”两个方面，只不过“无”是没有“存在者”存在的一种“常住的在场”方式，“回到实事本身”（phenomenological reduction），对此海德格尔与胡塞尔并无分歧：“即意味着把现象学的视点从对存在者的把握，引回到对这一作为存在的存在的理解中”^③。海德格尔曾认为唯有当我们有勇气“让虚无与我们相遇时，哲学才真正开始”。“存在”关涉到“无”，这趋向即扬弃、超越以往哲学本体论的开端，将探寻目光从存在者“返回”到存在本身，是首要步骤。这还原就意味着“返回”，这于以往哲学的本体论和方法论的超越，即为有可能进入“澄明境界”的前提。那么这和“隐秀”说的关联，即是和“远山所浮”式的“境玄”同归。以上表明两种理论其思维路径有着明显的属性相似关系，判断的根本前提是“无”为本体。也决定着了两者的历史性特征，即动态性、开放性和不完满性。

第三节 去蔽之后反归于隐——真理观的启示

本节的理论依据是，“反者道之动”（《老子》第四十章），道动于反；去蔽之后反归于隐，此即人类超越之艰。显与隐、遮蔽与澄明，紧密关联，没这关联事物就缺乏整体性。海德格尔透视存在，追求“去蔽”得“真”而明，视“存在”为与大地属性相反的“明”，“若人生此在由两幕组成，一幕是黑夜，它从其中发源；一幕是白昼，它克服了黑夜。则卡西尔把注意力放在第二幕上，即文化的白昼。海德格尔关心的是第一幕，他盯着我们从中走出来的那个黑夜。他的思想使那个黑夜稳固了，以便使某种东西

① 孙周兴：《海德格尔选集》，上海三联书店1996年版，下卷，第1244页。

② [德]海德格尔：《形而上学导论》，北京：商务印书馆，1996年版，第3页。

③ Martin Heidegger. *The Basic problems of phenomenology*[M]. Trans by Albert Hofstadter. Indiana university press, 1982.P21

被它衬托出来。一个面向发生，一个面向渊源；一个涉及的是人类创造的居所，另一个顽固地津津乐道于 reatopexnihilo(无中生有)的无底奥秘。”^①但有似变爻，问题又来了，“存在”为与大地属性相反的“明”这仅仅是表面；但去蔽同时却即是被遮，“显隐”说的图式化解说是：民众、历史和命运所同构的世界，与大地永远不相同却又不可分，世界基于大地但始终又想超越于大地，而大地作为遮蔽，却同时又总是希望世界进入它自身并加以守护和保持，“艺术作品的本源——这包括了创造者和守护者两者的起源”，^②在这两方面的“原始斗争”的状态的描述之中，就已肯定了人的“超越”的品性；这图解之中所包含的原理，体现着抗争、真理、超越的先验性，也体现着荒谬的先在性、及其和真理相互纠葛的永恒性。寻求真理就如同面向着深渊而有所索取，遮蔽要比去蔽、澄明更原始，非真要比真理更古老，存在者整体的被遮状态在澄明、敞开的“超越”发生之前就已存在。“真理的本性在其自身是一本源的冲突，在冲突中，开放的中心实现了。在开放的中心中，所是出现和由此出现它将自身返回于自身。”^③此谓超越过程之艰。

“显隐”说将本体论、真理观的要义，综合起来寄寓到了对于艺术的图式化解说之中，于是其理论呈现着模糊性、形象性、艺术性和真理性的交织；其实“隐秀”说也有这个属性。诗乃是存在者趋于“无蔽”的道说，既澄明又遮蔽的源始境域之中，既有“显”、“隐”之分、也“有”、“无”之言说，认为“‘纯粹的有与纯粹的无是一回事。’黑格尔的这句话是对的。”^④因此真理的本质是解蔽，却又同时是被遮、于是产生解蔽，以解蔽的方式接近被遮。据此可见：“显隐”说中遮蔽与显现的思想相通于“道”的有无相生。还在于：老子认为三十根辐条穿在一个轴毂上，留出空无处而没有填实，才会有车轮子的用处。弄团泥巴制做陶器，须留出空无处不去填实，才会有器皿的用处。房子里凿出窗户、门洞，留出空无处而不去填实，才会有做居室的用处。所以说实有产生着使用的便利，空无则同样可发挥其功能和效用。^⑤车轮静止之时其中的有无之处是分明的、但运动状态下是难以分辨的“混沌”，相对于某质点来说是混沌→有序→混沌的交织。“反者道之动也”，“反”、“复”作为“为道”之动，正是：事物所植根于其中的未出场的东西，不是有穷尽的，而是无穷无尽的。任一事物都与宇宙间万事万物处

① [德]萨弗兰斯基：《海德格尔传》，北京：商务印书馆，1999年版，第257页。

② [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1992年版，第72页。

③ [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1992年版，第53页。

④ 孙周兴：《海德格尔选集》，上海：三联书店，1996年版，第150页。

⑤ 《老子》十一章：三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。

于或远或近、或直接或间接、或有形或无形、或重要或不重要的相互联系、相互影响、相互作用之中，平常说的相互联系时观点其实也即这意思，只不过平常讲相互联系时讲得太简单了，而未对此作深入的分析，特别是未从在场不在场、显现与隐蔽的角度来分析。所以按照这理解，我们实可说，每一事物都生根于无穷尽性之中。在这意义上，事物乃是无根无底的，或是说是无根之根、无底之底。^①“美是作为无蔽的真理的一种现身方式”，据此文学艺术还是为了显现哲理而存在的、甚至是要优于哲学的方式了；^②《诗·语言·思》之中频繁的说真理就是非真理、但谬误却不是真理。且在阐释老子思想之时举例：“壶的虚空，壶的这无，乃是壶作为容纳的器皿之所是……器皿的物性因绝不在于它由以构成的材料，而在于有容纳作用的虚空。”^③海德格尔的理解，是此在唯有面向“道”敞开，才与“道”一同进入既澄明又遮蔽的源始境域；“道”的“有”、“无”呈现才是可能的，此状态即是天人合一、万物一体的境界。

两者属性的联系，在“隐秀”诗论即是“意生文外”、“文外之重旨者也”，及“秀”归于“隐”的思想有一致性。“譬爻象之变互体”终归于“玄”，“那么澄明就不会是在场状态的单纯澄明，而是自身遮蔽着的在场状态的澄明，是自身遮蔽着的庇护之澄明。”^④海德格尔后来将真理确认为隐蔽（concealment）和掩蔽的互动，在整体过程之中解蔽必会产生着“掩蔽”，解蔽——整体必然会产生掩蔽——特殊，下一步解蔽的结果又必然是特殊，相对而言整体又总是有拒绝、收缩的成分，即又是掩蔽；其中的相异性、多样性并不意味着不和谐，据此又有了解蔽——特殊与掩蔽——整体的关系，且解蔽和掩蔽没有褒贬的意向。^⑤

思维方式的、性质的判断：“以其所知谕其所不知，而使人知之”（《说苑·善说》），遗憾的是两者都有不确定性；隐与秀、遮蔽和澄明之间的交织，即是“有似变爻”、“辞生互体”，真理即非真理，显现与隐匿的互生过程。可以认为两者的真理观、艺术观因源于“道”而相通；在本源上都认为，去蔽之后反归于隐，说明认识真理过程之中的艰难性、往复循环性。“人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^⑥两者思维之中，存在和变化二元同构而非为一元；其中启迪是崇尚超越经验世界，天道必胜。

① 张世英：《哲学的新方向》，《北京大学学报》，1998年，第2期

② [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店，1996年版，第1卷第276页。

③ 孙周兴：《海德格尔选集》，上海三联书店1996年版，第1169页。

④ [德]海德格尔：《面向思的事情》，陈小文、孙周兴译。北京：商务印书馆，1999年第86页。

⑤ 参见李钧：《存在主义文论》，济南：山东教育出版社，2000年版，第157页。

⑥ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

第四节 索“隐”启蔽之艰和体验诗意之“境”的关系

在“显隐”说中，世界与大地永不相同却又不可分离，世界基于大地但始终又想超越大地，而大地作为遮蔽，两者永恒斗争；艺术的“诗意”即是真理的解蔽方式，艺术和真理同样具有把人从“遮蔽”、“无”、“深渊”、“畏”等“拯救”出来的价值和功能，即“诗意的东西贯通一切艺术，贯通每一种对进入美之中的本质现身的解蔽。”

^①又因语言是存在的家，人寄居在语言所筑的家中，而思想者和诗人乃是这“居”的看家者；通过诗性言说，使存在的开敞形之于全息性的语言，并保持于语言之中；而很久以来的哲学观，很容易使人受逻辑所控，变得机械、扭曲而不自由，远离本原的存在，失去了本真；所以改变人的处境和命运就需凭“诗、语言、思”，达到“敞开”、“去弊”而诗意的“栖居”。海德格尔推崇荷尔德林是“诗人之诗人”；而在刘勰看来人“实天地之心”、“五行之秀”，自然也会“应物斯感”，“隐”则“《易》象惟先”，若是不能将艰深的内“隐”通过“秀”而弘扬到“澄明”境界，会有“无益后生之虑”（《序志》）、有辱于神圣使命之憾，“句间鲜秀，如巨室之少珍，若百诘而色沮：斯并不足于才思，而亦有愧于文辞矣”，此即“隐秀”说所强调的通过文艺使人实现精神超越的实践思想。可见两者属性的联系，都强调“诗性”，此即进入澄明之境的重要凭借。

两者超越的思维路径和向度相似。“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^②“隐之为体”在《宗经》表述为“道深稽古”，《原道》认为“隐”的“精义曲隐”，世人凭借着“龙图献体，龟书呈貌”才能有所悟，但“生也有涯，无涯惟智，逐物实难”（《序志》），可见于刘勰而言“隐”也同样是“遮蔽”性的本体；且可和“遮蔽”、“无”、“深渊”等相通，两个理论在其本体论上都是强调摆脱“遮蔽”，以超越为途径而达到澄明之境。“珠玉潜水”到“远山之浮烟霭”不仅虚实结合，且是强调通过探“隐”而览胜、超越，这和“显隐”说强调从具体的“存在者”超越到存在的“澄明”至境，不但思维路径向度相似，且至境一致。

求真的复杂性。“隐秀”说构建模式是以“隐”为源点，但是物极必反、“秀”必归“隐”；强调寻找启蔽的因缘而“变通”及“隐显异术”；且关于“隐”是分为不同层次而论的。这关系也可简单的说是否定之肯定或肯定之否定的，其复杂性在于具有两

^① [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：三联书店，1996年版，第953页。

^② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

种层次的“隐”，即隐→秀→隐。刘勰认为隐→秀、秀→隐其过程是“有似变爻”，以此与独尊、排斥多元的文化策略形成着反差。“无”并不等于绝对的空无，如“澜表方圆”的甘泉，其水汽必然要被蒸腾而化为远山烟霭而归于“隐”、“无”、“玄”；这“无”以今天的分析来看起码是它具有着空间、水分子、光线、磁场及其其微观粒子等，所以“无”乃是能够从中生“有”的“无”。可见对“隐”、“无”的阐幽发微，包容和超越了于现实的反映，还可指尚未被认识的不在场的潜在因，由于人认识能力所限，未被认识掌握的并不等同于它不存在。要是肯定和保持“有”、“秀”则就必然要依存和返归到“无”。

在基本思路上本文认为隐→秀→隐的关系，实为人类精神的一个缩写，因在西方美学的视点看来“概念在它自身设立了对立面来自行否定。但是这对立并非永处于对立，否定也不等于消灭。对立是为着统一，否定还要经过再否定而提升到高一级的肯定。”^①在“秀”之后的第二层次的“隐”即是“复意为工”和“文外重旨”的无限关联。由上可见，两种理论关于超越的思维路径和向度相似，且对很多领域都有着寻求真理和规律的启示价值。

第五节 “隐以复意为工”是于悖论中求索

复意：即双重、多种意义。复以衣有表里，喻文有内外之意。若为“隐以复意为工”寻找一个哲学依据，可理解为“复意”衍出于“道动于反”和“玄而玄”，其中一玄为“无”、“隐”；另一玄为“无无”；秀→隐，“秀”意最终归“隐”。据“刘勰‘隐秀’之说实为于文学意境美学特征阐述之最早滥觞”^②可推知“意玄”、“秀”嬗变为幽远深邃的“意境”则即是最终归于“隐”、“无”了。而“无”、“隐”即为本体（王弼《老子道德经集注》，楼宇烈《王弼集校释》），“反者道之动”（《道德经》四十章），从此亦可见其内在逻辑关系与西方哲学“否定之否定”的相通之处。

寻另一个思路：中西“复意”的同中之异。威廉·燕卜苏认为诗的语言具有“复义”性，即“我主张按引申的意义使用这词（复义^③），因此我认为任何语义上的差别，不

① 朱光潜：《西方美学史》，北京：人民文学出版社，1979年版，第462页。

② 张少康，刘三富：《中国文学理论批评发展史教程》，北京：北京大学出版社，1995年版，第343页。

③ 括号内文字为本文作者所加。

论如何细微，只要它使同一句话有可能引起不同的反应，就同本书（《复义七型》^①）的主旨有关。”^②“基本的情况是：一个词或一个语法结构同时有多方面的作用。举一个著名的例子来说：荒凉的唱诗坛不再有百鸟歌唱。（见莎士比亚十四行诗的第73首）在这句诗中没有双关语、双重的措词或模糊的感情，但这比较有许多理由可证是合适的：因歌唱队员是成排坐着的；因唱诗坛是木制的，并有雕花；因先前唱诗坛的四周有遮蔽的建筑物，体现出树林的形象，而有色玻璃和图画又像红花绿草一样点缀着它，因唱诗坛现在已无人涉足，唯有冬天的天空般的铅灰色的四壁为伴；因男童歌唱队所表露的那种淡漠而顾影自怜的神态又同莎士比亚对十四行诗的对象的感情很协调；另外还有各种社会的和历史的原因（修教徒捣乱修道院；对清教主义的恐惧等），各个原因所占的比重现在已很难探索；须把这种原因和许多使这一比喻同它在诗中的地位联系起来的原因合在一起，才能赋予这一行诗以美感。由于不知究竟应突出哪一种原因，因此就有一种复义之感。显然这情形牵涉到极丰富的内容和强烈效果。而复义的作用是诗歌的基本要素之一。”^③燕卜苏认为语词意义是个可不断发展下去的系列，复义可抵制“一词一意”的机械理解，意味着在同一陈述的语境之中，作者意思不定、有意说出好几种含义，一个陈述的语境之中潜在的，是二者之一、或二者皆指、或多指。燕卜苏试图在诗中寻找导致唱诗坛荒凉的可能之因，导致荒凉又可能是诸种原因之一或诸因的复合，而诗性的“复义”又使这寻找不得其解。“新批评”的“复义”，是围绕着同一陈述语言所构语境，到内部寻求进而发现多义性，而非到语境的言外去寻求韵致，即不是超乎象外而寻“所浮烟霭”，相对的是并不追求寄旨深远。而另一种“复意”所追求的是，“隐，即远奥，不显露”，^④可见两者的共性和反差在于审美视点、视线所投放到的空间；若沿此而分析又可求证中西画论、画技的异同。透过“复意”这景点，亦可窥到中西方诗学的共性和差异。“隐秀”说要求互动之中悟求“文外重旨”，“复意”和“文外重旨”，“象外”、“词外”、“境外”、“文外”都要求着超远之境；而西方文论重“文内之意”，这是中西文论一个重要方面的差别，《隐秀》中的“复意”与英美“新批评”所讲的“复义”（ambiguity）是同中有异的。^⑤王弼认为无或自然是本、名教是末，重点是强调自然，提出“圣人体无”、“得意忘言”，认为作为万物之本的“无”，无言无象，

① 括号内书名为作者所加。

② 赵毅衡：《“新批评”文集》，北京：中国社会科学出版社，1988年版，第305页。

③ 赵毅衡：《“新批评”文集》，北京：中国社会科学出版社，1988年版，第306—307页。

④ 周振甫：《文心雕龙今译》，北京：中华书局，1986年版，第258页。

⑤ 参见董庆炳：《〈文心雕龙〉“文外重旨”说新探》，《陕西师范大学学报》，2007年第2期。

仅用言象不能把握“无”，圣人只可通过直观去体验“无”以达到与“无”同体或是与“道”同体的天人合一。东晋慧远发展了“本无”的思想，认为精神不生不灭为化生万物之根本。而玄佛合流使隐一秀这诗学获得启示，从中找不到主客体界限，相融而为一。据以上：这境界亦即和“显隐”说的“诗意地栖居”相似。可见命题中两个理论相近的审美原则是：隐一秀之关系对应于“在场”、“不在场”之关系。“言不尽意”说的主张，是诠释着人客观经验的有限。总之于“隐”的言说不是单纯的而是复杂的，文外一重旨一复意一隐蔚一复隐，表明“隐”有着两重以上的层次，处在“深文隐蔚”的催生着“藏颖词间”、“馀味曲包”等既未之间的极致，秀一隐、显现与隐蔽同构的纵深境域，“隐义”多重、“藏颖词间”待秀而明，思维路径上的隐→秀→隐并非简单化的；所蕴涵的不表现为逻辑判断形式，所以“隐”，不可明见也亦即“流金在沙”，“不着一字，尽得风流”即这既未之间的意思。这中西异同，佐证着中国古代审美的幽玄意识更加浓重。

思总是通过“文”表达出来的怎么又是“词外”、“文外”了？“意”或“情”在被表达的过程之中是会发生变形的，即“互体”和“馀味曲包”超越着感觉经验的有限性，“诗意的想象，似乎需要一些迷信于其中，如此它不宜于用冷酷的理性去解释其现象，以一些愚蒙朦胧，不显地尽情去描写事物的周围……夜间的无尽之美，是在其能将万物仅显露一半，贝多芬及全德国人所歌咏之月夜，是在万物都变了原形，即最平淡之曲径，亦充满这诗意，所有看不清的万物之轮廓，恰造成一种柔弱的美，因阴影是万物的装束。月亮的光辉，好象特用来把万物摇荡于透明的轻云中。”^①“隐以复意为工”，说意象的多意性启示着主体突破客观感觉经验的有限，通过语言手段有选择地描写对象的某一片刻、局部、阶段的某一特征，暗示、表现被遮蔽的信息；或通过描述直接可感的形象，而引发出该形象之外的另一时空间的形象及内涵，激起想象而曲致重旨，这显一隐两方面是内在联系的。从继承关系来看，“象外之象，景外之景”、“韵外之致”，及“汝果要学诗，功夫在诗外”等，都出于“复意”和“文外”之内在抽象统一性的。“秀”之后的第二层次，所以称之为“隐”是因正被发现之中的东西往往是难于命名和言传的。可见由“隐之为体”的源点而开始的、索“隐”而启蔽及超越之路是艰难、往复的。“隐以复意为工”，指作品某处含两层或两层以上的意蕴，“文外重旨”，即从本意还可沿着“义生文外”的审美途径而追寻到另外一层含意。所涉及的思维空间是由

① 李金发：《艺术之本原及其命运》，《美育杂志》，1929年第3期。

此及彼，由近到远，由显及隐，乃至胸罗宇宙。超越于主—客之间的界限融而为一；离开句子的表面意思越远——却更接近于更深的一层美感即“重旨”，而达到“玩之者无穷，味之者不厌”的境界。总之“道动于反”、“复意”是于悖论中求索的表述和启示。

两种理论都强调去蔽之艰，思维形式的内在运动相似性，乃是由道的“有物混成”的深层基础所决定的，可见两论和认识论美学的差别；这对于当代我国文论、美学建设和深化对文艺本质和特征复杂性的理解，具有宝贵启示。

第六节 “情在词外曰隐”的肯定和否定

由天道无限和“有物混成”所决定的，天人合一的“人与存在相契合”的境界，必然要超越主客关系，返回到比主—客关系更本源的境界，先于主客区分的本源；这在艺术中是有很多实现的，“情在词外曰隐”和《鞋》的分析法都在强调着这美学观。“隐”既是阐幽发微的起点，又是归宿。“情在词外曰隐”、“伏采潜发”，“这里的意蕴并不属对象本身，而是在于所唤醒的心情”，^①所论《鞋》，仅绘出了天空田野小径和农妇的一双旧鞋，这可认为是在场之“显”的，欣赏它就需关注隐—显关系、再现“隐蔽”的素材，鞋即人类工具，小径象征人在本无意义的物质世界留下了足迹、而创造了异于物的意义，于神庙的分析亦即这运思方式的，面上的物之“显”是前提但非决定因。“情在词外曰隐”和《鞋》的分析，不但思维路径一致，还共同说明了天道无限对人的审美方式有神圣启示。

“情在词外曰隐”是指审美意象是复杂的，丰富含蓄有馀味的，所蕴涵情感及存在的信息不是单一的，而须凭“隐以复意为工”才能体悟一种主观的合目的性，“隐”并非晦涩、深奥所能够表达和言传的。“情在词外”、“重旨”，这命题是对“意”与“象”的关系所作的探讨基础之上发现的，“情在词外”又可用“得意忘言”原理来阐释，是对“言辞”和审美意象相互关系的规定，“秀”这范畴不仅是“言辞”，而其意蕴象“澜表方圆”一样扩展和升华，是超于现实的“始正而末奇”的景观。“隐秀”要求“意”应“隐”，要呈现为“象”，“象”应“秀”，“意”在“象”中，“象”中匿着“隐”，“隐”又在“秀”中，“秀”之“意”与“隐”全息相应。“哲学求真，道德或宗教求善，介乎二者之间表达我们情绪中的深境和实现人格的谐和的是‘美’。

^① 黑格尔：《美学》，北京：商务印书馆，1979年，第一卷，第166页。

文艺是实现‘美’的。文艺从它左邻‘宗教’获得深厚热情的灌溉，文艺和宗教携手了数千年，世界最伟大的建筑雕塑和音乐多是宗教。第一流的文学作品也基于伟大的宗教热情。《神曲》代表着中古的基督教。《浮士德》代表着近代人生的信仰。”^①只从知性的直观出发发展自己的认识，降为理性活动内部的一种关系，那么整个存在只能被理解为理智的产物。“情在词外”可和“复意为工”互释。此即透过宗于经学的文学社会论和经验的事实，于悖论中求索的思路的呈现。思想情感既然包含在艺术形象之中，只要鲜明生动，它所包含的就能为读者领会和把握，但这须想象和联想。这一命题，是要求“意”应“隐”，“象”应“秀”，“意”在“象”中，“隐”在“秀”中。“言之秀矣，万虑一交”是极言突破感觉经验有限性，通过悟“隐”而寻求到“秀”的偶然性、艰难性，主观的合目的性。“夫玄学者，谓玄远之学。学贵玄远，则略于具体事物而究心抽象原理。论天道则不拘于构成质料，而进探本体存在。论事则轻忽有形之粗迹，而专期神理之妙用。”^②“情在词外”又在证明着经领会深刻蕴涵，进而达到“忘言”、入乎其内而出乎文外，就“隐”的神思、及“藏颖词间”的意图才能实现。用“显隐”说的视角看，“我们理解海德格尔所思的‘无’即存在本身的‘显—隐’运作的‘隐’的方面。‘隐’者广大。存在者就存在‘隐’之际‘显’为存在者。”^③即海德格尔哲学观中的“显—隐”的运作，体现为二重性的交互运动，启示着主体突破客观上的感觉经验的有限性、直观性，而“存在者”作为“显”并不能单独成为本体性的存在。存在由“显—隐”同构，这不但是与世间万物相互关联，且是与其背后的“不在场”、“隐”、“无”相关，亦即“显—隐”存在同构，同构人生和人生所生存和体察的宇宙。“情在词外”自觉联系着形而上的思考，显示着魏晋玄学的时代精神、暗含着一种生生不息的扬弃和超越精神；“内容本来是主观的，只是内在的；客观的因和它对立，因而产生一种要求，要把主观的变为客观的……且唯有在这完满的客观存在里才能得到满足……按照其概念，主体即整体，不只是内在的，且要在外在的之中，且通过外在的，来实现这内在的……唯有借取消这自身以内的否定，生命才能变成对它本身是肯定的。经历这对立、矛盾和矛盾解决的过程是生物的一种大特权；凡是始终都是肯定的东西，就会始终都没有生命。生命是向否定及否定的痛苦前进的，唯有通过消除对立和矛盾，生命才变成对它本身是肯定的。若它停留在单纯的矛盾上面，不解决那矛盾，它就会在那矛盾上

① 宗白华：《美学散步》，上海：上海人民出版社，1981年版，第24页。

② 汤用彤：《言意之辨》，汤一介编《汤用彤选集》，天津：天津人民出版社，1995年版，第280页。

③ 孙周兴：《说不可说之神秘》，上海：三联书店，1994年版，第14—15页。

遭到毁灭。”^①“秀依隐而深”，这隐→秀→隐思路，还证明“隐秀”两项并不限于是并列组合的概念，而同时是具有着生成与被生成之关系的。这转换过程既是对逻辑思维疆界的消融，也为接纳情感升华创造了可能性余地，若拘于一一对应的反映，忽略逆向透视，就难以达到其“秀依隐而深”的境域；而“永远面对一个彻底的疑问，这正是哲学的英雄本色之所在”，^②“隐秀”是敏感的理论家对魏晋南北朝时代美学精神的体悟、总结，亦即信奉“神理设教”的刘勰在言意之辩之中，面对“隐之为体”的一个彻底性发问。

据“矛盾对称律”是确认对立或差异双方共存于统一体的，“真理，就其本性言，即非真理”^③。“情在词外曰隐”和分析《鞋》、神殿遗址所体现的方法论，都在证明着天道无限性，两种理论都赋予了文艺以昭示真理的功能，而不仅仅是昭示美的方式，在两者思维中存在和变化二元同构而非一元。

第七节 文之详略对应着显现和隐蔽

“隐秀”说暗含的理论支点、这也即悟“道”的主体是“人”，这是省略的；依据在于：第一、文章的繁简、显隐（隐秀）取法于圣人，“繁略殊形，隐显异术……则文有师矣”（《征圣》），“术”可释为奇妙的策略或办法。周孔文章像日月遍照，妙处在于能预见事物先兆和关键，高超在于对简明之“显”——含蓄之“隐”两者之间的矛盾把握的好，即繁简和隐—显调节得当，“简言以达旨，或博文以该情，或明理以立体，或隐义以藏用”（《征圣》），表达丰富内容就需繁，繁是求得“显”，“显”的成立须以丰富为前提，否则违背为“文”规律。须让事实说话又须含蓄之“隐”，是引人入胜的前提，实现言约旨远——“隐”就要省略而即求简，所以简明之“显”与含蓄之“隐”之间是密切相关联的，简明之“显”和引人入胜相互统一的文章即“既隐又秀”。所以应该向“圣人”学习而掌握简练明确之“显”、深刻含蓄之“隐”的诀窍，即文之显隐、隐秀关系到“圣人”。^④在“显隐”说，《诗·语言·思》中对注重客观表现、讲究细节逼真等提出了质疑，“我们须询问：简单陈述句（主语和谓语的结合）是物的结构（实

① 黑格尔：《美学》，北京：商务印书馆，1979年版，第一卷，第119—120页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，于光远等译，北京：人民出版社1984年版，第85页。

③ [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1992年版，第53页。

④ 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：中华书局，2005年版，第17页。

体及其偶然性的统一)的反射形象吗”,认为“句子结构不能为物的结构的模型提供标准,后者不能在前者中得到反射。在它们典型的形式中和在它们可能的交互关系上,句子和物的结构都源于一共同的和更根本的来源。”^①认为这“忘却了其赖以产生的非熟悉的本源”,或许仅是在狭隘意义纯然之物或存在者中有效,但也没有找出物的物之元素,我们感觉长久以来“物性被粗暴地歪曲了”,思想也参与了这一粗暴行为,这就值得反思了,^②海德格尔然后列举了艺术中的花岗岩石和农鞋的例子,以此说明这不能局于物本身的有用性而思考,须超越纯然之物、到其超越性之中去求其本质,否则我们就会将艺术品当作了器具。既然“句子结构不能为物的结构的模型提供标准”,则“在作品中,被创作的本身就被特意寓于创作品之中,这样被创作的存在也就以一种独特的方式从创作品中,从创造其方式中凸现出来。”^③据上可见,“明理以立体,或隐义以藏用”、繁略殊形的手法,在“显隐”说中可找到基本对应:“句子和物的结构都源于一共同的和更根本的来源的”和“隐显异术”,两个学说的思维路径有着实质的属性相似关系,都将人的艺术表达活动同人的生存直觉体验体验的超越性本质,密切联系和上升到了秀和隐、显现与隐蔽的境域。两论都把文艺具体表达的详略、隐—秀和显—隐统一,归结到人性和存在,可见要达到审美的“惊异”,唯有进入“人与存在相契合”的境界之中;海德格尔就曾明确地要求返回到比主—客关系更本源的境域,或说是一种先于主客区分的本源。

一、以语言和诗追求本真——精神不能曲解为智能

上述两论为何强调采用通过语言和以诗性追求本真的手法?“隐秀”说不提倡对于雕琢之“显”的片面追求,“虽奥非隐,雕削取巧,虽美非秀矣”,无独有偶,“显隐”说则是诗人的语言绝然不同于技术语言,“作诗是对诸神的源始命名。”^④诸神发出的暗示性的言说,使诗人会通了其暗示,于是再用词语扑捉,所以作诗的开启方式即为“召唤着天空景象的所有光辉及其运行轨道和气流的一切声响,把这一切召唤入歌唱词语之中,并使所召唤的东西在其中闪光和鸣响。”^⑤诗人的语言是聆听、倾听、保留天地和诸神言说,这言说之中澄明和遮蔽、显和隐交互,“语言是存在之家园。居住在语言的寓所中。思想者和作诗者乃是这寓所的看护者。只要这些看护者通过他们的道说把存在

① [德]海德格尔:《诗·语言·思》,北京:文化艺术出版社,1991年版,第37页。

② [德]海德格尔,《诗·语言·思》,北京:文艺出版社,1991年版,第27页。

③ [德]海德格尔,《诗·语言·思》,北京:文艺出版社,1991年版,第62页。

④ [德]海德格尔:《荷尔德林诗的阐释》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2000年版,第50页。

⑤ [德]海德格尔:《海德格尔选集》,上海:三联书店,1996年版,第476页。

之敞开状态带向语言且保持在语言中，则他们的看护即对存在之敞开状态的完成。”^①认为作诗是荷尔德林所谓的“最清白无邪的事业”，“诗意的栖居”是人类唯一能亲近并保存着本源、回返故乡的路。“显隐”说的视域中“将精神曲解为智能，这是决定性的误解”，强调逻辑、推理式的语言反而是一种遮蔽，都会导致遗忘并掩盖本源、本真，这本真的语言即诗，“在纯粹的被言说中，被言说独有的言说的完成的。纯粹的被言说乃是诗”，^②究其推崇诗性艺术，而反对应用逻辑、推理的原因，是因“显隐”说以“无”为真正本源，经验科学不能以“无”为对象、也不能够以“无”为条件展开逻辑推理，即经验科学难以涉及无、不存在。“经验科学只允许用‘有’的不同形态来理解‘世界’——这是古代希腊哲人为我们确立的非常伟大的思想路线，借此我们得益多多；而由这条思想路线推演出来的形而上学，则出现了问题”，^③所以“将精神曲解为智能，这是决定性的误解”。^④总之：通过语言和以诗性追求本真的手法的采用，也是因精神不能曲解为智能；存在、人、语言的相互关系即一种本源性的原始关系，这通过诗性赖以维护，这样诗性的语言就成为了存在的家，可见这和“隐秀”说的感悟广义、狭义之“文”的文艺本质观，思维路径有着属性相似关系，且也有着相似的宇宙观、参考系和意向性。

二、诗性与规则之间的选择

因命题中两者都寻求生命之真和与自然的共在，所以都强调通过诗意的发问而超越规则，并现出诗性旋律。针对于片面的技术和物质追求，认为技术之显造成着诸神的退隐，随着科技进展面向自然的攫取显得欲望更膨胀，“劳作”使人忽视了与大自然的“共在”，本来是为了使人自由、追求真理而“揭蔽”的技术，以至于整个技术系统只能被降为理性活动内部的一种实在关系，而理解为理智的产物，反而变为了“遮蔽”。人离不开机械但应依天道而自由，所以人应追求自由诗意的那种“劳作”。“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会生活形式的活动。”^⑤为了诗意的产生和实现“同在”，须让技术真正变为人的“得意作品”而变得巧妙，即通过诗意的贯通而反对技术和生硬的逻辑之显，强调求韵律天成。“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打

① [德]海德格尔：《路标》，北京：商务印书馆，2000年版，第366页。

② [德]海德格尔：《诗·语言·思》北京：文艺出版社，1991年版，第169页。

③ 叶秀山：《世间为何会“有”“无”？》，《中国社会科学》，1998年第3期。

④ [德]海德格尔：《形而上学导论》，北京：商务印书馆，1996年版，第46页。

⑤ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。”^①人应对其所创造的技术的运用予以调控，即“让……存在”，强调超越技术规则的审美要求；这和“虽奥非隐”而反对雕琢、和“远山浮烟”、和庄子“超乎技而进乎道”、“以神遇而不以目视”的道技关系论点，在内涵、境界上具有一致性，其思维的属性相似关系都是让自己与物的本然之性，融通在一个境域中。“在艺术品中，物因是如此的稳固，以致于我们毋宁反过来说，建筑存在于石头里，木刻于存在于木头里，油画在色彩里存在，语言作品在话音里存在，音乐作品在音响里存在。”^②联系其对神庙的分析、在《鞋》之外的分析可见，中国古代思想成为了启迪西方哲学转向的重要思想资源，这和从“隐之为体”到“远山所浮烟霭”、“词外”、“文外”等审美原则的创设，强调通过象的流动与转化所展现的方法论一致；也和强调直觉体验、万物一体、“道通为一”的超越精神同归。从这两个理论相通，也可见其要义和文艺的认识论、模仿说和西方强调主客体式的思维之差别；这启示着我国当代文艺学、美学的学科建设，应该涉及更加深刻的本源而获取和体现一种气度。

三、“比显而兴隐”与显—隐和隐—秀相应

从“比显而兴隐”（《比兴》）出发寻找中西方两论的视野融合，也可透过“比显而兴隐”看认识论和存在主义之别和关系。古人认为宇宙是光明与黑暗交织的，是阴与阳交替运动和循环的产物，此即所谓“一阴一阳之为道”。“阴”与“阳”一对范畴，是抽象的哲学理念。阳，即显现，是实在；阴，则是非显现，是潜在；潜在的东西生化为实在的东西，实存的东西内化为潜在的东西，此为阴阳转化的实质。“秀”的根本前提是“隐”意的存在，但是“秀”必先有“显”，只能在显的基础上再呈“秀”，由人物品藻的道理可知，大个子、体胖者不一定有风度、也不一定秀美，此即显不一定是“秀”，亦即可证明和推出显隐关系实为隐秀相互关系的哲学前提。这前提即刘勰的“比显而兴隐”（《比兴》），“故比者，附也；兴者，起也。附理者切类以指事，起情者依微以拟议。起情故兴体以立，附理故比例以生。比则畜愤以斥言，兴则环譬以托讽。盖随时之义不一，故诗人之志有二也。观夫兴之托谕，婉而成章，称名也小，取类也大”（《比兴》）。

四、比喻之显有诗性和理性两个层面

中国古代关于比兴的理论阐释较早的是：“教六诗，曰风，曰赋，曰比，曰兴，曰

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

② [德]海德格尔：《林中路》，上海：上海译文出版社，1997年版 第1—2页。

雅，曰颂。以六德为之本，以六律为之音”（《周礼·春官·大师》），这阐释带有明显的“独尊儒术”的经学色彩、如同把爱情诗《关雎》附会为“后妃说乐君子之德”等，淡化和遮蔽了其审美蕴涵；至于“兴者先言他物以引起所言之辞。比者，以彼物比此物也”；“赋者，敷陈其事，而直言之者也”，^①朱熹这解释是从修辞学出发的，较前者进了一步。“故诗有三义，一曰兴，二曰比，三曰赋，文有尽意有余，兴也；因物喻志，比也，直书其事，寓言写物，赋也。宏斯三义，酌而用之。干之以风力，润之以丹采，使味之者无极，闻之者动心，是诗之至也”（钟嵘《诗品序》），是说诗歌抒发情感的赋比兴方式，都是为了使“文有尽意有余”，甚至可达到“诗之至”境。比是比喻，“比者，以彼物比此物也”（《诗经·卫风·淇奥》），如《大雅·卷阿》用“如金如锡”以喻人的品德光明磊落，《大雅·荡》以“如圭如璋”誉人之“秀”出，以“如蜩如螗”状殷朝君臣饮酒欢呼，《郑风·大叔如田》以“两骖如舞”状驾马配合默契和谐，总之可看出无论哪类比喻少不了寻找一个恰当的喻体才能在审美过程当中“显”出“秀”意，但是取什么做喻体千差万别，此即刘勰所说：比即“取类不常，或喻于声，或方于貌，或拟于心，或譬于事。宋玉《高唐》云，‘纤条悲鸣，声似竽籁’，此比声之类也”（《义证》），状形的例如曹植《洛神赋》：“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松”。“附理者切类以指事”、“附理故比例以生”，比喻可划分为明喻、暗喻、借喻等类，总之其表层结构是本体、喻体、比喻词、相似点、相异点，过程和运思方式是“以彼物比此物也”、“拟容取心”、“图状山川”，即通过夸大事物的特性、规模而比附于相切近的另一事物、加深其意义从而使“秀”意诞生，但其中“喻体”和“本体”之间，无论是否用比喻词，都须要有“理”的判断和揭示而免于遮蔽，都要从两形象之间找到事理、特性的相关，再连接两个相似点，即比喻的抒情写作方式之中，包含着创作“主体”应用逻辑判断的概念化推演“客体”对象的过程，所以决定了其“显秀”的特性。比的两事物之间，有一个“理”的中介，通过这中介，两者思维形式相似点的内在运动（如剥削者与硕鼠）才被直觉体验关联起来；这过程是主体认识和描写客体的过程。不论作者是否意识到，这是属认识论的。^②此即“比显”的应用准则，驾驭得恰当则即可把毫不相关的东西来相比，这就可收到“物虽胡越，合则肝胆”功效；若这主客观之间的二元化理性判断失误，则自如刘勰所提醒的“比类虽繁，以切至为贵，若刻鹄类鹜，则无所取焉”（《比兴》），即易导致为文而造情、画虎不成反类犬，此即是

① 朱熹：《诗集传》，上海：上海古籍出版社，1962年版，卷一第1页。

② 参见童庆炳《<文心雕龙>“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》，2004年第6期。

“比显”的关键所在。

由“比显”所呈之“秀”既是诗意的同时又是主观见诸客观的，由于这审美判断的立足点“隐”是被理性所限制的，“隐意”的蕴含较为有限，在“隐”到达“显”的两个质点之间虽然可超越一定的时空，但毕竟受制于“理”的中介，“比显”的诗性空间即是由“认识”的判断所定而有限的，并非能实现诗性的真正自由。“比显”的两个层次分别是理性判断和有限诗性的联合。

五、“兴隐”的特性、方法和主—客关系式相异

“兴”实为“隐”之为用。“兴隐”何解？兴是托物起兴、触物起情，作为《诗经》的三大言说方式之一，《诗经》里的兴往往是用在开端，再说被兴起的事物，“桃之夭夭，灼灼其华”，还有“关关雎鸠，在河之洲”，《离骚》之“兴”是先说“鸾凰”“云霓”它也没有被兴起的事物，这与其之后的诗意并无“理”的中介及主客观判断，“总之起兴的语同被引起的事物之间的关系不明白的多”^①，因此刘勰说“兴则环譬以托讽”，“明而未融，故发注而后见也”，因“人类的心灵，仅就情这一面说，有如一个深密无限的磁场；兴所叙述的事物，恰如由磁场所发生的磁性，直接吸住了它所能吸住的事物。因此，兴的事物和诗的主题的关系，不是像比那样，系通过一条理路将两者联系起来，而是由感情所直接搭挂上，沾染上，有如所谓‘沾花惹草’一般；因此即此以来形成一首诗的气氛、情调、韵味、色泽的。”^②可见“兴”实为“隐”之为用，它以“隐”为源点即是触象而寄的，唤起了联想想象的无限功能。

第一、从功能上看“兴”可覆盖比喻。《比兴》中认为，兴同时可起譬喻的作用，不过这譬喻是利用委婉回环的方式来寄託讽刺之情。象《焦仲卿妻》用“孔雀东南飞”寄托对婚姻悲剧讽刺的。可惜刘勰在《比兴》篇所举起兴的例子没能说明问题。^③从方法论上看实为，天人合一对于物我之分这判断思维方式的超越和包容。

第二、“兴”更难驾驭。“兴”的诗学运思手段，较“比喻”在审美的“秀”的呈现方式和方法论上显然是更胜一筹，亦即是更为不“隔”。但惋惜的是“兴”作为修辞较“比”更难以驾驭，而导致了后来衰落。“诗中用兴，在汉魏乐府，还时常可见到。

① 周振甫：《文心雕龙注释》，北京：人民文学出版社，1981年版，第401页。

② 徐复观：《释诗的比兴——重新奠定中国诗的欣赏基础》，台湾学生书局，1976年版，第100页；据·童庆炳：《〈文心雕龙〉“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》，2004年第6期。

③ 詹鍈：《文心雕龙义证·比兴第三十六》，文艺学网 > 经典文本 > 中国文论 > http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuangqian/zhan_/2007/1010/1529.html

齐梁以下，便少见。倒是民间歌谣里，直到现在，还很普遍地运用着”。^①因“‘兴’乃意旨或意境之暗示及象征，其婉曲含义，辄难以掌握，故彦和以为比显兴隐，而曰‘明而未融，故发注而后见。’浅学者难以窥其奥府，遂使后世文人弃难趋易，重比忘兴”^②据此可见，“兴”的意境更加深邃、苍远、幽隐，“太阳一出照九州，几多欢乐几多愁”，介于暗示和象征之间，“兴”涉及更为“遮蔽”的“隐”意，导致比盛而兴衰的主因是浅学者难以窥其奥府，因“隐以复意为工”，通过揭示而免于遮蔽，难度更大，毕竟是“求其隐秀，希若凤麟”；“兴”须依赖体会、注释和讲解才能窥其奥妙，遂造成了后世文人弃难而趋易。

第三，“兴”和“隐”之间的判断方式。“兴”如何关联“隐”，是不诉诸“理路”，只由自己的情感偶然“粘连”，也不追求明确目的和意义，表现什么确定的主题，如徐复观所说兴的功能是“形成一首诗的气氛、情调、韵味、色泽”，与人的知识、认识无关；^③“兴之托谕，婉而成章”，无需主客观判断，“蒹葭苍苍”引起怀念的直觉体验，蒹葭与“伊人”之间则毫无比义，此即是兴，所以兴的发生全是情感意识的偶然触发，所依的是平日的感觉、体会、直觉、体验、感兴、想象、领悟、意会，“兴的事物和诗的主题的关系，不是像比那样，系通过一条理路将两者联系起来，而是由感情所直接搭挂上”，即不需要主客观之间的理性的对比和判断。

不同事物间相似和相像的类同是类推根据。从文艺具体创作可透视“比显而兴隐”之间的哲学方法，及判断方式、所涉及的和主客关系的相异。在“兴”句中，物我交会，情景合一，写景即写情，写情即写景，景语与情语难于分别。“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”（《送孟浩然之广陵》），后两句似是直接敷陈描写，这是“赋而兴”；孤帆远影”、“长江天际流”是景但亦即情，最后一句实现了主体与客体合二为一，完全分不开了。但这关系不是概念式的，似为一种象征，所以“兴”就显得“隐蔽”。主客不分、人与天地万物相往来，人要找回自己栖息的家，此即存在论的要义所在。文学上的“兴”，可理解为艺术思维，但其确又为存在论要义的一种折射。^④而这“秀”的呈现方式、意蕴可追溯到“若远山之浮霭”，

① 王季思：《说比兴》，见詹鍈《文心雕龙义证·比兴第三十六》，文艺学网 > 经典文本 > 中国文论 > http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuguangqian/zhan_/2007/1010/1529.html

② 沈谦：《比兴、夸饰、用典、隐秀》，见张少康：《文心雕龙研究》，武汉：湖北教育出版社，2002年第558页。

③ 参见童庆炳：《<文心雕龙>“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》.2004年第6期。

④ 参见童庆炳：《<文心雕龙>“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》.2004年第6期。

又如《离骚》之“兴”先说“鸾凰”、“云霓”它也没有被兴起的事物，这与其之后的诗意并无“理”的中介可循，所凭的是“取容拟心”不需“图状山川”，两个形象之间无需找到事理、特性的相关性再连接两个相似点，情粘连出景，景渗透情，情景融为一体，亦即实现了主体客体视野界限的直觉体验式的融通；在如今的诗学方法论上看是存在主义的。

透过文学表达分析“比显兴隐”这个审美原则其中的方法论，比喻需寻找判断然后产生其文学性，异于认识论强调的主—客相分的另一思维路径是：“兴隐”在掌握世界的思维方式上，与认识论强调的相信事实、逻辑、判断、推理、证明、分析、综合、比较等侧重于“显”意向性不同，“兴隐”更为切近“显隐”说的感悟方式，更相信人的感受、体会、直觉、体验、感兴、想象、领悟、意会等。第一，存在论主张以人为本，世界唯一的存在是人而非物。“人生易老天难老”，海德格尔认为存在的东西叫做人；唯有人才存在，岩石、树木、马、上帝……只是“有”而不是存在，尽管各派存在论者有很大不同，但其共性是：以人为中心，关切人自身，关心人的体验，这与“夫人肖貌天地，禀性五才，拟耳目于日月，方声气乎风雷，其超出万物，亦已灵矣”（《序志》）等，所显示的人文精神有共同的指归；第二：“显隐”说论者主张抵制和超越现象与本质、个别与一般、具体与抽象等二元对立的思想路线，认为东方古代文明之中的“天人合一”、“主客消融”、“物我两忘”、“物我同一”、“物我互赠”、“情景交融”等更符合人的生存的要求；第三，从追寻本体的智慧上而加以性质的判断，两者都强调“潜在性”，存在论更相信与事物背后“隐”性的诗意的无限关联和体悟。

据“中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡。庄子的‘与天地万物相往来’可视为存在论的箴言。”^①本文发现命题中两种理论在“天人合一”基础上的融通，此亦即“显隐说未尝不可以译为隐秀说而不失原意”，其原因是都依于老庄之道。

本章总结

两个理论相通，也有其生成背景和社会意识形态的类似性，都面临着抵制、纠正长期占统治地位的哲学思想、文风的僵化问题，这共性亦即两者理论转向而推陈出新的历

^① 见童庆炳：《〈文心雕龙〉“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》.2004年第6期。

史契机。显与隐、隐与秀、遮蔽与澄明双方紧密关联，否则事物就缺乏整体性，“隐之为体”作为审美原则以外，又说明人类超越之路是艰难而往复的；“兴隐”的特性是中国古代对天人合一的感悟，“兴隐”和“文外”、“复意”同归，也是为“隐秀”说的要义和首创的审美原则之一，“词外”、“复意”以及神庙、《鞋》的分析，都具有殊途同归的意向性，证明着天道无限性；两者同出于“玄而玄”；文艺不仅是解释美的艺术方式，而成为了“真理的自行植入”，乃蕴含呵护着真理的精神家园；要求返回到比主—客关系更本源的境域，或说是一种先于主客区分的本源意向，对审美对象的运思有着明显的路径及属性相似关系，由此可见老庄思想对“显隐”说的影响之深；也可由此进一步发现，此即为“显隐说译为隐秀说而不失其原意”之因。总之这两者思维的最抽象要素所形成的主旨并无二致。

理论启示和结语

以上中西比较研究的论述中都含着一个命题的求证过程：即反复证明了“显隐说译为隐秀说而不失其原意”这命题确是成立的，成立并非本文的有意“撮合”，而其相似仅是表层；尽管“隐秀”说化入了“意境”说且涉及到玄学之辩等，无论中西方两者其审美原则、艺术主张和世界观、人生观在具体表达上有何种的差异，但无论转换到何视角都可以发现命题中两者相似、相通，具体体现、叙述方式、表征不一，但在纵深层次上都本之于道的彰显和隐匿的二重性及互动性——这即是本文所要寻找论证的两者的内在的抽象统一性（副题）；而其根源是两者有着共同的理论内核、或曰逻辑起点。

那么据上又可从中求证、归纳出何种结论和启示？可否据所获结论而发现更为切近现实的普遍规律？这普遍规律对文艺等具体的实践领域又有何启示与价值？

一、研究本文命题所发现的两种理论相通的主要概括

本文命题中这两种理论其寻道图强的宇宙精神是一致的。据前面分析可见，不但“显隐说译为隐秀说而不失其原意”；且据其逻辑起点而得出新的性质判断，两者都认为是“万物一体”的，“有物混成”是两者的深层思想基础；两者都是宗于“道”这个逻辑起点的生成与隐匿而各领风骚，显一隐（包含以显为基础的“秀”）的学说，都是气势宏大而体察入微的，都是关系到现实与审美理想、具体和本体、具象和抽象、现在和未来、在场和不在场、局限和超越之间的宏大课题，即都是联系具体现实，而涉及着形而上与形而下隐显（秀）之别，体现着“人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^①这共同原因在宗于道，一个是“前主客关系的天人合一”，而“显隐”说是“后主客关系的天人合一”。中西对话古今对话也说明了“中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡。庄子的‘与天地万物相往来’可视为存在论的箴言”^②，这见解的成立。

本文证明和做出了两种理论性质的判断：这两者本体观相近，审美原则、方式上都有其诸多首创性，我们借此可以深化对文艺本质、特征、动态的理解，以新视角和新思路分析当代文艺与文艺学现象。都以“隐”为其源点，秀一隐、在场与不在场、显现与隐蔽等对立范畴关系是共时性同构境域的，“隐”和“遮蔽”相通，都视“隐”为宇宙的根本“源点”，从而获得了一个展开观照的立体参照系；两种学说在本原意义上都认

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第283页。

② 见童庆炳：《〈文心雕龙〉“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》2004年第6期。

为，去蔽之后反归于隐，说明人类认识真理过程之中的艰难性、往复循环性；因要面对这艰难性，在文学、美学上都强调诗性语言的本真，强调超越于具体的“存在者”之“显”，都强调体验诗性崇尚超越经验世界，两者都认为文学实为人学；都认为通过直觉体验方式可达启蔽而通往澄明；“隐秀”说创设的既“隐”又“秀”的思维方式和审美原则，和关于境域既澄明又遮蔽的分析路径相通。方法论上共性是：于博大之间体现精深，都认为天地之间的彰显与隐匿的交互运作是复杂而艰难的，都主张在隐—显交互之中求真理，文艺不仅是呈现美且也是传示、守护真理的方式。两种学说都有对人生苦短（隐、无）的感慨，于是“隐”、“玄”和“无”联系在一起，在归宿和真理观上两者都认为去蔽之后反归于“隐”，“秀”必归“隐”，人意识了“隐”而力求人生之“秀”或“显”，人学精神是两者的要素；在处世方式上“显隐”说强调“去蔽”而推崇“诗意的栖居”，与“隐秀”说所诞生的时代士人风尚有相通性；在表达策略上，“隐意以藏用”、“隐显异术”及“兴隐”，这和海德格尔在《诗·语言·思》之中主张的“句子结构不能为物的结构的模型提供标准”^①等思路相应，都将行文创作的“显隐”的要求，联系和上升到了本源意义。而反对生硬雕琢、“虽奥非隐”和强调“让……存在”而超越技术的境界要求相通，“词外”、“文外”的审美原则和对“神庙”、《鞋》的艺术分析路向一致。另还可据“比显而兴隐”从作品出发看认识论和存在主义之别，“兴”实为“隐”之为用，是主体和客体互渗，而发人深思，崇尚超越经验世界。据上推出新的性质的判断：文艺不仅是解释美的方式了，成为了含着真理的家园；艺术美的高级形态应是在场、秀，和隐蔽、无的异质性的高度统一。

命题之中两个理论还有一个共性，把难以阐释的命题都归结到“神”，无论是否人格神都有其神秘性，“神”都是非真实的但高于真实的，本文就此未展开。从“珠玉潜水”、“隐之为体”开始至“澜表方圆”的“涟漪”扩展至动态的“若远山之浮烟霭”，这和“显隐”说描绘了世界（敞开性）和大地（遮蔽性）的冲突与斗争，这样一个事件，无论从何视角看都具有极大共性：即通过揭示，从而使存在的真理涌现出来，在两者思维中存在和变化是二元同构而非一元。两者都用形象化阐释艺术观的方式寄托着真理观、本体观，这使其理论形成历史性特征的同时，也都体现出了含混、模糊的特色。我们可以本着古为今用、洋为中用的精神，鉴于此而以新视角和新思路深化对当前文艺本质、特征、动态的理解和分析。

① [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1992年版，第37页。

就这两种学说的外部总体来看还有其它共性：其理论的展开方式和过程深奥而又复杂，伴随着纷繁的现象。寻其原因是：第一、都透露着对万物一体的敬畏和仰望之情，而把难以阐释的课题本源归结到“隐”、联系到“神”的意向，无论是否人格神、具体内涵不一但在真理观上都有其神秘性；第二、因正被发现之中的东西往往是难于命名和言传的，所以其阐述之中有许多首创的新范畴，这就造成了其清晰和模糊交织的特性。第三、因都基于“天人合一”的本体论，所以所涉猎的诗性空间从具体而指向了无限。第四、都运用了富有生机的生命意象形式而呈现“隐”意。由于这些原因，其中对人、自然、天地和文学之间的关系的方式，超越于和包容着逻辑推论关系，这种阐述方式能阐幽发微，增加触物兴怀的几率而触及意念、情绪等内“隐”的主观现实，能还生活以本真，能摆脱自身的具体性、有限性，于平庸中发现神奇，幻象式的虚拟着真理，这是经验和逻辑语言所无法传达的瑰丽诗蕴。其中的意象名词，本来几乎每个都是相对自足、复杂而又神秘的生命运动体系，在引入表达理论之后，体现着学说内涵的生机及和外部的无限关联，这在印象式的运用之中延伸着其内涵，构成着幅幅生生不息的图景，许多意象式的范畴，其原初含义和引申义之间，又有着似断还联的复杂关系，这扩展了理论运思的时空和感染力、涵盖力，体现了审美感悟的动态性和“天人合一”的宇宙观；于情景交融中更重情、心物结合中更重心、虚实相间更重虚、有无相生中更重无、形神兼备之中更重神，显一隐交至中更重隐、有限无限统一中更重无限，这种运用、言说方式，使领会和阐释多是凭形象思维方式去感物、意会，对人和自然关系重新发现解释的情况下，使理论超越了对现实社会生活感悟的局限，以此与理论上的独尊、与存在者的有限性形成着反差，是一种解构之余的覆盖和超越。

以对两种理论性质的判断为前提，其共有的“隐”和“敞开状态是难于对象化的”，都非实体，表现为历史性特征即动态性、开放性和不完美性，这又决定了其言说方式所造成的美中不足和推论的困境是，超越着客观感觉经验有限性和主客对立的局限，而又有着很强的主观性，感悟之际又不尽于言、归于清晰和模糊交织的幽远境界却又陷入渺然，这和当今自然科学所用术语范式大相径庭而难于严格界定，这也加大了对其进行分析论证的难度，即很难准确的指向学说的细密精微机理和边界，试图去清晰的表达也往往还是举刀断水而更流。即这种形而上的特性、模糊性，增加了对这两种理论推理、论证、阐释和比较研究的驾驭难度。遗憾的是这些特征、局限性也体现在本文表达之中。

二、对两者抽象统一的外部机制和前提的研究

这两种博大精深的学说其思想要义相通，其根本原因和前提，都是对于老庄思想的追寻、吸收和再阐释，据此可见“道”思想确为中华文明的辉煌所孕育的人类意义上的文明成果。而这是张世英《哲学导论》等所没有涉及的。

《文心雕龙》博大精深体大虑周、意识形态成分复杂，儒释道玄等都促成着“隐秀”说的诞生，老庄思想仅是其一，这从“隐秀”说也可略见一斑；而在海德格尔，所借鉴的思想亦是复杂的，本文并非认为“显隐”说仅直接源出于老庄之道，起码是从古希腊时代赫拉克利特开始到妥斯托耶夫斯基、齐果克、尼采、里尔克、卡夫卡、雅斯培等哲学存在论者，都对之有或多或少的影响，另也不排除老庄之道的思想通过古代的东风西渐而影响到西方之可能（本文拟不涉及东方文化对于西方发生影响的途径、方式和时间）；可见相通主因确是与其两者都将寻道图强的意向性体现到到美学、文论之中有关。命题中两者相通的另一个原因，是生成的理论背景、哲学使命在机制上的相似。“历史往往有着惊人的相似之处”，即两者都是面临着体现在哲学、美学、文论上的思维僵化弊端，面临着局限性之“忧”究竟该如何消除和超越的现实命题；“文变染乎世情，兴废系乎时序”（《时序》），汉代是长期“独尊儒术”所致思想禁锢的局面，魏晋南北朝时则是分裂、政权更迭频繁、动乱、民族矛盾尖锐中夹杂着短期偏安，“出门无所见，白骨蔽平原”所映民之苦可见一斑，经学独尊不再，“隐秀”说之中一系列原则的创设映现着其时代的美学精神；西方哲学史上则是“形而上学从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者，并因此从其根据而来把它展示为有根据的在场者”，面对现代技术造成的负面危机，海德格尔认为面向自然过度索取，导致了诸神远遁的贫乏时代、沉沦的状态，唯有凭借诗性才能得以超越。诸多的原因和类似的外部发生机制，使两个巨人将神思转向了天地人神之际、转向多方求索而寻道图强，这必导致着理论的重大转向和多方探寻，于是内涵上的中西对话、古今对话成为其理论创新的必然。

三、两种理论的差异考察

本文命题比较研究本来就是异中求同，“隐秀”说比“显隐”说早一千五百多年，而命题的目的，并非仅是回顾东方文明大国的春秋，还要从中找出两者共性的深刻的发生之因，并从中获取启示；在时间的差别之外还有，还存在种族、历史、国情、地理等等很多的差别，这里仅论其两点：

（一）文化背景差异。

两者的文化背景的差别是巨大的，因“文化可使一个人因某些食物被文化打上了不洁净的烙印而饿死，尽管滋养物是有效的。文化可使一个人为了扫除污点而剖腹或枪杀自己。文化的力量大于生死。在低于人类的动物中，死不过是新陈代谢、呼吸等生命过程的终止，而在人类中，死还是一种概念；唯有人知道死。文化胜过死亡，给人提供永生。”^①文化对一个民族来说甚至可认为它是空的，但在具体人的身上的体现、作用效果却大于生死，这又是非常实在的；亦即据此可见诞生两个理论的外部社会文化背景不一，且其理论创造者个体的文化素质的反差该是巨大的。

（二）两种“天人合一”本体论的差异

以两种理论性质的判断为前提而发现其内部差异：诞生“隐秀”说的中国古代背景中，有着古典形态的朴素的“天人合一”思想基础，即那时并未诞生和经历过认识论和主客二分的思想方式，这是为朴素的“前主客关系的天人合一”。而今天“显隐”说影响到的中国哲学、美学思想的背景，是已经历了一个世纪认识论哲学巨大影响的，是具有强调主客关系对立思想基础的，只能是“后主客关系的天人合一”。还有，老子和海德格尔的思想虽然都讲“天人合一”，也是有着重要差异的，这即“海德格尔的‘存在’，是在‘主体性原则’（这是欧洲哲学思想之核心）经过长期发展以后的本源性意义；老子的‘道’，则是‘主体性原则’未得到充分发展的一种本源性意义。前者是后主体性的存在论，后者为前主体性的存在论。”^②可见两种类似的“天人合一”本体论，又有着质的差异。

差异在两种理论的外部：与“隐秀”说形成反差的是西方面向“天人合一”的哲学美学转向；转向显然是伴随着对于认识论哲学的反思；认识论哲学的兴起是伴于西方科技的突飞猛进，而催进着现代工业社会的进程，它强调以知性确定世界图景，为人提供社会活动与生活标准，利于表面和深度上都趋同，催生着强力的致知方式，既给人类带来财富又带来弊病的；利益的片面追求终于给人类自身带来灾难，于是人们开始反思认识论哲学是否惟一准则；在此背景之下所谓存在论渐被重视并与发展起来，于是海德格尔、萨特等的存在论哲学思想都在强调着对主客二分思维方式的超越。

^① The New *Encyclopedia Britannica*, By Encyclopedia Britan—nica, Inc. Chicago, 1993, Volume16. p. 876.

^② 叶秀山：《在交往的路上——海德格尔的“存在”与老子的“道”》。哲学在线 >> 哲学研究 >> 中国哲学 >> 中西比较。 <http://www.philosophyol.com/pol04/Index.asp>.

这即海德格尔“显隐”说的“后主客关系的天人合一”，和老庄、刘勰的本体观之间的两类哲学背景和社会基础的差异，也决定了本文命题中两个理论的差别。可见所谓“显隐说译为隐秀说而不失其原意”这命题的成立，无论从其理论的内部和外部考察、研究，都是有着重大差异为前提的。

四、通过比较研究的新发现

本文命题之中两者的抽象统一性也证明：第一、“道”思想确为中华文明的辉煌所孕育的人类文明成果，中国古代精神文明之中的要义的运行轨迹是来了一个螺旋式的上升、而现在似回到了其起点，因“中国古代文化所隐含的哲学是存在论的故乡，这返回式的旅行发人深思。所以有必要将世界范围的哲学、美学动态和国情结合起来，重新思考本源，发掘和弘扬传统思想中天人合一及主客相分的思想，使当代哲学、美学、文论的转向寻道而图强。第二、本研究可窥见中国传统哲学对欧洲文化的影响，老庄学说既影响了“隐秀”说、又影响了“显隐”哲学，后者不但在西方影响巨大且反过来对中国当代哲学美学发生重大影响；此中奥妙和启迪是寻道图强、天道必胜。东方老庄之道的要义在当代哲学美学建设仍是值得关注、研究和借鉴的宝贵资源。第三、相关的发现还有：“显隐”说正影响当代中国美学，这几种理论超越时空间等而展开历史性对话（要义的），这古今中西对话其中的“文化的旅行”机制发人深思。第四、张世英提出“我国文艺理论界近半个世纪以来所广为宣讲的典型说，认为唯有能显现一事物之本质或普遍性的作品才是真正的艺术品，此种艺术观完全是西方传统典型说之旧调重弹，其理论基础是西方旧的概念哲学，其要害就是把审美意识看成是认识（即认识事物的本质概念，认识事物是“什么”），把美学看作是主—客关系式的认识论。”^①“显隐”说是西方哲学困境之中的转向，其要义之一是超越了西方传统哲学中的主客关系模式；而我国今后的美学和文艺学建设发展方向，既非选择“后主客关系的天人合一”而与西式的有别，也不是要返回到古代朴素的天人合一而“拯救危机”，值得研究的是在体现“天人合一”的精神而如何同时获得尺度和风度。第五、中西方思接千载的诗性契合、两种理论思维路径有着实质的属性相似关系和抽象统一，这对盲目照搬它山之石的治学方式是一种提示。第七、相通又说明即使是发达的社会也需要哲学转向和思想创新，大国崛起没有既定之路，不断诞生伟大的创新思想的民族才拥有持续前行的动力；第八、文明大国要避免平庸不能仅是固守曾经的辉煌，忽视弘扬传统而创新这也会成其平庸。

^① 张世英：《艺术哲学的新方向》，《文艺研究》，1999年第4期。

五、显隐渐变论的构想和现实价值

通过比较研究而发现的新课题是本文试推出的关于显隐渐变论的构想及其现实价值。“隐秀”说是古代的、文论领域的且已为残篇，对文艺以外的现实实践较少涉及；仅在诠释研究之时而引申之，如说它对天授观念是一种解构，它在渐入“意境”说之后其中潜在的方法论和美学价值长期被忽视；而“显隐”说虽涉及到了显、隐间的转换，但其背景等毕竟是西方视域的。若我们仅是引用和诠释两者则非常遗憾。两论联系到了人生、神思、诗性及文艺表达方式，但并没把显—隐渐变的抽象统一性的表征，及其原理在现实领域的具体呈现规律和方式加以阐释；所以都有限于“象牙之塔”之嫌。

以下本着中西互补的方法，汲取前两论的要素和审美原则，试从中找出渐变进程的表征、而创设哲学美学之中的“显隐渐变论”，企图在多领域的具体实践之中寻找、论证、概括并验证其普遍性和现实价值，即以此来尝试概括所有事物的渐变进程和方法论。所谓渐变，指普遍存在和体现于现象和本源、模糊和清晰、谬误和真理、形式与内容、胸臆和语言、局限与超越、无序和规律、情感和表达、科技与审美等一切之间的复杂易变。因任事物都有其显隐的两面，而质疑那种局限于文艺，和惯于将思维的聚焦点都投射到在场之“显”、忽略启蔽和通变的思维方式应；新的性质的判断是，隐—显之间的原则及抽象统一性，在其渐变之中的主要表征是：秩序、神思和形式。本论是关涉现实与审美理想、具体和本体、具象和抽象、现在和未来、在场和不在场之间的，试贯彻所有领域的普遍性命题。

（一）显—隐之间渐变的三个主要表征的发现

显—隐之间渐变的首要表征是秩序。若自然界有着自组织规律，则自然之物的演进就是于存在秩序的遵循；若说审美是无目的的合目的性——那么审美行为过程也在遵循着存在的秩序；若是有了美的创造，那么就是通过某种方式把秩序超前的呈示了出来，据此，若是仅强调和现实的一一对应则就是值得反思了。若说存在和道是恍惚、现象是无比纷繁的，那么秩序即是事物的抽象统一性，秩序它既有显的、也有隐的。已显现的秩序即实践之旅的路标。存在不仅意味着“有”且内涵秩序，对于存在的理解也相应的涉及于存在秩序；^①存在的秩序是显隐两个质点之间渐变的根本方式和主要表征。从本体和具体的相互关系及其原理出发，思考显—隐之间的差异和渐变，如科技的功能和威力是“显”的，但其规律在被人类掌握之前却是潜在而属“隐”的。“人类的历史大体

^① 参见杨荣国：《存在的审美之维》，成中英：《本体与诠释》。上海：上海科学院出版社。2003年版，第81页。

上可以看作是大自然的一项隐蔽计划的实现”，^①据此潜在之“隐”为事物存在的源点；理解秩序的难点，就在于人的有限性，即使是人已认识到的秩序及其规律之显，这并非是能斥诸于感官的，浅显的例子就如人看不到电、磁力线等，而只能看到其显现的方式，但其本身及秩序却虽“隐”而存在无疑；所以，秩序及其本质永远是难以直观的。同理我们也永远无缘看到艺术和美本身，而只能看到作品或景观，只发现和阐释其秩序及规律。同理：科学、美、艺术……无不依托着秩序及其规律而统一到存在。所以又可证出，探索真理的发生，必以追寻潜在之“隐”为事物存在的源点。

若有的领域存在的秩序已被人所解读，那么其秩序就凭抽象统一性凸显于人已经掌握的规律而成其为知识。规律只能被发现、利用，而人无法创造只能遵循。以科学的“显”和“隐”为例，其两项的内在融通机制可溯源到存在的秩序；解读“隐”的存在秩序即科学研究活动的使命，若‘研神理以设教’尚有着唯心神秘性、那么当今的科技对神秘性正进行着破解，科学理论与事实早已证实科技之“显”和审美思维之趋向于“隐”这两者的密切关联；存在不仅意味着有和无、在场与不在场的统一，且内涵秩序，当我们被无限度的追问且这追问超出知识所限时，可说是秩序终极指向“道”，而由解读秩序即可窥望其“隐”的存在。即秩序也使以“显”的逻辑的方式把握存在有了可能性。

解读显—隐之间渐变所涉及的秩序，审美思维是其中之一的重要方式。可以透过审美的与科学技术的两种思维方式相融的机制和原理，以透视秩序的显隐转换。秩序的“显”的不仅体现为认识论意义上的真，潜在的无限性也赋予秩序在审美的视野与维度上显现的可能性之“真”；即审美之维也可显现审美视域中的秩序，审美所获秩序，亦即以审美的方式所把握到的本来处于“隐”的存在秩序，这即是合乎于“美是理念的感性显现”的原则命题；即是说美是本体的、抽象的和普遍的，又通过整体性、统一性显现为具体的美的，此即是显—隐交互的；由审美之维直接参悟本体、理念等普遍性而悟美的形上存在，这往往是缺乏实在而易蹈空的，因为审美理想总是与具体多样的形象结合在一起，否则即仅是“隐”于“意”的，这同时也要求主体通过具体、现实、感性之途去感悟美在具体层面中的显现，即美本身并非仅“显”为抽象的概念、即美也无法与感性的具体存在之“显”相分离，所以，这即是美与感性存在的联系；结论，审美存在同时亦即具体的存在。何谓审美之维？审美之维即通过对现实的艺术、自然等实在的观照而感悟存在的普遍性中的统一秩序的向度；抽象的普遍的统一秩序，这并非仅以

^① 康德：《历史理性批判文集》，北京：商务印书馆，1991年版，第16页。

逻辑的形式存在，亦即可通过审美方式所把握的存在秩序。^①存在秩序在具体层面中的“显”为可能，那当然“显”现在科技等众多的实践领域之中也就成为可能；既是理念的又是感性显现的，所以说审美所悟的即在将具体性、生动性，纳入到整体性、统一性之中而悟其真理的发生；在启蔽之际寻求天地人之间的显—隐通变和诗性的化境而悟出内在秩序，因此审美主体也悟到了存在的规定与秩序。主体所悟到的秩序即形式、审美主体感悟到的存在的规定与秩序即是主观的审美形式，即通过审美之维的折射可窥及存在的某种形态，此即于存在的感悟性把握方式。所以，美既涉及对象性的规定也昭示着人与对象的关系；这也可用意→象→形（言）的关系来表达；再者，科学也即追求秩序所显的普遍性规律，而审美通过具体而体悟着普遍性规律，总之这“显现”的机制即是：从潜在的、“隐”含的秩序→形式的渐变过程，以显—隐之间的关联、交互、升华与静穆、变易和转换为思维的轴心，亦即包括着科学思维和审美思维两者的内在融通与理性关联的前提与可能。人的有限性也即经验的有限性，在于将因果概念和规律的合理性局限于经验，“道动于反”启示着逆向透视，科学之“显”和审美心理这两项的内在相关机制，其统一在于存在的秩序。那么，下面可见存在的秩序“显”化即形式。

据“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^②尚未到场的秩序还是“隐”性的，但可经由审美思维等超前的“显”而为审美形式，寻找感性认识向理性认识飞跃的根本动力，在于面向于更为超远的显—隐之际感悟无限联系，从而把握事物的规律。秩序无处不在，人关于秩序所显化的规律也如此，种种本体论可认为是人们于终极秩序及规律的探讨之企图。“在原子物理学中，精神与物质、观察者与被观察对象之间的那种笛卡尔式的鲜明的分割已不再成立了。人们再也不能在谈论自然的同时不谈及到自己本身了。”^③据上可见，联结科技的功能和威力之“显”，和被人类掌握之前潜在规律之“隐”，在这两者之间的，即是存在的秩序；但是这又必须超越于经验主义的事实来看，因秩序显然也不是静态、规整的，如海森堡提出的测不准原理和科学家们“上帝在玩掷骰子”的感慨等，都在证明着人类目前解读秩序，常处于诸多困境。

显—隐之间的第二个表征是神思。康德认为“美是那不凭借概念而普遍令人愉快的”，既是无概念的而普遍，那么它何能够以客观的方式呈现呢？又是通过什么保证其普遍有效性的呢？人的神思是解读秩序过程之中的、显隐两个质点之间渐变的主要方式

① 参见杨荣国：《存在的审美之维》，成中英：《本体与诠释》，上海：上海科学院出版社，2003年版，第82页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

③ [美]卡普拉：《转折点—科学、社会、兴起中的新文化》，成都：四川科技出版，1988年版第70页。

和表征，而审美之思关系到解读秩序，“象罔”得珠就证明获得美是不凭借概念的，人的有限性体现在容易将因果概念和规律合理性，限于经验之内、将精神曲解为智。因神思不受时空所限、视通万里可将尚未存在、未出场的提前拉近距离，可凭借“隐”的内形式而刻镂各种意象和形象，主体在选择上的自由度是极大的，“言授予意，密则无际，疏则千里”，善立意者往往追求奇特的命意而设想，在客体的感性表象形式中显示出主体的主观的合目的性；设想到极其深远、玄妙而幽微之境域，“万趣融于神思”而“应会感神，神超理得”而这正是创造的必然活动；又因，刘勰将《神思》列为创作论之首，并提出“神用象通”，而广义之文本质上是天地之文、道之文，由想象而构成意象就使神思贯通、由意象进而表达为显化的语言等“形式”。而这就可实现从“隐”到“显”的质变，虽然正被发现之中的东西往往是难于命名和言传的，但是显化为语言等形式，也就寻找到接受理论检验、论证的前提。这如康德就认为审美判断既然不涉及概念所传达的“除心意状态外不能是别的了”。所谓“心意”，就在于对象的形象显现的内形式，符合着想象力和知解力和谐自由的活动。就命题中的理论而言，海德格尔强调神思并著有《诗·语言·思》，刘勰也有《神思》篇，且实践上神思无所不在，如现象学认为人对事物只看其一部分或其背影就可思及全部，因此事物的全体并非仅是感官所获，凭借神思可组合全体；所以说神思的目的主要在于思如何透过经验主义的事实，以显一隐之间的关联、交互、变易和转换为思维的轴心寻找存在的秩序，在两者思维中存在和变化二元同构而非一元，人感悟存在的秩序的主要方式是神思；神思若是在意志的统领之下，是凭精神启蔽感悟真理的发生机制的必然前提，这就证明文艺不仅是解说美的、而是表示着真理的发生方式，亦即是在具体方式上实现显一隐两者关联与转换的必然要求，所以这不仅在于文艺和审美的领域，而是存在于人类的所有精神活动和领域。遵循着存在的秩序而神思，或是由神思而解读秩序，这都是促使各个领域的内部或是外部相通，且实现隐一显转换的秘密所在。

显一隐之间的第三个表征是形式^①。形式的定义有很多，但它总是相对于另一个范畴而成对应用和出现的，是人的神思这个无形之旅上所获的路标，是显隐两个质点之间渐变的又一方式和表征。人类于显一隐之间的差异和渐变又可用形式表达。

形式和其它范畴相对而言，如惯于把作品分为内容和形式，从社会意识形态出发仅强调内容之“显”，则形式就被边缘化而遮蔽。曾经从内容之“显”突出本质，这易使

^① 参见杨继勇、马龙潜，《形式的嬗变及其对当代中国哲学的诉求》，《云南社会科学》，2007年3期。

文艺实现善的意义，但恩格斯在晚年曾就忽视形式有着深刻反省，“此外，被忽略的还有，这一点在马克思和我的著作通常也强调得不够，在这方面我们两人都有同样的过错。此即说，我们最初是把重点放在作为基础的经济事实中探索出政治观念、法权观念和其他思想观念及由这些观念所制约的行动，而当时是应当这样做的。但是我们这样做的时候为了内容而忽略了形式方面，这些观念是由什么样的方式和方法产生的。这就给了敌人以称心的理由来进行曲解和歪曲。”^①可见伟人当时是侧重意识形态上的较量而致“忽略形式”、优先强调内容之“显”的过失，这意识形态显然也包含文艺学意义上的。这被“忽略”了的却被 20 世纪形式主义、结构主义等所空前重视，但这和强调内容之显的文艺反映论两者，分别在探求文艺本质的途中受困。所以，很有必要重新检视形式内涵与内在特质。可以认为形式的渐变，于当代中国哲学的发展产生着诉求。形式是频繁使用、看似简明却易带来困惑的元概念，形式与内容、本质间的逻辑关系中蕴含着诸多既简单又复杂且至今悬而未决的古老课题，形式如何定位亦即区分不同流派与思潮的首要依据，所以形式观实为哲学方法论问题。再以文艺为例，“艺术给予我们以实在的更丰富更生动的五彩缤纷的形象，也使我们更深刻地洞见了实在的形式”。^②据此可见，第一、在艺术内部形式、内容和本质三者有着同一性；其次，形式、内容在同一性的前提下还有着显一隐之间的异质对抗性，“实际上感受者直接受形式作用的影响，这些作用在感受者的体验中立即转化为内容的东西，以致他认为是受到内容的作用”，^③这错觉在小说《轻轻的呼吸》中体现得较明显，那内容是写花季的漂亮女中学生因生性轻佻被人在车站月台上枪杀了，而透过清新平静的语言读完这写凶杀案的小说却获得的是种奇异的轻松与超然，即审美形式的诗意与透明征服了题材内容的恐怖与沉重。于是有的认为“在一部真正的美的艺术作品中，内容不起任何作用，起作用的应是形式，唯有通过形式才会对人的整体发生作用，而通过内容只会对个别的力发生作用。不管内容是多么高尚和广泛，它对我们的精神都起限制作用，唯有形式才会给人以审美自由。因此，艺术大师的真正艺术秘密，就在于他用形式来消除材料”，^④再者，形式本身即一个在显一隐之间渐变的系统，原因在于“实际上感受者直接受形式作用的影响，这些作用在感受者的体验中立即转化为内容的东西，以致他认为是受到内容的作用”，^⑤形式的渐变

① 恩格斯：《致弗·梅林信》，《马克思恩格斯选集》。北京：人民出版社，1972 年版，第四卷，第 500—501 页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985 年版，第 216 页。

③ [匈]卢卡奇：《审美特性》，北京：中国社会科学出版社，1986 年版，第 1 卷第 278 页。

④ [德]席勒：《审美教育书简》，北京：北京大学出版社，1985 年版，第 113 页。

⑤ [匈]卢卡奇：《审美特性》，北京：中国社会科学出版社，1986 年版，第一卷第 278 页。

诉求着文论走出内容题材决定论的禁锢，而忽略启蔽和通变，难于获取“合目的性的形式”，可见仅二元相分缺乏诗性整合，易导致探求文艺本体、本质的非此即彼的极端。问题是在二元相分的同时如何获得认识论与本体论等多项真理性因素。

宇宙中不可能有脱离时空的运动，有运动可证其必有形式：“美是一个对象的合目的性的形式”，^①这证明形式也不一定是具体实存的，前面所论的主体所感悟到的秩序即形式，形而上与形而下的区分即隐显之别，由此，形式亦即广义的多层次的；即形式不但是可与其它范畴组合成为矛盾运动，因为其自身还可以划分很多层次，内部也有层次之间的矛盾运动；又可分为客观的附着于物的显“的”表象形式（叔本华的哲学元命题即世界是我的表象），和主观内“隐”的理想形式（超越性的内形式，及显隐之间的审美形式）。因为哲学所源于的前科学的生活世界，所以这就有很多例子：有个教徒拒绝画师为他画像说，上帝使我的灵魂堕为凡身已显丑陋了而再把肉体画成静的图像岂不更丑陋吗？这分辩中关涉的形式可四分，即画像→肉体形象→灵魂→教徒奉为本体的上帝，后两个层次的思维形式即“隐”性的；这又可证明形式可以划分为很多层级；其中也具有标示不在场的潜在因的本质属性。形式在文论中一般是指作品组织方式和表现手段，即体裁、结构、语言组合、表现手法及章法等要素，因忌讳形式主义轻视形式为游离于本质、次于内容的、技术操作层面的。文艺的载体形式仅以“显”的物为主？即“质料因”，具有理化、生物等特性，如纸张、颜料、画布、线点、笔划、光点及质地因，抽象的音乐也以动态空气为载体，由此作品才能诉诸感官，这特性显然关系到作品以物态存在的时空间；古代岩画、雕塑、书法能传到今天而舞蹈、音乐则不然：若不计时间因则同一形态的作品可由近似载体替换，同一小说可分别写到羊皮、树皮或光盘上；这也即区分空间艺术与时间艺术等种类的依据。“石头里是找不到赫尔墨斯像的”，若忽视潜在的“光晕”仅把载体视为艺术品的全部、则一部名著和一块砖头一盏台灯就无别了，故视文艺形式为质料外壳、包装的观念显然局限在初级层面上。文艺不能仅限于此，如海德格尔所论画作《鞋》，仅绘出了天空田野小径和农妇的一双旧鞋而无其它，这可认为是在场之“显”的，欣赏它就需形式化推想而再现“隐蔽”的形式，小径象征人在本无意义的物质世界留下足迹而创造了异于物的意义；再如于舞蹈是动作力量所传示的形式化韵律而非仅仅限于展示实体之“显”；审美现代性也使形式设计更追求感性完善，质料之“显”是前提但非决定因；可见，形式是分层次的，运动的。

① 康德：《判断力批判》北京：商务印书馆，1985年版，上卷第74页。

形式，可脱离任何“显”性的物而纯粹本真的存在吗？那种“隐”的纯粹形式特性为何？就可见物而言，失望的是我们永难想象尚不具有形式的事物是何样子，人类也许永难找到专门诞生形式的东西，所能发现到的只能是形式与物混合的表象，这值得深思……因创新是科技进步和发明的本质，科学精神本质即创新精神，其中的从形而上“隐”到形而下“显”的形式渐变即人类精神运动轨迹的呈示，即科学思维根本上又可表示为形式的创造性思维；而“显”的表象形式又在神思的转换中萌发着新形式，虽然来自客体的物质材料的繁多、但是主体可以综合其统一性为内形式，这根据是“具有此在性质的存在者同存在问题本身有一种关联，它甚至可能是一种与众不同的关联。”^①

“显”的形式在渐变中依托艺术的寓言式异质同构，而引发着主体的思维革命并闪现着新形式。即人无法摆脱物及其所附着的表象形式的影子，但可通过于有限的审美，而领略无限的未出场的存在之“隐”蔽形式，凭深层意蕴突破感觉经验的有限性，而生发着内“隐”于心的内形式。据上，所以可确认“合目的性的形式”的对科学创新具有神圣启示：柏拉图美学的核心概念是“理式”，亚里士多德“四因说”将美规定为形式……形式，形成了西方美学不同流派的源头；接受美学认为审美对象具有一种召唤审美者的机制“召唤结构”；格式塔心理学认为对形式的审美感受是视觉积极参与了组合的过程……比达哥拉斯学派据自然美提出了“数理形式”并认为宇宙是一个体现数学、音乐共同规律的和谐世界，后来开普勒根据数学和音乐的和谐规律终于寻求到相应行星的运动规律；达芬奇研究人体科学体现于绘画艺术美；美学家康德最早提出星云假说；化学家凯库勒通过梦中舞动的头尾相咬的蛇而顿悟出了有机化学上长期未决的一个难题苯环结构，因此李政道曾列举事例证明：如一枚硬币的两面，科学和艺术源于人类活动最高尚的部分，都在寻求真理的深刻性、普遍性、永恒；是不可分割的，共同的基础是人类的创造力^②，美并不仅呈为外在的“显”形式，就其与存在的关系而言，美的更实质的意义在于面向“隐之为体”而启蔽、实现了对存在完美性的表征，对于事物之间深刻的属性相似关系的运思，即是“合目的性的形式”。“世界是我的表象”，在人化自然的进程中人的“隐”在的内形式的显化，是一切的前导，纯粹形式是隐“蔽”而先行的，而“人的社会意识依赖于一种双重活动——同一化和区分化。”^③“艺术给予我们以实在的更丰富更生动的五彩缤纷的形象，也使我们更深刻地洞见了实在的形式”。^④形式

① [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映，王庆节合译，上海：三联书店，1999年版，第10页。

② 李政道：《艺术和科学》，《文艺研究》，1998年第2期。

③ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版，第282页。

④ [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985版，第216页。

如此纵深的制约着哲学等众多学科的极致，因此它是本体意义上的，它在结构主义、后结构主义那里被表达为万物之后存在的一张“隐”秘而不可见的秩序之网。同理在很多的领域中也体现着显-隐之变，可见专注于文艺之秀和存在之显，将规律的合理性限于经验，在诸学科中忽略索“隐”启蔽是不够的。任创造都须通过媒介之“显”，在客体的感性表象形式中“显”出主体所“隐”在的主观的合目的性，而去感悟潜在的存在的整体图景和秩序形式，赋予不在场的可能性之“隐”以新形式之“显”，需形式化的由此及彼的分层与转换。在巴尔特看来符号即是明显的形式，第一级符号系统中作为能指与所指的‘联想式整体’的符号，在第二级中变成了纯粹的能指；^①渐变的进程即是把概念保留下，走出自身之外即是进一步的规定，其每一新阶段亦即走自身之内、而更大的外延同样又是更高的内涵，这渐变之中一直伴有形式的多层重组，若是方略上避开逆向透视整体观照，必导致在实践上专注于当前在场的功利性之显，亦难以在天人合一的境界中感悟理想。

人感悟存在的秩序，可获取内形式。形式的转化本身亦即标志着真理发生的渐变进程的，“道动于反”启示着逆向透视方略，形式又深隐于一切学科的背后，在人化自然的进程之中人总须凭借其内形式的外化，即纯粹形式又是潜在、先行的。“本体与现象之别，乃隐与显之别，体与用之别，”如要在某处设计建一座大厦，必然要先用意向性对那个空间思考，先于画出蓝图之前，是根据心目中的纯粹形式对于纯粹空间的精神性的否定，才能产生那意向性，并以潜在的精神力量规范着意识形式，所以又可确认形式也即人潜在的精神的外化。据此应到图像、语言、线条等显性的背后去寻找形式的心理动因、历史深度和时代意义等；所以形式观的转变，必然制约着哲学等众多科学的变革。“我们可以说它是稳定化和进化之间的一种张力，它是坚持固定不变的生活形式的倾向和打破这种僵化格式的倾向之间的一种张力。人被分裂成这两种倾向，一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式。在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。”^②在基本方法论上避开逆向透视的整体观照，专注于文艺之秀和存在之显，和诸学科中忽略索“隐”而启蔽，在实践上必然导致专注于当前在场的功利性之显。

显-隐关系及其抽象统一性的体现是本文的主线，形式等部分也是如此。“人，象动物一样，服从着社会的各种法则，但是除此以外，他还能积极地参与创造和改变社会

① [法]罗兰·巴尔特：《符号学原理》，北京：三联书店，1988年版第131—177页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版第283页。

生活形式的活动。”^①为了思考显—隐转换的表征和其形式，哲人们在神思的路途中设置了种种色调的路标，柏拉图就在理念与现实之间分出了三个层次的“床”，康德将人类认识力分为三个层次考察，黑格尔按精神内容和物质因的比例分出三个历史阶段和形态分析文艺运行史，且断定在最高级艺术中物质因消减到了最低限度……试以这多重结构折射映现人类精神渐变的轨迹，析概念属性的联系和其中的机制。“形而上者隐也，形而下者显也。”^②形式的自身体系可和释“秀”的多层动态系统互释、两者原理相通；形式是“显”与“隐”综合多层同构的系统，是人的本质力量的对象化过程所离不开的中介，在每一表象中蕴涵着属主体的东西又蕴涵着属客体的东西。

综上，通过命题之中两者的性质、及其抽象统一性的判断为前提，通过相对概念的联系的作用，而推出新的性质的判断；本文发现秩序、神思、形式三个表征的共性都是既隐又显的，这三者同样和显—隐两者的历史性特征即动态性、开放性和不完满性全息相应，这与存在相应的表征既“显”在各学科领域之内却又“隐”蔽在其后，且连接着无限；人的困境在于怎样在有限之中突破经验有限性。在所有领域若求创新，必以三个表征为前提，先在思维和存在之间实现显—隐之间转换和融通，然后才能在机制上实现秩序→神思→表征秩序的合目的性形式的转换。若继续求证表征及其显隐渐变论规律，在现实所有领域都有其体现、运用和价值，这可选取审美、艺术表达、语言、情感之变、虚拟、科技等视角来分析。如审美视域中的显—隐渐变，审美形式是预示着隐→显转换的，它与隐—显（秀）相应，是审美视野中的表象形式所渐变了的结果，它比一般的形式带有无目的的合目的性。

（二）审美形式是三个表征的主要体现，是人类获取“显”的前奏

从广义上看，审美形式不限于文艺之内，“所谓‘审美形式’是指把一种给定的内容（即现实的或历史的、个体的或社会的事实）变形为一个自足整体（如诗歌、戏剧、小说等）所得到的结果。有了审美形式，艺术作品就摆脱了现实的无尽的过程，获得了它本身的意味和真理”，^③审美形式有显—隐两重性，而映现出一种力图保存旧形式而另一种则努力要产生新形式的张力；在传统与改革、复制力与创造力之间存在着无休止的斗争。赖于形象思维和直觉，是虚幻、透明与意会的，它不与已有的科学概念、逻辑相应，而蕴涵创造力的范畴，超越求真中有限的事实和现象经验等的内形式，在寻求显

① [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版 第282页。

② 王船山：《船山全书》，长沙：岳麓书社，1996年版，第六册第490页。

③ [德]赫伯特·马尔库塞：《审美之维》，桂林：广西师范大学出版社，2001版，第196页。

隐通变和诗性化境而启蔽，而昭显着审美的合目的之真；它“隐”含的秩序启发着主体的创新智慧、并诉求着通过实践转化为“显”的符号形式，进而定位到物质的载体；所以这就和科技等的创新密切相关。“所有的知觉形式(the form of perception)都将人分离开来，因它们或仅仅建立在感官之上，或仅仅建立人的精神形态之上，唯有知觉的审美方式，才使人成为整体，因要达到审美的形态，那么人的感性的方面与精神的方面便须处于和谐状态”，^①忽视形式及“显”的表象形式的渐变，都造成着思维局限，马克思说“囿于精陋的实际需要的感觉只具有有限的意义”，^②以表象形式为心理对象的平面或空间化的结构思维只能达到对初级形式的概括，而显一隐之间的审美形式所昭示的对象的合目的性，不在于其如何合乎人的实用欲求，而在于形式所构成的意蕴是否合乎自由的审美向度，而“使我们更深刻地洞见了实在的形式”。通过显一隐之间的审美形式可窥望及存在秩序（存在及其秩序呈简明与复杂的二律背反，“测不准原理”等科技前沿课题证明以测量实证逻辑推理为主的思维方式的局限性），在场的东西可是可感的、也可是感性物与理性物相结合的具体统一，但这具体物的背后还有隐蔽着无限关联，“功夫在诗外”，超越有限、在场的经验主义的事实就不仅是指超越感性的东西，所以“审美形式给那些习以为常的内容和经验以一种异在的力量，由此导致新的意识和新的知觉的诞生”，^③显一隐之间的审美形式是虚构的世界幻象，但它应比日常现实隐含了更多的真，当对象的合目的性得到确认时，它同时也由外在于主体目的的存在，转换为合乎主体审美需要的存在，这转换的内在意义则是主体价值理想的实现，同时也具有实践价值上的的秩序和意义。审美形式超越了文艺范围，通过显一隐交互的特质所诉求的是，承认尚未在场的合理与意义，并运用非理性的方式虚拟和传示，而把无形的创构意图化为有形之象，直接就是“真理的发生场所”。由此亦可见“文艺始终要反映现实”该补充的要义是：要反映主体把握不在场的可能性、过程与精神；艺术美的高级形态应是在场、秀，和隐蔽、无的异质性的高度统一。所以这又和科技等创新密切相关。

审美形式是人类获取“显”的前奏，在客体的感性表象形式中显示出主体的主观的合目的性，审美境界展现着自由，按照美的规律来创造。审美意识含主体之情，与相关的存在领域结合则是景，审美之维昭示着理想的新时空。正被发现之中的东西往往是难于命名和言传的，此中对象与目标已不同于认知，知性及逻辑对想象的约束也相应地发

① Friedrich Schiller: *On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters*. Oxford at Clarendon Press . 1967. p. 215 (Twenty-seventh letter)

② 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》。北京：人民出版社。1975年版，第79页。

③ [德]赫伯特·马尔库塞：《审美之维》，桂林：广西师范大学出版社，2001年版，第185页。

生了变化,想象不再被纳入认知的框架而是以再现和表现为指向,而获得了更多的展示,审美实践以目的性为其内在环节,同时又本于现实之理,以实践的方式变革对象亦即按美的规律来创造的过程,所以对存在本源的关注亦即凭秩序印证、兼容理想以活化理性。有些哲学和行为于“显”的支撑隔断了期望追寻的“真实”,这忽视了潜在的审美秩序可能永远无缘解读“隐”于宇宙表面后的那些伟大而永恒的谜;据此可见美的形式所显示的直观的秩序结构即是与理性的相通之前奏,如理性的自然科学几乎无不经历了感性形式的神话阶段,人类先是在“隐”意中把灿烂的星空视为美丽的图案,“使我们更深刻地洞见了实在的形式”然后又创立了天文学。又可见美并不仅仅呈现为外在的、在场的、显“的”形式,就其与存在的关系而言,其更实质的意义在于对潜在的存在秩序、对抽象统一性完美性的表征,它比已然、实在、逻辑之“显”更富有真理性、可能性趋势,因此似乎是为人的审美趣味而选择的。审美形式其意向性也表现为超越正常逻辑而转向非理性,而呈示为折射、扭曲、虚拟等前瞻性的创意和赋形,能给人带来震惊等尚未体验的、具有未来效果的“先锋艺术”等即如此。因为审美形式在诗外、文外、象外,所以不仅对于文艺具有审美价值,其价值还很多领域而是普遍的。

(三) 将前述的主要表征联系现实领域再论

艺术表达手法中的显—隐渐变。伽达默尔说:“艺术一般来说并在某种普遍的意义给存在带来某种形象性的扩充。语词和绘画并不是单纯的模仿性说明,而是让它们所表现的东西作为该物所是的东西完全地存在”^①,可见艺术作为本体永远是抽象的、“隐”存的,任何艺术品的存在方式必然要依托在物才能“显”示出来,所依之物必然要有物理、化学、生物等的特性,音乐是空气震荡……所有的依托物是艺术的荷载但并非美本身,依托物是挥之不去的影子、无法剔除。这可返观形式特性,永找不到能专门诞生形式的东西、只是形式与物的混合,美离不开形式、艺术离不开物的表达才能“显”示。同理无论是称之为本体、存在还是道要被人所体悟其抽象性,无论其过程多么复杂都需要其显现的传示,本文把这类显现的过程、方式也称之为渐变。渐变中伴随着秩序,这过程和秩序,并不是已有的科学知识手段所能全反映和把握的,并非是现有的手段所能够把握的。人获其抽象统一性通过这些显现、表达,才能构成标示着真理发生的感性向理性认识飞跃的动力。

语言视域的显—隐渐变。从人性视角考察从“隐”到“显”的渐变过程中也集中于

^① [德]伽达默尔:《真理与方法》洪汉鼎译,上海:上海译文出版社,1999年版,上卷,第204页。

文学语言。语言是人类精神活动的焦点，作者在写出来、说出来的那一刻就将“隐”意实现着“显”的外化，可见创作过程亦即以“隐”为源点而启蔽的过程。“隐”意在胸逻辑的、推论的、语法的与诗意的、抒情的纠合在一起。设凭借理性、概念想用词语去描述，善变的语言又把人束缚起来，结果就凡不合乎逻辑推理模式的事物，就难以用语言完整的呈示出来、不可能完成表达人意念、情感的意向，或是易产生歧义；那么人类便同时自发的赋予语言等的符号形式以异于逻辑语言规则的另类意义，使之避开“显”性规则而变为“神圣的游戏”，创造出侧重于非推论、非逻辑等适于表达情感的表现形式就成为必然。因此不能从理性视角的单向来理解人类行为，不能在思维领域中拒斥语言之中的复义的、审美符号、诗性的象征隐喻等，那样我们则会失去一个有总体意义的世界图象。可见非理性的思维方式、结果并不等同于荒谬；限在狭隘认识的范围之内，存在就被当作彻底完成了的，而在现代解释学认为存在处于尚未完成状态，应包括在场和过去、未来等尚未在场的；“语言是存在之家，人居住在语言的寓所中，思想者和作诗者乃是这寓所的看护者。只要这些看护者通过他们的道说把存在之敞开状态带向语言且保持在语言中，那么他们的看护即对存在之敞开状态的完成。”^①语言等种种表现形式作用于审美心理机制，能使人摆脱自身的具体性、有限性，于平庸、贫瘠、枯燥之中发现神奇，认识到意念、情感和情绪等主观现实，幻象式的虚拟、显现着真理，超前呈示经验和贫穷的逻辑语言所无法传达的瑰丽诗蕴，还生活以本真。这与侧重语法、逻辑、规则的形式意义不但具有同等的地位，且同样原始、本真，是潜在的直觉体验的信息体系的显化，是情感的符号形式而非事实记号与推理对象，呈现着人类情感的本质；将深刻、细腻的意念传达出来是单纯依赖“显”的推理性符号无力完成的使命。正被发现之中“隐”的东西往往是难于命名和言传的，但是却使人更深刻地洞见了实在的形式，“隐”、“显”交互的文学性语言它担当起来却得心应手。艺术使“隐”的人类情感经由审美符号而诗性的象征隐喻渐变为“显”的形式，语言它不仅具有“诗言志”的理性价值，又是现实特性与非逻辑的超越特性交融为一的表现性多重符号体系，它同纯粹推论式符号的区别即艺术本质的酝酿，是人的本质力量的对象化过程所离不开的中介。若忽视这一特性，那么艺术和美就被局限在形而下的地位，将失却理想和意蕴。

论虚拟对潜在之“隐”的呈示功能。显隐之间的虚拟也是为了显化出存在的秩序，因艺术可把尚未到来的“隐”渐变为“显”，超越于感觉经验的有限性的法则，所以在

① [德]海德格尔：《路标》，北京：商务印书馆，2000年版，第366页。

客体的感性表象形式中、虚拟理想为实体，是把握显的前奏，艺术比真的把握方式有更高的优势和地位。这也是依据着类推的原则“触类旁通”^①，就是将所要追求的逻辑结论，和以往所经验的结果视之为同类，由此可据先在事物之属性，而推出后一事物也具有该属性。电子虚拟等实践方式之“显”即是其转换的体现和标志，如科技正在对艺术领域的发展产生空前影响，不断翻新的作品将包容现有的一切艺术形式，包括体裁上对游戏的融合，而实现表达手段、传播手段的革命，接受者和原创者的分工界限将不再存在，将突破时空而实现即时、立体多维、引人入胜的互动。显隐之间的虚拟，就是在思维上有超进程者，为尚未到达的多数人所设置的路标。虚构的审美的思维方式在科技发展中有不可忽视的启示作用，它使得思维突破零散的经验材料和或缺的逻辑推断等局限而直探事物的底蕴和极致成为可能。如古代神话故事在问世之前“隐”存于“意”，而穿越了时空，如今诸多的就已“显”为生活之真、且仍在展现着未来科技进展的诸多远景。现在从过去的审美理想所展示的潜在的可能性之中，已获得了美与科技结合的丰硕成果，即现代科技创新也标志着它与审美之间确实是存在着相互融通的机制；形而上与形而下之别是隐显之别，“本体与现象之别，乃隐与显之别，体与用之别”，还有当代电子虚拟及赛博虚构等实践方式之“显”也标示着从“隐”生发的渐变。本命题中的内在抽象统一性还表现于科学虚构和赛博虚构。动物植物只能遵循规律和既定的目的而生存，老猫教小猫捉老鼠的动作亦即虚拟但受制于既定的目的，而人的愿望之“隐”可“显”化为虚构。虚构本来常用于艺术情节或是其它超前模仿过程，而赛博虚构是为科学研究和人类具体生活建构了超越了时间空间限制、弥合诸多界限的、带有审美情趣和真幻结合的充满后现代理念的空间，总之事实证明，在人类比较前卫的领域，科技之真和审美之真的结合，已在很大程度上试图通过从“隐”到“显”渐变的转换，而解读着存在的图景、形式，涉及着合目的性与合规律性的统一所昭显的潜在秩序，使人在对自身本质力量的直观和确证中，既感受到审美的愉悦和价值，也领略了自身超出物种限制的自由潜能。所以，虚拟遵循着秩序，而于潜在之“隐”有着呈示功能。将科技、文艺、美学联系在一起，而研究表征着其背后所生发的显隐之变的虚拟，这价值又可以在诸领域通变，是广义的。

情感之变所昭示的显—隐。无论现实多么丰富、题材多么宏伟，艺术都是经由作家个人的“隐”意而“显”化为形式的，这也为作家和接受者的个体的自我的情感的升华

^① 朱伯崑主编《易学基础教程》第292页，九州出版社，2003年2月第4次印刷。

和交流提供了平台，“自我情感”跃上艺术形式这平台、超越了具体的实在而实现了艺术化，这渐变呈现着艺术家所认识到的、欣赏者要寻找的情感外在化，艺术品之中突“显”着“我”和人类的共同情感。“显”的艺术形式是广义的情感的载体，是个人情感形式化所渐变的结果，是个人情感向艺术自由王国的质的飞跃；而并非是渐变之前的处于“隐”的状态的自我情感，但这在肯定文艺的认识价值与反映价值的历史时期，却将因果概念和规律的合理性局限于经验，强调了内容“错彩镂金”之“显”，忽略了审美形式相对独立而公共的潜在品质。因“若一位艺术家千方百计地表现日常生活感情，这往往是他缺乏灵感的标志；若观赏者总爱在形式中寻求日常感情，这是他缺乏艺术敏感力的症状”。^①仅限于自我隐意的情感难于被广泛认同，情感的诉求经渐变到“显”的形式，则可消解其“私人化”，并折射出人类的共性，以确认存在的整体性、统一性，经由艺术审美可在更高层次上参悟本体，使接收者突破感觉经验的有限性，而拥有广泛知音。从隐—显的渐变过程既是无目的的合目的性、又同时是凭借着形式、消解了情感的私有制的过程，使“隐”存的私有制情感转化为“显”的公有制。情感的形式化而渐变依赖着抽象统一性，其美学价值是使超感的东西显现于理性中、而感悟理想乃至宇宙精神；于是艺术就成为哲学的完成。情感、主体及表现形式，在艺术化的创造中归于一。以上不过是选取人类活动具代表性的几个基本方式，来证明显隐渐变律具有普适性价值，兹不详述。

（四）联系科技等现实领域而论其价值

以本文题中两个理论的性质判断为前提，据其抽象统一性，即阴阳、隐显、有无、隐秀，和遮蔽与澄明等成对范畴之间的关联而推出的上述显隐渐变论，再进一步的联系于实践层面，价值启示可概括如下：显隐关系及其渐变贯于所有领域的纵深层次，所以单从某一视点来分析就必牵连到其它方面，以下综合而论其现实价值，目的是让其抽象统一性以走出象牙之塔，寻觅向理性认识飞跃的启示。索隐即寻找将然而未然之可能，《诗学》就曾认为诗描绘可能发生之事；在对万物一体的敬畏和仰望中当“隐”蔽的可能与理想一致时，它启发着主体淡化于“显”性的功利、扬弃感性利害冲动，对事物是否实存不偏爱、偏执，超越于“显”的沉重现实、实在中的缺陷和推论的匮乏，崇尚超越经验世界、超乎理性或缺而神往着事物的完美。以显—隐之间的关联、交互和转换为思维的轴心，触及现实与“隐”含着的、不在场的无尽关联，秩序与形式便有了通约性，

① [英] 克莱夫·贝尔：《艺术》，北京：中国文联出版公司，1984年版，第18页。

可于超然中悟出存在的具体间联系的完整，而促成着思维创新和真理发生。据此即认为在纵深层次上——艺术、审美与科技创新是融通的。想象力提供自由的联想，知性则为意识的秩序提供保证，二者的激荡构成了标示显隐关系的形式。就存在的秩序而言，逻辑所关注的是略去具体的形式，在客体的感性表象形式中，显示出主观的合目的性；科学通过对一般定理定律的追求而把握存在的普遍秩序规定；逻辑的形式引向符号推演，科学定律、定理最后则归约为数学的公式模型，在逻辑及科学的领域存在的图像常以符号化、数学化的方式呈现，这有助于超越朦胧直觉而趋于认识的严密，但整个系统只能被降为理性活动内部的一种实在关系而理解为理智的产物，多样性、个性往往被过滤，世界也少了些许形而上的感性光晕，而审美的合目的之真就映现着存在与具体的统一、理性与非理性的统一、在场与尚未出场的统一、显和隐的统一，因此审美与科学的融通是在一系列的二律背反的运动之中、在显隐通变和诗性的化境而实现的。凭审美形式的启蔽功能，是可“显”化“潜”在的审美目的之真、启示主体对已知的各种信息贯通其来龙去脉、发现已然之“显”与不在场的相互逻辑关联。所以求真与求美的统一，则表现为“有似变爻”、“文外之重旨”式的从真到美的逻辑引申。这致思方略和最终表达形式上的相通，启示是若在方法论上避开逆向透视整体观照，专注于“显”，忽略启蔽，无益于走出感觉经验事实的有限，在实践上还会诱使人们专注于当前在场的功利性之显，而在利益之争上趋之若鹜。

显—隐关系并不直观，它落实于特定对象才使现实具有超前品格。在审美形式中映显着潜在秩序与具体存在之关联，相比科学对整齐、实然、恒定等秩序的追求，又指向差异、丰富、变化而呈现着普遍性与个体性、存在与实在的多样性融通的关系，即总是比实在和已然更多出理想的、合秩序的、合目的的内涵。把握了真实存在的科研成果，会给人以贯通之后的惊叹和美感，科学创新之真也呈现着美的形态，海森伯就发现量子力学感慨道“我感到我透过原子现象的表面，看到了奇美无比的内景，想到我现在就要探察自然如此慷慨地展现在我面前的数学结构之财富。我几乎觉得飘飘欲仙了”，^①美是理念的亦即明显而具体的，这是科学求真过程中审美之维而启蔽所触及存在秩序带来的心灵震撼。

因美是合目的性与合规律性的统一，所以科技求真的新境界也显现着审美秩序，对统一的追求既表现为意识领域，同时也具有实践的意义，人所潜在的本质力量以不同的

① [美]钱德拉塞卡，《真与美》，北京：科学出版社，1992年，第77页。

方式“显”现于对象，人化的世界体现着人本来潜在的本质力量，对象渐变得更合乎人的目的，在对自身本质力量的直观和确证中既感受到审美的愉悦、也领略了自身超出物种限制的自由潜能，而获得了自由创造的意义。显—隐交互的审美所获，相比实在为更符合存在秩序的理想境界，很多科学家对于秩序和理想怀有仰望苍穹的敬畏情怀。显隐交互的形式既非本来的存在、也不同于纯粹精神，它凝结了主体理想也联结着“显”的具体现实，理想托于物而外化启蔽的精神得以升华，此间主体与审美对象不再对立，而是“天地与我并生，而万物与我为一”。康德提出“因无论我们怎样做，据经验的基本法则做出来任何答案都又产生新的问题，而新的问题又同样要求一个答案，从而清楚地指出一切形而下的说明方式都不足以满足理性，”^①审美并非仅涉及事实，审美观照从指向的对象获取了抽象统一性，就已不同于本然的存在。科学和艺术本来即从生活中分化出来的，是对现实的更高更复杂的反映方式，之所以“更高”是因在统一于存在秩序的基础上实现了有无相生、显隐断续互现，所以若认为审美仅观照艺术等则是片面狭隘的。审美视域中秩序的整一性不仅寓于审美对象，所以说我们可将艺术、审美之中的显隐渐变，以存在的秩序为前提，而推及到物我之间的实践活动、包括科技实践，以寻觅感性认识向理性认识飞跃的思维创新的质变，因“一种‘人的哲学’一定是这样的一种哲学：它能使我们洞见这些人类活动各自的基本结构，同时又能使我们把这些活动理解为一个有机的整体。语言、艺术、神话、宗教决不是互不相干的任意创造。它们是被一个共同的纽带结合在一起的。但是这纽带不是一种实体的纽带，如在经院哲学中所想象的那样，而是一种功能的纽带。我们须深入到这些活动的无数形态和表现之后寻找的，正是言语、神话、艺术、宗教这基本功能。且在最后的分析中我们须力图追溯到一个共同的起源。”^②显—隐体现了思维与存在的同一性，标示着其转换的事物是无处不在的，如当读完电脑储存的作品后再从中删除那么还将剩下什么呢。从人所涉及秩序的方式看，科学的知识既要求普遍性也求简单性，若某理论简明且高度概括了相关领域的众多现象，它就既呈现自然之真也展示了秩序，黑格尔说“美即理念，所以从一个方面看，美与真是一回事。此即说美本身须是真的”，^③此中之真并非物质的、逻辑的，应当合乎秩序、神思的本体论意义上的真。纯粹美只能隐存于理念或假设之中存在，现实之中美

① [德]康德：《未来形而上学导论》，北京：商务印书馆，1978版，第140页。

② [德]恩斯特·卡西尔：《人论》甘阳译，上海：上海译文出版社，2004年版，第96页。

③ [德]黑格尔：《美学》，北京：商务印书馆，1979年版，第一卷第142页。

与真则是相辅的。审美之中总是说某一特定的山、马是美的而不会说一切山、马全都是美的，后一表达则成了逻辑判断。^①从判断方式来看康德认为“为了在鉴赏中作出判断，我们须对事物是否存在毫不偏爱，并对此完全不予以关心”，^②美感中潜伏着时代、社会和教养等制约的功利、理智的逻辑基础，作为一种因、成分融化在形象和态度中，理性、概念都化为形象体系的组成部分，在突破经验主义的事实性局限而以感性形象为自己的表现形式，直觉的、形象的思维中“隐”含着客观规律的认知逻辑。音乐和物理学领域中的研究工作在起源上是不同的，可是被共同的目标联系着，即表达对未知的东西的企求，它们的反应是不同的但互相补充着，艺术和科学创造以摆脱日常生活的单调乏味和在这世界中寻找避难所的愿望，才是它们的最强有力的动机。这世界可由音乐的音符组成也可由数据公式组成。我们试图创造世界图像使我们在那里就像感到在家里一样，并可获得我们在日常生活中不能达到的安定。”^③这证明着种种思维类型因“隐”含的秩序为前提和关联，所以可在突破了经验事实之上实现其融通。

以上证明了审美思维与科技思维在精神上融通的前提是实在基础之上的秩序，及秩序从“隐”蔽到“显”现所渐变的形式（含内形式）。美的存在并非是抽象的概念，也无法与感性的存在相分离，审美存在即具体存在；所以确认存在的整一性，并不表明可将审美秩序等同于已然、或抽象普遍性；审美意识与相关存在的统一可取得境界的形式显化而以存在的完美为实质的内涵，这使美在本体论与价值论上就获得了规定和根据。在审美中，这规定、根据与审美理想往往融合为一，并进一步显示为对存在完美性的肯定或诉求。^④

审美要走出象牙之塔，本文命题的抽象统一可联系现实领域。美的高级形态应是显、秀，和隐、无的两类异质性的高度统一，及解蔽的行动同时也即遮蔽的行动，又从另一角度给我们以真理观的启示，若专注于文艺之“秀”和存在之“显”，等于把路标当作了旅行的目的地，魏晋南北朝强调索“隐”其价值在于突破天授观和必然决定论、启示着“诗言志”的理性价值向感性价值的转向；当前于诸学科之中只强调物质第一而忽略索“隐”，必诱使人们专注当前在场之显；所以也应研究如何将以人生之秀和审美理想和传统的天人合一的思想加以融合，在感悟宇宙精神、如何继承精神遗产这个问题上，

① 见杨荣国：《存在的审美之维》，成中英编《本体与诠释》，上海：上海科学院出版社，2003年版，第84页。

② [德]康德：《判断力批判》，北京：商务印书馆，1985年版，上卷第41页。

③ 许良英：爱因斯坦文集，北京：商务印书馆，1977年版，第1卷，第284—285页。

④ 参见杨继勇《再论审美和艺术亦即一种生产力》，载《理论探讨》2007年第6期。

联系我国当代哲学发展的未来走向这个课题而思考。

通过上述对显—隐关系及其历史性特征，即动态性、开放性和不完美性的分析，已经求证了新的理论构想多学科思维机制上的相融性；上述诸多的审美原则不仅可以有助于分析当代文艺现象、思潮，其对于文艺本质的探讨、对于文艺学转型的方法论也具有很多启示；沿着这思路也可更深入的理解“要真正使美学与艺术成为一种能够创造社会财富的生产力，不仅要改变我们已有的教育目标和文化策略，也要改变我们已有的美学模式和艺术观念，使美学走出逻辑思辨的象牙之塔而走向五彩缤纷的审美实践”，^①理解马克思就生产力的明晰规定“一切生产力即物质生产力和精神生产力”，^②及马尔库塞将美与艺术看作是革命性生产力的主张；所以以存在的完美为实质性内涵的向度，不仅是注重于有限的关系和经验的事实，而面向无限而求真和求美。将显—隐渐变论贯于审美、艺术、科学和实践的领域，可在本体论与价值论上都获得相应的依据。用显—隐渐变的策略逆向透视国家政治，任一国家民族的崛起都应当有相应的精神文化和意识形态等作支撑，否则其崛起很可能仅是一种暂时现象或是代价重重；任一个民族具有强大的能力，都须有持续创新的精神追求，而不能是专注于当前而固步自封的实用主义。健康的民族心态将是确保国家稳定发展的深层动力，而非仅就经济而论发展；民族的复兴必然呼吁着文化软实力，须把民族心态的重塑置于现代化的整体进程中思考，而不能是功利主义的；让思维成为知识但永不会完全成功，有些哲学和行为对于“显”的支撑隔断了期望追寻的“真实”，将因果概念和规律的合理性局限于经验，使认识论庸俗化、将反映论教条化，在文艺和社会生活之中仅限于从“显”而到“显”的经验的事实，这都会导致在方法论上“昏迷于庸目”、在真理观上陷入偏执。重于“错彩镂金”的物质利义，就会走向狭隘的功利主义，忽略和道德相依存的价值体系。而强调认识论基础、学科细化和突出专业性，同时也应讲求真理的发生在于天人合一、多领域合作，增加偶然性与必然性契合的可能性。鉴于“显”和“隐”如同海上之冰山共时而构其完整存在，须避开浮躁而塑造健康的民族心态，以制度确保建设共有的精神家园这与发展国力是互补的。“若进一步追问：究竟什么是思维和意识，它们是从哪里来的，那末就会发现，它们都是人脑的产物，而人本身是自然界的产物，是在他们的环境中且和这环境一起发展起来的；不言而喻，人脑的产物，归根到底亦即自然界的产物。”^③有了作为天地之心

① 陈炎：《美学与艺术也是一种生产力》，《文史哲》，2004年3期。

② 马克思：《经济学手稿》，《马克思恩格斯全集》第46卷，北京：人民出版社，1979年版，第173页。

③ 恩格斯：《反杜林论》，北京：人民出版社，1970年版，第32页。

的人对天地的体认，才解读着自然之道及秩序，“高卑定位，故两仪既生矣；惟人参之，性灵所钟，是为三才。为五行之秀，实天地之心”。（《原道》）可在天人合一的境界中求人生之秀，感悟理想和宇宙精神的抽象统一性。反思有些教育指导思想的立足点，是明显悖于感性与理性统一、理性与非理性互动和存在的完美性原理，有碍于感性向理性的渗透，及合目的性与合规律性的实践，是应重新审视和更新的；显—隐、隐—秀及其相互关系，及其动态性、开放性和不完满性历史性特征，都在有限性和无限之间统一于完整意义上的人，所以使科学有重大突破和成就，要更新脑科学方法论，注重实现显隐渐变和融通、在动态中把握美育的独特本质及其对创新思维的关系；须扬弃科技创新中的唯经验论，从具体求证联系到本体诠释、由平易之中发现真理，让超感的东西显现于理性中。这即实现“科学与人文的和谐统一、理论观念与艺术精神的和谐统一、人与自然的和谐统一、身体健康与心理健康的和谐统一”^①。从上可见可以将本论贯于众多领域综合而论，但必然要归结到人以及培养人的课题。

我国现代哲学、美学、文艺学等学科之中，几乎没有显—隐这对范畴；美学基本范畴应是随着时代发展和视域深化，而不断将审美意识中的科学成分予以升华的，所以，本文主张将关于显和隐的审美范畴、审美意识及显隐渐变关系上升到哲学、美学、管理学、教育学和科研的主要视界中，以求得从本源上深刻理解存在的抽象统一性、求得通过审美而求真的价值转换，求得更新关于文艺本质、文艺规律和文艺学科转型的更加科学的视角和方法论。

^① 曾繁仁、谭好哲、陈炎、马龙潜：《中西交流对话中的审美与艺术教育》，济南：山东大学出版社，2003年版，第2页。

参考文献

中文原著

1. 老子:《道德经》,北京:人民文学出版社,2006年版。
2. 孔子:《论语》,北京:北京出版社,2006年版。
3. 朱熹:《诗集传》,上海:上海古籍出版社,1962年版。
4. 慧能:《坛经》,北京:中华书局,1983年版。
5. 殷璠:《河岳英灵集》,北京:中华书局,1992年版。
6. 屈原:《楚辞》,郑州:中州古籍出版社,2007年版。
7. 司空图:《二十四诗品》,济南:齐鲁书社,1983年版。
8. 欧阳修:《六一诗话》,北京:人民文学出版社,1962年版。
9. 皎然:《诗式》,济南:齐鲁书社,1986年版。
10. 严羽:《沧浪诗话》,北京:人民文学出版社,1961年版。
11. 刘禹锡:《刘梦得文集》,上海:上海古籍出版社,1994年版。
12. 刘义庆:《世说新语》,济南:齐鲁书社,2007年版。
13. 张延远:《历代名画记》,北京:人民美术出版社,1963年版。
14. 郭象注:《庄子》,昆明:云南人民出版社,1980年版。
15. 郭晋稀:《文心雕龙注译》,甘肃人民出版社,1982年版。
16. 王弼、韩康伯注:《周易注疏》,上海:上海古籍出版社,1989年版。
17. 周振甫:《文心雕龙注释》,北京:人民文学出版社,1981年版。
18. 范文澜:《文心雕龙注》,北京:人民文学出版社,1958年版。
19. 黄侃:《文心雕龙札记》,上海:华东师范大学出版社,1996年版。
20. 周振甫:《文心雕龙今译》,北京:中华书局,2005年版。
21. 张世英:《进入澄明之境》,北京:商务印书馆,1999年版。
22. 张世英:《哲学导论》,北京:北京大学出版社,2002年版。
23. 赵仲邑:《文心雕龙译注》,桂林:漓江出版社,1982年版。
24. 刘永济:《文心雕龙校释》,北京:中华书局,1962年版。
25. 楼宇烈:《王弼集校释》,北京:中华书局,1980年版。
26. 詹瑛:《文心雕龙风格论》,北京:人民文学出版社,1982年版。
27. 黄霖:《文心雕龙汇评》,上海:上海古籍出版社,2005年版。

28. 高 诱：《淮南子注》，上海：上海古籍出版社，1986 年版。
29. 王国维：《人间词话》，北京：中国人民大学出版社 2004 年版。
30. 张少康：《文心雕龙研究》，武汉：湖北教育出版社，2002 年版。
31. 钟子翱、黄安祯：《文心雕龙论写作之道》，北京：长征出版社，1984 年版。
32. 陈思苓：《文心雕龙臆论》，成都：巴蜀书社，1986 年版。
33. 郁 沅：《论〈文心雕龙〉的纲及创作美学体系》，《文心雕龙研究》第 1 辑，北京：北京大学出版社，1995 年版。
34. 陆侃如、牟世金：《文心雕龙译注》，济南：山东人民出版社，1963 年版。
35. 叶维廉：《中国诗学》，北京：三联书店，1996 年版。
36. 范文澜：《范文澜全集》，北京：人民文学出版社，2002 年版。
37. 叶 朗：《中国美学史大纲》，上海：上海人民出版社，1935 年版。
38. 宗白华：《美学散步》，上海：上海民出版社 1980 年版。
39. 汤一介：《汤用彤选集》，天津：天津人民出版社，1995 年版。
40. 王阳明：《船山全书》，长沙：岳麓书社，1996 年版。
41. 王士禛：《池北偶谈》，北京：中华书局，1982 年版。
42. 李泽厚：《美学论集》，上海：上海文艺出版社，1980 年版。
43. 詹 瑛：《文心雕龙义证》，上海：上海古籍出版社，1989 年版。
44. 汪涌豪：《中国古代文学理论体系范畴论》，上海：复旦大学出版社，1999 年版
45. 张少康：《文心雕龙新探》，济南：齐鲁书社，1987 年版。
46. 张少康、刘三富：《中国文学理论批评发展史》，北京：北京大学出版社，1995 年版。
47. 张少康等：《文心雕龙研究史》，北京：北京大学出版社，2001 年版。
48. 张少康：《先秦两汉文论选》，北京：人民文学出版社，1996 年版。
49. 鲁 迅：《汉文学史纲要》，上海：上海古籍出版社，2005 年版。
50. 黄 霖：《文心雕龙汇评》，上海：上海古籍出版社，2005 年版。
51. 钱钟书：《管锥编》，北京：中华书局，1979 年版。
52. 朱光潜：《西方美学史》，北京：人民文学出版社，1979 年版。
53. 赵宪章：《西方形式美学》，上海：上海人民出版社，1996 年版。
54. 谭好哲、马龙潜：《文艺学前沿理论综述》，济南：山东大学出版社，2001 年版。
55. 曾繁仁、谭好哲、陈炎、马龙潜：《中西交流对话中审美与艺术教育》，

济南：山东大学出版社，2003年版。

56. 谭好哲：《文艺与意识形态》，济南：山东大学出版社，1997年版。
57. 陈炎：《多维视野中的儒家文化》，济南：山东教育出版社，2006年版。
58. 陈嘉映：《海德格尔哲学概论》，北京：三联书店，1995年版。
59. 马龙潜：《方法论意识与问题化意识》，济南：山东大学出版社，2006年版。
60. 王文成：《文学语言中介论》，济南：山东大学出版社，2002年版。
61. 张祥龙：《海德格尔思想与中国天道》，北京：三联书店，1996年版。
62. 李钧：《存在主义文论》，济南：山东教育出版社，2000年版。
63. 杨荣国：《存在审美之维》，成中英：《本体与诠释》，上海：上海科学院出版社，2003年版。
64. 孙周兴：《说不可说之神秘》，上海：三联书店上海分店，1994年版。
65. 杨明照：《文心雕龙综览》，上海：上海书店出版社，1995年版。
66. 张祥龙：《海德格尔思想与中国天道》，北京：三联书店，1996年版。
67. 陈鼓应：《庄子今注今译》，北京：中华书局，1999年版。
68. 陈赟：《回归真实的存在》，上海：复旦大学出版社，2002年版。

外文译

69. 马克思：《1844年经济学一哲学手稿》，北京：人民出版社，1975年版。
70. 恩格斯：《自然辩证法》，北京：人民出版社，1984年版。
71. 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第55卷，北京：人民出版社，1990年版。
72. 恩格斯：《反杜林论》，北京：人民出版社，1970年版。
73. 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》第一卷，北京：人民出版社，1972年版。
74. [德]康德：《判断力批判》，北京：商务印书馆，1964年版。
75. [德]康德：《历史理性批判文集》，北京：商务印书馆，1991年版。
76. [德]黑格尔：《小逻辑》，北京：商务印书馆，1982年版。
77. [德]康德：《纯粹理性批判》，北京：商务印书馆，2003年版。
78. [德]康德：《未来形而上学导论》，北京：商务印书馆，1978年版。
79. [德]黑格尔：《自然哲学》，北京：商务印书馆，1986年版。
80. [德]黑格尔：《美学》，北京：商务印书馆，1979年版。
81. [西]曼纽尔·卡斯特：《网络社会崛起》，北京：社会科学文献出版社，2001年版。

82. [德]恩斯特·卡西尔：《人论》，上海：上海译文出版社，1985年版。
83. [法]柏格森：《创造进化论》，长沙：湖南人民出版社，1989年版。
84. [法]柏格森：《形而上学导言》，北京：商务印书馆，1963年版。
85. [美]卡普拉：《科学、社会、兴起中的新文化》，四川科技出版社，1988年版。
86. [美]苏珊·朗格：《情感与形式》，北京：中国社会科学出版社，1986年版。
87. [法]罗兰·巴尔特：《符号学原理》，北京：三联书店，1988年版。
88. [美]赫伯特·马尔库塞：《审美之维》，桂林：广西师范大学出版社，2001年版。
89. [美]詹姆逊：《马克思主义与形式》，南昌：百花洲文艺出版社，1995年版。
90. [英]克莱夫·贝尔：《艺术》，北京：中国文联出版公司，1984年版。
91. [德]阿多诺：《美学理论》，成都：四川人民出版社，1998年版。
92. [美]钱德拉塞卡：《真与美》，北京：科学出版社，1992年版。
93. 许良英：《爱因斯坦文集》第一卷，北京：商务印书馆，1977年版。
94. [美]考夫曼：《存在主义》，北京：商务印书馆1987年版。
95. [英]史蒂芬·霍金：《时间简史》，长沙：湖南科学技术出版社，1995年版。
96. [德]席勒：《审美教育书简》，北京：北京大学出版社，1985年版。
97. [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店，1996年版。
98. [德]海德格尔：《存在与时间》，上海：上海三联书店，1999年版。
99. [德]海德格尔：《艺术作品的本源》，上海：上海译文出版社，1997年版。
100. [德]海德格尔：《荷尔德林诗的阐释》，北京：商务印书馆，2000年版。
101. [德]海德格尔：《路标》，北京：商务印书馆，2000年版。
102. [德]海德格尔：《演讲与论文集》，三联书店，2005年版。
103. [德]海德格尔：《面向思的事情》，北京：商务印书馆，1999年版。
104. [德]海德格尔：《海德格尔选集》，上海：上海三联书店，1996年版。
105. [德]海德格尔：《尼采》，北京：商务印书馆，2002年版。
106. [德]海德格尔：《诗·语言·思》，北京：文化艺术出版社，1990年版。
107. [德]海德格尔：《思想经验》，武汉大学出版社，2005年版。
108. [德]海德格尔：《形而上学导论》，北京：商务印书馆，1996年版。
109. [美]杰姆逊：《后现代主义与文化理论》，北京：北京大学出版社，1997年版。
110. [德]伽达默尔：《真理与方法》，上海：上海译文出版社，1999年版。
111. [英]伊格尔顿：《马克思主义文学批评》，北京：人民文学出版社，1980年版。

112. [匈]卢卡奇：《审美特性》第一卷，北京：中国社会科学出版社，1986年版。
113. [美]勒内·韦勒克等：《文学理论》，北京：三联书店，1984年版。
114. 赵毅衡：《“新批评”文集》，北京：中国社会科学出版社，1988年版。

研究论文

115. 童庆炳：《文心雕龙文外重旨说新探》，《陕西师范大学学报》，2007年第2期。
116. 童庆炳：《文心雕龙“比显兴隐”说》，《陕西师范大学学报》，2004年第6期。
117. 姚爱斌：《从义生文外到情在词外》，《社会科学辑刊》，2003年第2期。
118. 包永新：《论文学文本的“隐秀”品格》，《理论与创作》，1994年第2期。
119. 举人：《隐秀篇补文由来真伪》，《南京理工大学学报》，2005年第3期。
120. 陶水平：《文心雕龙隐秀篇主旨新说》，《华东理工大学学报》，2000年第2期。
121. 周波：《论“隐秀”的美学蕴涵》，《文艺理论研究》，2005年第6期。
122. 蔡育曙：《文心雕龙隐秀及柔美特征》，《苏州大学学报》，1987年第2期。
123. 周汝昌：《隐秀篇旧疑新议》，《河北大学学报》（哲社版），1983年第2期。
124. 陈良运：《勘〈文心雕龙·隐秀〉之“隐”》，《复旦学报》，1999年第6期。
125. 秦海英：《〈文心雕龙·隐秀〉主题新议》，《广西社会科学》，2004年第9期。
126. 张世英：《超越在场的东西——兼论想象》，《江海学刊》1996年第4期。
127. 张世英：《中国古代的“天人合一”思想》，《求是》，2007年第7期。
128. 张世英：《超越有限》，《江海学刊》，2000年第2期。
129. 张世英：《哲学的新方向》，《北京大学学报》，1998年第2期。
130. 吴景和：《“文之枢纽”的逻辑新探》，《延边大学学报》，1981年第1期。
131. 陈赟：《形而上与形而下：后形而上学的解读》，《复旦学报》，2002年第4期。
132. 陈忠：《英汉语义隐显对应规律翻译》，《山东师大外院学报》2000年第1期。
133. 萧师毅等：《海德格尔与我们〈道德经〉的翻译》，《世界哲学》，2004年第2期。
134. 叶秀山：《世间为何会“有”“无”？》，《中国社会科学》，1998年第3期。
135. 李革新：《在遮蔽与无蔽之间》，《复旦学报》，2003年第2期。
136. 舆膳宏：《文心雕龙隐秀篇理论上的地位》，《北京大学学报》，1996年第3期。
137. 张之沧：《论新世纪科技创新中的思维革命》，《湖南社会科学》，2006年第3期。
138. 雷恩海：《论中国古典文学的“显”与“隐”》，《兰州大学学报》，2006年第2期。
139. 李政道：《艺术和科学》，《文艺研究》，1998年第2期。
140. 李金发：《艺术之本原及其命运》，《美育杂志》，第3期。

141. 刘彩霞:《解蔽之“蔽”与自我的泯灭》,《内蒙古社会科学》,2005年第5期。
142. 郎宝如:《哲学到文学的多层考察》,《内蒙古大学学报》,1999年第2期。
143. 曾艳兵:《后现代主义精神与魏晋玄学》,《山东师大学报》,2000年第5期。
144. 顾 农:《刘勰“隐秀”论剖析》,《西南师范大学学报》,1992年第1期。
145. 朱立元:《从中西比较看西方美学范畴的特质》,《厦门大学学报》,2005年第1期。
146. 马龙潜:《对文艺本质研究的历史反思》,《吉林大学学报》,2005年第3期。
147. 曾繁仁:《试论当代存在论美学观》,《文学评论》,2003年3期。
148. 张之沧:《论新世纪科技创新的思维革命》,《湖南社会科学》,2006年第3期。
149. 叶秀山:《海德格尔如何推进康德之哲学》,《中国社会科学》,1999年第3期。
150. 周 波:《论“隐秀”的美学蕴涵》,《文艺理论研究》,2005年第6期。

外文原著

151. E. B. Tylor, *Primitive Culture*, New York, Henry Holt And Company, 1889, volume I.
152. The New *Encyclopedia Britannica*, By Encyclopedia Britannica, Inc. Chicago, 1993, Volume 16.
153. John Sallis, *Delimitations*, second edition, Indiana University press, 1986.

网络文章

154. 章启群:《魏玄学与中国艺术的自觉》,北大美学网 <http://www.aeschina.cn>.
155. 栾栋:《中国历代文学隐秀史论要略》
<http://www.gmw.cn/01gmr/2001-05/23/17-87dbfe468fd3d60d48256a540081e724.htm>
156. 叶秀山:《在交往的路上——海德格尔的“存在”与老子的“道”》.
哲学在线 >> 哲学研究 >> 中国哲学 >> 中西比较.
<http://www.philosophyol.com/pol04/Index.asp>.
157. 詹 鍈:《文心雕龙义证》. 文艺学网 > 经典文本 > 中国文论.
http://www.wenyixue.com/html/jingdianwenben/zhongguowenlun/zhuguangqian/zhan_/2007/1010/1531.html

致 谢

实事求是回顾本论文写作过程是为总结科研经验。在中期开题时本是设想深化硕士阶段关于形式多重论及内部动态关系的研究，由于该题涉及于抽象而难以确切表达，于是在马龙潜老师、谭好哲老师、仪平策老师、陈炎老师、曾繁仁老师和王汶成老师的指导下，试变换选题。此后又两度自我否定了关于选题的构想，其因还是担心涉及抽象；本选题在2007年冬才确定，但因关于本源的思考还始终挥之不去，于是怀着些许迷惑而进入紧张写作，而此时原先关于形式多重论、关于审美形式和创新思维的关系、关于审美思维和科技创新思维之间的融通机制等选题的构思，分别收到CSSCI拟用稿通知，这也启示我选定内容一定要抢时间写下去而不能再换题目了。在2008年3月预答辩时，所汇报的初稿题目是《哲学美学中的显隐嬗变论及其价值——从古代隐秀说和西方显隐说的文化诗学互释出发》，承蒙美学中心各位老师的肯定和热情鼓励，给予我完成本选题的信心，老师们同时分别提出了建议：语言和题目的表达、内容取舍和题目调整、当代哲学理论的引用和导言切入点……虽然我仅是部分的采纳了老师们的意见，但都是很宝贵的，于是在送审之前又紧张进行了大调整而改为本题。选题举棋不定所带来的体验是深刻的，短时间内大变动也必造成时间极度紧迫，也证明兴趣确是进行科研的主要动力。

在我选题和写作上，导师王汶成教授始终体现着鼓励自由探索学术的气度；2007年寒冬曾光临宿舍视察，了解内容、题目、分章和要点等写作状况，既体察到了时间紧张仍不忘嘱咐要注重健康等，这很使我等感动；且反复提示要在写作中注意标点、语言表达、详略、参考文献等的规范；在预答辩、匿名外审等环节上反复督促我的工作进展，这以及许多有则改之无则加勉的操劳，都是很可贵的。本选题受北大哲学系张世英先生著述的启示，预答辩之后先生对本文进行了审阅、当面指点，并对本研究的基本情况表示肯定、对评审表示了关心和热情。

上述各位先生，治学严谨，诸多指导都使我颇受教益，兹表示由衷的敬意和感谢之情。

感谢读硕士的阶段马龙潜、谭好哲、孔智光、仪平策、凌晨光、程相占、张树铮、冯炜等老师，也感谢以往所有良师曾有的启发使我持以学术兴趣。感谢外审前后整理过程之中来自多方的帮助。感谢家人替我分忧使我能有暇专注于此。沉于一事则难以兼顾其他，也感谢很多人的分忧和理解。余略。

2008年5月22日

读博期间发表的论文

- 【1】 《论形式的嬗变于当代中国哲学发展的诉求》
第一作者 《云南社会科学》 2007年第3期 CSSCI
- 【2】 《从个体言说到皇权话语——先秦至汉代儒家言说方式的变迁》
第二作者 《兰州学刊》 2007年第8期
- 【3】 《论审美思维和科技创新思维之间的融通机制》
独立 《中国海洋大学学报》 2007年第6期
- 【4】 《再论审美和艺术亦是一种生产力》
独立 《理论探讨》 2007年第6期 CSSCI
- 【5】 《论美育和创新思维的内在逻辑关系和实践价值》
独立 《新疆社会科学》 2008年第1期 CSSCI

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓名	专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所在 单 位	总体评价*
	张 博	教授	是	山大	A
	匿名				A
	匿名				A
答辩委员会成员	姓名	专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所在 单 位	
	主席 景恩敬	教授	是	首都师范大学	
	李沂敏	教授	是	山东师范大学	
	杨 博	教授	是	山东师范大学	
	杨宇森	教授	是	山东师范大学	
	曹晓仁	教授	是	山东师大	
	于长智	教授	是	山东大学	
	员 杨相台	教授	硕导	山东大学	
答辩委员会对论文的 总体评价*		A	答辩秘书	答辩日期	
备注					

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。